

al.ama

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265 [semestral]

online

#25 (tomo 1) Jan. 2022

ARTE PALEOLÍTICA EM AMBIENTE GRANÍTICO NO VALE DO CÔA

6

19

**Porcelana chinesa
de Santa Clara-a-Velha**

**Os grafitos molinológicos
como objecto de estudo
etnoarqueológico**

**A ponte medieval do
Burgo de Vouga**

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos
Organização Não-Governamental de Ambiente

1972 - 2022

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]
[212 766 975 | 967 354 861]
[c.arqueo.alm@gmail.com]
[http://www.caa.org.pt]
[http://www.facebook.com]

50 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada
da Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente
informada

**uma Associação
em que dá gosto
participar!**

peça já a sua ficha de inscrição

arqueohoje
finding our future...

ARQUEOLOGIA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

MUSEUS E
CENTROS INTERPRETATIVOS

ROTAS CULTURAIS
& PEDESTRES

MANUTENÇÃO DE
SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

PUBLICAÇÕES

GESTÃO CULTURAL

Acervo do Centro Interpretativo de Fornos de Algodres (CIFA)

www.arqueohoje.com

ARQUEOHOJE, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÓNIO MONUMENTAL, LDA.
Rua da Escola, Lote 9, Loja 2 . Santa Eulália - Repeses . 3500-682 VISEU . Office: 232 416 030
Rua do Triângulo Vermelho, n.º 2, 1170-375 LISBOA . Office: 218 120 349

Capa | Jorge Raposo

Pormenor da zona central da garganta da Faia, no Vale do Côa, onde se sinalizam as rochas gravadas n.ºs 6 e 19. A última é dada a conhecer nesta edição e confere um renovado interesse ao único local de geologia granítica com arte paleolítica conhecido no mundo.

Foto | © Fundação Côa Parque.

II Série, n.º 25, tomo 1, Janeiro 2022

Proprietário e Editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede do editor e da redacção |

Travessa Luís Teotónio Pereira,
Cova da Piedade, 2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com

Internet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |

www.almadan.publ.pt

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Periodicidade | Semestral

Apoio | Câmara Municipal de Almada / Associação dos Arqueólogos Portugueses / ArqueoHoje - Conservação e Restauro do Património Monumental, Ld.ª / Dryas - Octopétala, Ld.ª / Câmara Municipal de Oeiras / Neóepica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Resumos | Autores e Jorge Raposo (português), Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Autores e Fernanda Lourenço

Colaboram neste número | Miguel Almeida, Lara Bacelar Alves, Luísa Batalha, Vera Caetano, Andreia Campôa, Guilherme Cardoso, João Muralha Cardoso, Fábio Capela, Bárbara Carvalho,

Vânia Carvalho, António Chény, Maria João Coelho, Mónica Corga, Miguel Filipe Correia, Luca Antonio Dimuccio, José d'Encarnação, Isabel Cristina Fernandes, Cristina Gameiro, Vanessa Gaspar, Telmo Gomes, Gerardo Vidal Gonçalves, António Gonzalez, Jéssica Iglésias, Catarina Cunha Leal, Paulo Lemos, Luís Seabra Lopes, Armando Lucena, Rui Morgado, Manuel Nunes, Dina Borges Pereira, Franklin Pereira, Adelaide Pinto,

Eduardo Porfírio, Nuno Ramos, Jorge Raposo, José Rebelo, Mário Reis, Jorge Resende, Maria do Céu Santos, Michelle Teixeira Santos, Miguel Serra, Sofia Silva, Rafael Sousa, Humberto Veríssimo e Maurizio Zambaldi.

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan Online* não seguem o Acordo Ortográfico de 1990. No entanto, a revista respeita a vontade dos autores, incluindo nas suas páginas tanto artigos que partilham a opção do editor como aqueles que aplicam o dito Acordo.

Há precisamente um ano, no final de Janeiro de 2021, recebemos com surpresa e consternação a notícia da morte de Bruno Navarro, Presidente do Conselho Directivo da Fundação Côa Parque, à qual imprimiu uma assimilável dinâmica desde que ocupou esse cargo, em 2017. Dotado de uma visão estratégica clara e sólida para a Fundação e o Museu do Côa (ver, por exemplo, artigo que subscreveu na *Al-Madan* impressa n.º 22, em 2019), a sua perda antevia-se difícil de superar pela instituição e pela sua equipa de trabalho.

Felizmente, constatamos não ser isso que sucede, agora sob a gestão de Aida Carvalho, empossada em Março de 2021. A Fundação celebrou condignamente os 25 anos da criação do Parque Arqueológico do Côa em Agosto último, o Museu continua a proporcionar programas apelativos aos seus públicos e as equipas de investigação multidisciplinar instaladas na zona revelam frequentemente novas descobertas. Resultados e experiências foram partilhados, avaliados e debatidos com a comunidade científica nacional e internacional no 2.º *Symposium* do Côa, que o Museu organizou no passado mês de Dezembro, dedicando-o precisamente à gestão e conservação de sítios com arte rupestre. Mas, no plano científico, haviam ficado já evidentes na conferência proferida em Julho por três dos investigadores do Côa, André Santos, Miguel Almeida e Thierry Aubry, numa sessão organizada pela ADECAP - Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular cuja gravação pode ser consultada na Internet (<https://bit.ly/3rIY8B>). Conhecemos cada vez melhor os grupos de caçadores-recolectores que produziram as extraordinárias manifestações artísticas do Côa, o território e as condições ambientais em que o fizeram, bem como a sua integração num modelo cultural com vasta difusão regional.

Nas páginas desta *Al-Madan Online* ficamos agora a conhecer mais um achado excepcional, desta feita no sítio da Faia, onde, 18 a 20 mil anos antes de nós, alguém gravou habilmente um cavalo numa rocha granítica. É a primeira figura paleolítica conhecida nesse suporte em todo o mundo! O estatuto de Património Mundial atribuído pela UNESCO ao Vale do Côa, em 1998, revela-se cada vez mais uma decisão de elementar justiça. O futuro reservar-nos-á seguramente novas descobertas, que consolidarão o sítio e o museu nos planos científico e museológico português e além-fronteiras.

Naturalmente, o Côa não esgota os temas que podem ser encontrados nas páginas seguintes. Trabalhos de arqueologia e antropologia biológica, a par de estudos de materiais e sítios patrimoniais de tipologia e cronologia muito diversificadas, complementados com noticiário de intervenções, eventos e edições recentes, proporcionarão seguramente boas horas de leitura.

Votos de que esta se faça com prazer e saúde, apesar das circunstâncias difíceis que continuamos a enfrentar.

Jorge Raposo, 25 de Janeiro de 2022

EDITORIAL...3 ▶

CRÓNICAS

Reaccionário me confesso | José d'Encarnação...6 ▶

A Arqueologia na Reabilitação Urbana: os silos encontrados no Centro Histórico de Moura | Vanessa Gaspar...38 ▶

ARQUEOLOGIA

Uma Nova Rocha Gravada do Paleolítico Superior no Sítio da Faia (Vale do Côa) | Mário Reis, Lara Bacelar Alves, Bárbara Carvalho, Vera Caetano e João Muralha Cardoso...9 ▶

ARQUEOCIÊNCIAS

D. Maria de Menezes: um caso de vida e de morte no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha | Maria João Bernardes Coelho e Catarina Cunha Leal...49 ▶

ESTUDOS

Memórias da China Imperial: porcelana chinesa de Santa Clara-a-Velha de Coimbra | Catarina Cunha Leal e Maria João Bernardes Coelho...57 ▶

Portela 2 (Vale Brusco, Maceira, Leiria): primeiros resultados da campanha arqueológica de 2021 | Cristina Gameiro, Maurizio Zambaldi, Luca Antonio Dimuccio, Armando Lucena, Vânia Carvalho e Telmo Gomes...17 ▶

O Sagrado e o Profano nos Azeviches de Santa Clara-a-Velha | Catarina Cunha Leal e Maria do Céu Santos...67 ▶

Santuário Rupestre da Rua Marechal Teixeira Rebelo (Vila Real): uma evidência da ocupação proto-histórica na malha urbana antiga da cidade | Gerardo Vidal Gonçalves...27 ▶

Um Artefacto Ideotécnico Involgar Encontrado no Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo de Alferce (Monchique) | Fábio Capela, Andreia Campôa e Humberto Veríssimo...78 ▶

ESTUDOS

Os Poderes Transcendentais dos Amuletos e Adornos Produzidos em Coral: da Antiguidade aos contextos arqueológicos modernos portugueses | Jéssica Alexandra Martins Teixeira Iglésias...87 ▶

Os Grafitos Molinológicos Como Objeto de Estudo Etnoarqueológico: o caso do Moinho da Devesa 1 (Nevogilde, Lousada) | Manuel Nunes e Paulo Lemos...96 ▶

PATRIMÓNIO

A Ponte Medieval do Burgo de Vouga: uma das grandes pontes construídas em Portugal no século XIII | Luís Seabra Lopes...117 ▶

Contributo Para o Estudo da Organização Territorial Durante o Baixo Império no Aro da Vila de Cinfães: proposta baseada numa arqueologia não intrusiva | Jorge Manuel Resende...106 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja): campanha de 2020 | Miguel Serra, Eduardo Porfírio e Sofia Silva...169 ▶

O Castelo de Montemor-o-Novo: resultados de trabalhos arqueológicos em 2020 | António Chéney...174 ▶

Associação de Espinha Bífida e *Foramen* Esternal num Indivíduo do Reguengo do Fetal (Batalha, Leiria) | Rui Morgado e Mónica Corga...177 ▶

Arqueologia Pública: ações de divulgação e interação com a comunidade local durante a campanha de 2021 na Portela 2 (Vale Brusco, Maceira, Leiria) | Cristina Gameiro, Maurizio Zambaldi e Armando Lucena...179 ▶

Relocalização e Documentação do Forno da Várzea (Arrabal, Leiria) | José Rebelo, Rafael Sousa e Nuno Ramos...182 ▶

Antigos Pesos de Rede de Pesca de Cascais e do Barreiro | Luísa Batalha, António Gonzalez e Guilherme Cardoso...184 ▶

Identidade e Poder: as cadeiras em couro lavrado do Museu da Presidência da República | Franklin Pereira...134 ▶

Alguns Marcos Graníticos da Ordem Militar de Malta no Território do Concelho de Sabrosa, Alto Douro Vinhateiro: primeiros resultados, evidências e enquadramento territorial | Gerardo Vidal Gonçalves e Dina Pereira...156 ▶

EVENTOS

Amanhar a Terra. Arqueologia da Agricultura (do Neolítico ao Período Medieval): Jornadas Internacionais em Palmela | Isabel Cristina Fernandes, Michelle Teixeira Santos e Miguel Filipe Correia...186 ▶

Colóquio Projeto Arqueológico Outeiro do Circo 2008-2021 | Miguel Serra e Eduardo Porfírio...189 ▶

Workshop CastLe'21: da Arqueologia preventiva à investigação arqueológica | Vânia Carvalho, Miguel Almeida e Adelaide Pinto...191 ▶

Agenda de eventos...194 ▶

LIVROS & REVISTAS

A Quinta de Manique: História e Património no Concelho de Cascais | José d'Encarnação...195 ▶

Os Judeus na África Romana | José d'Encarnação...197 ▶

A Primeira Marinha de Guerra Romana | José d'Encarnação...198 ▶

Novidades editoriais...199 ▶

Reaccionário me confesso!

José d'Encarnação [Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Quando, num dia de 1975, incitava meu filho Pedro, de três anos, a lavar-se com água fria «*porque fazia uma boa reacção*», ele prontamente me respondeu: «*Então, abaixo a reacção!*». E eu fiquei sem palavras! Também houve um artista, nesse período pós-25 de Abril, que de reaccionário me chamou com todas as letras, por eu – lembro-me bem – não ter apreciado sobremaneira uma máquina de costura que ele apresentou em exposição sob um título do género «Subjugação feminina». Eu torci o nariz e o artista, de cuja actividade na Guiné, em tempo de serviço militar dele, eu me fizera eco, recompensou-me assim. Cruzo-me com ele de vez em quando, mas ele já me não conhece e eu não o “conheço” a ele. Encruzilhadas da vida!

Perdoar-se-me-á mais uma nota pessoal. No *Jornal da Costa do Sol*, fui redactor, chefe de redacção, director-adjunto e, até, durante curto espaço de tempo, director. Antes e depois do 25 de Abril. Vimos muitos textos cortados pela Censura e, nos últimos tempos, até provas de página tínhamos de apresentar, porque os censores descobriram que a paginação poderia ter significados... ocultos! Tudo isto para justificar a minha tomada de posição, evidentemente reaccionária, ou seja, de oposição, ao que hoje se está a praticar no seio das universidades e nas instituições científicas, no que às publicações diz respeito.

Poderei não estar muito bem informado, decerto não estou, mas dá-me impressão de que, para o artigo de um investigador ser devidamente aceite pela comunidade científica, deve ser publicado numa revista que tenha todos os requisitos hoje necessários, como seja a inscrição numa série de ‘plataformas’ (é assim que se diz?) artificialmente criadas por uns quantos ‘sábios’ (eventuais candidatos a Prémio Nobel), cuja identidade e percurso científico se desconhece. Sem tal inscrição, é mentira: o texto que publicaste numa revista assim não consignada, é o mesmo que nada, vai para o caixote do lixo e se vem a tal comissão de avaliação de afamados peritos estrangeiros, esquece; o teu artigo, em que gastaste horas e horas de pesquisa, é lixo, não vale nada para efeitos da tua

“Tudo isto para justificar a minha tomada de posição, evidentemente reaccionária, ou seja, de oposição, ao que hoje se está a praticar no seio das universidades e nas instituições científicas, no que às publicações diz respeito.”

progressão na carreira ou no prestígio que, se calhar, até almejavas alcançar. Esquece!

Como, decerto, todos os colegas, sou diariamente aliciado a publicar nalguma dessas revistas «*altamente credenciadas*». Nunca me propus, porque – por enquanto – tenho onde publicar (mais não seja no meu blogue e, aí, por enquanto, não estou submetido a ninguém...). Creio, porém, que, de seguida, esses convidantes me pediriam umas «moedinhas» para minorar as despesas de publicação e para garantir que, de facto, o meu texto iria ser devidamente apreciado e bem cotado a nível internacional.

Lembro-me que, um dia, comentei com uma editora que poderia ser importante rever os textos que publicava; em resposta, tive logo uma daquelas respostas-modelo: «*Envie-nos o seu livro, que nós o publicaremos de imediato, em Portugal e no Brasil, mediante o pagamento de 5000 euros. Garantido!*». Repliquei-lhes que não pedira nada e nem estava interessado em publicar livro algum.

Pedi-me um grande amigo meu, director duma revista, que preenchesse o formulário que ele me enviara para, doravante, eu passar a figurar no elenco dos avaliadores (ele escreveu “referees”) da sua revista. Transcrevo: *«A revista [...] transferiu-se, recentemente, para uma nova plataforma digital, que, entre outras vantagens, torna mais amigável a gestão de originais e dos referees. Acontece que, nessa nova base – a DIGTHÉQUE – não é possível ao director da revista introduzir os dados dos revisores e criar, assim, uma «Bolsa de Revisores». Terão de ser os próprios a inscreverem-se na plataforma. Depois, a partir dos nomes que constarem na plataforma e das áreas temáticas em que cada um é especialista, é que poderei fazer a gestão dos referees».*

Pasmei! E, claro, declinei o convite. Primeiro, porque sou preguiçoso e detesto preencher formulários; depois, porque achei incrível o director duma revista ter de submeter-se assim.

Apeteceu-me gritar: *«Revoltem-se!»*. Não gritei, porque corria o risco de ser declarado inimigo público e ter algum elemento da Judiciária a vigiar-me a casa.

É verdade: longe vão os tempos em que era o director da revista que analisava – por si ou com as pessoas de sua confiança – os escritos que lhe eram apresentados e dava o seu aval, sempre tendo em consideração que opiniões são opiniões, sempre passíveis de serem contestadas, e em próximo número da revista ou noutra haveria lugar para essa contestação.

**“Apeteceu-me gritar:
«Revoltem-se!»”**

DESENHO: José Luis Madalena, 2015.

**“Longe vão os
tempos em que era
o director da revista
que analisava - por
si ou com pessoas
da sua confiança -
os escritos que lhe
eram apresentados e
dava o seu aval, sempre
tendo em consideração
que opiniões são opiniões,
sempre passíveis de
serem contestadas.”**

Pertenço – por gentileza dos seus responsáveis – ao Conselho de Redacção e/ou ao Conselho Científico de 25 revistas (nacionais e estrangeiras) da minha especialidade em História Antiga e Arqueologia. Uma delas é a conhecida *Conimbriga*, de que cheguei a ser director. Hoje, sou, desde 2005, membro do Conselho de Redacção. E espante-se: o director pede-me, assim como aos demais membros, que eu lhe indique avaliadores (ele escreve *referees*...) para se saber se determinado artigo tem, ou não, cabimento na revista. Todos os membros desse Conselho conhecem a revista há anos, de trás para frente e da frente para trás, e sabem o que se pretende; mas... eles não podem avaliar os artigos! Um é perito em vias romanas e há um artigo sobre vias romanas, mas não, ele não pode ser o avaliador! Outro é perito em Numismática e há um artigo nesse domínio, mas não, ele não pode botar opinião. Se já se viu!... Se isto não é o fim do mundo, para lá assim se caminha a passos largos – e as alterações climáticas e o Cumbre Vieja aí estão para no-lo recordar!...

No passado 15 de Outubro, publicou António João Cruz, no jornal *Público*, o artigo «Quem tem medo da avaliação por pares?», de que só consegui ler o começo, porque se meteu publicidade de permeio e desisti. Referiu-o António João Cruz, no dia seguinte, nas listas *museum* e *archport*. E logo no princípio do seu texto, após exclamar que essa discussão se assemelhava à de «adeptos de adversárias equipas de futebol», garantiu: «É incontestável que a publicação científica se transformou num negócio para todos!» Luís Raposo veio à liça logo no dia 17, nas mesmas listas, onde, depois de sublinhar que «a ciência deve possuir processos de validação interna e externa não subordinados, e até opostos, aos da lógica do negócio; e felizmente ainda existem na nossa sociedade muitas instituições científicas e culturais (os museus, por exemplo) que se afirmam “sem fins lucrativos”», não deixou de pôr o dedo na ferida, ao sublinhar que há «todas as implicações sociológicas deste sistema “predatório”». E anotou: «Estas não são nada de somenos, nomeadamente ao nível da obtenção de verbas para investigação, ascensão universitária e uso discutível, senão indevido, de trabalho de bolseiros ou orientandos...».

Estamos conversados.

De uma coisa eu tenho a certeza absoluta: apesar de contar (deixa lá ver...) quase 8500 caracteres com espaços e quatro páginas, esta minha nota nunca virá a ser cotada acima de zero por *peer reviews* ou *referees* (avaliadores), ainda que esteja publicada numa revista devidamente credenciada a nível nacional e internacional, verdadeiro «serviço público» em prol da Arqueologia. «Serviço público» é, porém, expressão que, hoje, não cabe na cabeça de todos. Não poderei incluí-la também entre

os meus artigos de referência, até porque nem tem notas de rodapé nem está semeada de citações de escritos em língua inglesa. Deram-me, esta semana, para avaliar um artigo em que as citações ultrapassavam em larga medida o número de linhas do texto eventualmente atribuível ao autor, e as notas, com mais citações, ocupavam, numa página, mais espaço do que o texto propriamente dito. Como avaliador, sugeri – repito, sugeri – que o director escrevesse ao autor a dizer que «vai no bom caminho, esse de ler muito e de beber noções; essa apreensão, esse beber servir-lhe-ão para ganhar bases susceptíveis de, em breve, enveredar pelo caminho da reflexão própria, que o levará à meta da inovação! Não foi caminhada em vão; foi treino!».

Essa, a minha maneira de encarar eventual recusa de publicação, mesmo quando se vê que o que se pretende é só “fazer currículo”, custe o que custar. Há um caminho a fazer. Passo a passo. Não pode querer-se assentar praça em general; mas também aos generais não compete cortar pernas quando o caminho não é exactamente aquele que eles preconizam. A meta é o cume do monte; há, porém, mais do que uma vereda para lá chegar! 🐾

Cascais, 20 de Novembro de 2021

De uma coisa eu tenho a certeza absoluta: [...] esta minha nota nunca virá a ser cotada acima de zero por peer reviews ou referees, ainda que esteja publicada numa revista credenciada a nível nacional e internacional, verdadeiro «serviço público» em prol da Arqueologia.

Uma Nova Rocha Gravada do Paleolítico Superior no Sítio da Faia (Vale do Côa)

ao ar livre e em
ambiente granítico

Mário Reis ^I, Lara Bacelar Alves ^{II}, Bárbara Carvalho ^{II},
Vera Caetano ^{II} e João Muralha Cardoso ^{III}

1. INTRODUÇÃO

Desde a sua dramática revelação ao mundo em 1995, com a ameaça colocada pela construção de uma barragem, que a arte do Côa se revelou um dos principais conjuntos mundiais de arte rupestre. Situada no Nordeste de Portugal e abrangendo a área que rodeia o encontro do rio Côa com o rio Douro, a região do Côa alberga um imenso conjunto de superfícies rochosas decoradas, quase sempre em pleno ar livre, com alguns ocasionais abrigos rochosos pouco profundos, e maioritariamente em superfícies plenamente verticais de xisto, com pontuais exceções em superfícies com outras disposições e, por vezes, noutros ambientes geológicos, nomeadamente em suportes quartzíticos ou graníticos, numa região geomorfologicamente variada e paisagisticamente rica. A cronologia da arte rupestre da região é imensamente longa, estendendo-se quase continuamente desde o Paleolítico Superior até à actualidade, numa amplitude temporal de aproximadamente 30.000 anos e que se parece iniciar, pelo menos, no Gravettense (BAPTISTA, 1999, 2009). Os números do inventário não têm cessado de aumentar, com novas descobertas todos os anos. Em finais de 1998, quando a UNESCO tomou a decisão de declarar a arte do Côa como Património Mundial, eram conhecidas cerca de 240 rochas decoradas (abrangendo todos os períodos cronológicos) em 30 diferentes sítios (REIS, 2014). Presentemente, são conhecidos mais de 1360 registos (maioritariamente rochas, mas incluindo também alguns ocasionais registos noutros suportes, como arte móvel ou blocos soltos com restos de decoração) em 97 sítios, dispersos por uma área que abrange, aproximadamente, os últimos 30 km do rio Côa e os 17 km adjacentes do rio Douro,

RESUMO

Os autores dão notícia do aparecimento de uma nova figura do Paleolítico Superior, gravada ao ar livre e em suporte granítico no vale do rio Côa, que vem enriquecer as manifestações artísticas declaradas Património Mundial pela UNESCO. Ocorreu no sítio da Faia, uma profunda garganta caracterizada por elevada monumentalidade paisagística, distinta no contexto local. O número de rochas paleolíticas neste sítio sobe para três, com características estilísticas que indicam uma diacronia entre os finais do Gravettense e o início do Magdalenense (20 a 18 mil anos atrás, aproximadamente). A nova rocha paleolítica confere um renovado interesse ao único local de geologia granítica com arte paleolítica conhecido no mundo.

PALAVRAS CHAVE: Arte rupestre;
Paleolítico superior; Vale do Côa.

ABSTRACT

The authors mention the appearance of a new Upper Palaeolithic engraved on granite outdoors, in the Côa Valley, which enriches local artistic manifestations declared World Heritage by UNESCO. The new finding was identified at the Faia site, a deep gorge characterised by its unique monumentality in the local context. As a consequence, there are now three Palaeolithic rocks at the site, with stylistic characteristics that indicate a diachrony between the late Gravettian and early Magdalenian (20 to 18 thousand years ago, approximately). The new Palaeolithic rock constitutes a renewed source of interest of the world's only site featuring rock art on granite.

KEY WORDS: Rock art; Upper Palaeolithic; Côa Valley.

RÉSUMÉ

Les auteurs révèlent l'apparition d'une nouvelle forme datant du Paléolithique supérieur, gravée à l'air libre sur un support granitique de la vallée de la rivière Côa, qui vient enrichir les manifestations artistiques déclarées Patrimoine mondial par l'UNESCO. Cela s'est passé sur le site de Faia, une gorge profonde caractérisée par une hauteur de paysage monumentale, particulière dans le contexte local. Le nombre de roches paléolithiques sur ce site s'élève à trois, avec des caractéristiques stylistiques indices d'une diachronie entre la fin du Gravettien et le début du Magdalénien (vingt à dix-huit mille ans plus tôt, approximativement). La nouvelle roche paléolithique confère un intérêt renouvelé à l'unique lieu de géologie granitique possédant de l'art rupestre connu dans le monde.

MOTS CLÉS: Art rupestre;
Paléolithique supérieur; Vallée du Côa.

^I Fundação Côa Parque (marioreis@arte-coa.pt).

^{II} CEACCP - Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra (lara.b.alves@uc.pt; barbaracarvalho80@gmail.com; vera.mcaetano@gmail.com).

^{III} Universidade Nova, FCSH - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (jmuralha@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Localização do sítio da Faia em Portugal e na Península Ibérica.

para ambos os lados da embocadura do Còa¹. O sítio da Faia ganhou imediatamente uma notoriedade considerável no conjunto da arte do Còa e mais além, mantendo-se ainda hoje como o único sítio conhecido com arte rupestre paleolítica em ambiente granítico no mundo.

O aparecimento de novas rochas decoradas é assim uma tendência que se mantém na região do Còa. Algumas das recentemente identificadas que mereceram destaque em publicações não apareceram em trabalhos de prospecção, mas antes em escavação arqueológica de sítios com arte rupestre, como no caso de duas novas rochas paleolíticas enterradas no terraço fluvial da Penascosa (AUBRY *et al.*, 2020d: 123-127; AUBRY *et al.*, 2021) ou a mais recente escavação da rocha 9 do Fariseu (AUBRY *et al.*, 2020a; 2020b; 2020c). Ambos os casos, e com maior relevo para os extraordinários resultados da escavação no Fariseu, vieram trazer novidades relevantes sobre a arte paleolítica do Còa, numa constante renovação da informação neste complexo rupestre.

A nova rocha decorada da Faia, que agora trazemos a público, resulta de uma situação mais tradicional de descoberta por prospecção, e reúne alguns aspectos que a tornam um achado interessante e distinto no conjunto da arte do Còa. Foi identificada por Bárbara Carvalho no dia 25 de Outubro de 2021, numa acção de trabalho no âmbito do projecto “LandCRAFT - os contextos socioculturais da arte da Pré-História Recente no vale do Còa”² (ver ALVES, 2020), e que se segue a um projecto anterior já terminado, Art-Facts (ALVES *et al.*, 2014; REIS *et al.*, 2017), com um tema similar. O trabalho tinha por objectivo realizar documentação fotográfica de pormenor das rochas pintadas da Faia, e o achado de uma nova rocha paleolítica foi, obviamente, entusiasmante e bem-vindo, mas exterior aos objectivos estritos do projecto. Por isso mesmo, decidimos proceder desde já à divulgação pública desta nova descoberta.

¹ Estes últimos números estão ainda inéditos, num inventário em constante evolução, mas decorrem do conhecimento directo que os autores detêm da realidade do inventário da arte do Còa e da sua distribuição territorial.

² Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., no âmbito do mencionado projecto com a referência COA/OVD/0055/2019.

2. FAIA: UM SÍTIO COM ARTE PALEOLÍTICA DE CARACTERÍSTICAS SINGULARES

Um dos primeiros sítios a ser identificado no conjunto da arte do Còa, a Faia corresponde a uma apertada garganta no rio Còa, aproximadamente a 17 km de distância da foz deste rio e em ambiente geológico granítico, fortemente contrastante com a geologia xistosa onde se encontra a imensa maioria dos inúmeros vestígios da arte do Còa, nas margens do Còa e do Douro no entorno da embocadura do Còa. Ao longo dos anos, foram sendo inventariadas um total de 18 rochas decoradas no sítio, de cronologias e técnicas bastante variadas, entre motivos picotados modernos, pinturas pós-glaciares e gravuras picotadas do Paleolítico Superior, estas por vezes executadas em eventual conjugação com pintura a vermelho (ver BAPTISTA, 1999: 152-160; REIS, 2012: 46-48). A nova rocha descoberta fica agora designada como rocha 19 da Faia e junta-se ao reduzido, mas muito importante lote de rochas e motivos paleolíticos neste sítio.

As pinturas pós-glaciares da Faia integram os objectivos de estudo do LandCRAFT e, junto com outros sítios pintados na região, formam um notável conjunto dentro da pintura pré-histórica peninsular, que merecerá atenção detalhada em publicações futuras. Assim, concentrando-nos agora especificamente na arte paleolítica da Faia, à qual o novo achado se vem juntar, esta apresenta um conjunto de características que a tornam distinta dentro da arte do Còa e lhe conferem notoriedade bem para além da região, justificando assim o relevo agora concedido à descoberta da rocha 19.

O sítio rupestre define-se como um troço de apertada e profunda garganta, distendido quase linearmente na direcção Sul-Norte e delimi-

tado nas extremidades por duas zonas mais abertas, onde em ambas as margens afluem pequenas ribeiras cuja acção erosiva interrompeu o vale abruptamente fechado de permissão, formando limites geomorfologicamente bem definidos. É nestas zonas abertas nas extremidades que se congregam as rochas modernas conhecidas, associadas a vários antigos moinhos de água instalados desde tempos imemoriais nas margens do Côa, de que restam ruínas. O sítio estende-se por aproximadamente 2300 m entre os limites Norte e Sul, e a zona intermédia mais fechada, onde se encontram todas as rochas pré-históricas inventariadas, por aproximadamente 1450 m.

A profundidade do vale, entre a orla superior das encostas e o leito do rio, ronda os 200 m. As encostas encontram-se preenchidas por inúmeros afloramentos ao longo de todas as altitudes, em diversas zonas formando elevadas falésias quase verticais e, na verdade, todo o sítio é extremamente rochoso, com uma quantidade infinta de superfícies graníticas, muitas delas com excelentes condições para a realização de arte rupestre. As encostas sobre a zona intermédia de garganta têm pendentes extremamente elevadas, que podem superar os 90 % de inclinação. No fundo do vale, a largura fica-se por escassas dezenas de metros. As margens são quase uniformemente rochosas, pontualmente interrompidas por pequenas praias de areia. O leito do rio é ladeado por bancadas horizontais pelas quais é possível circular, mas há algumas zonas com falésias rochosas directamente sobre o leito, condicionando a circulação à margem oposta. Assim, cerca de metade da garganta tem que ser percorrida numa margem e a outra metade na margem oposta, com o principal ponto de passagem a ocorrer aproxi-

FIG. 2 – Panorâmica da garganta granítica da Faia, a partir de Sul. A seta assinala a zona central do sítio onde, num espaço de aproximadamente 200 metros, se localizam as três rochas com figuras paleolíticas (todas as fotografias apresentadas no texto são dos autores).

madamente a meio da garganta e precisamente no ponto onde se congrega o maior conjunto de rochas com decoração pré-histórica, incluindo duas das rochas paleolíticas (entre as quais a nova rocha 19). Um último factor com relevância no tocante às condições de circulação ao longo das margens consiste no caos de grandes blocos tombados das encostas ao longo dos tempos e que densamente preenchem grande parte do leito e das margens, tornando a marcha ainda mais lenta e penosa. Somando todas as árduas dificuldades para caminhar no local, é habitual demorar-se mais de uma hora para percorrer os cerca de 700 m ao longo da margem esquerda que medeiam entre a primeira rocha com pinturas pré-históricas que surge no percurso (rocha 1) e a zona central do sítio, onde surge o principal ponto de passagem entre margens e se congregam diversas rochas decoradas. A arte paleolítica da Faia insere-se plenamente neste contexto de condições naturais notavelmente agrestes, mas também de grande monumentalidade paisagística. As duas primeiras rochas com gravuras paleolíticas foram identificadas em 1995, juntando-se a várias outras com pinturas anteriormente descobertas e conferindo imediatamente um crescendo de notoriedade científica ao sítio. As rochas 6 e 7, como foram inventariadas, situam-se na zona central e mais dificilmen-

te acessível da garganta. A rocha 6 encontra-se na margem esquerda e no ponto fulcral da garganta, simultaneamente onde esta é mais rochosa e monumental e onde a circulação ao longo de uma margem é forçosamente interrompida, sendo imperativo atravessar precisamente em frente a ela. A rocha 7 encontra-se 200 m para Sul e na margem direita, pelo que a passagem de uma rocha para a outra não só implica atingir a zona mais agreste, como também passar o rio, algo dificilmente realizável nas alturas pluviosas do ano em que o nível do Côa sobe, por vezes muito acentuadamente, facilmente transitando de um débil e quase seco curso de água para um rio bravo e imensamente caudaloso.

Recentemente publicada com detalhe (SANTOS, LUÍS e AUBRY, 2019), a rocha 7 da Faia é um caso algo distinto da típica arte paleolítica de ar livre pela qual a região do Côa se notabili-

za. O painel decorado situa-se na entrada de um abrigo sobre a margem, formado pela justaposição de blocos de enorme dimensão tomados das encostas. Encontra-se fortemente polido e boleado pela passagem das águas que regularmente atingem o abrigo em alturas de cheia, com um formato côncavo e irregular que contrasta com a habitual plena verticalidade da generalidade dos painéis decorados na região, incluindo o da vizinha rocha 6. Apresenta uma grande figura picotada de uma cerva, aproveitando o formato do painel para modelar o corpo, em posição quase vertical e de cabeça para baixo, com um pequeno signo por cima do dorso. Como o painel se encontra numa zona de transição entre a luz do exterior e a penumbra do abrigo, todo o conjunto faz recordar os frequentes jogos entre os formatos de painéis e o posiciona-

FIG. 3 – Panorâmica da zona central da garganta da Faia. Os números indicam a localização das respectivas rochas 6 e 19 e a seta marca a posição aproximada da rocha 7. Note-se a noção de escala fornecida pela pessoa em frente à rocha 6 (pormenor ampliado em cima).

mento de motivos paleolíticos em muitas das grutas decoradas ao longo da Europa.

Pelo contrário, as figuras paleolíticas da rocha 6 surgem num painel vertical em pleno ar livre, numa das rochas mais originais e mais conhecidas dentro do imenso conjunto da arte do Côa (BAPTISTA, 1999: 154-157; BAPTISTA, 2009: 72-73). Uma das suas principais distinções, que se mantém como absolutamente única dentro da arte do Côa, é a mistura técnica, nalgumas figuras, entre a picotagem com que foram delineadas e a pintura, geralmente aplicada no interior do traço gravado. Mantém-se a dúvida se a exclusividade desta conjugação técnica na rocha 6 da Faia se deve ao facto de efectivamente apenas ter existido aqui, ou se poderá ter havido mais casos ao longo da região, mas conservando-se apenas na rocha 6 por excepcionais condições de preservação. Igualmente em dúvida mantém-se a apreciação cronoló-

gica sobre a pintura preservada nestas figuras paleolíticas: terão a gravura e a pintura sido executadas na mesma ocasião? Ou a aplicação de pigmento vermelho sobre os traços gravados terá ocorrido posteriormente? Nesta última hipótese, é plausível pensar que poderia ter sido aplicada em tempos pós-paleolíticos, eventualmente na mesma altura em que foram pintadas nos mesmos painéis algumas figuras antropomórficas típicas da Arte Esquemática da Pré-História Recente, com uma cronologia provável entre os V e III milénios a.C., e com um pigmento similar ao que surge nas figuras paleolíticas. Ambas as hipóteses são possíveis. No entanto, o facto de em algumas das cabeças de auroques paleolíticos gravados e pintados aparecerem, no interior das representações, alguns traços pintados mas não previamente gravados, formando pequenos detalhes junto à boca, num recurso estilístico absolutamente típico da arte paleolítica e bem conhecido em muitas

FIG. 3 (continuação da página anterior) – Panorâmica da zona central da garganta da Faia.

das figuras na região, sugere talvez mais fortemente a primeira hipótese, isto é, de que pintura e gravura sejam coevas.

Também as composições figurativas merecem relevo nesta rocha: do lado esquerdo, e para além do único animal que aqui aparece completo, destacam-se duas cabeças enfrentadas e sobrepostas, com um cavalo à esquerda e um auroque à direita. Do lado direito do painel surge um friso bem alinhado de quatro cabeças de auroque, uma delas perfeitamente salvaguardada no interior de um pequeno nicho da rocha, todas colocadas como que saindo do interior da superfície, com os traços do arranque corporal a iniciarem-se em linhas de fractura natural.

Estilisticamente, o ponto de união entre as duas composições figurativas da rocha 6 encontra-se nas representações de auroques: a cabeça de auroque enfrentada à cabeça de cavalo na composição esquerda tem evidentes semelhanças com as cabeças de auroque no friso da direita. E, no todo, é provável que o conjunto de figuras paleolíticas da Faia (incluindo na nova rocha) tenham uma diacronia relativamente curta, pertencendo aos momentos finais da fase mais antiga da arte paleolítica do Côa (ver SANTOS, LUFs e AUBRY, 2019), situando-se algures entre o Gravettense Final e o Magdalenense Antigo.

FIG. 4 – Algumas figuras paleolíticas das rochas 6 e 7.
A. Friso de cabeças de auroque na rocha 6;
B. Cabeças enfrentadas de cavalo e auroque na rocha 6;
C. Cerva na rocha 7.

3. A NOVA ROCHA PALEOLÍTICA DA FAIA

O achado da rocha 19 da Faia não vem romper com este quadro. Com alguma originalidade própria, insere-se harmoniosamente no conjunto da arte paleolítica da Faia. Encontra-se poucos metros à frente do painel decorado da rocha 6, a uma cota ligeiramente inferior. Esta pequena diferença revela-se importante no tocante às actuais características do seu painel decorado e ao estado de conservação da figura gravada. O painel está fortemente polido pelas águas, nomeadamente na metade inferior onde se encontra a figura gravada, a qual se apresenta com o traço fortemente desgastado e sendo hoje dificilmente visível, a não ser com luz rasante. Neste aspecto, contrasta fortemente com o painel e as figuras da rocha 6, imediatamente acima, que não apresentam sinais de desgaste pela acção das águas. Ou seja, a rocha 19 encontra-se no limiar do alcance regular das águas do Côa em altura de cheias, as quais já não atingem a rocha 6. Essa posição liminar é também perceptível no próprio painel, nomeadamente na clara diferença entre a metade inferior, que evidencia forte desgaste de origem hídrica, e a metade superior, em que a superfície rugosa e a presença abundante de líquenes (em tudo semelhante à superfície decorada da rocha 6) evidenciam o contrário.

A única figura gravada, um cavalo, encontra-se no canto inferior direito do painel. De forma consistente com as restantes figuras paleolíticas do sítio, tem uma dimensão apreciavelmente grande, com aproximadamente 1,15 m de comprimento. Orientado para a direita,

FIG. 5 – Aspecto da superfície decorada da rocha 19. O cavalo gravado encontra-se na zona inferior direita do painel.

aparentemente, encontra-se incompleto, embora o elevado grau de desgaste da figura obrigue a alguma prudência nesta interpretação, sendo também importante levar a cabo uma observação mais minuciosa da figura, que não tivemos ocasião de fazer, para confirmar ou desmentir algumas ideias que nos ficaram desta primeira observação. Por exemplo, é perfeitamente evidente que o traço inferior da queixada foi efectivamente gravado, mas já é menos claro se o resto da cabeça, que é bem perceptível no seu todo, não poderá corresponder, ao menos em parte, a fissuras naturais da rocha. Também não é perceptível nenhuma linha gravada onde deveria estar o peito e a sequência para a pata dianteira. Mas aqui destaca-se um estreito e linear veio de quartzo que se encontra precisamente no correcto lugar anatómico, sendo legítimo pensar que tenha havido aproveitamento deste elemento natural da superfície para complementar a figura.

A parte mais notória e efectivamente gravada da figura é a sua longa e recurvada linha de dorso, que na dianteira faz uma acentuada linha de pescoço e crina, com sequência suave para a cabeça. Do lado oposto, tem continuidade para a pata traseira, esta já muito desgastada e de mais difícil percepção. Poderá ter cauda, cujo início se parece notar na transição entre o dorso e a pata, mas, se existir, será a parte da figura mais fortemente deteriorada pela acção erosiva das águas.

Estilisticamente, o dorso e crina alta da figura fazem recordar, por exemplo, o conhecido cavalo de Mazouco, uma das primeiras figuras paleolíticas de ar livre identificada na Europa (ver BAPTISTA, 2009:

194-195). Dentro do Côa, pode paralelizar-se com várias figuras, de que as mais conhecidas serão talvez os dois cavalos da rocha 1 da Ribeira de Piscos (BAPTISTA, 1999: 120-121). Pode-se sugerir uma cronologia Solutrense para esta figura, que assim andará perto das cronologias sugeridas para as restantes figuras na Faia.

Para terminar, uma palavra sobre o suporte escolhido para colocar esta rocha. O painel da rocha 19 tem a forma aproximada de um quadrado, com menos de 2,5 m de lado. Não sendo propriamente pequeno para os padrões regionais, também não é grande, e passa muito facilmente despercebido no contexto paisagístico monumental em que se insere. O cavalo gravado, para além do intenso desgaste que não ajuda à sua percepção visual, foi colocado na zona mais inferior do painel, onde se oculta facilmente por vegetação ou por alguns dos blocos rochosos imediatamente à sua frente (os quais, ao contrário do afloramento *in situ* da rocha 19, são blocos tombados, que poderiam ou não já estar lá na altura da decoração desta rocha). Assim, esta é uma rocha algo diferente das suas vizinhas rochas 6 e 7, que se destacam no entorno pelas suas características intrínsecas. Pelo contrário, a rocha 19 e a sua figura diluem-se quase por inteiro na paisagem monumental. E é este talvez o principal factor diferenciador deste sítio e do seu conjunto de rochas decoradas, um ambiente geomorfológico de grande monumentalidade e de absoluta singularidade no panorama da arte paleolítica mundial. 𐀀

FIG. 6 – O cavalo paleolítico da rocha 19.

BIBLIOGRAFIA

- ALVES, Lara Bacelar (2020) – “LandCRAFT. A arte da Pré-história Recente no Vale do Côa”. *Kairós*. Coimbra. 5: 4-19. Disponível em <https://bit.ly/3JfGN03>.
- ALVES, Lara Bacelar; CARDOSO, João Muralha; REIS, Mário e CARVALHO, Bárbara (2014) – “ART-FACTS: uma investigação sobre os contextos arqueológicos da Arte Esquemática no vale do Côa”. *Cóavisão*. Vila Nova de Foz Côa. 16: 101-106. Disponível em <https://bit.ly/3pfYqNx>.
- AUBRY, Thierry; BARBOSA, Fernando; LUÍS, Luís; SANTOS, André e SILVESTRE, Marcelo (2020a) – “Vallée du Côa. Des gravures Paléolithiques enfouies sous des niveaux archéologiques”. *Archéologia*. Dijon. 587: 14-15.
- AUBRY, Thierry; BARBOSA, Fernando; LUÍS, Luís; SANTOS, André e SILVESTRE, Marcelo (2020b) – “Into the Daylight”. *Current World Archaeology*. London. 101: 10-11.
- AUBRY, Thierry; BARBOSA, Fernando; LUÍS, Luís; SANTOS, André e SILVESTRE, Marcelo (2020c) – “Fariseu, 20 Anos Depois: novidades da arte paleolítica do Côa”. *Al-Madan Online*. Almada. 23 (2): 15-27. Disponível em <https://bit.ly/3k5bAKd>.
- AUBRY, Thierry; BARBOSA, Fernando; LUÍS, Luís; SANTOS, André e SILVESTRE, Marcelo (2020d) – “Fluvial dynamics and palaeolithic settlement: new data from the Côa Valley (Portugal)”. *Comptes Rendus Palevol*. Paris. 19 (7): 117-135.
- AUBRY, Thierry; BARBOSA, Fernando; LUÍS, Luís; SANTOS, André e SILVESTRE, Marcelo (2021) – “Descoberta de Duas Novas Rochas no Núcleo de Arte Rupestre da Penascosa (Castelo Melhor/Almendra, Vila Nova de Foz Côa)”. In *Estudos em Homenagem ao Doutor António do Nascimento Sá Coixão*. Vila Nova de Foz Côa: Museu da Casa Grande de Freixo de Numão, pp. 347-370.
- BAPTISTA, António Martinho (1999) – *No tempo sem tempo: a arte dos caçadores paleolíticos do Vale do Côa. Com uma perspectiva dos ciclos rupestres pós-glaciares*. Vila Nova de Foz Côa: Parque Arqueológico do Vale do Côa / Centro Nacional de Arte Rupestre.
- BAPTISTA, António Martinho (2009) – *O paradigma perdido. O Vale do Côa e a Arte Paleolítica de ar livre em Portugal*. Vila Nova de Foz Côa: Edições Afrontamento / Parque Arqueológico do Vale do Côa.
- REIS, Mário (2012) – “«Mil Rochas e Tal...»: Inventário dos sítios da arte rupestre do vale do Côa”. *Portugalia*. Porto. 33: 5-72. Disponível em <https://bit.ly/3phnxQ2>.
- REIS, Mário (2014) – “«Mil Rochas e Tal...»: Inventário dos sítios da arte rupestre do vale do Côa (Conclusão)”. *Portugalia*. Porto. 35: 17-59. Disponível em <https://bit.ly/3HhA2Bl>.
- REIS, Mário; ALVES, Lara Bacelar; CARDOSO, João Muralha e CARVALHO, Bárbara (2017) – “ART-FACTS: os contextos arqueológicos da Arte Esquemática no Vale do Côa”. *Techné*. Tomar. 3 (1): 97-111. Disponível em <https://bit.ly/33RrxOZ>.
- SANTOS, André Tomás; LUÍS, Luís e AUBRY, Thierry (2019) – “Arte da Sombra: a rocha 7 da Faia (Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Portugal), um exemplo de arte Paleolítica sob abrigo no Vale do Côa”. *Conímbriga*. Coimbra. 63: 5-45.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-12-10]

Portela 2 (Vale Brusco, Maceira, Leiria)

primeiros resultados da campanha arqueológica de 2021

Cristina Gameiro ^I, Maurizio Zambaldi ^I, Luca Antonio Dimuccio ^{I,II},
Armando Lucena ^{III}, Vânia Carvalho ^{IV} e Telmo Gomes ^V

1. INTRODUÇÃO

O sítio arqueológico designado como Portela 2 ¹ foi identificado por arqueólogos da empresa Crivarque Lda no início de 2009, durante a abertura de uma vala relacionada com a rede de saneamento da Maceira (Leiria, Centro de Portugal), da responsabilidade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Leiria. Seguindo recomendações do IGESPAR, I.P., e no âmbito do plano de minimização de impactos definido pelos SMAS de Leiria, o local foi alvo de escavação manual na zona de afetação. A escavação, realizada na zona da vala aberta para a instalação da canalização e numa área de apenas 10 m², permitiu recuperar um conjunto de 782 artefactos líticos e definir uma ocupação do local durante o Proto-Solutrense (ALMEIDA e PINTO, 2009; ALMEIDA *et al.*, 2010).

No contexto do Sudoeste Europeu, este período de transição, entre o Gravettense e o Solutrense, corresponde ao início do Último Máximo Glaciar (aproximadamente entre 27 mil e 19 mil anos atrás). O arrefecimento climático e a consequente expansão dos glaciares conduziram a alterações na flora, na fauna, e condicionaram o quotidiano das populações humanas do Sudoeste da Europa, que deixaram de utilizar pontas de projétil armadas com barbelas líticas (Gravettense), para adotar um armamento de caça utilizando pontas líticas: o Solutrense. Em meados dos anos 90 do século XX, foi identificada, na Estremadura portuguesa, uma fase de transição entre o Gravettense e o Solutrense (ZILHÃO, AUBRY e ALMEIDA, 1997 e 1999), caracterizada pela presença de um tipo particular de artefacto: a ponta de Vale Comprido (ZILHÃO e AUBRY, 1995).

Os materiais líticos, recuperados na Portela 2 em 2009, apresentam semelhanças com o conjunto lítico recuperado no sítio de Vale Comprido-Encosta (Rio Maior), escavado por Manuel Heleno entre 1937 e 1942 (Zi-

¹ Adotamos a grafia Portela 2 e não Portela II, uma vez que esta é a apresentada no *Endovélico* - Sistema de Informação e Gestão Arqueológica (DGPC).

RESUMO

Em 2009, na abertura de uma vala para a rede de saneamento da Maceira (Leiria), foi identificado o sítio arqueológico Portela 2, que forneceu artefactos líticos associados ao Proto-Solutrense. O facto de se tratar de uma fase de transição entre o Gravettense e o Solutrense (27 a 19 mil anos atrás, aproximadamente), mal conhecida no Sudoeste europeu, motivou e justificou uma nova escavação arqueológica em 2021. As observações efetuadas permitiram contextualizar o sítio na paisagem, recuperar um maior conjunto de artefactos e encetar procedimentos para reconstituir os processos de formação do sítio por meio de análises sedimentológicas, petrográficas e geocronológicas.

PALAVRAS CHAVE: Paleolítico superior; Artefactos líticos; Arqueologia pública.

ABSTRACT

The Portela 2 archaeological site, identified in 2009 during work carried out to open a sewage ditch at Maceira (Leiria), supplied lithic artefacts associated to Proto-Solutrean occupation. The fact that these artefacts date from a transition phase between the Gravettian and Solutrean periods (27 to 19 thousand years ago, approximately) that is little known in south-western Europe prompted a new archaeological excavation in 2021. Field observations allowed archaeologists to put the site into perspective within that landscape, recover a larger set of artefacts and lay the ground for the investigation of the site's formation processes by means of sedimentological, petrographic and geochronological analyses.

KEY WORDS: Upper Palaeolithic; Lithic artefacts; Public archaeology.

RÉSUMÉ

En 2009, lors de l'ouverture d'une tranchée pour le réseau des égouts de Maceira (Leiria), a été identifié le site archéologique Portela 2 qui a fourni des artefacts lithiques associés au Proto-Solutréen. Le fait qu'il s'agisse d'une phase de transition entre le Gravettien et le Solutréen (vingt-sept à dix-neuf mille ans plus tôt, approximativement), peu connue dans le sud-ouest européen, a motivé et justifié une nouvelle fouille archéologique en 2021. Les observations effectuées ont permis de contextualiser le site dans le paysage, de récupérer un ensemble plus important d'artefacts et de lancer des interventions afin de reconstituer les processus de formation du site par le biais d'analyses sédimentologiques, pétrographiques et géochronologiques.

MOTS CLÉS: Paléolithique supérieur; Ouvrages lithiques; Archéologie publique.

^I UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras.

^{II} Universidade de Coimbra, Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT), Faculdade de Letras, Departamento de Geografia e Turismo.

^{III} Profissional independente.

^{IV} Museu de Leiria, Câmara Municipal de Leiria.

^V SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

LHÃO, 1997; ALMEIDA *et al.*, 2010). A cadeia operatória identificada nestes dois sítios arqueológicos documenta a produção de suportes alongados, e apontados, para a produção de pontas de Vale Comprido. Este facto permite, igualmente, colocar questões relacionadas com a funcionalidade das ocupações humanas e questionar se estes sítios terão funcionado como oficinas de talhe, especializadas na produção de Pontas de Vale Comprido (ALMEIDA *et al.*, 2010; GAMEIRO *et al.*, 2019).

No âmbito do projeto PALEORESCUE - O Paleolítico Superior e a Arqueologia Preventiva em Portugal: desafios e oportunidades (PTDC/HAR-ARQ/30779/2017), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) através da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), e enquadrada na unidade curricular de Técnicas de Campo e Laboratório da Licenciatura em Arqueologia da FLUL, decorreu entre 14 de Junho e 16 de Julho de 2021 uma nova campanha de escavação no sítio arqueológico da Portela 2 (GAMEIRO e DIMUCIO, 2019). Neste artigo serão apresentados os resultados preliminares desta recente intervenção arqueológica. Após uma breve referência à localização geográfica do sítio e ao enquadramento geológico e geomorfológico regional, explicitaremos os objetivos da referida campanha de escavação, bem como a metodologia e técnicas utilizadas. Proceder-se-á também a uma breve descrição estratigráfica da sucção sedimentar identificada no campo e do conjunto artefactual recolhido. Por último, serão recapitulados os aspetos que reforçam a importância deste sítio à escala do Sudoeste europeu, mencionando, igualmente, futuras linhas de investigação relacionadas não só com a determinação dos processos de formação do sítio e respetivas cronologias absolutas, mas também com o estudo tipo-tecnológico do conjunto artefactual recolhido.

2. LOCALIZAÇÃO, ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO E GEOMORFOLÓGICO

De um ponto de vista administrativo, o sítio arqueológico Portela 2 (CNS 31283), localiza-se na freguesia de Maceira, concelho e distrito de Leiria, no centro de Portugal (Fig. 1). Geologicamente, a região de Leiria caracteriza-se pelo afloramento de unidades litostratigráficas bem distintas, que vão dos pelitos gipsíferos do Triásico-Hetangiano até às areias, conglomerados e argilas do Quaternário, passando pelas rochas essencialmente carbonatadas do Jurássico e os arenitos e argilas do Cretácico, do Paleogénico e do Neogénico, situando-se integralmente na Orla Meso-Cenozoica Ocidental Portuguesa (TEIXEIRA *et al.*, 1968; PAIS *et al.*, 2012; KULLBERG *et al.*, 2013; e referências neles incluídas). As estruturas tectónicas são essencialmente fraturas (falhas e diaclases) que afetam todas as unidades líticas meso-cenozoicas, assim como alguns dobramentos, como o sinclinal de Pousos, situado a poucos quilómetros a Nordeste do sítio arqueológico Portela 2. A Norte deste

sítio arqueológico, a direção nordeste-sudoeste está bem marcada pela presença de um conjunto de fraturas que identificam a expressão superficial da chamada “Falha de Nazaré”, correspondente a uma flexura em compressão, com levantamento do bordo sudeste até Leiria (RIBEIRO *et al.*, 1996; KULLBERG *et al.*, 2013). Esta estrutura tectónica de significado regional apresenta a ocorrência de deslocamentos plio-pleistocénicas com uma importante componente de movimentação vertical – com descida do sector de noroeste (CABRAL, 1995).

De acordo com a toponímia utilizada pela população local, o sítio Portela 2 localiza-se em Vale Brusco (TEIXEIRA, 2017: 89), tratando-se, efetivamente, e de um ponto de vista geomorfológico, de uma depressão alongada e semifechada cujo substrato é constituído pelos calcários, calcários margosos e margas do Jurássico Médio (TEIXEIRA *et al.*, 1968), apontando assim (ainda em jeito de hipótese) para uma génese de tipo fluvio-cársico. A área onde foi efetuada a intervenção arqueológica corresponde a uma zona relativamente aplanada, sujeita a uma intensa antropização recente e nas proximidades de uma pequena elevação topográfica situada mais a noroeste. De acordo com o testemunho transmitido por proprietários e habitantes locais, o terreno foi utilizado intensivamente para fins agrícolas até aos anos 60 do século passado. O abandono de práticas agrícolas originou o crescimento exponencial de vegetação. Segundo informações recolhidas oralmente, a abertura das pedreiras por parte da empresa Secil (instalada na freguesia desde 1923) terá provocado o abaixamento do nível freático e influenciado de forma drástica o regime hídrico de algumas linhas de água, e até de pequenas lagoas que no passado caracterizavam estes territórios. A construção de alguns edifícios residenciais e da estação elevatória de Vale da Gunha, com o respetivo estradão de acesso, que permite igualmente o acesso ao sítio arqueológico aqui considerado, teve profundos impactes na paisagem, modificando as formas do relevo e remexendo parte das coberturas detriticas mais superficiais.

3. OBJETIVOS DOS TRABALHOS DE 2021

A escavação arqueológica realizada em 2009 foi dirigida por Francisco Almeida e Adelaide Pinto e teve como objetivo principal compreender o contexto estratigráfico dos materiais líticos recolhidos, avaliar o estado de preservação do mesmo, e possibilitar a recolha de um conjunto mais numeroso de material lítico. Como já se referiu, apesar da reduzida área intervencionada (10 m²), foram recolhidos 782 artefactos líticos. Esta densidade de material, assim como a possibilidade do sítio se prolongar para além da área escavada, justificariam, só por si, uma nova campanha de escavação. Com efeito, e como já referimos (GAMEIRO, 2019: 120), uma nova campanha de escavação no sítio arqueológico da Portela 2 poderia permitir:

a) Alargar a área escavada e assim melhor documentar e compreender a estratigrafia e os processos de formação do sítio. ...20 ►

FIG. 1 – Localização do sítio arqueológico Portela 2 (círculo vermelho), na região de Leiria, Centro de Portugal. O modelo digital de elevação, com 25 x 25 m de pixel de resolução espacial, foi construído utilizando curvas de nível, pontos cotados e linhas de águas vetorizadas a partir das *Cartas Militares de Portugal* à escala 1:25 000 (Série M888; IGeoE, 2003).

FIG. 2 – Vista aérea da zona de implantação do sítio arqueológico Portela 2 (cobertura aerofotogramétrica de 2018 cedida pela Câmara Municipal de Leiria).

- ◀ 18... – Esclarecer se o sítio corresponde a um único nível de ocupação. De acordo com ALMEIDA e PINTO (2009), foram recuperadas 49 peças, bastante roladas, que podem testemunhar uma ocupação anterior ao Proto-Solutrense.
- Clarificar a razão para a presença abundante de seixos de quartzito identificados na Camada 2 (ALMEIDA e PINTO, 2009: 10-13). Os responsáveis pela escavação anterior colocaram a hipótese de se tratar de um pavimento parcialmente dismantelado.
 - b) A realização de uma escavação, segundo metodologias atuais, servirá de comparação e procurará resolver questões deixadas em aberto relativamente ao sítio de Vale Comprido-Encosta (ZILHÃO, 1997; ALMEIDA, 2000), como por exemplo:
 - Documentar a percentagem de utilização das diferentes matérias-primas, nomeadamente o quartzo;
 - Identificar a funcionalidade destas ocupações: estaremos perante oficinas de talhe especializadas na produção de pontas de Vale Comprido, ou a escavação terá incidido numa área de talhe especializado de um acampamento residencial?
 - c) Recuperar um conjunto lítico mais representativo, por forma a melhor documentar toda a cadeia operatória relativa ao fabrico das pontas de Vale Comprido: desde a aquisição das matérias-primas até à sua utilização.
 - d) Recolher material ou encetar procedimentos que permitam uma datação do sítio por métodos de datação absoluta.

4. METODOLOGIA

A escavação de 2009 foi realizada em terrenos geridos pelos SMAS de Leiria e a primeira fase do nosso trabalho consistiu na identificação dos proprietários dos terrenos circundantes. Sabendo que, nesta zona do país, a subdivisão dos terrenos pelos diferentes herdeiros é a norma, não foi surpreendente constatar que a área de potencial dispersão de vestígios era detida por seis proprietários diferentes. Numa segunda fase, e com vista à obtenção de informação que permitisse localizar as áreas com níveis arqueológicos preservados, foram realizadas sondagens recorrendo a um trado manual simples (Fig. 3). Estas sondagens foram realizadas em locais diferentes, com espaçamento irregular, por forma a cobrir a maioria da área com potencial de preservação. As perfurações (com um diâmetro de cerca de 10 cm) foram assinaladas utilizando um GPS (*Global Positioning System*) e foi efetuado o registo (profundidade a partir do solo) e descrição dos sedimentos encontrados (fácies – cor, composição, textura, etc.). O recurso a esta metodologia permitiu o rápido controlo da estratigrafia na área de interesse e o acesso a profundidades entre os 80 cm e os 200 cm. Infelizmente, não foram intercetadas as unidades estratigráficas descri-

FIG. 3 – Sondagens feitas recorrendo a trado manual: localização do sítio e das perfurações (base mapa *Google Earth*), detalhe do trado utilizado e aspetos do processo de amostragem e registo da informação recolhida.

FIG. 4 – Fotografias áreas, executadas com drone, da autoria de Pedro Souto: na base, foto após a desmatação da zona a intervir e antes do início dos trabalhos de escavação, com localização da zona a escavar e sobreposição do sistema da quadrícula utilizada; detalhe do aspeto geral no final da campanha de 2021. De salientar a localização da estação elevatória de Vale da Gunha (SMAS de Leiria), a Oeste da zona agora intervencionada. A escavação arqueológica de 2009 foi realizada em frente à estação elevatória (que à data estava já construída), no local onde atualmente se situa o estradão.

tas em 2009, nem identificado qualquer artefacto lítico. Desta forma, numa segunda fase, optou-se pela abertura de sondagens manuais de 1 x 1 m na zona contígua e situada a Este da área escavada em 2009. Este terreno é propriedade da Secil, tendo esta empresa concedido autorização para a realização das escavações arqueológicas. Previamente à abertura destas sondagens manuais, e após desmatação, foi implantada e georreferenciada a quadrícula do terreno e estabelecido o ponto 0 base, recorrendo a um GPS diferencial (Fig. 4). As três sondagens abertas inicialmente (L18, M11 e U10) permitiram a identificação e recolha de material lítico e justificaram um alargamento (área M/Q-10/11). Paralelamente, tentou-se intercepar a vala correspondente à escavação de 2009 na fiada 18 (K18). No entanto, face ao desnível entre o estradão e a plataforma a sondar, e tendo em conta as características do depósito sedimentar identificado, ficou claro que este desnível resultava de um aterro recente, certamente relacionado com a construção da estação elevatória de Vale da Gunha, estrutura já construída à data da identificação do sítio. Em fases subsequentes, a escavação foi alargada, respetivamente, às áreas R-10/11, L/M-12/14, L/M-15/18 e L-10/11 (Fig. 4). Foi aberta uma área total de 29 m². A escavação foi realizada por níveis artificiais de 5 cm ou 10 cm, mas respeitando as unidades estratigráficas naturais e acompanhando a inclinação das mesmas. Cada unidade estratigráfica (UE) foi numerada sequencialmente assim que identificada durante a escavação e, portanto, a ordem das unidades não corresponde diretamente à das fácies sedimentares. Para cada UE foram descritas as características observadas no campo,

utilizando parâmetros sedimentológicos, pedológicos, estratigráficos e arqueológicos (por exemplo cor, textura, composição – incluindo a presença de material arqueológico, etc.). O registo fotográfico, desenho (à escala conveniente) e registo altimétrico foi efetuado para cada superfície decapada. Durante a escavação da UE 104, os quadrados foram subdivididos em quadrantes de ¼ m² (Fig. 5).

FIG. 5 – Vista geral da escavação da UE 104, por quadrantes, nos quadrados P/Q-10/11.

Com exceção dos materiais recolhidos nos quadrados L-10/11², todos os materiais recuperados foram alvo de coordenação tridimensional, sempre que a sua posição, orientação e inclinação foram identificadas durante a escavação. Todos os sedimentos removidos foram crivados, recorrendo a um crivo com malha de 3 mm. O facto de o sedimento ser composto maioritariamente por areia facilitou as operações de crivagem e não obrigou à realização de crivagem a água. Foram recolhidas amostras íntegras para elaboração de lâminas delgadas e seu consecutivo estudo micromorfológico, bem como amostras para realizar todo um conjunto de análises sedimentológicas e geocronológicas³ (Fig. 6). Finda a escavação as sondagens foram protegidas com geotêxtil e devidamente cobertas. Para esta última tarefa contámos com o apoio da Junta de Freguesia da Maceira. O espólio recolhido na Portela 2 encontra-se provisoriamente nas instalações da UNIARQ (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) e, findo o seu estudo, será depositado no Museu de Leiria.

5. RESULTADOS DA INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA

Começamos por referir que, atendendo a que os dados recolhidos se referem quase exclusivamente a observações de campo, e considerando também os estudos complementares ainda em curso, os resultados apresentados assumem um cariz preliminar.

5.1. ESTRATIGRAFIA

No âmbito da intervenção arqueológica de 2021 foram identificadas dez unidades estratigráficas. De seguida será apresentada a descrição feita no campo durante a escavação, uma vez que a investigação geoarqueológica do depósito está ainda em curso. Do topo para a base, a sucessão sedimentar essencialmente siliciclástica identificada na Portela 2 pode ser descrita da seguinte forma:

UE 100 – Unidade estratigráfica tabular, franco-silto-arenosa, de cor castanha-acinzentada (2.5Y 5/2, seca), maciça, friável; com algumas pedras formadas por cascalho sub-rolado (quartzo e quartzito, 1-5 cm de diâmetro) e ocasionais fragmentos subangulosos de calcário (1-5 cm), bem calibrados, com distribuição e orientação aleatória; atividade biológica comum (raízes abundantes, até 2 cm); não foram observadas estruturas sedimentares; há ocasionais fragmentos de carvão de di-

² Escavados de forma mais expedita na última semana da campanha.

³ Por meio da técnica da Luminescência Óptica Estimulada (OSL - *Optically Stimulated Luminescence*). Uma vez que se vulgarizou o acrónimo em inglês, é esse que utilizamos ao longo do texto.

FIG. 6 – Aspeto do Corte Sul durante a recolha de amostras de sedimentos íntegros, para realização de lâminas delgadas para micromorfologia, e de sedimentos soltos para as análises sedimentológicas. Os negativos circulares visíveis no corte correspondem aos locais onde foram retiradas as amostras para realizar datações absolutas por OSL.

menções reduzidas (0,5-1 cm), fragmentos de cerâmica e tijolo contemporâneos e artefactos líticos; limite inferior gradual irregular para a UE 101.

UE 101 – Unidade estratigráfica irregular, franco-silto-arenosa, de cor castanha-amarelado-acinzentada (10YR 4/3, seca), maciça, fraca; com algumas pedras formadas por cascalho sub-rolado (quartzo e quartzito, 1-5 cm de diâmetro) e ocasionais fragmentos subangulosos de calcário (1-5 cm), bem calibrados, com distribuição e orientação aleatória; atividade biológica comum (raízes abundantes, até 2 cm); não foram observadas estruturas sedimentares; há ocasionais fragmentos de carvão de dimensões reduzidas (0,5-1 cm), fragmentos de cerâmica e tijolo contemporâneos e artefactos líticos; limite inferior gradual irregular para as UE 102, 103 e 107.

UE 103 – Unidade estratigráfica descontínua, suportada por clastos, constituída por cascalho sub-rolado, raramente subanguloso (principalmente quartzo e quartzito, 1-10 cm), bem calibrado, com padrão de distribuição e orientação dos seixos paralela à superfície da unidade superior (quando não foram deslocados por causa da bioturbação mais recente provocada pelas raízes); os seixos são ocasionalmente imbricados; também são observados ocasionais fragmentos de calcário subangulares (1-5 cm); a matriz apresenta as mesmas características da UE 101, franco-silto-arenosa (10YR 4/3, seca); atividade biológica comum (raízes abundantes, até 6 cm); ocasionais fragmentos de cerâmica e artefactos líticos; limite inferior irregular para as UE 102 e 104; identificada apenas no lado Noroeste (L/M-15/18) e não foi inteiramente escavada.

UE 102 – Unidade estratigráfica tabular, franco-silto-arenosa (a proporção de areia aumenta progressivamente nas unidades subjacentes), de cor castanha (7.5YR 5/4, seca), maciça, friável; nota-se um enriquecimento em óxidos/hidróxidos de ferro, com ocasionais agregados de argila-siltosa, castanho-amarelado claro (10YR 6/4), duros, com pedras escassas formadas por cascalho rolado (quartzo e quartzito, 1-5 cm) e ocasionais fragmentos subangulosos de calcário (1-3 cm), bem calibrados, com distribuição e orientação aleatória; não foram observadas estruturas sedimentares; artefactos líticos abundantes; limite inferior gradual para a UE 104.

UE 104 – Unidade estratigráfica tabular, franco-silto-arenosa, castanho-amarelada (10YR 5/3, seca), maciça, friável; com ocasionais agregados de argila-siltosa, castanho-amarelado claro (10YR 6/4), duros; com pedras escassas formadas por cascalho rolado (quartzo e quartzito, 1-5 cm), bem calibrados, com distribuição e orientação aleatória; não foram observadas estruturas sedimentares; a unidade apresenta a maior densidade de artefactos líticos em toda a estratificação; limite inferior gradual para a UE 106.

UE 107 – Unidade estratigráfica irregular e descontínua, franco-silto-arenosa, castanho-acinzentado escuro (2.5YR 3/2, seca), maciça, friável; nota-se um enriquecimento em matéria orgânica; não foram observadas estruturas sedimentares; estéril do ponto de vista arqueológico; limite inferior gradual para a UE 108; confinada ao lado Sudeste (R/Q-10/11).

UE 108 – Unidade estratigráfica tabular, franco-arenosa, castanho-amarelado escuro (10YR 4/4, seca), maciça, friável; com algumas pedras formadas por cascalho sub-rolado (quartzo e quartzito, 1-3 cm), bem calibrados, com distribuição e orientação

aleatória; não foram observadas estruturas sedimentares; raros artefactos líticos; limite inferior gradual irregular com a UE 106; confinada ao lado Sudeste (R/Q-10/11).

UE 109 – Unidade estratigráfica irregular e descontínua, constituída principalmente por agregados de argila-siltosa, castanha intenso (7.5YR 5/6), duros, inseridos numa matriz fina franco-arenosa, com características semelhantes à UE 108, mas mais resistente; os agregados desta unidade estratigráfica formam um alinhamento aparente com direção nordeste-sudoeste; não foram observadas estruturas sedimentares; estéril do ponto de vista arqueológico; foi apenas detetada no lado Sudeste (R/Q-10/11).

UE 106 – Unidade estratigráfica irregular, franco-arenosa, castanho-amarelada (10YR 5/4, seca), com frequentes pedras formadas por cascalho desde sub-rolado a subanguloso (principalmente quartzo e quartzito, 1-15 cm), moderadamente calibrado e padrão de orientação e distribuição paralelo à interface da unidade; artefactos líticos abundantes; limite inferior gradual para a UE 105.

UE 105 – Unidade estratigráfica tabular, franco-arenosa, granulometria ligeiramente mais grosseira da unidade superior, castanho-amarelada (10YR 6/4, seca), adquirindo em profundidade uma coloração mais clara (10YR 6/3, seca); maciça; friável, contém agregados mais ricos em argila e de cor mais escura (7.5YR 6/6, seca – amarelo-avermelhado); não foram observadas estruturas sedimentares; estéril do ponto de vista arqueológico; limite inferior não observado uma vez que não foi atingido durante a escavação.

FIGS. 7 E 8 – Fotografia e desenho do Corte Sul, com indicação das unidades estratigráficas e dos locais de recolha das amostras para a sedimentologia, a micromorfologia e as datações absolutas.

5.2. CONJUNTO ARTEFACTUAL

O inventário do material recolhido, ou seja, a quantificação por tipo de matéria-prima e classe tipo-tecnológica, e a produção de documentação gráfica estão em curso. Nesta fase do trabalho, apenas podemos avançar alguns elementos qualitativos e referir a identificação de elementos diagnósticos.

O sílex foi a matéria-prima mais utilizada, sendo escassos os artefactos produzidos em quartzo e em quartzito. Tal como tinha sido posto em evidência durante a análise dos materiais recuperados em 2009, a maioria do sílex é de proveniência local. As prospeções efetuadas permitem afirmar que a uma distância < 5 km para Norte (Telheiro) ou para Oeste (Leiria), estão disponíveis fontes de aprovisionamento de sílex Cenomaniano em posição secundária. A estrutura bandeada e o espesso córtex primário sub-rolado ⁴ estão em concordância com as amostras geológicas recolhidas no Telheiro (GAMEIRO *et al.*, 2019). Foram identificadas algumas peças em sílex de Caxarias (disponível a cerca de 40 km para Este).

No que concerne ao estado de superfície dos materiais recuperados, e tal como identificado durante o estudo dos materiais recolhidos em

⁴ Características visíveis nos dois núcleos apresentados na Fig. 9.

2009, um conjunto reduzido de peças apresenta um rolamento bastante acentuado, podendo ser enquadrados tipo-tecnologicamente num episódio de ocupação mais antiga do local. A identificação de alguns macro-utensílios sobre seixo e de denticulados sobre lasca, apresentando estas alterações de superfície, permite equacionar uma ocupação durante o Paleolítico Médio. Os restantes materiais apresentam, geralmente, bordos frescos; no entanto, algumas peças exibem um tipo de brilho que pode ser provocado pela matriz arenosa em conjunto com a circulação de água (BURRONI *et al.*, 2002; HOWARD, 2002). Por outro lado, algumas lascas, lâminas ou lamelas apresentam um tipo de retoque irregular, de cuja origem antrópica se duvida. Trabalhos de arqueologia experimental (PROST, 1989 e 1993) mostraram que este tipo de esquirolamentos ou levantamentos irregulares e assimétricos podem ser causados por processos pós-deposicionais, como a pressão dos solos, a crioturbação ou a solifluxão.

A análise da dispersão espacial do material lítico recolhido ainda não foi realizada; no entanto, parece-nos seguro afirmar que o material recolhido em 2009 apresenta dimensões superiores, uma vez que foi recuperado um número superior de núcleos. Durante a campanha de 2021, foi recuperada uma quantidade significava de esquirolas e outras peças de reduzidas dimensões, ainda em curso de contabilização. Durante a realização do inventário, o material está a ser classificado de acordo com sete classes de dimensão (< 1 cm até 7 cm). O estudo granulométrico (BERTRAN *et al.*, 2006, 2012 e 2017), a análise das orientações e inclinações dos artefactos (*fabrics*) (BERTRAN e TIXIER, 1995; LENOBLE e BERTRAN, 2004), em conjunto com uma análise

espacial, permitirá a obtenção de mais informações sobre a localização de deposição primária dos materiais arqueológicos.

Tal como verificado para os materiais recolhidos em 2009, também no conjunto agora em fase de estudo o rácio suportes brutos / utensílios é baixo. Os utensílios retocados são raros e as pontas de Vale Comprido continuam a ser o tipo mais frequente (Fig. 9, n.º 1). A identificação de uma raspadeira simples sobre lâmina (Fig. 9, n.º 2) e de uma raspadeira carenada (Fig. 9, n.º 3), esta última provavelmente utilizada como núcleo sobre lasca para produção de suportes lamelares, constituem exceções.

De um ponto de vista tecnológico, e malgrado a reduzida quantidade de núcleos recuperada, é possível documentar a existência no local de uma produção de lâminas ou lascas alongadas de morfologia triangular, bordos convergentes e extremidade distal apontada, recorrendo a percussão direta dura. Este tipo de suporte destinar-se-ia, certamente, à produção de Pontas de Vale Comprido. Os núcleos evidenciam uma estratégia de talhe maioritariamente unipolar e, quando ostentam dois planos de percussão opostos, estes apresentam uma hierarquização do tipo principal-secundário (PIGEOT, 1987). O plano de percussão secundário destina-se apenas a conformar o volume e manter as conveniências necessárias, como mostra o exemplar com o n.º 4 (Fig. 9). O plano de percussão é maioritariamente liso, sem abrasão, mantendo o dorso e os flancos no núcleo a superfície cortical (Fig. 9, n.ºs 4 e 5).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS FUTURAS

A fase de transição entre o Gravettense e o Solutrense é ainda mal conhecida no Sudoeste da Europa e, por isso, toda a informação angariada no quadro de novos trabalhos na Portela 2 contribuirá com elementos comparativos importantes a uma escala supra-regional (ZILHÃO, AUBRY e ALMEIDA, 1999; ZILHÃO, 2013).

A escavação realizada em 2021 permitiu identificar uma sucessão sedimentar de carácter essencialmente coluvial contendo artefactos líticos atribuídos ao Proto-Solutrense (e talvez ao Paleolítico Médio). As análises sedimentológicas em curso e o estudo microscópico dos sedimentos íntegros por meio da técnica da micromorfologia arqueológica permitirão compreender melhor os processos de formação do sítio e, eventualmente, inferir sobre as condições paleoclimáticas e paleogeográficas regionais. As análises geocronológicas atualmente em curso num laboratório da especialidade (Campus Tecnológico e Nuclear / Instituto Superior Técnico), utilizando a luminescência opticamente estimulada, permitirão estabelecer um quadro cronológico mais preciso e detalhado dos eventos deposicionais previamente identificados e caracterizados, com óbvias implicações para o entendimento da evolução geomorfológica da região.

FIG. 9 – Conjunto artefactual em sílex do Cenomaniano:
1. Ponta de Vale Comprido;
2. Raspadeira simples sobre extremidade de lâmina;
3. Núcleo sobre lasca / Raspadeira Carenada;
4 e 5. Núcleos para produção de suportes alongados.

O estudo tipo-tecnológico dos artefactos líticos e a aplicação do método das remontagens líticas aos conjuntos recolhidos em 2009 e 2021 permitirá a obtenção de mais dados relativos às estratégias de debitação, auxiliará na identificação dos processos pós-deposicionais e esclarecerá se estamos perante uma única ocupação desde local. A comparação com os materiais recuperados em Vale Comprido – Encosta (Rio Maior) permitirá reunir elementos de resposta às questões relacionadas com a percentagem de utilização do quartzo durante o Proto-Solutrense (ALMEIDA, 2000; ZILHÃO, AUBRY e ALMEIDA, 1997) e sobre a possível utilização destes locais como oficina de talhe especializada (ALMEIDA *et al.*, 2010; GAMEIRO *et al.*, 2019).

A aplicação de metodologias da tafonomia lítica, como a granulometria (BERTRAN *et al.*, 2006, 2012 e 2017) ou a análise da fábrica⁵ da distribuição artefactual (BERTRAN e TIXIER, 1995; LENOBLE e BERTRAN, 2004), juntamente com a realização de uma

análise detalhada da morfologia, distribuição, simetria e orientação dos retoques (PROST, 1989 e 1993) para descartar a existência de pseudo-utensílios (resultantes de ações naturais), será outra linha de investigação a desenvolver.

AGRADECIMENTOS

A investigação que serve de base a este trabalho foi financiada por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto O Paleolítico Superior e a Arqueologia Preventiva em Portugal: desafios e oportunidades (PTDC/HAR-ARQ/30779/2017).

Começamos por agradecer a autorização para proceder à escavação arqueológica nos terrenos da Secil, Fábrica Maceira-Liz. Para o bom decorrer desta intervenção, contamos com o precioso apoio das equipas da Junta de Freguesia de Maceira, da Câmara Municipal de Leiria e do Museu de Leiria. Um agradecimento particular a Cátia São José e a Susana Bernardino. Agradecemos ao diretor dos SMAS de Leiria, Leandro Sousa, a cedência da estação elevatória para arrumos, e a

⁵Corresponde ao estudo da orientação e inclinação dos artefactos e, em Arqueologia, o conceito é frequentemente utilizado em inglês: *fabrics* ou *fabric analysis*. Segundo RAMALHO (2003) e NOWATZKI (2019), fábrica é a tradução para português utilizada em Geologia.

Telmo Brás e Vitor Soutinho o apoio com o GPS diferencial. Uma palavra de agradecimento a Alexandre Varanda, Henrique Matias e Pedro Souto pelo apoio dado no campo; a Adelaide Pinto e João Maurício pela cedência de informações relativamente à campanha de 2009; a Ana Cristina Araújo e Miguel Almeida pela cedência de equipamen-

to e, em especial, a Thierry Aubry e João Zilhão, mas também a todos os colegas que nos visitaram, pela profícua troca de ideias. Os autores agradecem ainda a participação empenhada dos alunos de Arqueologia da FLUL: António Ramalho, Carolina Paulino, Gonçalo Silva, Rita Loureiro, Vinicius Dentzien e You Ran Xu.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Francisco (2000) – *The terminal Gravettian of Portuguese Estremadura*. Tese de doutoramento apresentada à Southern Methodist University, EUA.
- ALMEIDA, Francisco; MATIAS, Henrique; CARVALHO, Rui; PEREIRA, Telmo; PINTO, Adelaide e HOLLIDAY, Trenton (2010) – *New data on the transition from the Gravettian to the Solutrean on Portuguese Estremadura*. Poster apresentado no PaleoAnthropology Society 2010 Meetings. Disponível em <https://bit.ly/32gmxTs>.
- ALMEIDA, Francisco e PINTO, Adelaide (2009) – *Relatório Final de Intervenção Arqueológica. Portela II*. Torres Novas: Crivaraque, estudos de impacto e trabalhos geoarqueológicos.
- BERTRAN, Pascal; CLAUD, Émilie; DETRAIN, Luc; LENOBLE, Arnaud; MASSON, Bertrand e VALLIN, Luc (2006) – “Composition granulométrique des assemblages lithiques. Application à l'étude taphonomique des sites paléolithiques”. *Paléo*. Paris. 18: 7-36. Disponível em <https://bit.ly/3Eh2iNy>.
- BERTRAN, Pascal; LENOBLE, Arnaud; TODISCO, Dominique; DESROSIER, Pierre e SORESENSEN, Mikkel (2012) – “Size distribution of lithic assemblages and taphonomy of Palaeolithic sites”. *Journal of Archaeological Science*. 39 (10): 3148-3166.
- BERTRAN, Pascal; BORDES, Jean-Guillaume; TODISCO, Dominique e VALLIN, Luc (2017) – “Géochronologie et taphonomie des vestiges archéologiques: impacts des processus naturels sur les assemblages et méthodes d'analyse”. In BRUGAL, Jean-Philip (dir.). *TaphonomieS. Ouvrage du Groupement de recherches 3591 “Taphonomie, Environnement et Archéologie”, CNRS-INEE*. Paris: Editions des archives contemporaines (Collection “Sciences archéologiques”), pp. 125-166. Disponível em <https://eac.aclarticles/3752>.
- BERTRAN, Pascal e TEXIER, Jean-Pierre (1995) – “Fabric analysis: application to palaeolithic sites”. *Journal of Archaeological Science*. 22 (4): 521-535.
- BURRONI, Daniela; DONAHUE, Randolph; POLLARD, Mark e MUSSI, Margherita (2002) – “The Surface Alteration Features of Flint Artefacts as a Record of Environmental Processes”. *Journal of Archaeological Science*. 29 (11): 1277-1287.
- CABRAL, João (1995) – *Neotectónica em Portugal Continental*. Lisboa: LNEG (Memórias do Instituto Geológico e Mineiro, 31).
- GAMEIRO, Cristina (2019) – “Portela II (Maceira, Leiria). Porque é que um sítio arqueológico, alvo de uma escavação preventiva, é incluído num projeto de investigação?”. *Anais Leirienses - estudos & documentos*. 4: 111-124. Disponível em <https://bit.ly/3piOYj>.
- GAMEIRO, Cristina; ALMEIDA, Francisco; AUBRY, Thierry; DIMUCCIO, Luca; GOMES, Telmo; MATIAS, Henrique; MAURÍCIO, João e PINTO, Adelaide (2019) – “Portela II (Leiria, Portugal): a specialized lithic workshop for the production of Vale Comprido points in Proto-Solutrean times?”. In *Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution 8*. Liège, p. 68. Disponível em <https://bit.ly/3Ej6qT1>.
- GAMEIRO, Cristina e DIMUCCIO, Luca (2019) – “Apresentação do Projeto PALEORESCUE. O Paleolítico Superior e a Arqueologia preventiva em Portugal: desafios e oportunidades”. *Al-Madan Online*. Almada. 22 (3): 55-60. Disponível em <https://bit.ly/3H6rywJ>.
- HOWARD, Calvin D. (2002) – “The Gloss Patination of Flint Artifacts”. *Plains Anthropologist*. 47 (182): 283-287.
- KULLBERG, José C.; ROCHA, Rogério B.; SOARES, A. F.; REY, Jacques; TERRINHA, Pedro; AZERÊDO, Ana C.; CALLAPEZ, Pedro; DUARTE, Luís V.; KULLBERG, Maria C.; MARTINS, L.; MIRANDA, R.; ALVES, Carlos; MATA, João; MADEIRA, J.; MATEUS, Octávio; MOREIRA, M. e NOGUEIRA, C. R. (2013) – “A Bacia Lusitaniana: Estratigrafia, Paleogeografia e Tectónica”. In DIAS, Rui; ARAÚJO, Alexandre; TERRINHA, Pedro e KULLBERG, José C. (eds.) – *Geologia de Portugal. Vol. II. Geologia Meso-cenozóica de Portugal*. Lisboa: Escolar Editora, pp. 195-347. Disponível em <https://bit.ly/3mncQcP>.
- LENOBLE, Arnaud e BERTRAN, Pascal (2004) – “Fabric of Palaeolithic levels: methods and implications for site formation processes”. *Journal of Archaeological Science*. 31 (4): 457-469.
- NOWATZKI, Carlos H. (2019) – *Léxico de Estruturas Sedimentares e Termos Associados*. [Brasil]: [s.n.]. Disponível em <https://bit.ly/3H2Rp8F>.
- PAIS, João; CUNHA, Pedro P.; PEREIRA, Diamantino; LEGOINHA, Paulo; DIAS, Rúben; MOURA, Delminda; BRUM DA SILVEIRA, António; KULLBERG, José C. e GONZÁLEZ-DELGADO, J. A. (2012) – *The Paleogene and Neogene of Western Iberia (Portugal). A Cenozoic record In the European Atlantic domain*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- PIGEOT, Nicole (1987) – *Magdaléniens d'Etiolles. Économie de débitage et organisation sociale*. Paris: Éditions du CNRS.
- PROST, Dominique C. (1989) – *Enlèvements accidentels, enlèvements d'utilisation et de retouche sur les outils de pierre taillée*. Tese de doutoramento apresentada à Universidade de Paris X.
- PROST, Dominique C. (1993) – “Nouveaux termes pour une description microscopique des retouches et autres enlèvements”. *Bulletin de la Société Préhistorique Française*. 90 (3): 190-195.
- RAMALHO, Miguel de Magalhães (2003) – *Léxico de Termos Sedimentológicos, Inglês-Português*. Lisboa: Instituto Geológico e Mineiro.
- RIBEIRO, António; CABRAL, J.; BAPTISTA, R. e MATIAS, Luís (1996) – “Stress pattern in Portugal mainland and the adjacent Atlantic region, West Iberia”. *Tectonics*. 15 (3): 641-659.
- TEIXEIRA, A. (2017) – “A contextualização Geo-Arqueológica da Pré-História do Território de Maceira”. In GOMES, Saul A. (coord.). *Maceira. Território. História. Património. 500 anos*. Maceira: Junta de Freguesia da Maceira, pp. 61-97.
- TEIXEIRA, Carlos; ZBYSEWSKI, Georges; TORRE DE ASSUNÇÃO, Carlos e MANUPELLA, Giuseppe (1968) – *Carta Geológica de Portugal, na escala 1/50 000. Notícia explicativa da folha 23-C (Leiria)*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- ZILHÃO, João (1997) – *O Paleolítico Superior da Estremadura Portuguesa*. Lisboa: Colibri.
- ZILHÃO, João (2013) – “Seeing the leaves and not missing the forest: a portuguese perspective of the Solutrean”. In PASTOORS, Andreas e AUFFERMANN, Barbel (eds.). *Pleistocene Foragers on the Iberia Peninsula*. Mettmann: Neandertal Museum, pp. 201-216. Disponível em <https://bit.ly/3yMud3I>.
- ZILHÃO, João e AUBRY, Thierry (1995) – “La pointe de Vale Comprido et les origines du Solutréen”. *L'Anthropologie*. 99 (1) : 125-142. Disponível em <https://bit.ly/3Fks7IV>.
- ZILHÃO, João; AUBRY, Thierry e ALMEIDA, Francisco (1997) – “L'utilisation du quartz pendant la transition Gravettien-Solutréen au Portugal”. *Préhistoire et Anthropologie Méditerranéennes*. 6: 289-303. Disponível em <https://bit.ly/3eb4wbB>.
- ZILHÃO, João; AUBRY, Thierry e ALMEIDA, Francisco (1999) – “Un modèle technologique pour le passage du Gravettien au Solutréen dans le Sud-Ouest de l'Europe”. In SACCHI, D. (ed.). *Les faciès leptolithiques du nord-ouest méditerranéen: milieux naturels et culturels. XXIVème Congrès Préhistorique de France. Carcassonne*, pp. 165-183. Disponível em <https://bit.ly/3H7Nd7P>.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-12-10]

Santuário Rupestre da Rua Marechal Teixeira Rebelo (Vila Real)

uma evidência da ocupação proto-histórica na malha urbana antiga da cidade

Gerardo Vidal Gonçalves ¹

INTRODUÇÃO

O sítio arqueológico “Santuário Rupestre da rua Marechal Teixeira Rebelo”, localizado no centro histórico de Vila Real e conhecido, localmente, com a designação de “Penedo do Macaquinho” é, na sua essência, um local de interesse arqueológico, inventariado pela Direção Geral do Património Cultural com o n.º 39320 (processo S-39320).

O local foi documentado, pela primeira vez, pelo Padre João PARENTE (2018: 40 e 43) e apresentado no IV Congresso Internacional “Santuários, Cultura, Arte, Romarias, Peregrinações, Paisagens, Pessoas”, que decorreu em junho de 2017, em comunicação com o título “Santuário Rupestre no Coração de Vila Real”, da autoria da Dr.ª Rita Melo (trabalho não publicado).

O sítio localiza-se no cruzamento das coordenadas geográficas 41° 17' 50.1" N (41.297261) e 7° 44' 51.7" W (-7.747680), datum WGS84, a uma cota aproximada de 450 metros a.n.m. e representa, indubitavelmente, um local arqueológico integrado na tipologia de “Santuário Rupestre”.

Com o decorrer do tempo, o santuário rupestre da rua Marechal Teixeira Rebelo foi alvo de diversos processos de destruição e degradação, bastante visíveis e evidentes na atualidade. A construção da própria rua Marechal Teixeira Rebelo terá afetado, definitivamente, a parte ocidental do sítio arqueológico ¹, impedindo, para sempre, a compreensão mais ou menos integral do local e da

¹ Os trabalhos de levantamento e limpeza identificaram a destruição/seccionamento, em época indeterminada, de parte de um tanque (T2; Fig. 7) integrado no santuário.

RESUMO

O autor procura ilustrar, caracterizar e descrever o Santuário Rupestre da rua Marechal Teixeira Rebelo, localizado no centro histórico de Vila Real, que, apesar de ser um dos raros, se não o único indício arqueológico da ocupação pré-romana na atual malha urbana da cidade, tem tido pouca visibilidade na literatura arqueológica portuguesa e espanhola. Para o efeito, recorre à metodologia de registo arqueológico convencional, mas também à fotogrametria e a outras técnicas de representação multidimensional e modelação.

PALAVRAS CHAVE: Proto-História; Fotogrametria; Metodologia.

ABSTRACT

The author attempts to illustrate, characterise and describe the Rock Art Sanctuary of the Rua Marechal Teixeira Rebelo street in the historic centre of Vila Real. Despite being one of the rare archaeological traces of pre-Roman occupation within the present urban perimeter of the city (albeit the only one), it has had little visibility in Portuguese and Spanish archaeological literature. In order to do so, he uses conventional archaeological record methodology, as well as photogrammetry and other multidimensional and modulation representation techniques.

KEY WORDS: Proto-History; Photogrammetry; Methodology.

RÉSUMÉ

L'auteur cherche à illustrer, caractériser et décrire le Sanctuaire Rupestre de la Rue Marechal Teixeira Rebelo, situé dans le centre historique de Vila Real, qui, bien qu'il soit l'un des rares, sinon l'unique indice archéologique de l'occupation préromaine dans l'actuel maillage urbain de la ville, a eu peu de visibilité dans la littérature archéologique portugaise et espagnole. Pour ce faire, il a recours à la méthodologie d'inventaire archéologique traditionnelle mais également à la photogrammétrie et autres techniques de représentation pluridimensionnelle et modélisation.

MOTS CLÉS: Protohistoire; Photogrammétrie; Méthodologie.

¹ CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, Universidade de Évora / Associação de História e Arqueologia de Sabrosa (gerardo@uevora.pt).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

sua verdadeira dimensão. Para Oriente, o local encontra-se aparentemente protegido pelo muro que delimita as antigas hortas e terrenos agrícolas do Convento de São Domingos da rua Marechal Teixeira Rebelo. Por outro lado, as obras de requalificação urbana realizadas já no ano de 2021, no âmbito do PEDU (*Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real*), afetaram completamente os possíveis contextos arqueológicos que pudessem conservar-se no subsolo, na envolvente do local. Durante os trabalhos de registo arqueológico, desenho e fotografia realizados para o presente trabalho, foi possível ainda verificar algumas áreas do santuário afetadas pela atividade de equipamentos e máquinas escavadoras.

No essencial, os santuários rupestres pré-romanos são elementos de carácter antrópico cuja interpretação é bastante dificultada devido à escassez ou inexistência aparente de vestígios arqueológicos artefactuais, estratigráficos ou outros análogos no seu entorno. Estes espaços, geralmente envoltos em polémicas e discrepâncias argumentativas, foram, durante muitíssimo tempo, relegados para um campo pouco apetecível, a nível de investigação sistemática e séria, do panorama arqueológico europeu. Na verdade, são raros, raríssimos, os locais arqueológicos designados, comumente, como santuários rupestres que tenham sido alvo de intervenções arqueológicas sistemáticas e abrangentes.

Naturalmente, a escassez de estudos aprofundados sobre este tipo de estruturas arqueológicas dificultou e continua a dificultar a sua compreensão e integração cronológica e cultural. Este pressuposto terá sido já alvo de reflexão por parte de diversos investigadores (CORREIA DOS SANTOS, 2015; CALADO, 1996; BENITO DEL REY e GRANDE DEL RIO, 1994).

Apesar de todos os esforços realizados no sentido de dissipar a mera especulação sobre a questão sacrificial deste tipo de estruturas, a verdade é que, devido a alguns dos aspetos já referidos em parágrafos anteriores, a tarefa tem-se mostrado complicada e complexa. Parece, no entanto, consensual, que este tipo de estruturas simbólicas se enquadram num momento alargado da Proto-História da Península Ibérica, um tempo onde os denominados povos ou comunidades vindas do centro da Europa ocuparam o espaço peninsular, o tempo das tribos Protoindo-Europeias ou Indo-Europeias, dos Iberos, Celtiberos, Celtas, Vetões, Equesos, Galaicos, entre outros. Algumas destas comunidades e grupos habitaram ainda a Península Ibérica durante a conquista romana e os seus cultos, como atesta o caso do Santuário de Panoias, foram assimiláveis pelos romanos e atesta-se uma coabitação ou coexistência.

Não é objetivo deste trabalho abordar a temática dos santuários rupestres, os seus contextos, a difusão na Península Ibérica, a morfologia, nem a sua problemática crono-cultural. Trata-se de um tema imensamente abrangente e diversificado, com muitíssimos matizes e lacunas e cuja dispersão e distribuição espacial são, verdadeiramente, gigantescas (Fig. 2).

OS SANTUÁRIOS RUPESTRES

O homem, ao longo de toda a sua existência e evolução, reservou sempre um espaço, seja ele interior, material ou imaterial, para se poder comunicar com os seus deuses. Como bem refere Maria João Delgado Correia dos Santos, na sua tese de doutoramento², um santuário é um local demarcado do mundo profano, um local onde convivem homens e deuses.

Estes locais encontram-se, naturalmente, em perfeita harmonia com a paisagem e com o entorno, seja ele natural, social ou humano. Numa estela ou pedra denominada “Inscrição de Vercelli”, é bastante significativa a ideia de que um santuário é um local comum a homens e deuses (Fig. 1).

Na verdade, na Península Ibérica existem, identificados, um número bastante significativo deste tipo de locais sagrados e, no essencial, as suas

² “Un santuario es un lugar demarcado del mundo profano, un lugar común a los dioses y a los hombres” (CORREIA DOS SANTOS, 2015: 7). Fica ainda registada a frase “*Communem deis et hominibus*”, inscrita na famosa pedra ou inscrição, em duas línguas, de Vercelli, no norte da Itália, entre Milão e Turim, a qual delimitaria, certamente, um espaço sagrado (LEJEUNE, 1977: 590).

FIG. 1 – Pedra de Vercelli (redesenhada a partir de LEJEUNE, 1977: 590).

características morfológicas estão determinadas pela presença de elementos que, na sua grande maioria, se repetem de forma bastante clara e evidente. De entre os elementos antrópicos que mais se repetem neste tipo de locais arqueológicos destacam-se as covas ou concavidades e as escadarias escavadas na rocha, os designados estribos, as plataformas e, evidentemente, as chamadas lagaretas interligadas por pequenos canais ou canalizações, também escavadas na rocha. Outros elementos menos comuns também se podem encontrar neste tipo de sítios: inscrições, petróglifos, pedomorfos, serpentiformes, entre outros. Num dos últimos trabalhos mais relevantes sobre este tema, Maria João Delgado CORREIA DOS SANTOS (2015) identificou e cartografou (Fig. 2) cerca de 128 sítios arqueológicos enquadrados nesta tipologia, na Península Ibérica, criando, para o efeito, várias tipologias de referência, baseadas, sobretudo, nas características formais e morfológicas de cada um dos sítios.

Apesar de ser um tema interessantíssimo, as dificuldades interpretativas são, no geral, enormes. Ainda nos parece pertinente concordar, na plenitude, com as problemáticas e as reflexões desenvolvidas durante os últimos 30 anos sobre este tema (BENITO DEL REY, AUGUSTO BERNARDO e SÁNCHEZ RODRIGUEZ, 2003). Em particular, a problemática da consolidação de interpretações sólidas sobre o que é natural ou antrópico. Alguns dos locais referenciados como santuários rupestres

possuem elementos aparentemente antrópicos que são, em alguns casos, apontados como elementos naturais, produto da erosão, alterações magmáticas, temperaturas elevadas ou baixas, ou de manufatura mais contemporânea. No entanto, existem associações bastante suspeitas entre estes elementos (covas, covinhas, concavidades e entalhes), mais conotadas com fatores geológicos, ambientais ou outros, e estruturas arqueológicas onde estes elementos convivem, naturalmente, com escadarias escavadas no granito, estribos, serpentiformes, inscrições, entre outros.

A designação Santuário Rupestre é complexa e diversificada. No entanto, a inexplicabilidade funcional de alguns dos elementos que fazem parte da arquitetura deste tipo de sítios arqueológicos, aparentemente, deixa a porta aberta para a classificação destes locais nos domínios do simbólico e do transcendental.

O culto praticado no seio dos grupos humanos pré-romanos, sem que, evidentemente, possamos ou tenhamos que recuar demasiado, levanta-nos diversas questões importantíssimas. Este tipo de sítios, na maior parte dos casos construídos em locais ermos, fora dos atuais centros urbanos e dos centros urbanos de uma Roma ibérica, pressu-

FIG. 2 – Mapa dos santuários rupestres na Península Ibérica, adaptado de CORREIA DOS SANTOS, 2015.

põem, em parte, cultos ou rituais de origem evidentemente pagã. No entanto, existem também santuários rupestres no interior de aldeias, próximos de cidades e em articulação com acidentes naturais ou contextos geológicos de grande envergadura.

No mapa da Fig. 3 podemos observar, no essencial, a distribuição espacial de cerca de 56 sítios arqueológicos no interior das fronteiras atuais do território português, cujas características específicas constituem um elemento aglutinador na hora de classificar este tipo de locais simbólicos.

No entanto, como já foi referido, não existem projetos de escavação sistemáticos que nos permitam alargar o conhecimento sobre os mesmos. No caso específico sobre o qual aqui nos debruçamos, isto é, o santuário rupestre da rua Marechal Teixeira Rebelo, em Vila Real, a situação ainda é bastante mais complexa e incompreensível: tendo existido um projeto de requalificação urbana em 2021 (PEDU de Vila Real), o qual afetou diretamente os possíveis contextos arqueológicos do sítio, não foi implementada qualquer ação preventiva que implicasse, no mínimo, uma sondagem arqueológica de diagnóstico no local ³.

³ A Direção Geral do Património Cultural / Direção Regional de Cultura do Norte, compreendendo a importância do local e a imperiosa necessidade de o proteger, inventariar e classificar, instaurou um processo de inventariação, atribuindo ao processo a ref.^a S-39320.

Na literatura, apesar de ser um local sem qualquer projeto arqueológico relevante, o Santuário Rupestre de Panoias, um marco emblemático para a análise tipológica dos diversos santuários rupestres, é utilizado, de forma mais ou menos unânime, como elemento de comparação ou tipificação para a análise dos restantes santuários rupestres (santuários “tipo Panoias”) (CALADO, 1996: 103; CORREIA DOS SANTOS, 2015: 18). Já José Leite de Vasconcellos, na última década do século XIX, chamaria a atenção para duas coisas relevantes sobre Panoias: a necessidade de garantir a preservação do sítio arqueológico (fê-lo por duas vezes) e a imperiosa importância do local e do seu estudo (VASCONCELLOS, 1897: 1). O Santuário Rupestre da rua Marechal Teixeira Rebelo, em Vila Real, dista, então, cerca de 9,6 km para Noroeste do sítio arqueológico de Panoias.

No caso do território português, os designados santuários rupestres encontram-se distribuídos sobretudo pelo Norte e centro, sendo que se verificam diversos sítios no centro e sul do país. De entre os casos mais emblemáticos e imponentes destacam-se, naturalmente, o caso do Santuário de Panoias,

FIG. 3 – Mapa dos diversos santuários rupestres em Portugal, com indicação, a vermelho, do Santuário Rupestre da rua Marechal Teixeira Rebelo, no centro “histórico” de Vila Real.

Adaptado de CORREIA DOS SANTOS, 2015.

N.º de Inv.	Designação	Tipo	N.º de Inv.	Designação	Tipo
8	Paneira	-	47	Monte da Saia	-
9	Altarico	-	48	Monte do Facho	-
11	Rocha da Mina	-	49	Penedo dos Sinais	-
12	Penha das Casicas	-	50	Fonte da Tigela	-
13	Fraga da Serpente	-	50	Fraga do Puio	-
13	Santo Albino	-	51	Cabeço das Fraguas	B3
14	Castelos de Cabriz	-	51	Rocha das Ferraduras	-
14	São João das Arribas	-	52	Penedo das Ninfas	B3
15	Altar de São João	-	53	Malaguarda	B3
15	Mau Vizinho	-	53	Mogueira	B3
16	Carmona	-	54	Castro dos Três Rios	B3
16	São Pedro	-	54	Couto da Espanhola	-
17	Monte Redondo	-	55	Alto de São Bento	-
17	Pedra da Escada	-	56	Pedra das Gannelas	-
18	Castelo do Carlão	-	57	Chã da Rapada	-
19	Castro de Bouçoães	-	58	Santo Antão	-
20	Caldeirão do Diabo	-	59	Santa Luzia	-
21	Cadeira do Rei	-	60	Figueiró	-
22	Cu da Moira	-	61	Penedo da Moura	-
23	Assento do Rei Mouro	-	62	Botelhinha	-
33	Monsanto	A1	63	Lampaça	-
34	Quinta do Boco	A1	64	Alto das Muradelhas	-
37	Cadeiral Romano	A2	65	Calcário	-
38	Cadeirão da Q ^{ta} do Pé do Coelho	A2	66	Eira do Monte	-
40	Panoias	A3	67	Valeira Ferradura	-
41	Pias dos Mouros	A3	68	Outeiro das Medidas	-
42	Pena Escrita	A3	69	Castro de Vila Cova	-
46	Cadeiras dos Mouros	B	69	Castro de Vila Cova-à-Coelheira	-

o sítio de Monsanto, em Idanha-a-Nova, a Quinta do Boco, em Oliveira do Hospital, o chamado Cadeiral Romano, em Gouveia, na Guarda, o Cadeirão da Quinta do Pé do Coelho, em Vila Nova de Tazém, também em Gouveia, a Pias dos Mouros, em Algeriz, Valpaços, o sítio da Pena Escrita, em Vilar de Perdizes, Montalegre, o santuário da Cadeiras dos Mouros, em Tomar, a Fonte da Tigela, na Aldeia da Ponte, no Sabugal, o Cabeço das Fráguas, em Benespera, também no Sabugal, o Penedo das Ninfas, em Sanfins de Ferreira, Paços de Ferreira, no Porto, o sítio de Mogueira, em São Martinho de Mouros, no concelho de Resende, e o Castro de Três Rios, em Parada de Gonta, Tondela (CORREIA DOS SANTOS, 2015; PARENTE, 2018; BENITO DEL REY, AUGUSTO BERNARDO e SÁNCHEZ RODRIGUEZ, 2003).

Durante algum tempo, as linhas orientadoras que definiam as reflexões sobre os santuários rupestres pré-romanos centravam-se na utilização destas estruturas escavadas e esculpidas em afloramentos, sobretudo graníticos, no período romano, na sua fase de ocupação inicial na Península Ibérica (SILVA, 2007: 302; COLMENERO, 1993: 61).

Contudo, surgem algumas ideias sobre a possibilidade de estes santuários terem sido construídos e utilizados por grupos humanos da Península Ibérica entre os anos 750 a 200 antes de Cristo (POSAC MON, 1952; ZAPATERO e SANCHÍS, 1999). Esta última hipótese parece-nos bastante mais razoável, tendo em conta os conhecimentos atuais sobre a distribuição das tribos peninsulares, o espólio identificado em determinados locais e, sobretudo, a inexistência de manifestações artefactuais, escultóricas e arquitetónicas bem definidas e conhecidas do mundo romano na Península Ibérica. A inexistência de indícios claros (evidências na arquitetura dos locais) de atividades e processos e elementos da arquitetura romana são, do nosso ponto de vista, um fator de peso para descartar, mesmo que temporariamente, a centralidade romana neste tipo de santuários.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o presente trabalho foram utilizados materiais e métodos que permitissem obter uma descrição pormenorizada do local arqueológico e uma completa identificação dos elementos antrópicos presentes. Nesse sentido, foi realizada uma inspeção pormenorizada ao local e implementados alguns trabalhos de limpeza superficial no afloramento. Posteriormente, realizou-se um croqui integral do sítio com indicação dos elementos antrópicos mais relevantes.

Foram ainda selecionados três pontos específicos na estrutura, no sentido de obter coordenadas geográficas que pudessem georreferenciar o local convenientemente. Foram utilizadas três máquinas fotográficas digitais para obter um registo bastante pormenorizado do local: Canon EOS 300D com objetiva intermutável Canon 18-55 mm [58 mm]; Olympus e-510 com uma objetiva intermutável Olympus 14-42 mm

[58 mm]; Canon EOS 250D com uma objetiva intermutável de 58 cm de diâmetro e EFS 18-55 mm e uma resolução máxima de 24.1 MP, com Sensor APS-C. Foi ainda usado um tripé, equipamento de desenho técnico/campo, uma mesa digitalizadora, um anel Inversor Canon 58 mm, equipamento de segurança (EPI), uma grelha de desenho não articulada e equipamento/consumíveis de armazenamento e tratamento de materiais arqueológicos, dois metros articulados e duas fitas métricas de 30 metros.

Para além dos trabalhos de desenho arqueológico, foram realizados diversos levantamentos fotogramétricos de toda a estrutura. Os modelos digitais obtidos foram comparados e complementados com a ilustração arqueológica, e foi ainda utilizada uma técnica de iluminação digital através do software de modelação *Blender*, na versão 2.90.1. Foi ainda implementado um processo digital (modelação digital) de nivelção de líquidos nos diversos tanques identificados no santuário e dos respetivos canais (Fig. 11). No entanto, para o tanque T2 este processo não foi possível, porque o mesmo tanque encontra-se seccionado quase integralmente, restando apenas a parede oriental.

Os trabalhos de registo e levantamento arqueológico ocorreram em duas fases distintas, entre os dias 20 e 25 de junho de 2021 e 2 e 8 de agosto do mesmo ano. Os trabalhos de campo foram complementados com trabalhos de tratamento gráfico, tintage e tratamento digital da informação recolhida, e um processo de modelação digital dos dados recolhidos através da técnica de fotogrametria e digitalização multidimensional e correção fotogramétrica.

O SANTUÁRIO RUPESTRE DA RUA MARECHAL TEIXEIRA REBELO, EM VILA REAL

O sítio arqueológico “Santuário Rupestre da rua Marechal Teixeira Rebelo”, em Vila Real, é, no essencial, um afloramento granítico (penedo) de grão bastante fino e de cor clara, o qual se demarca e sobressai numa das artérias centrais da cidade, em cerca de 1,70 metros acima do nível da rua (Fig. 5).

O sítio arqueológico é, como já foi referido, limitado a Este pelo muro dos antigos terrenos agrícolas e hortas do Convento de S. Domingos⁴ e, a Oeste, é cortado integralmente pela artéria já referida. O sítio preservado tem cerca de 17 m de comprimento e uma largura máxima de 3 m, sendo que o mesmo foi interrompido (recortado / destruído), a norte, pela construção de uma escadaria em cimento, e a Sul pela construção e implementação de uma caixa de distribuição elétrica.

Em termos gerais, o local arqueológico localiza-se, essencialmente, na parte mesial da via ou rua, ocupando o lado direito da mesma quando

⁴ Na realidade, hoje em dia, esses terrenos deram lugar a dois edifícios com garagens e cave. Um dos edifícios comporta a Direção de Finanças de Vila Real.

FIG. 4 – Ortofotomapa com a localização do sítio arqueológico.

seguido o sentido da marcha do trânsito. O local foi interrompido (cortado/seccionado), a Norte, pela construção de uma escada/acesso a uma casa e a implantação de um poste de eletricidade. Verifica-se que o afloramento se prolongaria para norte, sendo, evidentemente, interrompido/desligado da estrutura a Sul pela referida escadaria em cimento.

O sítio arqueológico é bastante complexo e diversificado nos elementos escavados e esculpidos que o constituem. Do notar que o santuário se encontra em elevado estado de degradação, com muitos fungos e diversas marcas de afetação na pedra. Na Fig. 5 pode ver-se o assentamento do muro que delimita as antigas hortas do Convento de S. Domingos da rua Marechal Teixeira Rebelo mesmo na superfície do santuário, sendo que ainda é possível observar o prolongamento de alguns canais para o interior do muro e do respetivo convento.

Até ao momento, foram identificadas cerca de 46 covas/concavidades/covinhas ao longo de toda a superfície do santuário, sendo que poderão ter sido, originalmente, em maior número. A distribuição espacial destas estruturas escavadas na rocha é, à partida, mais ou menos uniforme. No entanto, encontram-se escavadas, sobretudo, em planos ligeiramente inclinados ou mesmo inclinados. As profundidades e as dimensões de cada uma destes elementos escavados variam muito, dependendo da sua posição e concentração. As covinhas maiores podem atingir os 15 a 19 cm de diâmetro e os 5 cm de profundidade, sendo que, na mesma área, localizam-se covinhas com cerca de 6 a 8 cm de diâmetro e 3 cm de profundidade.

Existem, no entanto, convinhas que parecem agrupar-se de uma forma mais ou menos simétrica e paralela, formando dois ténues arcos em planos

inclinados, como é o caso das covinhas P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11 e P12 (Fig. 7). As restantes concavidades, algumas naturalmente enquadráveis nas designações de “estribos” por se localizarem bastante próximas das escadas rupestres e pela sua dimensão ser, no geral, bastante significativa, localizam-se dispersas pelo santuário, possivelmente associadas ou próximas de pequenos recetáculos circulares e retangulares escavados no granito, do tipo tanques, lagaretas ou contentores.

FIGS. 5 E 6 – Em cima, imagem geral do local arqueológico.

Em baixo, representação digital adaptada do sítio com modelo/escala humana (a azul, com 1,70 m de altura).

FIG. 7 – Plano A-B.

Como já foi referido, a complexidade deste local arqueológico, as limitações espaciais para o seu levantamento integral e, sobretudo, as destruições levadas a cabo durante as diversas fases ou épocas impedem ou condicionam, evidentemente, um estudo abrangente, sistemático e diversificado.

Um dos elementos relevantíssimos para a compreensão do local e que, lamentavelmente, ficou seccionado no arranque da sua estruturação, é um tanque ou estrutura de contenção de líquidos localizado na zona mesial do santuário e identificada em planta com o alfa-número T2 (Figs. 7 e 8). Trata-se do arranque de um tanque ou recetáculo para líquidos com uma largura máxima interna, na base, de cerca de 210 cm (base) e 240 cm no topo (limite interno superior). O tan-

que é ladeado, a Norte (a cerca de 40 cm), por uma escadaria constituída por quatro degraus escavados no afloramento granítico (E1, E2, E3 e E4) e uma pequena plataforma ou “altar” ligeiramente esculpido no topo da escadaria (E5’).

Identificaram-se mais cinco tanques ou lagaretas (T1, T3, T4, T5 e T6) com dimensões e profundidades variáveis. Os tanques ou lagaretas T1, T2, T3 e T4 encontram-se interligados por pequenos canais escavados no afloramento, sendo que, um deles, o canal C2, parece permitir o transporte de fluídos ou líquidos para a atual área da rua. Naturalmente que, neste caso, falta a interação de possíveis elementos já desaparecidos que justifiquem a utilidade ou funcionalidade deste canal.

FIG. 8 – Plano B-C.

As dimensões aproximadas do tanque T3 comportam cerca de 85 por 90 cm e uma profundidade aproximada de 30 a 35 cm. O tanque T1 apresenta cerca de 53 x 51 cm e uma profundidade de cerca de 18 a 22 cm. Dada a irregularidade morfológica dos tanques, torna-se difícil, naturalmente, obter dimensões exatas. No entanto, os dados obtidos permitem implementar observações comparativas, mesmo que qualitativas, sobre este tipo de recipientes de carácter aparentemente ritual.

Os tanques T5 e T6 (Fig. 9), separados um do outro por 100 cm e afastados do outro conjunto mais a Norte (T1, T3, T4, T5 e T6) em

cerca de 130 cm, apresentam uma configuração mais ou menos oblonga, com cerca de 50 cm de comprimento, 35 cm de largura e uma profundidade média de 25 a 30 cm. Os tanques T5 e T6 apresentam ainda pequenos canais (C6 e C7) para Este, os quais se perdem no interior do muro do Convento de S. Domingos.

No ponto mesial do sítio arqueológico foi ainda possível registar uma pequena escadaria escavada no afloramento granítico, a qual é constituída por quatro degraus com dimensões homogêneas, 27 cm de largura e 23 cm de comprimento e um desnível médio entre eles de cerca de 16 cm.

FIG. 9 – Plano C-D.

Esta escadaria é ladeada, a Norte, por um conjunto de cinco covinhas ou estribos com dimensões variáveis (Fig. 10).

No seu conjunto, o sítio arqueológico conhecido como Santuário Rupestre da rua Marechal Teixeira Rebelo, em Vila Real, enquadra-se na tipologia A1 descrita e definida por Maria João Delgado (CORREIA DOS SANTOS, 2015: 1009). Nesta caracterização tipológica, a escadaria escavada na rocha é um elemento diferenciador.

CONCLUSÕES

O estudo preliminar que aqui se apresenta procura, como já referimos, descrever, inventariar, resgatar e digitalizar, através das novas

tecnologias da informação, um sítio arqueológico bastante interessante, ainda que esquecido e desvalorizado pela comunidade.

Apesar dos trabalhos de levantamento arqueológico terem decorrido em duas fases distintas e em calendários bastante apertados, os resultados obtidos ultrapassaram todas as expectativas. Não só pela eficácia dos métodos e técnicas utilizados como, no geral, pela identificação de novos pormenores e elementos arqueológicos.

Na verdade, o estudo e levantamento sistemático do local evidenciou novos dados arqueológicos e arqueográficos que colocam, certamente, o santuário rupestre da rua Marechal Teixeira Rebelo, em Vila Real, numa posição significativamente relevante no panorama das investigações sobre os locais de culto proto-históricos da Península Ibérica.

...37 ▶

FIG. 10 – À esquerda, modelação da escadaria de acesso ao “altar” (E5') e as covinhas / estribos laterais a norte.

FIG. 11 – Em baixo, representação gráfica (modelação) da fase de enchimento dos tanques T1 e T3.

FIG. 12 – Em baixo, plano geral integrado do sítio.

◀ 35... Lamentavelmente, as afetações ocorridas no sítio arqueológico, em primeira instância, pelos trabalhos de construção da via Marechal Teixeira Rebelo, nos inícios do século XX, pela construção do muro do Convento de S. Domingos e pelos trabalhos de requalificação urbana ocorridos no presente ano de 2021, terão condicionado a compreensão do sítio arqueológico na sua componente estratigráfica.

Apesar dos trabalhos realizados, o objetivo é retomar a investigação e registo do sítio arqueológico pois, como já referimos, o local foi secionado, a Norte, pela construção de uma escadaria, existindo, todavia, um outro troço do santuário por estudar.

Em suma, o santuário rupestre da rua Marechal Teixeira Rebelo é um indício significativo e presente da ocupação pré-romana da área que faz parte do centro histórico de Vila Real. No entanto, o que vemos atualmente é uma parte bastante restrita do sítio. A parte ocidental, hoje destruída pela rua que dá o nome ao sítio arqueológico, complementar-se-ia com a estrutura visível (afloramento) e, a nosso ver, por detrás do muro delimitador do antigo espaço das hortas do Convento de S. Domingos, localiza-se uma outra parte do sítio arqueológico, possivelmente com estratigrafia preservada ou outros elementos escavados e esculpidos que, no essencial, permitiriam melhor compreender o local.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1983) – “Cultura Castreja: evolução e problemática”. *Arqueologia*. Porto: GEAP. 8: 70-74.
- ARGOTE, J. C. (1732) – “Da Cidade de Panóias e das Antiguidades e Vestígios que Actualmente Existem Dela”. In ARGOTE, J. C. *Memórias para História Eclesiástica do Arcebispado de Braga*. Braga. Vol. VII, II, pp. 325-347.
- BENITO DEL REY, Luis e GRANDE DEL RIO, Ramón (1994) – “Nuevos santuarios rupestres prehistóricos en las provincias de Zamora y Salamanca”. *Zephyrus: Revista de prehistoria y arqueología*. Salamanca. 47: 113-131. Disponível em <https://bit.ly/3mpNMLm>.
- BENITO DEL REY, Luis; AUGUSTO BERNARDO, Hermínio e SÁNCHEZ RODRIGUEZ, Marciano (2003) – *Santuarios rupestres prehistóricos en Miranda do Douro, Zamora y Salamanca*. Vol. 1 (*Miranda do Douro-Salamanca*). Miranda do Douro: Câmara Municipal de Miranda do Douro.
- CALADO, Manuel (1996) – “Endovélico e Rocha da Mina: o contexto arqueológico”. *Ophiussa*. Lisboa. 1: 97-108. Disponível em <https://bit.ly/3Fom8Nc>.
- COLMENERO, Antonio Rodríguez (1979) – *Augusto e Hispania: conquista y organización del norte peninsular*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- COLMENERO, Antonio Rodríguez (1993) – *Corpus - catálogo de inscripciones rupestres de época romana del cuadrante noroccidental de la península ibérica (Anejo n. 1 de Larouco)*. Coruña: Edición do Castro.
- CORREIA DOS SANTOS, Maria João Delgado (2015) – *Santuarios rupestres de la Hispania indoeuropea*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Disponível em <https://bit.ly/3J9igSk>.
- CUÑARRO, José Manuel Hidalgo (2005) – *Arte Rupestre Prehistórica do Eixo Atlântico*. Vigo / Porto / Bruxelas: Eixo Atlântico. Disponível em <https://bit.ly/3mm6GcM>.
- CUNLIFFE, Barry (2018) – *The Ancient Celts*. Oxford: OUP Oxford.
- CUNLIFFE, Barry e KOCH, John T. (eds.) (2012) – *Celtic from the West: Alternative Perspectives from Archaeology, Genetics, Language and Literature*. Oxford: Oxbow Books.
- FABIÃO, Carlos (1993) – “A Romanização do Actual Território Português”. In MATTOSO, José. *História de Portugal*. Lisboa: Editorial Estampa. Vol. 1, pp. 203-299.
- IBARRA, Jose Ocharan (2015) – “Santuarios rupestres ibéricos de la Región de Murcia”. *Verdolay: Revista del Museo Arqueológico de Murcia*. 14: 103-142.
- IBARRA, Jose Ocharan (2017) – *Santuarios rupestres ibéricos del sureste peninsular*. Tese de Doutoramento. Universidad de Alicante. Vol. 1. Disponível em <https://bit.ly/33jxayl>.
- JIMENEZ, Gonzalo A.; SUBÍAS, Sandra M. e SÁNCHEZ ROMERO, Margarita (2014) – *The Archaeology of Bronze Age Iberia: Argaric Societies*. Oxfordshire: Routledge (*Routledge Studies in Archaeology*).
- LEJEUNE, Michel (1977) – “Une bilingue gauloise-latine à Vercel”. *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*. 121 (3): 582-610. Disponível em <https://bit.ly/3EeT3Sf>.
- MARTINS, João Baptista (1984) – *Inventário de Sítios com Interesse Arqueológico do Concelho de Chaves*. Chaves.
- MCCULLOUGH, Kimberly (2018) – *Rural Religion at Rock Sanctuaries in Roman Spain: An alternative model*. MA Thesis. Vancouver: University of British Columbia. Disponível em <https://bit.ly/3pgE4ng>.
- MORENO, Eduardo Sánchez (1997) – “Aproximación a la religión de los vetones: dioses, ritos y santuarios”. *Studia Zamorense*. 4: 115-147. Disponível em <https://bit.ly/3ElmYjc>.
- NAVAL, José María Fuixench (2000) – *Santuarios rupestres del alto Aragón*. Madrid: Prames.
- PARENTE, João R. (2018) – *Divindades Autóctones do Distrito de Vila Real*. Vila Real: Edição de Autor.
- PESSOA, Miguel e PONTE, Salette (1987) – “Contributo da Mogueira (Resende) para o Estudo Comparativo dos Santuários Rupestres”. *Lucerna*. 2.ª série. 2: 263-271.
- POSAC MON, Carlos (1952) – “Solosancho (Ávila)”. *Noticiario Arqueológico Hispano*. 1: 63-74.
- PUERTAS, Luis Domingo; REVILLA, J. Gallego e FERNÁNDEZ, Antonio Ciudad (2002) – “Nuevo santuario prerromano hallado en la Meseta sur. Los altares rupestres del Cerro del Castillo (Castillejo del Romeral, Huete, Cuenca): informe preliminar”. In ALONSO AVILA, Angeles e ORTIZ DE ZÁRATE, Santos Crespo (coord.). *Scripta antiqua: in honorem Angel Montenegro Duque et José María Blázquez Martínez*, pp. 231-242.
- QUINTELA, Marco García; ESTÉVEZ, Manuel Santos e ABAD, Rosa Brañas (2008) – *Santuarios de la Galicia céltica: arqueología del paisaje y religiones comparadas en la Edad del Hierro*. Madrid: Abada.
- RIVERO, Israel Barandela; PÉREZ, Ladislao Castro; RODRÍGUEZ, Jose Lorenzo e JANEIRO, Rafael Otero (2005) – “Notas sobre los santuarios rupestres de la Gallaecia”. *Minus: Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía*. 13: 47-68. Disponível em <https://bit.ly/32wrkQA>.
- RODRÍGUEZ, Teresa Moneo (2003) – *Religio iberica: Santuarios, ritos y divinidades (siglos V-I a.C.)*. Madrid: Real Academia de la Historia (*Bibliotheca Archaeologica Hispana*, 20).
- RUSSEL CORTEZ, Fernando (1947) – *Panóias, Cidade dos Lapiteas: subsídios para o estudo dos cultos orientais e da vida provincial romana na região do Douro*. Porto: Instituto do Vinho do Porto.
- SILVA, Armando Ferreira da (1986) – *A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal*. Paços de Ferreira: Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins / Câmara Municipal de Paços de Ferreira.
- SILVA, Armando Ferreira da (2007) – *A Cultura Castreja do Noroeste de Portugal*. Paços de Ferreira: Câmara Municipal de Paços de Ferreira.
- TORREIRA, Lourdes Prados (1994) – “Los santuarios ibéricos. Apuntes para el desarrollo de una Arqueología del Culto”. *Trabajos de Prehistoria*. 51 (1): 127-140. Disponível em <https://bit.ly/3yPx5Vj>.
- VASCONCELLOS, José Leite de (1897) – “Estudos sobre Panoias”. *Archeologo Português*. 1.ª Série. 3 (1-2). Disponível em <https://bit.ly/3qc56vc>.
- ZAPATERO, Gonzalo Ruiz e SANCHÍS, Jesús Álvarez (1999) – “Ulaca: la Pompeya Vettona”. *Revista de Arqueología*. Madrid. 216: 36-47.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2021-12-12]

RESUMO

Apresentação do resultado de dois trabalhos arqueológicos desenvolvidos pela equipa de Arqueologia do Município no Centro Histórico de Moura: um de diagnóstico, no âmbito do apoio técnico municipal a obra de reabilitação de imóvel particular situado na Primeira Rua da Mouraria; o outro de acompanhamento, em obra de saneamento básico promovida pela Câmara Municipal próximo do Pátio dos Rolins e da Igreja de São João Baptista. Em ambos os casos, foram detetadas estruturas negativas do tipo silo datáveis do período medieval. Um dos silos escavados no bairro da Mouraria destaca-se pela sua posterior transformação em poço.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (cristão); Arqueologia urbana; Silos.

ABSTRACT

Presentation of the results of two archaeological works developed by the Municipal Archaeology team of the Historic Centre of Moura: one consisted in diagnostic within the municipal technical support given to rehabilitation work of a private building at the Primeira Rua da Mouraria; the other resulted from the follow-up of a basic sanitation work promoted by the Town Hall near the Pátio dos Rolins and the Church of São João Baptista. In both cases, silo-like negative structures from the Middle Ages were detected. One of the silos excavated in the Mouraria quarter stands out for its later use as a well.

KEY WORDS: Middle Ages (Christian); Urban archaeology; Grain-silos.

RÉSUMÉ

Présentation du résultat de deux travaux archéologiques développés par l'équipe d'Archéologie de la Municipalité dans le Centre Historique de Moura: un, diagnostique, dans le cadre de l'appui technique municipal de l'ouvrage de réhabilitation d'un bâtiment privé situé sur la Première Rue de la Mouraria; l'autre, d'accompagnement, dans des travaux d'assainissement basiques promus par la Mairie aux alentours du Patio dos Rolins et de l'Eglise Saint-Jean- Baptiste. Dans les deux cas, ont été détectées des structures négatives de type silo datables de la période médiévale. L'un des silos creusés dans le quartier de la Mouraria se singularise par sa transformation postérieure en puits.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (chrétien); Archéologie urbaine; Silos.

¹ Arqueóloga, Câmara Municipal de Moura (vanessa.gaspar@cm-moura.pt).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A Arqueologia na Reabilitação Urbana

os silos encontrados no Centro Histórico de Moura

Vanessa Gaspar ¹

1. MOURA: O POVOADO EXTRAMUROS

O castelo foi, até à Reconquista, o primitivo núcleo de povoamento de Moura. Só a partir de então é que se estende para fora das muralhas, em momentos e direções distintas.

Moura começa por ter apenas um arrabalde, a Mouraria, resultante da expulsão dos antigos habitantes da fortificação e da sua reinstalação num terreno a sudoeste do castelo. Este arrabalde terá albergado no seu interior algumas centenas de habitantes (MACIAS, GASPAR e VALENTE, 2016: 58), dispersos por três ou quatro quarteirões, estreitos e compridos (TRINDADE, 2009: 208).

A tipologia das casas neste bairro deveria refletir a tradição urbana mediterrânica, com casas organizadas em torno de um pátio central, conforme foi observado na escavação arqueológica da alcáçova do Castelo de Moura. Porém, num texto de meados do século XVI, uma das casas da Mouraria é descrita como tendo *“tres cassas da porta adentro e hum quymtall”* (MACIAS, 1993: 136), num claro afastamento dessas formas arquitetónicas do sul.

A existência de poços de água nas casas era frequente, quer se localizassem no quintal ou mesmo no interior da habitação. A partilha do mesmo poço por dois ou mais vizinhos era, também, prática comum.

Contudo, era fundamentalmente da água que brotava das nascentes existentes no interior do castelo que as necessidades da população eram satisfeitas. Este facto encontra justificação na conjugação de fatores geológicos, estruturais e geomorfológicos que permite a constituição de aquíferos, nomeadamente o Sistema Aquífero Moura-Ficalho, responsável pelo escoamento hídrico subterrâneo desta região.

O sistema é constituído por um aquífero principal, o de Moura-Ficalho, com uma área total de 187 km² (embora, o mesmo autor refira noutras publicações 177 km²), e por outros três aquíferos de menores dimensões: Moura-Brenhas; Calcários de Moura; Ribeira

FIG. 1 – Localização dos silos na planta da cidade.

de Toutalga (COSTA, 2008: 49). Estes são em parte recarregados pelo principal, que tem no seu limite norte uma falha denominada “falha do castelo”, que se comporta como uma barreira impermeável e origina fluxos verticais significativos (COSTA, 2008: 56).

Num segundo momento, a cidade cresce para um novo bairro a este do castelo, em torno da Igreja de São João Baptista e ao longo da via para Aroche, já utilizada em época romana. A zona é designada, num documento de 1427, como “*arrabalde novo*” (MACIAS, GASPAS e VALENTE, 2016: 60).

A Igreja de São João Baptista, citada num documento de 1334 (MACIAS, GASPAS e VALENTE, 2016: 65), torna-se ainda no século XV igreja matriz, substituindo a Igreja de Santa Maria do Castelo. Esta transferência deverá ter sido motivada pela falta de espaço na primitiva matriz. No entanto, e embora se situasse numa área mais ampla, a exiguidade do espaço só viria a ser solucionada com a construção de uma nova igreja no início do século XVI, no reinado de D. Manuel I.

Este novo bairro permitiu a edificação de uma outra tipologia de habitação – casas a estruturarem-se em dois pisos com funções hierarquizadas: o piso térreo destinado a zonas de arrumação e de armazenamento; o piso superior utilizado como espaço habitacional, acessível por escadas exteriores.

O edifício denominado de Pátio dos Rolins é um bom exemplo desta tipologia construtiva. Corresponde a um aglomerado de pequenos prédios de planta irregular, em alvenaria de taipa, que se desenvolve

em torno de um pátio semiaberto e empedrado, características que o enquadram no final da Idade Média: final do século XV ou início do século XVI. Corroboram esta cronologia alguns elementos ainda visíveis no edifício, tais como, as janelas de recorte manuelino e a abóbada nervurada numa dependência interior, que o torna como “*um dos raros exemplos conservados em Portugal de arquitetura civil medieval não palaciana*” [Portaria n.º 740-DH/2012, DR n.º 248, 2.ª Série (24-12-2012), p. 40536].

Os silos descritos no presente artigo foram intervencionados nestes dois antigos arrabaldes de Moura.

O primeiro conjunto de silos a ser descoberto foi no âmbito do acompanhamento arqueológico da remodelação da rede de água e de esgotos da cidade, nas imediações da Igreja de São João Baptista e do Pátio dos Rolins. O segundo conjunto foi descoberto no decurso de uma intervenção arqueológica preventiva na Mouraria, no âmbito do apoio técnico que o Município promove em obras de reabilitação de imóveis particulares no Centro Histórico de Moura.

A apresentação dos silos far-se-á tendo em conta a expansão urbana de Moura, ou seja, primeiramente dar-se-á a conhecer o conjunto de silos detetados no bairro da Mouraria, e só depois se exporão os dados relativos ao conjunto de silos do “arrabalde novo” (Fig. 1).

2. OS SILOS MEDIEVAIS DOS ARRABALDES

2.1. OS SILOS DO BAIRRO DA MOURARIA

Neste caso, foram realizadas sondagens arqueológicas de diagnóstico numa habitação na Primeira Rua da Mouraria.

A Mouraria de Moura corresponde a um conjunto habitacional classificado como Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 45/193, DR n.º 280, de 30-11-1993).

Foram abertas duas áreas de sondagem no logradouro da habitação. Da intervenção realça-se o aparecimento, na sondagem 2, de um conjunto de estruturas escavadas na rocha.

A região de Moura é constituída por três conjuntos litológicos, designadamente (do topo para a base): calcários, depósitos detríticos grosseiros e arenitos. Os calcários – o substrato rochoso aqui presente – caracterizam-se por serem esbranquiçados, mais ou menos compactos, por vezes pulverulentos e com aspeto margoso; ocupam o topo da sequência e estendem-se por uma vasta área de Moura (CARVALHOSA e CARVALHO, 1970: 15).

A área de escavação da sondagem 2 foi, inicialmente, de 4 m² (2 x 2 m). No entanto, fruto do aparecimento de um conjunto de estruturas negativas, surgiu a necessidade de ampliar a área de escavação para, aproximadamente, 20 m² (3,5 x 5,5 m). Os sucessivos alargamentos permitiram obter uma melhor leitura dos vestígios postos a descoberto. Num momento inicial da escavação e muito próximo da superfície, foi detetado o afloramento rochoso que apresentava como principal característica um acentuado desnível (cotas a variar entre os 172,29 m e os 171,53 m).

Após um primeiro alargamento de área, foi possível confirmar a existência de uma abertura circular na rocha e a presença de uma estrutura dentro dessa abertura, num primeiro momento considerada, erradamente, como fossa (Fig. 2). Da escavação do enchimento da estrutura foi recolhido um conjunto significativo de fragmentos cerâmicos de uma mesma peça estampilhada, de grande dimensão e sem fundo (Fig. 3). Perante este último dado, colocou-se a hipótese de se estar perante um poço e não uma fossa.

FIG. 2 – Mouraria de Moura. Silo 1 e poço construído.

FIG. 3 – Primeira Rua da Mouraria, Moura. Bocal de poço.

Os motivos decorativos desta peça, um bocal em cerâmica, foram gravados com uma estampilha de madeira ou mesmo de barro (REINA e TORRES, 2005: 245). A sua manufatura deverá ter ocorrido entre os séculos XIV-XV e tem origem nas peças do período islâmico. Poderá corresponder a um fabrico local ou mesmo ser proveniente de olarias andaluzas, dado que a importação de cerâmica era prática comum neste período.

Após a escavação desse sedimento, com uma datação dos séculos XV-XVI, procedeu-se à definição da estrutura, apelidada de poço construído. Corresponde a uma construção em alvenaria de pedra seca e tijolo, sem qualquer vestígio de argamassa, com 1,50 m de altura (cota do topo: 171,95 m / cota do fundo: 170,45 m) e 70 cm de diâmetro (Fig. 4). Defende-se uma datação a rondar os séculos XIV-XV para a sua construção e, por não apresentar qualquer vestígio de impermeabilização, a sua função não deveria ser de armazenagem, mas sim para altear a estrutura de forma a facilitar o acesso à água.

Com a sua desmontagem, constatou-se que a mesma não estava centrada em relação à estrutura escavada no substrato rochoso, designada de silo 1. De perfil troncocónico (ROSA, 2019: 116) e fundo plano, com aproximadamente 1,60 m de altura (cota do topo 172,01 m / / cota do fundo 170,45 m) e cerca de 2 m de diâmetro no fundo e de 80 cm na boca.

Muito embora não tenha sido possível aferir que tipo de bem alimentar teria sido ali guardado, a sua capacidade de armazenagem seria de 2400 litros. Defende-se o século XIII como cronologia provável para esta estrutura negativa, que deverá estar relacionada com a fixação da população moura neste novo bairro – a Mouraria.

O poço construído não ocupava toda a área do silo 1: a parte norte, entre a construção e o silo, estava entulhada. Deste sedimento destaca-se o aparecimento de um pequeno fragmento de *dolium* (Fig. 5), com parte de uma inscrição que refere a existência de uma igreja consagrada a Santa Maria numa localidade denominada Lacant ou Lacanta (MACIAS, GASPAS e VALENTE, 2016: 49). Com este fragmento são já quatro as peças, provenientes de Moura, que apresentam a mesma inscrição: *Eclesiae Sancte Mariae Lacantensis in Agripi* [foi num primeiro momento considerada como “*Lacaltensis*” (MACIAS, VALENTE e GASPAS, 2014: 172)].

Outros dados foram recolhidos com a desmontagem do poço construído e com a escavação do enchimento do silo 1: a existência de um orifício na parede do lado oeste, aparentemente de ligação a um outro silo; e, na base do silo, onde o calcário se encontrava bastante desagregado, a existência de uma outra abertura no afloramento rochoso, que corresponderia à continuação da estrutura.

FIG. 4 – Mouraria de Moura. Alçado interior de poço construído.

FIG. 5 – Em cima, *Dolium* Lacant com estampilha *Eclesiae Sancte Mariae Lacantensis in Agripi*.

Peça encontrada em obra no Centro Histórico de Moura, realizada na década de 1990.

À esquerda, peça recolhida na Primeira Rua da Mouraria, no enchimento do silo 1.

FIGS. 6 E 7 – Mouraria de Moura. Fotografia e perfil sul-norte do silo 1 e poço escavado, com pormenor dos degraus.

A esta nova abertura atribuiu-se a nomenclatura de poço escavado (Fig. 6), de perfil cilíndrico (ROSA, 2019: 116) e fundo ligeiramente côncavo, com 2 m de altura (cota do topo 170,45 m / cota do fundo 168,45 m), um diâmetro a variar entre 67 e 79 cm e uma capacidade de armazenagem de 800 litros.

Desta estrutura negativa, cuja datação rondará os séculos XIV-XV, realça-se a existência de um conjunto de cavidades irregulares no afloramento rochoso que se acredita terem funcionado como degraus. Estes dois conjuntos de três degraus estavam posicionados, quer no lado norte, quer no lado sul (Figs. 7 e 8), de forma a facilitarem o acesso ao seu interior (altura dos degraus em relação ao fundo do poço: 75 cm, 1,03 m e 1,47 m no lado sul; 80 cm, 1,19 m e 1,37 m no lado norte).

FIG. 8 – Mouraria de Moura. Perfil este-oeste do silo 1 e poço escavado com degraus.

Do espólio recolhido evidencia-se um conjunto de fragmentos de cerâmica estampilhada, alguns deles pertencentes ao próprio bocal desta estrutura hidráulica (poço construído e poço escavado), bem como outros fragmentos cerâmicos pertencentes a peças de grande dimensão. A cronologia deste enchimento situar-se-á nos séculos XV-XVI. Após confirmação da geminação, atribuiu-se o nome de silo 2 (Fig. 9) a esta nova estrutura negativa, de perfil oval (ROSA, 2019: 53) e fundo côncavo, com uma altura máxima próxima dos 2 m (cota do topo 171,63 m / cota do fundo 169,73 m) e um diâmetro a oscilar entre 1,70 m e 70 cm (Fig. 10). Defende-se, à semelhança do silo 1, o século XIII como cronologia provável. Também neste caso não foi possível aferir que tipo de bem alimentar seria ali conservado, mas a sua capacidade de armazenagem seria de 2300 litros.

Do sedimento do silo 2 destaca-se o aparecimento de três moedas *Real Preto* de D. Duarte (1433-1438), período em consonância com a cronologia proposta, século XV, para o entulhamento desta estrutura negativa. Para além destas moedas, foram recolhidos alguns fragmentos cerâmicos com decoração estampilhada pertencentes a bocais de poço e talhas.

Importa, ainda, salientar o aparecimento de um nível argamassado, com uma total ausência de vestígios orgânicos e artefactuais, que se considera ter sido construído para nivelar o afloramento rochoso, naturalmente irregular.

Acredita-se que, no momento em que a funcionalidade dos silos é alterada e o silo 1 transformado em poço, terá sido necessário proceder a este nivelamento artificial, possivelmente para um melhor acesso ao poço e, conseqüentemente, à água. A cronologia proposta para este nivelamento situa-se entre os séculos XIV-XV, o mesmo que se defende para a transformação do silo 1 em poço.

FIGS. 9 E 10 – Mouraria de Moura. Perfil sul-norte do silo 2 e vista geral do mesmo.

2.2. OS SILOS DO “ARRABALDE NOVO”

Neste outro caso, foi realizado o acompanhamento arqueológico da remodelação das redes de água e esgotos da cidade de Moura.

Nas imediações do Pátio dos Rolins e da Igreja de São João Baptista, foi detetado um conjunto de silos escavados no substrato rochoso (Fig. 11).

O aparecimento da boca de um silo no decurso da abertura mecanizada da vala para a instalação das infraestruturas fez com que fosse necessário alargar a área de escavação. Foi confirmada a existência de um silo, referenciado como silo 1, com parte da sua tampa preservada *in situ*. Constatou-se que se encontrava vazio e que possuía um orifício de ligação. Esta constatação fez com que se procedesse a um novo alargamento de área e à definição de um novo silo, silo 2. Estrutura de perfil elíptico (ROSA, 2019: 51) e fundo côncavo, com uma altura máxima de 2,37 m (cota do topo 170,36 m / cota do fundo 167,99 m) e um diâmetro a oscilar entre 1,70 m e 30 cm (Fig. 12). Esta estrutura negativa possuía ainda a tampa preservada *in situ* e, após a sua remoção, constatou-se que se encontrava igualmente vazia.

Confirmou-se que os dois silos estavam, efetivamente, ligados por um orifício, com uma forma aproximadamente circular e 48 cm de diâmetro.

Muito embora não tenha sido possível proceder a todas as medições do silo 1, uma vez que foi fisicamente impossível ali entrar, observou-se que era morfologicamente semelhante ao silo 2, de perfil elíptico,

FIGS. 11 E 12 – Arrabalde novo.
Vista geral e perfil este-oeste do silo 2.

e que ambos deveriam ter uma capacidade de armazenagem semelhante, a rondar os 1900 litros.

Importa referir que, também neste caso e à semelhança do verificado na Mouraria, foi observado um nível de compactação em associação com os silos 1 e 2 que deveria estar relacionado com a necessidade de nivelamento do substrato geológico. Um outro aspeto a destacar tem a ver com o aparecimento de um conjunto de negativos na rocha, cuja funcionalidade não foi descortinada.

Na continuação dos trabalhos de abertura de vala, agora no passeio pedonal para a substituição das condutas de ligação às habitações existentes no logradouro do Pátio dos Rolins, foi detetado um outro silo, o silo 3. Estrutura de perfil circular (ROSA, 2019: 116) e fundo plano, com uma altura máxima de 2,18 m (cota do topo 169,53 m / / cota do fundo 167,35 m), diâmetros máximo de 2,50 m e mínimo de 70 cm (Fig. 13) e um provável orifício com uma forma aproximadamente triangular.

Detetou-se que uma parte da boca estava preservada e em associação com a tampa fragmentada. Terá subsistido até ao momento da abertura de vala para a colocação da conduta antiga (Fig. 14) e, ao contrário dos dois silos acima descritos, encontrava-se entulhado. A sua capacidade de armazenagem aproximar-se-ia dos 4300 litros. O enchimento tem uma significativa presença de material orgânico (fauna malacológica – amêijoas e berbigão), com fragmentos cerâmicos diversos (brunidos, vidrados e comuns) e um *Ceitil* de D. Afonso V (1438-1481).

FIGS. 13 E 14 – Arrabalde novo. Vista geral e perfil norte-sul do silo 3.

Face aos vestígios artefactuais detetados, aponta-se como cronologia provável para a fase de abandono desta estrutura negativa o final do século XV ou o século XVI. Esta proposta de cronologia baseia-se exclusivamente na análise da componente artefactual encontrada, principalmente pela ausência de um espólio marcadamente islâmico, pelo aparecimento de um *Ceitil* de D. Afonso V e pela total ausência de faianças.

3. A CERÂMICA ESTAMPILHADA

Muito embora o tema do presente artigo não incida sobre os vestígios artefactuais encontrados no decurso das duas intervenções, optou-se por abordar os fragmentos cerâmicos com decoração estampilhada recolhidos na escavação arqueológica realizada na Primeira Rua da Mouraria. Em grande medida porque a maioria deste conjunto cerâmico ainda se encontra inédito.

A totalidade dos fragmentos de cerâmica estampilhada aqui apresentados reportam-se a peças de grande dimensão, talhas ou bocais de poço. A decoração organiza-se nas paredes exteriores e nos bordos das peças. Em alguns exemplares de fragmentos de talha são visíveis as marcas de digitações na parede interna da peça, que não aparentam corresponder a qualquer elemento decorativo, mas sim ao apoio que foi necessário dar à peça para se poder premir a estampilha ainda com o barro verde.

No conjunto cerâmico com decoração estampilhada, 12 fragmentos correspondem a bojos de talha com a decoração a organizar-se na parede exterior e quatro a bojos ou a bordos de bocal de poço com a decoração disposta em ambas as áreas, para além da peça reconstituída (ver acima, Fig. 3).

A grande maioria do repertório de matrizes decorativas destas peças diz respeito a temas fitomórficos, com diversas representações mais ou menos estilizadas de flores, entre elas a flor de lis. Estão ainda presentes os

temas geométricos, mas em menor número, com representações de estrelas de cinco pontas e de formas circulares (Fig. 15).

No lote em estudo, verifica-se que algumas das matrizes fitomórficas estão inscritas numa cartela e aplicadas em bandas na parede exterior da peça, podendo, numa mesma peça, coexistir mais do que uma matriz principal, quer em bocais de poço quer em talhas.

Por seu lado, as matrizes geométricas, de menor dimensão, tendem a ocupar de forma aleatória os espaços vazios entre as matrizes principais ou serem, também elas, a matriz principal da peça. Neste caso, estão presentes exclusivamente em talhas.

A utilização da estampilha com o motivo flor de lis foi igualmente observada num bocal de poço incompleto e bastante fragmentado descoberto em Loulé (MNA, n.º de inventário: 17088), aquando da realização de trabalhos de desaterro nas antigas muralhas.

FIG. 15 – Cerâmica estampilhada. Amostragem das matrizes: Talha (1, 2 e 10 a 14); Bocal de poço (3 a 9).

Embora se verifique a repetição dos motivos decorativos entre fragmentos, é visível que, mesmo dentro da mesma peça, existe mais do que uma estampilha a decorar. Esta diferenciação é observável em alguns dos fragmentos analisados onde existem notórias variações, quer na estampilha com a representação da flor de lis, quer na estampilha com a estrela de cinco pontas, em que uma delas aparenta ter um defeito num dos traços. Noutros fragmentos, a diferenciação nos desenhos das estampilhas poderá ter a ver com o posicionamento da estampilha na peça.

No lote de cerâmicas provenientes do poço-cisterna de Silves, encontra-se um conjunto diversificado de matrizes de estampilhas. Nesse conjunto, encontramos paralelos com algumas das estampilhas presentes nas cerâmicas da Mouraria de Moura, fundamentalmente entre a matriz 13 de Silves e a matriz 9 de Moura, e ainda entre as matrizes 14 e 15 de Silves (GOMES e GOMES, 1985: 139) e as matrizes 8 e 12 da Mouraria.

Na cerâmica estampilhada proveniente da alcáçova do Castelo de Mértola (KHAWLI, 1993: 68), é notória a semelhança com algumas das estampilhas encontradas em Moura.

No bairro da Mouraria são já três os exemplares de bocais de poço tardo-medievais com acabamento de engobe e decoração estampilhada. Encontram-se expostos no núcleo museológico “Casa dos Poços”. Mesmo com Moura definitivamente conquistada, assiste-se, ao nível da cultura material, a uma permanência estética decorativa de tradição islâmica. Esta é visível ao nível da continuidade dos contactos comerciais que permitiram a importação de cerâmica do levante e sul peninsular; da manutenção da utilização da língua árabe nas sepulturas, prática atestada pela lápide datada de 7 de abril de 1368 (BORGES e MACIAS, 1993: 69); ou através da continuação do uso da técnica decorativa de estampilhagem, aparentemente num contexto de produção local ou regional, em que os paralelos decorativos aliados à prevalência geográfica de algumas das matrizes parecem comprová-lo.

4. CONCLUSÃO

Das intervenções arqueológicas realizadas nestes dois antigos arrabaldes de Moura, destaca-se o aparecimento de cinco silos escavados no afloramento rochoso, calcário.

Em quatro deles foi possível confirmar a sua geminação, nos silos intervencionados na Mouraria e em dois dos silos encontrados no “arrabalde novo”. O terceiro silo descoberto possuía igualmente um orifício, mas não foi aferido se corresponderia a uma efetiva ligação a outra estrutura negativa.

A cronologia proposta para a abertura dos silos no bairro da Mouraria é o século XIII. Num momento não muito posterior, provavelmente

no século XIV, terá ocorrido uma alteração funcional destas estruturas negativas, com a transformação de um dos silos em poço.

Esta realidade foi observada com o aparecimento de um conjunto estrutural hidráulico, composto por, da base para o topo: uma estrutura negativa de perfil cilíndrico, alteada por uma estrutura construída em alvenaria de pedra e tijolo e encimada por um bocal em cerâmica com decoração estampilhada. A dimensão máxima deste conjunto ultrapassaria os 4 m de altura (cota do fundo 168,45 m / cota do topo, bocal cerâmico 172,66 m).

Esta estrutura hidráulica deverá ter estado em utilização entre 100 a 200 anos, dado que os seus enchimentos, que corroboram a desativação, não poderão ser posteriores ao século XVI.

A engenharia utilizada encontra-se documentada em comunidades neolíticas no extremo este do Mar Mediterrâneo, concretamente em Chipre. Aí foi encontrado o que se considera ser o primeiro poço escavado no substrato rochoso (GERLACH, 2013: 39), o qual tem, à semelhança da estrutura aqui descrita, um conjunto de degraus nas suas paredes.

Em Évora, foi intervencionado um conjunto de silos, no âmbito do acompanhamento arqueológico da remodelação do Salão Central Eborense (CNS: 17156), em que um deles também terá sido transformado em poço.

Por outro lado, a atribuição de cronologias aos vestígios encontrados na escavação do Pátio dos Rolins consistiu num exercício relativamente complexo, em grande medida pelo facto de não terem sido encontrados entulhos associados ao silo 1 e ao silo 2, que nos poderiam dar preciosas informações acerca do seu abandono. Acresce o facto de o sedimento detetado no silo 3 não poder ser, com o rigor pretendido e necessário, correlacionado com essa fase de abandono, dado que a sua boca se encontrava parcialmente destruída pela anterior conduta de água.

FICHA TÉCNICA

Planta de localização: Ana de Lurdes Pato.

Desenhos de campo: Luísa Almeida, Marta Coelho, Vanessa Gaspar.

Desenhos de peças: Carlos Rico (Figs. 3 e 15), Mário Romero (Fig. 5).

Fotografias: Arquivo Câmara Municipal de Moura, Vanessa Gaspar.

Trabalhos Arqueológicos: Ana do Carmo Inverno (Assistente Operacional / Pátio dos Rolins); Francisco Cardas, Joaquim Flaminio e Nuno Grilo (Assistentes Operacionais / Mouraria); Luísa Almeida e Marta Coelho (Técnicas de Arqueologia); Vanessa Gaspar (Arqueóloga).

BIBLIOGRAFIA

- BORGES, Artur Goulart de Melo e MACIAS, Santiago (1993) – “Almocar de Moura. Localização e epigrafia”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento. 1: 65-69. Disponível em <https://bit.ly/31qP5cn>.
- CARVALHOSA, A. Barros e CARVALHO, A. M. Galopim de (1970) – *Carta Geológica de Portugal na escala 1:50000. Notícia explicativa da folha 43-B: Moura*. Lisboa: Serviços Geológicos de Portugal.
- COSTA, Augusto (2008) – *Modelação Matemática dos Recursos Hídricos Subterrâneos da Região de Moura*. Dissertação de doutoramento em Ciências da Engenharia apresentada à Universidade Técnica de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3eRC8eL>.
- GERLACH, Iris (2013) – “Archaeology of water”. *Archaeology worldwide*. Berlin: German Archaeological Institute. 1: 37-39.
- GOMES, Rosa Varela e GOMES, Mário Varela (1985) – “Cerâmicas Estampilhadas Islâmicas e Mudéjares do Poço-Cisterna de Silves”. In *I Encontro Nacional de Arqueologia Urbana*. Lisboa: IPPC, pp. 127-141 (*Trabalhos de Arqueologia*, 3).
- KHAWLI, Abdallah (1993) – “Arcos Estampilhados da Cerâmica Islâmica de Mértola”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento. 3: 133-145. Disponível em <https://bit.ly/3G9wXTm>.
- KHAWLI, Abdallah (1993) – “Introdução ao Estudo das Vasilhas de Armazenamento de Mértola Islâmica”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento. 2: 63-78. Disponível em <https://bit.ly/3t43Tcn>.
- MACIAS, Santiago (1993) – “Moura na Baixa Idade Média: elementos para um estudo histórico e arqueológico”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Edições Afrontamento. 2: 127-157. Disponível em <https://bit.ly/32PrxPa>.
- MACIAS, Santiago e GASPAS, Vanessa (2006) – *Fortificações Modernas de Moura*. Moura: Câmara Municipal de Moura.
- MACIAS, Santiago; VALENTE, José Gonçalo e GASPAS, Vanessa (2014) – “Lacalt e Laqant: da toponímia antiga à islamização”. In GÓMEZ MARTÍNEZ, Susana; MACIAS, Santiago e LOPES, Virgílio (eds.). *O Sudoeste Peninsular entre Roma e o Islão*. Mértola: Campo Arqueológico de Mértola, pp. 166-177.
- MACIAS, Santiago; GASPAS, Vanessa e VALENTE, José Gonçalo (2016) – *Castelo de Moura: escavações arqueológicas 1989-2013 / Textos*. Moura: Câmara Municipal de Moura.
- MATTA, José Avelino da Silva e (1991) – *Anais de Moura*. Moura: Câmara Municipal de Moura.
- REINA, Manuel Vera e TORRES, Pina López (2005) – *La cerámica medieval sevillana (siglos XII al XIV). La producción trianera*. Oxford (*BAR International Series*, 1403).
- ROSA, Sérgio Manuel Peleja (2019) – *Os Silos Medievais de Almada. Morfologia e dinâmicas de utilização*. Dissertação de mestrado em Arqueologia apresentada à Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Disponível em <https://bit.ly/3Bd1wVT>.
- TRINDADE, Luísa (2009) – *Urbanismo na Composição de Portugal*. Dissertação de doutoramento em História, especialidade de História de Arte, apresentada à Universidade de Coimbra / Faculdade de Letras. Disponível em <https://bit.ly/3EYpnJU>.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2022-01-05]

PUBLICIDADE

PUBLICAÇÕES DOS CONGRESSOS DA ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES

Actas disponíveis em arqueologos.pt

AAP
ASSOCIAÇÃO
DOS ARQUEÓLOGOS
PORTUGUESES

D. Maria de Menezes

um caso de vida e de morte no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

Maria João Bernardes Coelho¹ e Catarina Cunha Leal¹

INTRODUÇÃO

Situado na margem esquerda do Rio Mondego, em Coimbra, o imponente Mosteiro de Santa Clara de Coimbra (atual Mosteiro de Santa Clara-a-Velha) foi habitado, entre os séculos XIII e XVII, por freiras e donas que aqui ingressavam para seguirem uma vida religiosa ou para se resguardarem após enviuvarem.

No decurso dos trabalhos executados neste Mosteiro, iniciados em 1995, recuperaram-se diversos objetos, de uso quotidiano e pessoal, e exumaram-se 77 esqueletos humanos. Apesar dos votos de humildade e pobreza impostos pela *Regra*, as senhoras que integravam esta comunidade faziam-se acompanhar de vários objetos que evidenciavam o seu estatuto familiar. Esta suposta humildade deveria ser manifestada, também, após a morte. Contudo, apesar da maioria das sepulturas serem simples, são conhecidas algumas com lajes tumulares que identificam os corpos inumados. Destas, apenas uma foi exumada e, através de bibliografia adequada, foi possível conhecerem-se os seus ascendentes, a sua importância familiar e, através do estudo do sepulcro e dos seus restos osteológicos, a possível diferença entre esta – abadessa – e as restantes Clarissas.

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

Clara de Offreduccio, Santa Clara, nascida em 1193 ou 1194 (OLEIRO, 2015) na cidade de Assis, teve a iniciativa de fundar a Ordem das Senhoras Pobres – Ordem de Santa Clara – em 1212, com ideais idênticos aos dos Frades Franciscanos (TRINDADE e GAMBINI, 2009), renunciando, contudo, “à ação apostólica e ao exercício da pregação, reservados aos homens, [...] optou pela espiritualidade da vida contemplativa, separada do mundo, a única via que era aceitável para uma mulher, aos olhos da Igreja oficial” (MOURÃO, 2004: vol. 1, p. 48).

É no Mosteiro de S. Damião (Itália), onde Clara de Assis foi a primeira abadessa, que se constitui a primitiva comunidade de Clarissas, e é a partir dele que este importante movimento religioso começa a espalhar-se e a conquistar toda a Europa (MOURÃO, 2004: vol. 1).

RESUMO

Através da inscrição numa laje tumular, foi possível identificar um esqueleto humano exumado do Coro da Igreja do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e, assim, investigar as suas origens e o papel que terá desempenhado dentro deste Convento trecentista da cidade de Coimbra.

Para o efeito, as autoras sintetizam os resultados da investigação arqueológica e antropológica realizada no sítio, detendo-se, em particular, no “indivíduo n.º 65”, escavado em 1996.

Trata-se de uma mulher que teria mais de 50 anos aquando da morte, provavelmente D. Maria de Menezes, abadessa do Convento entre 1520 e 1529.

PALAVRAS CHAVE: Antropologia biológica; Idade Média (cristão); Conventos; Necrópole.

ABSTRACT

Through an inscription on a tombstone, it was possible to identify a human skeleton exhumed from the church choir of the Monastery of Santa Clara-a-Velha and thus investigate its origins and the role it presumably had in this 13th century monastery of the city of Coimbra.

The authors summarise the results of the archaeological and anthropological survey carried out at the site, in particular, individual No. 65, excavated in 1996. It is the skeleton of a female who was over 50 at the time of death, and is believed to be that of Maria de Menezes, abbess of the convent between 1520 and 1529.

KEY WORDS: Biological Anthropology; Middle Ages (Christian); Convents; Necropolis.

RÉSUMÉ

Grâce à l'inscription sur une pierre tombale, il a été possible d'identifier un squelette humain exhumé du Chœur de l'Eglise du Monastère de Santa Clara la Vieille et, ainsi, de rechercher ses origines et le rôle qu'il aurait tenu dans ce Couvent trecentiste de la ville de Coimbra.

Pour ce faire, les auteurs synthétisent les résultats de la recherche archéologique et anthropologique réalisée sur le site, s'attardant, en particulier, sur « l'individu n°65 » déterré en 1996. Il s'agit d'une femme qui aurait plus de 50 ans lors de sa mort, probablement D. Maria de Menezes, abbesse du Couvent entre 1520 et 1529.

MOTS CLÉS: Anthropologie biologique; Moyen Âge (chrétien); Couvents; Nécropole.

¹ Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
(mariacoelho@drcc.gov.pt; cleal@drcc.gov.pt).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Em 1258 é fundado, em Lamego, o primeiro Mosteiro de Santa Clara em Portugal e, a este, sucederam-se o Mosteiro de Santa Clara de Entre-os-Rios (1258), Santa Clara de Coimbra (1283¹), Santa Clara de Lisboa (1288), entre outros (MOURÃO, 2004: vol. 1; ANDRADE, 2011).

A primeira fundação do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra deve-se a D. Mor Dias (primeira metade do século XIII-1302), uma abastada dama nobre recolhida no Mosteiro de São João das Donas desde 1250. Apercebendo-se de que parte da fortuna desta nobre iria para o novo Cenóbio, os Crúzios opõem-se a este empreendimento. Após a morte de D. Mor, estes reclamam o seu corpo para ser sepultado em Santa Cruz e, em 1311, por sentença do bispo de Lisboa, o Mosteiro de Santa Clara é extinto, os bens da fundadora atribuídos aos Crúzios e as Clarissas regressam aos seus Conventos de origem (TRINDADE e GAMBINI, 2009; GUEDES, 2012).

Contudo, o interesse da Rainha D. Isabel de Aragão (1271-1336) no projeto de D. Mor subsistiu. Após obter a necessária autorização apostólica, em 1314, a Rainha patrocina a edificação, no mesmo local, de uma nova casa de Clarissas. Devido às constantes cheias que deixaram os pisos inferiores inutilizáveis, D. João IV manda edificar um novo Mosteiro no vizinho Monte da Esperança e, a 29 de outubro de 1677, a comunidade é transferida para longe das águas do Mondego (TRINDADE e GAMBINI, 2009; GUEDES, 2012).

“A entrada no mosteiro traduzia-se numa vivência separada do mundo, dedicada à oração e à contemplação” (TRINDADE e GAMBINI, 2009: 48). O ingresso na vida conventual, além de supor um abandono do mundo exterior e uma devoção a Deus, implicava “votos solenes de obediência, de castidade, de pobreza e de clausura”, sendo o silêncio a regra de ouro (MOURÃO, 2004: vol. 1, p. 49). As Clarissas viviam segundo o estipulado pela *Regra*² que, para além de regular a vida quotidiana, determinava o relacionamento institucional hierárquico dentro do Convento (TRINDADE e GAMBINI, 2009).

Por vocação ou imposição familiar, a admissão num Convento feminino proporcionava a estas mulheres um maior conforto, melhores condições de vida e de educação, assim como uma vivência honesta e honrosa, protegendo-as contra as inseguranças do mundo secular (MOURÃO, 2004: vol. 1). Apesar do dote que a família despendia para a entrada no Convento, os gastos eram sempre menores do que aqueles necessários à celebração de um bom matrimónio (GALIANA CHACÓN, 1991). Além do dote, estas famílias favoreciam as instituições conventuais com doações, heranças e incorporação de outros membros da família no Cenóbio. Em troca, recebiam benefícios espirituais e a garantia de se-

¹ A 13 de abril de 1283 foi obtida, através de D. João Martins de Soalhães (vigário geral da diocese), a autorização para a fundação do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra (TRINDADE e GAMBINI, 2009).

² No Mosteiro de Coimbra seguiu-se a *Regra Segunda* – redigida pelo Papa Urbano IV em 1263 –, por esta consignar a posse de bens às casas religiosas (TRINDADE e GAMBINI, 2009).

pultura no espaço monástico (GALIANA CHACÓN, 1991; MOURÃO, 2004: vol. 1).

Maria Filomena Andrade menciona que o recrutamento para os Mosteiros de Clarissas assentava, na sua maioria, em “*acordos estabelecidos entre as famílias e o mosteiro, que procura atrair mulheres com algumas posses e que, pelo prestígio e poder da linhagem que representam, dignificam a memória da comunidade*” (ANDRADE, 2011: 426). A mesma autora, referenciando Maria Helena da Cruz Coelho e Rui Cunha Martins, diz que a escolha do local onde a nobreza colocava as filhas dependia mais da importância de factores “*como a riqueza dos mosteiros ou, sobretudo, o grau de proximidade destes face à Coroa*” (ANDRADE, 2011: 424) do que propriamente a *Regra* monástica e o estímulo religioso. Estas motivações terão, certamente, estado presentes na admissão de grande parte das mulheres em Santa Clara de Coimbra.

O sucesso do Cenóbio de Coimbra deveu-se, em grande parte, à realeza da sua fundadora, D. Isabel de Aragão, e à presença dos seus restos mortais, que aqui foram venerados ao longo dos séculos. A fama de santidade que o Mosteiro adquiriu e a particular devoção prestada à Rainha foi registada por Frei Manoel da Esperança: “[...] *por quanto a hua parte as estava convidando a santidade da casa por outro as obrigava a devação, modéstia e brandura da Rainha Santa*” (ESPERANÇA, 1666: 38).

Às Clarissas de Coimbra – “*flor da nobreza lusitana*” (TOIPA, 1998: 94) – juntaram-se, desde sempre, damas do Paço e outras pertencentes à nobreza mais notável de Portugal, de Castela e de Aragão.

Entre as figuras ilustres que aqui ingressaram destaca-se D. Isabel de Cardona, sobrinha de D. Isabel de Aragão, que viria a ser segunda abadesa do Mosteiro (1329-1362) (DAVID, BARROS e ANTUNES, 1987). Também as princesas D. Joana (“*Santa Joana Princesa*”; 1452-1490) – filha de D. Afonso V – e D. Joana de Castela (a “*excelente Senhora*”; 1462-1530) saíram das instituições monásticas onde se encontravam recolhidas e ingressaram, temporariamente, na casa de Coimbra a fim de se resguardarem da peste que assolava Aveiro e Santarém (ESPERANÇA, 1666; MOURÃO, 2004: vol. 1).

No Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, foi clara a preponderância atingida por algumas famílias e, segundo ESPERANÇA (1666: 71), “*Das muitas casas ilustres de Portugal, a que deu sujeitos mais escolhidos a esta de S. Clara pera esposas de Christo, e singulares preladadas, todos os tempos nos estão manifestando, que foi a de Cantanhede*”.

ENQUADRAMENTO ARQUEOLÓGICO E ANTROPOLÓGICO

Devido às sucessivas cheias, que foram ocorrendo ao longo dos séculos, os pisos térreos do conjunto monástico ficaram submersos e entregues aos sedimentos e, a partir do século XVIII, só a Igreja sobreviveu, “*já que os restantes imóveis se tornaram «monumentos desapareci-*

dos» (MACEDO, 2003: 17). A permanência da água obrigou a uma nova estratégia metodológica para se poder proceder à escavação arqueológica. Através de um sistema de bombagem, permanente, foi possível rebaixar o nível freático e, desta forma, proceder-se à realização dos trabalhos num ambiente “seco” (MOURÃO, 2004: vol. 1). Esta intervenção arqueológica permitiu pôr a descoberto as diversas estruturas arquitectónicas (piso inferior da Igreja, o Claustro maior ³ e o que restou das suas dependências) e permitiu recuperar objetos que fariam parte do quotidiano destas Clarissas. Entre diversos tipos de cerâmica, vidros requintados e peças de adorno pessoal, totalizaram-se mais de 15 mil fragmentos e peças que representam o gosto da época e o estatuto social da comunidade que aqui habitou. Juntamente com o espólio arqueológico, foram exumados 77 esqueletos humanos ⁴ – da zona reservada às religiosas (Coro, 74; Claustro, 3) ⁵. Segundo a *Regra* e as *Constituições da Ordem de Santa Clara*, os votos de clausura tomados em vida pelas religiosas perpetuavam-se na morte, motivo pelo qual os rituais funerários e os enterramentos eram efetuados no espaço intramuros, preferencialmente no Claustro e no Coro. Mesmo na altura da morte, as Clarissas deviam manter “os votos de despojamento e humildade, sendo-lhes recomendado [...] que deixassem os bens ao convento” e, como manifestação de humildade, a maioria das lápides tumulares permaneciam anónimas ⁶ (TRINDADE e GAMBINI, 2009: 56).

Através dos materiais recolhidos durante a escavação das sepulturas, sabe-se que as Clarissas eram enterradas envergando o hábito, com o cordão em torno da cintura, e envoltas numa mortalha presa por inúmeros alfinetes. Os corpos amortalhados eram depositados diretamente sobre a terra ou colocados no interior de caixões de madeira ⁷ e, por norma, cobertos com cal. Relacionados com o processo de inumação, além dos vários alfinetes e dos vestígios de mortalha e de hábito, foram ainda recuperados colchetes pertencentes a peças de vestuário e pregos de caixão (MOURÃO, 2004: vol. 1; TRINDADE e GAMBINI, 2009).

Apesar da obrigação dos votos de despojamento que tomavam em vida, a maioria dos enterramentos revelou a presença de espólio funerário diverso associado às defuntas: adornos pessoais (brincos e anéis, em ouro e prata), objetos devocionais (contas de rosário e medalhas), artefactos relacionados com atividades ocupacionais como a leitura (fechos de livros/missais), algumas moedas e um pequeno pendente de azeviche em forma de figa – caso curioso, visto tratar-se de um objeto de cariz supersticioso (VASCONCELLOS, 1925). Em Santa Clara de Coimbra encontramos uma necrópole desorganizada – com reutilização de cai-

xões e a presença de enterramentos sobrepostos e mistos. De facto, até ao final do século XVIII, retirar ossos pertencentes a enterramentos mais antigos para dar lugar a novos, amontoar, sobrepor e mudar corpos, era algo frequente (LOPES, 2001). A maioria dos corpos (71 %, 49 em 69) seguia a prática Cristã de orientação no sentido oeste-este, ou seja, de pés virados para a cabeceira da Igreja.

No que respeita à posição dos enterramentos, verificou-se que todas as inumações primárias se encontravam em decúbito dorsal e, na maioria dos casos possíveis de registar, tinham os membros superiores flectidos sobre o corpo (80,4 %, 45 em 56), os inferiores esticados e paralelos entre si (85,3 %, 52 em 61), e o crânio sobre o lado direito da face (47,5 %, 19 em 40) (MOURÃO, 2004: vol. 1; LOPES, 2001).

Como seria expectável, os restos osteológicos exumados são, na generalidade, de mulheres adultas ⁸ que teriam mais de 50 anos aquando da sua morte (47,6 %, 30 em 63) ⁹. Através do estudo antropológico, foi possível apurar algumas das patologias de que estas freiras padeciam, destacando-se as artroses (principalmente na coluna), osteoporose – ambas podem estar relacionadas com a idade avançada dos indivíduos aqui encontrados – e alterações morfológicas em zonas de inserção de ligamentos, relacionadas, por norma, com o uso repetitivo e prolongado de certos músculos ¹⁰. Salienta-se, ainda, a evidente má higiene oral, registando-se casos de bocas quase sem dentes e de alguns dentes policariados, facto que pode estar relacionado com falta de higiene e ausência de cuidados médicos, assim como uma alimentação rica em hidratos de carbono (LOPES, CARDOSO e CUNHA, 1999; LOPES, 2001).

³ Sabe-se da existência de outro Claustro – a sul do Claustro maior – que continua desaparecido entre os sedimentos trazidos pelo Mondego. No século XVI, o Padre Jesuíta Perpilhão descreveu-o: “ornado com árvores abundantes, com galerias e com colunas, mas afectado já da própria longevidade; tem um refeitório com mesas de pedra, onde agora se tomam as refeições, e oficinas e quartos necessários para tão grande multidão” (TOIPA, 1998: 93).

⁴ Foram escavadas 69 sepulturas – Coro e Claustro –, com um total de 77 esqueletos.

⁵ Das 77 inumações, oito são consideradas reduções – todas no Coro.

⁶ Por norma, apenas eram identificadas as abadessas ou as religiosas que tivessem ocupado um cargo importante dentro do Cenóbio (TRINDADE e GAMBINI, 2009).

⁷ Das 66 inumações primárias, 51 foram inumadas diretamente sobre a terra e apenas 18 em caixão.

⁸ Do Coro da Igreja, foram recuperados três não adultos que teriam cerca de 9 a 11 anos de idade na altura em que morreram (LOPES, 2001).

A presença de crianças no interior da clausura não é de estranhar. Muitas famílias colocavam as suas filhas de tenra idade em instituições conventuais, para aí serem educadas e seguirem uma vida religiosa “ou ainda meninas e meninas nobres, filhas de senhoras que no caso de Coimbra,

habitavam nos paços da Rainha” (ANDRADE, 2011). Análises de ADN, apontam para que uma destas crianças seja do sexo masculino, o que é algo bastante incomum e de difícil justificação, já que o enterramento – de indivíduos do sexo masculino – nas zonas dos Conventos reservadas a religiosas não era permitido (CUNHA et al., 2000).

⁹ Intervalos etários das religiosas recuperadas deste Mosteiro: 20-29 anos (12,7 %, 8 em 63); 30-39 (20,6 %, 13/63); 40-49 (19 %, 12/63) (LOPES, 2011).

¹⁰ Desenvolvimento da entese, “forma de definir uma série de lesões inflamatórias que afetam a entese, ou seja, a área de inserção do tendão, músculo ou ligamento, no osso” (LOPES, 2001: 124).

ORITOFOTO: Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.

INDIVÍDUO 65

Em 1996, escavou-se uma sepultura na nave sul do Coro da Igreja, junto à porta de acesso ao Claustro, onde jazia um único esqueleto humano ao qual foi dado o número 65. Esta sepultura encontrava-se coberta por uma tampa calcária retangular (2,11 x 1 m), de face superior polida e com uma moldura dupla incisa (MOURÃO, 2004: vol. 2). Fugindo à regra de anonimato encontrada na maioria dos enterramentos de Santa Clara de Coimbra, no interior desta moldura, uma inscrição identifica a falecida: “Jaz aqui / [a]¹¹ Abadessa / Dona Maria / de Menezes” (Fig. 1).

Sob a tampa, no interior da sepultura (um metro abaixo da laje), depositado diretamente sobre a terra, coberto por uma espessa camada de cal e de pés virados para a cabeceira

¹¹ Assumimos o possível desdobramento deste carácter, pois está representado na peça de maneira diferente dos restantes “a”.

da Igreja, encontrava-se um indivíduo em decúbito dorsal, de braços fletidos com as mãos sobre o corpo (a direita sobre o tórax e a esquerda sobre o abdómen), de pernas esticadas (paralelas entre si) e de face voltada sobre o lado direito (Fig. 2) (MOURÃO, 2004: vol. 2).

Junto ao corpo, relacionado com o ato da inumação, foram encontrados fragmentos de tecido pertencentes à mortalha e/ou hábito, parte do cordão que as religiosas atavam à cintura (Fig. 3), dez alfinetes em liga de cobre que prendiam a mortalha e, apesar da inexistência de vestígios de um caixão, 34 pregos em ferro (MOURÃO, 2004: vol. 2). Associados a espólio funerário, a escavação revelou uma conta de rosário (em azeviche) (Fig. 4) e quatro moedas: um meio real (Fig. 5) e um dinheiro novo (Fig. 6), ambos em bolhão, do reinado de D. Afonso III (1248-1279), e dois Ceitis em cobre (Figs. 7 e 8) do reinado de D. Afonso V (1438-1481) (MOURÃO, 2004: vol. 2).

Foto: Miguel Munhós.

FIGS. 1 E 2 – Em cima, tampa de sepultura em calcário com a inscrição: “Jaz aqui / [a] Abadessa / Dona Maria / de Menezes”. Modelo 3D disponível em <https://skfb.ly/o7YFM>.

Em baixo, esqueleto 65 *in situ*.

Foto: Miguel Mumbós.

FIG. 3 – Pormenor de um nó do cordão (linho?) do hábito da Clarissa *in situ*.

Foto: Miguel Mumbós.

0 3 mm

FIG. 4 – Conta esférica de rosário em azeviche.

FIGS. 5 A 8 – Moedas recuperadas entre a laje e o esqueleto.

Meio real em bolhão, Reinado de D. Afonso III.

Dinheiro novo em bolhão, Reinado de D. Afonso III.

Ceitis em cobre, Reinado de D. Afonso V.

0 1 cm

FOTOS: José Augusto Alves Dias.

Feita uma análise, e de acordo com o nome inscrito na tampa de sepultura, podemos afirmar que o esqueleto 65 pertence, de facto, a uma mulher que teria mais de 50 anos na altura da sua morte ¹².

Como a maioria das senhoras exumadas de Santa Clara, a higiene oral de D. Maria de Menezes não era a melhor. Esta, durante a sua vida, perdera todos os dentes inferiores à excepção do canino/1.º pré-molar direito (Fig. 9). Este exemplar terá sido perdido *post-mortem* e não foi recuperado durante a exumação. Devido ao estado de conservação do maxilar, não foi possível aferir a presença de dentes superiores.

¹² Para a diagnose sexual, foram usados os métodos desenvolvidos por BUIKSTRA e UBELAKER (1994) e por BRUZEK (2002). A idade à morte foi determinada com recurso ao método de SUCHEY e BROOKS (1990).

Foto: Maria João Coelho.

FIG. 9 – Vista superior da mandíbula pertencente ao esqueleto 65.

O restante esqueleto revela alterações nas primeiras vértebras da coluna – bem visíveis, macroscopicamente, nos corpos e facetas das vértebras cervicais (C3, C4, C5, C6 e C7) – com a presença de porosidade e *lipping*¹³, que podemos associar a uma possível artrose na zona do pescoço. Na margem da cavidade glenóide – da escápula esquerda – é visível a presença de um ligeiro *lipping*.

Ao longo dos anos, podem surgir alterações em zonas de “*inserção do tendão, músculo ou ligamentos, no osso*” (LOPES, 2001: 124) que parecem estar associadas ao uso repetitivo de um determinado músculo e relacionadas com uma atividade ocupacional do indivíduo (ABBAS, 2013). No esqueleto de D. Maria de Menezes são visíveis, ainda que ligeiramente, diversas alterações nas seguintes zonas de inserção: do ligamento conóide da clavícula direita, do músculo *pectoralis major* do úmero direito, do músculo *brachioradialis* em ambos os úmeros, do músculo *biceps brachii* em ambos os rádios e, nos dois fêmures, na zona de inserção dos músculos *gluteus maximus* e adutores¹⁴.

Estudos documentais dizem-nos que a abadessa terá falecido em 1529¹⁵, ou seja, nasceu na segunda metade do século XV – antes de 1479, já que a análise osteológica sugere que teria vivido para além dos 50 anos. Nascida no seio de uma ilustre família da nobreza, com conhecidas ligações às principais casas nobiliárquicas de Portugal e Castela, D. Maria de Menezes era filha de D. João de Menezes (3.º Senhor de Cantanhede) e de D. Leonor da Silva (ESPERANÇA, 1666; VARANDA, 2013). Ao serviço do Convento, foi nomeada para o cargo de abadessa pela antecessora, sua tia, D. Margarida de Menezes¹⁶, funções que desempenhou entre 1520 e 1529 (ESPERANÇA, 1666; MOURÃO, 2004: vol. 1; TRINDADE e GAMBINI, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Menezes (ou Meneses) foi um senhorio atribuído (em 1181) – pelo Rei de Castela, D. Afonso VIII (1155-1214) – a D. Tel Perez (séculos XII-XIII) pela sua prestação como chefe militar. No início do século XIII, os filhos deste 1.º Senhor de Menezes, D. Afonso Teles de Menezes (2.º Senhor de Menezes e 1.º Senhor de Albuquerque) e seu irmão D. Fernão Teles de Menezes, são admitidos no exército de D. Sancho I (Rei de Portugal entre 1185-1211) e recebem grandes mercês. A descendência dos Menezes em Portugal resulta do segundo casamento de D. Afonso Teles de Menezes com D. Teresa Sanches (filha bastarda de D. Sancho I) (VARANDA, 2013). Em 1392, D. Martinho de Menezes¹⁷ recebe como prenda de casamento – de D. João I – o reguengo de Cantanhede “*com todas as suas rendas, direitos e jurisdições*” (VARANDA, 2013: 13), ganhando deste modo o título de 1.º Senhor de Cantanhede.

As Menezes de Santa Clara são descendentes dos Senhores de Cantanhede, sendo D. Maria de Menezes bisneta de D. Martinho de Menezes por linhagem paterna. Além de D. Maria de Menezes e de D. Margarida de Menezes, o cenóbio de Coimbra contou ainda com: D. Joana da Silva, primeira abadessa trienal (1551-1554), filha dos Primeiros Condes de Cantanhede – D. Pedro de Menezes¹⁸ (irmão de Maria de Menezes) e D. Brites Soares de Melo (ESPERANÇA, 1666); D. Brites de Menezes – mestre da capela e, posteriormente, abadessa –, neta de D. Pedro de Menezes e filha de D. Jorge de Menezes e de D. Leonor Sotomaior; D. Leonor de Menezes (Sor Leonor do Egipto) – porteira e abadessa eleita em 1597 –, bisneta de D. Pedro de Menezes; D. Mariana da Silva, abadessa e sobrinha de D. Leonor de Menezes (ESPERANÇA, 1666; VARANDA, 2013)¹⁹.

O caso desta família não é único. Apelidos como Eanes, Peres e Esteves têm sido descritos e mencionados em estudos que referem este Mosteiro de Clarissas. Sabe-se, também, que a transferência de religiosas entre Mosteiros e que a presença de familiares em cenóbios diferentes, da mesma ordem, era comum (ESPERANÇA, 1666; ANDRADE, 2011). Tomemos como exemplo o caso de uma tia paterna de D. Maria de Menezes – também de nome Maria de Menezes, filha de D. Fernando de Menezes e de D. Brites Ferreira de Andrade – que foi abadessa, durante mais de 50 anos, no Mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde²⁰ e, ainda, D. Joana de Menezes, abadessa no mesmo Mosteiro e familiar de D. Maria de Menezes de Vila do Conde (ESPERANÇA, 1666).

¹³ Para classificar este tipo de alteração, foi aplicada a escala de BUIKSTRA e UBELAKER (1994) adaptada por ASSIS (2007).

¹⁴ Para a avaliação do desenvolvimento das enteses, foi aplicado o método de MARIOTTI, FACCHINI e BELCASTRO (2004 e 2007).

¹⁵ Até 1531 o cargo de abadessa era vitalício, e sabe-se que em 1529 foi eleita abadessa D. Margarida de Castro – a última abadessa *perpétua* do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra que, apesar da ordem do Papa Clemente VII, exerceu o seu cargo até 1551 (um ano antes da sua morte) (ESPERANÇA, 1666; CASIMIRO, 2005; TRINDADE e GAMBINI, 2009).

¹⁶ D. Margarida de Menezes (1462-1520) foi eleita abadessa aos 18 anos de idade, em 1480, e desempenhou essa função até à sua morte, em 1520 (ESPERANÇA, 1666; TRINDADE e GAMBINI, 2009).

Os laços familiares entre D. Margarida e D. Maria de

Menezes estabelecem-se por via paterna e materna. Por via paterna, são primas em 2.º grau – sendo o avô de D. Maria (D. Fernando de Menezes, 3.º Senhor de Cantanhede) irmão da mãe de D. Margarida (D. Brites de Menezes) –; por via materna, D. Margarida é tia de D. Maria – o avô materno de D. Maria (D. Aires Gomes da Silva, 3.º Senhor de Vagos) é pai, por segundo casamento, de D. Margarida (MORENO, 1980; VARANDA, 2013).

¹⁷ Por linha primogénita, D. Martinho de Menezes – filho de D. Gonçalo Teles de Menezes (irmão da Rainha de Portugal D. Leonor Teles de Menezes, 1350-1405) e de D. Maria Afonso de Albuquerque – é descendente de 6.ª geração de Afonso Teles de Menezes (CAMPOS, 2012; VARANDA, 2013).

¹⁸ Em 1497, foi confirmado por D. Manuel I o título de 1.º Conde de Cantanhede a D. Pedro de Menezes (VARANDA, 2013).

¹⁹ Conhecem-se outras religiosas pertencentes a este cenóbio com apelido Menezes e Silva. Contudo, ainda não foi possível estabelecer-se uma ligação familiar.

²⁰ D. Sancho I e D. Maria Pais Ribeiro (*a Ribeirinha*) tiveram quatro filhos, dos quais destacamos D. Constança Sanches (1204/1210-1269) – professor, em 1224, no Mosteiro de S. João das Donas e, provavelmente, terá privado com D. Mor Dias – e D. Teresa Sanches (1205-1230). D. Sancho I doou a D. Teresa Sanches, e ao seu marido D. Afonso Teles de Menezes, o senhorio de Vila do Conde. Em 1318, D. Teresa Martins – filha de D. João Afonso Telo de Menezes, bisneto de D. Afonso Teles e de D. Teresa Sanches – e seu marido, D. Afonso Sanches (filho bastardo de D. Dinis), constroem o Mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde (CAMPOS, 2012; VARANDA, 2013; ANDRADE, 2015).

Apesar de ser abadessa, D. Maria de Menezes, na morte, em nada difere das restantes Clarissas recuperadas. Além da orientação, da deposição do corpo e do espólio recuperado, as patologias e as alterações – reconhecidas nas zonas de ligamentos – são similares àquelas encontradas na restante amostra de Santa Clara. A alteração – nos membros superiores – mais comum nesta amostra é a localizada na zona do rádio (*biceps brachii*) (LOPES, 2001), que sugere uma flexão da articulação do cotovelo e uma supinação do antebraço recorrente ao longo dos anos. Nos membros inferiores, são as zonas de inserção dos músculos do fémur e do tendão de Aquiles (calcâneo)²¹ (LOPES, 2001) – “*uma atividade que implique um grande tempo de pé, ou grandes caminhadas, poderá ser propiciadora do aparecimento destas anomalias*” no calcâneo (LOPES, 2001: 130). Algumas profissões e/ou desportos que impliquem elevado *stress* em determinadas zonas do corpo podem gerar hipertrofias de certas regiões ósseas. Ou seja, estas alterações nos esqueletos recuperados de Santa Clara-a-Velha estão, provavelmente, relacionadas com o quotidiano destas Clarissas. Contudo, o *background* genético também influencia o maior/menor desenvolvimento destas zonas (ABBAS, 2013).

Do Coro, onde se encontrava o sepulcro de D. Maria de Menezes, foi recuperada a maioria dos esqueletos – uns inumados em caixão (18 em 66) e outros directamente na terra (48/66). Apesar de existirem outros sepulcros cobertos de pedras tumulares, apenas a sepultura de D. Maria de Menezes foi escavada e, das cinco tampas de sepultura registadas no Coro, apenas esta possui uma epígrafe.

Das três sepulturas levantadas do Claustro, uma estava coberta com três lajes sem incisões, outra possui uma cruz latina incisa com pedestal, e a pedra que cobria o indivíduo 60CL possui, ao centro, o seguinte obituário: “*Sor Margarida da / Concepção / Faleceu a / 26 de outubro / de 1597*”. Sob esta inscrição, no interior de um pequeno rectângulo, duas chaves cruzadas. Ao contrário da inscrição sobre D. Maria de Menezes, esta faz alusão ao nome religioso que esta Clarissa terá adoptado quando professou. Assim sendo, não nos foi ainda possível identificá-la. São conhecidas 64 lajes presentes no Claustro. Destas, três foram retiradas do local e expostas no Centro Interpretativo de Santa Clara-a-Velha. A 8CL, apesar de não possuir nenhuma inscrição, tem incisa a

²¹ Ambos os calcâneos de D. Maria de Menezes encontram-se partidos nessa zona, o que impossibilita a avaliação de alterações no local.

representação de uma Clarissa; a 1CL possui uma epígrafe que identifica a defunta: “*Aqui jaz a muito virtuosa senhora Dona Maria de Castro filha / de D. Fradique e de D. Beatriz / de Vasconcelos a qual se finou aos 26 de agosto da Era do Senhor (ilegível)*”; e a 18CL faz referência ao nome religioso da Clarissa sepultada: “*Aqui jaz Margarida pobre serva dos servos de Deus. Foi abadessa 22 anos / Faleceu abril de 1552*”. Neste caso, através dos escritos de ESPERANÇA (1666), sabemos que a sepultura pertence à abadessa D. Margarida de Castro, filha de D. Álvaro de Castro e D. Isabel da Cunha (os primeiros condes de *Mont-Santo*), conhecida como a “*Serva dos seus servos*”, “*Abadessa Santa*” ou “*Margarida Pobre*”.

A título de curiosidade, Filipa Gomes AVELLAR (2003), estudou inscrições presentes em nove lajes sepulcrais encontradas na Igreja de Santa Clara-a-Nova e, destas, pelo menos quatro possuem a data de falecimento anterior a 1677. Assim, é bastante provável que algumas tampas de sepultura, e as respectivas ossadas, tenham sido levadas do Mosteiro Velho para o Novo, juntamente com o túmulo da Rainha Santa e de sua neta – Infanta D. Isabel (1324-1326), filha de D. Afonso IV e de D. Beatriz de Castela.

O estudo conjunto dos sepulcros, espólio, ossadas e epígrafes das lajes tumulares pode contribuir para o conhecimento desta comunidade, da sua vida, do quotidiano e das ligações dentro e fora da Cerca – inclusive com outras casas Monásticas portuguesas. Assim sendo, esperamos que no futuro seja possível uma investigação profunda e ampla sobre esta marcante comunidade de Clarissas.

BIBLIOGRAFIA

- ABBAS, Adam Reiad (2013) – *Os Sepultados de Jabuticabeira II, SC. Insights e inferências sobre padrões fenotípicos, análise de modo de vida e organização social através de Marcadores de Estresse Músculo-Esquelético*. Dissertação de mestrado. São Paulo: Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Disponível em <https://bit.ly/3eSz42g>.
- ANDRADE, Maria Filomena (2011) – In obediência, sine próprio, et in castitate, sub clausura. *A ordem de Santa Clara em Portugal (séculos XIII-XIV)*. Dissertação de doutoramento. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/32Vkp3E>.
- ANDRADE, Maria Filomena (2015) – “Mulheres sob custódia: as comunidades de clarissas como espaços de obediência e autonomia séculos XIII e XIV”. *Lusitania Sacra*. Lisboa. 31: 33-50. Disponível em <https://bit.ly/3FXm453>.
- ASSIS, Sandra (2007) – *A Memória dos Rios no Quotidiano dos Homens: contributo de uma série osteológica proveniente de Constância para o conhecimento dos padrões ocupacionais*. Dissertação de mestrado. Coimbra: Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra.
- AVELLAR, Filipa Gomes de (2003) – “As Inscrições Funerárias do Coro-Baixo (1629-1744)”. *Revista Monumentos*. Lisboa. 18: 49-63.
- BRUZEK, Jaroslav (2002) – “A method for visual determination of sex, using the human hip bone”. *American Journal of Physical Anthropology*. EUA. 117 (2): 157-168.
- BUIKSTRA, Jane E. e UBELAKER, Douglas H. (1994) – *Standards for data collection from human skeletal remains*. Fayetteville: Arkansas Archeological Survey.
- CAMPOS, Nuno Miguel Silva (2012) – *Os Teles: uma linhagem entre Castela e Portugal na Idade Média (1161-1385)*. Dissertação de Doutoramento. Évora: Universidade de Évora. Disponível em <https://bit.ly/3JmJN5V>.
- CASIMIRO, Luis Alberto (2005) – “Aspectos Desconhecidos das Pinturas Portuguesas do Renascimento”. *Revista da Faculdade de Letras - Ciências e Técnicas do Património*. Porto. 1.ª Série. 4: 193-213. Disponível em <https://bit.ly/3G9AGjO>.

- COELHO, Maria Helena C. e MARTINS, Rui Cunha (1993) – “O Monaquismo Feminino Cisterciense e a Nobreza Medieval Portuguesa (séculos XII-XIV)”. *Theologica*. Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia da Universidade Católica. 28 (2): 481-508.
- CUNHA, Eugénia; FILY, Marie-Laure; CLISSON, Isabelle; SANTOS, Ana Luísa; SILVA, Ana Maria; UMBELINO, Cláudia; CÉSAR, Paulo; CORTE-REAL, Artur; CRUBÉZY, Eric e LUDES, Bertrand (2000) – “Children at the Convent: comparing historical data, morphology and DNA extracted from ancient tissues for sex diagnosis at Santa Clara-a-Velha (Coimbra, Portugal)”. *Journal of Archaeological Science*. EUA. 27 (10): 949-952.
- DAVID, Henrique; BARROS, Amândio e ANTUNES, João (1987) – “A Família Cardona e as Relações Entre Portugal e Aragão Durante o Reinado de D. Dinis”. *Revista da Faculdade de Letras - História*. Porto. 4: 69-88. Disponível em <https://bit.ly/3HtG2XE>.
- ESPERANÇA, Frei Manoel da (1666) – *História Seráfica da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco na Província de Portugal. Segunda parte*. Lisboa: Na oficina de António Craesbeeck de Mello, Impressor de Sua Alteza.
- GALLANA CHACÓN, Juan P. (1991) – “La extracción social de las religiosas en la baja Edad Media valenciana”. *Revista d'Historia Medieval*. Espanha. 2: 91-110. Disponível em <https://bit.ly/32ZsuEi>.
- GUEDES, Gracinda (2012) – “Convento de Santa Clara de Coimbra: Inventário do acervo documental”. *Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra*. Coimbra. 25: 41-67.
- LOPES, Célia Cristina (2001) – *As Clarissas de Coimbra dos Séculos XIV a XVII: Paleobiologia de uma comunidade religiosa de Santa Clara-a-Velha*. Dissertação de mestrado. Coimbra: Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3JHtZI>.
- LOPES, Célia; CARDOSO, Francisca Alves e CUNHA, Eugénia (1999) – “Patologia Oral nas Clarissas Entre os Séculos XIV e XVII”. In *Atas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, Terrenos da Arqueologia da Península Ibérica*. Porto: ADECAP. Vol. 9, pp. 431-437.
- MACEDO, Francisco Pato (2003) – “O Mosteiro Velho de Santa Clara”. *Revista Monumentos*. Lisboa. 18: 17-23.
- MARIOTTI, Valentina; FACCHINI, Fiorenzo e BELCASTRO, Maria Giovanna (2004) – “Enthesopathies. Proposal of standardized scoring method and applications”. *Collegium Antropologicum*. Croácia. 28 (1): 145-159.
- MARIOTTI, Valentina; FACCHINI, Fiorenzo e BELCASTRO, Maria Giovanna (2007) – “The study of entheses: proposal of a standardised scoring method for twenty-three entheses of the postcranial skeleton”. *Collegium Antropologicum*. Croácia. 31 (1): 291-313.
- MORENO, Humberto Baquero (1980) – *A Batalha de Alfarrobeira: antecedentes e significado histórico*. Coimbra: Universidade de Coimbra. Volume II.
- MOURÃO, Teresa da Paz (2004) – *Entre Murmúrios e Orações: aspectos da vida quotidiana do convento de Santa Clara-a-Velha captados através do espólio funerário (séculos XVI e XVII)*. Dissertação de mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 2 vols.
- OLEIRO, Maria José Ramalho (2015) – *Clara de Assis e Forma Vitae franciscana. Dissertação de mestrado*. Lisboa: Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Disponível em <https://bit.ly/3n07aFP>.
- PERPINHÃO, Pedro João (1588) – *Societate Jesu orationes duodeviginti*. Ingolstádio: Sartorius.
- SUCHEY, J. e BROOKS, S. (1990) – “Skeletal age determination based on the pubis: A comparison of the Acsádi-Namekéri and Suchey-Brooks methods”. *Human evolution*. Florença. 5 (3): 227-238.
- TOIPA, Helena Costa (1998) – “Uma Descrição Quinhentista do Mosteiro de Santa-Clara-a-Velha”. *Máthesis*. Viseu. 7: 77-96. Disponível em <https://bit.ly/3sZzWKO>.
- TRINDADE, Sara Dias e GAMBINI, Lígia Inês (2009) – *Mosteiro de Santa Clara de Coimbra: do convento à ruína, da ruína à contemporaneidade*. Coimbra: Direção Regional de Cultura do Centro.
- VARANDA, Lúcia de Melo (2013) – *D. António Luís de Meneses, 1º Marquês de marialva, o militar e o político*. Dissertação de mestrado. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3JKUa0E>.
- VASCONCELLOS, José Leite de (1925) – *A Figa: estudo de etnografia comparativa, precedido de algumas palavras a respeito do “sobrenatural” na medicina popular portuguesa*. Porto: Araújo Sobrinho.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2022-01-05]

PUBLICIDADE

500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

Dossiê especial na
Al-Madan n.º 20 (2016).
127 páginas

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975 | 967 354 861
c.arqueo.alm@gmail.com

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Mapa de acesso livre em suporte Google Maps

[<http://www.almadan.publ.pt/Mapa>]

Inclui Código de Conduta Para uma Visita
Responsável a Sítios Arqueológicos

Memórias da China Imperial

porcelana chinesa de Santa Clara-a-Velha de Coimbra

Catarina Cunha Leal ¹ e Maria João Bernardes Coelho ¹

INTRODUÇÃO

No âmbito da execução do projeto de recuperação e de valorização do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, foram realizados trabalhos arqueológicos, a partir de 1995, que desvendaram um variado e riquíssimo espólio.

Apesar de voluntariamente integrarem a comunidade conventual, freiras e donas (solteiras e viúvas) ignoravam as severas restrições impostas pela *Regra* e faziam-se acompanhar de objetos pessoais que evidenciam o seu estatuto familiar, entre os quais se destacam requintadas peças em porcelana chinesa.

No Mosteiro foram recuperadas cerca de quatro centenas de peças e aproximadamente sete mil fragmentos.

Este trabalho tem como propósito dar a conhecer uma parte do importante espólio caulínico aqui recuperado, que esteve em exposição de setembro de 2019 a março de 2020, no Centro Interpretativo do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. Estes exemplares testemunham os diversos momentos cronológicos da importação deste produto, apresentam uma gramática decorativa diversificada carregada de simbolismo e refletem, em alguns casos, a importância do Mosteiro, no panorama nacional e mundial.

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

A primitiva fundação do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, cuja primeira pedra foi lançada em 1286, deve-se a Dona Mor Dias, abastada dama nobre recolhida, desde 1250, no Mosteiro de São João das Donas, convento feminino dependente do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra.

O empreendimento de D. Mor originou litígios, durante alguns anos, com os Crúzios, que viam uma parte da sua fortuna desviada para a dotação do novo Mosteiro. A contenda determinou a extinção do Mosteiro em 1311.

RESUMO

No Mosteiro de Santa Clara-a-Velha (Coimbra) foram recuperadas, no decurso dos trabalhos arqueológicos aí realizados a partir de 1995, cerca de 400 peças e aproximadamente sete mil fragmentos de porcelana chinesa.

Do conjunto destacam-se, pelas suas particularidades decorativas, 48 exemplares datados da Dinastia *Ming* (1368-1644), pertencentes à comunidade conventual feminina que, apesar do regime de clausura, se fazia acompanhar de objetos pessoais que evidenciam o estatuto das respetivas famílias.

PALAVRAS CHAVE: Cerâmica; Porcelana; Artes decorativas; Iconografia; Conventos.

ABSTRACT

Four hundred pieces and approximately seven thousand fragments of Chinese porcelain were found during archaeological work carried out since 1995 at the Monastery of Santa Clara-a-Velha (Coimbra).

The highlights of the finding are 48 examples from the *Ming* Dynasty (1368-1644), due to their peculiar decoration. These pieces belonged to the convent nuns, who, despite living in cloister, possessed personal objects that show their family status.

KEYWORDS: Ceramics; Porcelain; Ornamental arts; Iconography; Convents.

RÉSUMÉ

Au Couvent de Santa Clara-la-Vieille (Coimbra) ont été récupérées, au cours des travaux archéologiques là réalisés à partir de 1995, près de 400 pièces et approximativement sept mille fragments de porcelaine chinoise.

Dans l'ensemble se distinguent, par leurs particularités décoratives, 48 exemplaires datés de la Dynastie *Ming* (1368-1644), appartenant à la communauté conventuelle féminine qui, en dépit du régime de clôture, se faisait accompagner d'objets personnels qui prouvent le statut des familles respectives.

MOTS CLÉS: Céramique; Porcelaine; Arts décoratifs; Iconographie; Convents.

¹ Mosteiro de Santa Clara-a-Velha (cleal@drcc.gov.pt; maria Coelho@drcc.gov.pt).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Porém, o interesse de D. Isabel de Aragão no projeto de D. Mor subsistiu. Após obter a necessária licença da Santa Sé, em 1314, a Rainha patrocina a edificação de uma nova casa de Clarissas em Coimbra. Em 1316, iniciam-se as obras de construção do novo cenóbio que, pela sua monumentalidade e singularidade, se destaca no conjunto das edificações de ordens medievais e no panorama nacional. O facto de ter sido erguido nas imediações do rio Mondego fez com que fosse alvo de sucessivos alagamentos, provocados pelas frequentes cheias. A difícil convivência com as águas, e a deterioração das condições de habitabilidade, conduziu a um inevitável abandono do espaço. Em 1677 a comunidade é transferida para um novo mosteiro – Mosteiro de Santa Clara-a-Nova –, construído no vizinho Monte da Esperança, mas longe das cheias do Mondego.

ENQUADRAMENTO ARQUEOLÓGICO

A ocorrência de cheias ao longo dos séculos levou a que a metade inferior do edifício ficasse imersa e entregue aos sedimentos. A permanência constante da água obrigou a adaptações técnicas e à implementação de novas metodologias, do ponto de vista da escavação arqueológica, iniciada em 1995 (MOURÃO, 2004).

De forma a permitir a realização dos trabalhos num ambiente “seco”, foi necessário recorrer ao rebaixamento do nível freático, conseguido através de um sistema de bombagem permanente de águas (IDEM).

A intervenção arqueológica proporcionou a descoberta de estruturas arquitetónicas do espaço edificado, de cotas de ocupação e de um numeroso e diversificado espólio representativo do quotidiano, do gosto da época e do estatuto social da comunidade, entre o qual se destaca a porcelana chinesa.

A PORCELANA

Obtida através da mistura de dois componentes fundamentais, o caulino e o *petuntse*¹, a porcelana é um tipo cerâmico duro e translúcido, de corpo branco. Distingue-se de outros produtos cerâmicos pela sua vitrificação, transparência, resistência e sonoridade (DIAS, 2012; GUO, 2015).

O processo de fabrico da porcelana é moroso, altamente organizado e exige uma mão-de-obra especializada na produção, moldagem, secagem, pintura e cozedura das peças (COELHO, 2008; DIAS, 2012).

Alguns autores defendem que a produção de porcelana surgiu na Dinastia Tang² (618-906) (MATOS, 1996; STRÖBER, 2011), quando artesãos chineses conseguiram vitrificar a superfície interna e externa das peças. Nesta época, os centros de fabrico mais importantes localizavam-se em Hupeh e Hsing Chou (COELHO, 2008).

Vera Bello Dias, referindo Teixeira LEITE (1986), defende que os primeiros espécimes de porcelana conhecidos remontam à Dinastia Song (960-1279). Terá sido durante esta dinastia que foram nomeados os primeiros superintendentes dos fornos e que os imperadores começaram a patrocinar a porcelana, tornando-se, eles próprios, colecionadores de peças (DIAS, 2012).

Nesta época, as pastas, maioritariamente compostas por caulino, vão-se tornando cada vez mais puras. As peças evoluem para formas simples, revestidas por vidrados brilhantes (branco, marfim, verde, azul, cinzento e castanho) e decoradas com motivos incisos e moldados. Os fornos em funcionamento eram numerosos, destacando-se os de Longquan (MATOS, 1996; COELHO, 2008; DIAS, 2012).

Durante a Dinastia Yuan (1279-1368), com o incremento das vias terrestres e marítimas, regista-se um aumento do fabrico e surge um novo tipo de porcelana, pintada a azul-cobalto sob vidrado, que dominaria a história do mundo da cerâmica durante centenas de anos (CARSWELL, 2000).

Na Dinastia Ming (1368-1644) assiste-se a uma reorganização das oficinas, em particular às de Jingdezhen³ (Jiangxi, China), que reunia as condições para se tornar a grande metrópole da cerâmica (MATOS, 1996). Foi durante esta Dinastia que a indústria da porcelana atingiu o seu auge e o máximo da perfeição (JORGE, 1995) devido, essencialmente, a um aperfeiçoamento técnico, à atenção e gosto da família Imperial por este tipo cerâmico e à expansão dos negócios ultramarinos (GUO, 2015).

Nesta época predominam as porcelanas pintadas a azul e branco. Começam a ser fabricadas peças de uso quotidiano (pratos, garrafas,

¹ Segundo DOMINGUES (2006), o *petuntse* é uma substância feldspática que, ao ser misturada com o caulino, confere mais plasticidade à pasta e proporciona um aspeto translúcido ao produto acabado.

² José Vicente Jorge, em *Notas Sobre a Arte Chinesa*, defende que a porcelana teve origem na dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.), altura em que era fabricada no distrito de Hsin-p'ing, na província de Ho-nan. O autor refere que

“os anais do distrito de Fou liang, publicados em 1270, dizem que a indústria cerâmica foi fundada na dinastia Han. T'ang ying, o célebre superintendente da fábrica imperial, diz, na sua autobiografia, que a porcelana foi inventada na dinastia Han, tendo sido a primeira fábrica estabelecida em Ch'ang nan (mais tarde Ching tê chên), no distrito de Fou-liang” (JORGE, 1995: 31).

³ Zhagnazhen – após 1004, em homenagem ao Imperador Jingde (1004-1007), recebeu o

nome de Jingdezhen – reunia as condições ideais para o fabrico da porcelana. Situava-se nas proximidades das jazidas de caulino e de *petuntse*, junto a grandes áreas florestais e a cursos de água. Estes recursos naturais permitiam o funcionamento de oficinas, o abastecimento dos inúmeros fornos existentes na região e o escoamento da mercadoria para outros portos (MATOS, 1996; DIAS, 2012; GUO, 2015).

aquários, escarradores, vasos de flores, bancos de jardim, entre outras) e de índole religiosa (incensórios e castiçais), utilizadas em rituais e cerimónias, que dominam a exportação (MATOS, 1996).

CHEGADA À EUROPA E A PORTUGAL

No final da Idade Média, a porcelana da China foi um dos objetos que mais fascinou o Velho Continente.

Através da Rota da Seda, as porcelanas, juntamente com a seda de Xi'an, o chá e as especiarias, saíam rumo a Veneza e daí eram distribuídas por toda a Europa (COELHO, 2008; GUO, 2015).

No regresso da sua viagem à Índia, em 1499, Vasco da Gama apresentou D. Manuel I e D. Isabel com produtos exóticos, entre os quais se destacam porcelanas adquiridas em Calecute (COELHO, 2008; DIAS, 2012). Desta forma, o *Venturoso* obtém as primeiras novidades sobre a China e manifesta interesse em aprofundar os conhecimentos sobre o Extremo Oriente, criar laços amigáveis e estabelecer trocas comerciais com o povo chinês.

Contudo, seria apenas em 1513, com a frota capitaneada por Jorge Álvares, que os portugueses alcançariam a costa da China. Este mercador assume uma grande importância no início do relacionamento, de quase cinco séculos, entre o Oriente e o Ocidente (SANTOS, 2003; GUO, 2015). Com a chegada a Cantão, em 1514, estabelecem-se os primeiros contactos com a produção de porcelana chinesa e inicia-se o primeiro período comercial desta preciosa mercadoria (GUO, 2015). Por ocasião da morte do Imperador Zhengde, em 1521, foi ordenada a suspensão das negociações comerciais. Os portugueses recusam-se a aceitar o luto e a interromper esta atividade tão rentável (SANTOS, 2003; GUO, 2015), estabelecendo contactos ilegais e clandestinos, onde a fiscalização não era tão severa (COELHO, 2008; GUO, 2015). Como consequência, foram perseguidos, expulsos do mar de Cantão (em 1523) e mortos pelos militares chineses (SANTOS, 2003).

A proibição da prática de atividades comerciais portuguesas só foi levantada em 1554, com o sucesso do oficial Leonel de Sousa no combate à pirataria naquelas águas. Este feito foi reconhecido pelos chineses que, mediante o pagamento de impostos, voltam a autorizar o comércio português em Cantão (SANTOS, 2003). Este reconhecimento abriu uma nova era nas relações sino-portuguesas.

Em 1557, os portugueses celebram com a corte Ming (1368-1644) um tratado comercial e Macau torna-se o primeiro entreposto europeu na China. Tem início um segundo momento, que se caracteriza por um florescimento das atividades comerciais portuguesas e que corresponde aos reinados dos Imperadores Jiajing (1522-1566) e Longqing (1567-1572) (GUO, 2015).

A porcelana torna-se o principal produto chinês importado pelo Ocidente e começa a chegar regularmente a Portugal e ao resto da Eu-

ropa. Desde finais do século XVI, assiste-se a um fabrico maciço de peças de grande qualidade nos fornos de Jingdezhen e a uma produção, também intensa mas menos cuidada, nas olarias provinciais (BURTON, 1906).

A ascensão dos reis espanhóis ao trono português, em finais do século XVI, coincide com o período de perda de influência dos Portugueses no mar da China, alvo de frequentes ataques de barcos holandeses, que passam a monopolizar o comércio naquelas águas (SANTOS, 2003).

A PORCELANA DO MOSTEIRO DE SANTA CLARA-A-VELHA

A coleção estudada é, maioritariamente, composta por porcelanas “azul e branco” produzidas durante a Dinastia Ming (1368-1644) – reinados de Zhengde (1506-1521), Jiajing (1522-1566) e Wanli (1573-1619) – em Jingdezhen.

Esta seleção foi feita com base nos padrões decorativos que as peças ostentam, pois estes têm implícito um certo significado relacionado com a forma como os chineses veem o mundo, com as suas filosofias de vida e com as suas religiões.

A forma como cada peça é decorada não é aleatória, nem visa apenas representar o meio natural ou a vida social. A decoração é encarada de um modo mais particular e místico, pois cada desenho possui uma simbologia associada que demonstra a capacidade dos chineses em “falar através dos objetos” (KANG, 2013).

Deste reportório destacam-se animais sobrenaturais (dragão, fénix, *qilin* e tartaruga), fauna, flora, símbolos e emblemas (os oito objetos preciosos, *taotie*, cabeças de *ruyi*, elementos associados à festa, caracteres e cabaças) (ver Tabela 1).

O significado que se tenta transmitir através da decoração de cada peça pode, também, ser efetuado através da escrita (caracteres). Esta é uma das fontes mais importantes da linguagem simbólica chinesa. É uma linguagem não alfabética, maioritariamente monossilábica, onde cada carácter representa uma palavra e onde a junção de caracteres forma novas palavras (EBERHARD, 1986; STRÖBE, 2011; DAVIDSON, 2013). Ao contrário do que se passou na maioria das culturas ocidentais, onde os símbolos foram substituídos pela escrita, na China estes símbolos visuais evoluíram para a linguagem escrita: pictogramas tornaram-se caracteres (STRÖBE, 2011). Estes caracteres têm o intuito de apelar à visão e não à audição (EBERHARD, 1986).

Algumas destas peças possuem na base caracteres que correspondem a marcas de três tipos⁴: 1) as marcas de reinado ...61 ►

⁴ As marcas na base das peças começaram a ser usadas na cerâmica chinesa durante a dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.), sendo cada vez mais comuns nas dinastias Tang (618-906) e Song (960-1279). Durante a dinastia Ming (1368-1644) eram usadas em praticamente todas as peças (DAVIDSON, 2013).

TABELA 1 – Motivos decorativos representados nas peças selecionadas

Motivo	N.º inventário	Simbologia
Peônia (<i>mudan</i>)	PP0084; PP0085; PP0128; PP0173; PP0185	Rainha das flores, emblema da saúde, simboliza a primavera. Em algumas zonas é considerada como a flor do amor, do afeto e da beleza feminina.
Flor de lótus (<i>lian</i>)	PP0086; PP0153; PP0199; PP0208	Flor sagrada dos budistas, é um dos motivos auspiciosos preferidos na arte chinesa. Representa o amor, a pureza, o mês de julho e o verão.
Pêssego/Pessegueiro	PP0023; PP0041; PP0042; PP0142; PP0208	O pessegueiro, e os seus frutos, são símbolo da imortalidade (Fig. 1)
Salgueiro (<i>liu</i>)	PP0138	Representa a beleza feminina.
Pinheiro (<i>song</i>)	PP0200	Simboliza a prosperidade e a longevidade.
Bambu (<i>zhu</i>)	PP0208	Símbolo confucionista para a amizade eterna.
<i>lingzhi</i>	PP0042; PP0043; PP0084; PP0128	Cogumelo sagrado da imortalidade (Fig. 1)
Os três amigos do inverno	PP0046	Pinheiro, bambu e ameixeira, quando representados em conjunto, evocam longevidade, perseverança e integridade. Simbolicamente remetem para os três pilares do sistema religioso-filosófico chinês: Confucionismo, Taoísmo e Budismo (Fig. 2)
Carpa	PP0086	Símbolo de ascensão social e da perseverança
Peixe	PP0035; PP0067; PP0199	Símbolo da abundância e da riqueza (Fig. 3)
Gamo (<i>lu</i>)	PP0043	Emblema de longevidade e, segundo o folclore chinês, o único animal capaz de encontrar o cogumelo da eternidade, o <i>lingzhi</i> .
Leão (<i>shi</i>)	PP0135	Animal sagrado na religião budista, simboliza o poder, a sabedoria de Buda. Guarda a entrada dos templos, protegendo-os contra os maus espíritos. Habitualmente, o macho é representado com uma bola de brocado e a fêmea com uma cria.
Búfalo (<i>niu</i>)	PP0068	Segundo animal do zodiaco chinês, simboliza a primavera e está ligado ao “elemento água” (Fig. 4)
Garça	PP0199; PP0200; PP0208	Símbolo de longevidade e de paz. É a mensageira dos Imortais (Fig. 3)
Lebre da lua (<i>yuetu</i>)	PP0102; PP0189	Segundo a tradição chinesa, a lebre da lua – símbolo de inteligência – vive na lua com a Deusa da imortalidade Chang'e. Na lenda, quando a lua está cheia e brilhante, é possível ver <i>yuetu</i> a preparar o elixir da imortalidade, moendo ervas sagradas com um pilão de jade.
Aranha	PP0042	Sinónimo de bom presságio e alegria (Fig. 1)
Gafanhoto	PP0042	Símbolo da abundância e da felicidade (Fig. 1)
Pato	PP0041	Símbolo da felicidade e fidelidade conjugal (Fig. 5)
Dragão (<i>long</i>)	PP0079; PP0080; PP0139	Símbolo de vigor, de fertilidade, de benevolência e bondade, é um ser com cabeça de camelo, cornos de veado e orelhas de boi. Os olhos de lebre são encimados por proeminentes sobrancelhas. Apresenta barba e bigodes longos. O corpo de serpente, ao longo do qual se estende uma fileira eriçada de espinhas dorsais, é longo e coberto com escamas de peixe. Simboliza o mês de março e a primavera (Fig. 6). O dragão de cinco garras simboliza o imperador.
Fénix (<i>fenghuan</i>)	PP0139; PP0212	É um animal mítico com cabeça de faisão, bico de andorinha e um longo pescoço. A cauda, com longas penas coloridas, lembra a de um pavão. A fénix é a imagem da companheira do imperador. Simboliza a fertilidade, a boa sorte e a longevidade. A representação da fénix e do dragão na mesma peça simboliza a corte chinesa, o casamento imperial ou a interação harmoniosa entre o <i>yin</i> (feminino) e o <i>yang</i> (masculino).
<i>Qilin</i>	PP0383	O aparecimento do <i>qilin</i> na terra, de mil em mil anos, é visto como um bom presságio. Apresenta cabeça de dragão, um corno, cauda de boi e cascos de cavalo. O corpo de gamo, muitas vezes representado com chamas, é coberto de escamas. Simboliza a doçura, longevidade, felicidade e verdade.
Tartaruga (<i>xuan wu</i>)	PP0142	Símbolo da longevidade, da força e da resistência. Simbolicamente exprime o universo: a parte superior da carapaça representa o céu (<i>yang</i>) e a parte inferior a Terra (<i>yin</i>).
Os oito objetos preciosos (<i>babao</i>)	PP0009; PP0035; PP0042; PP0047; PP0084	O losango, a pérola, a moeda, a folha de artemísia, a concha, a pedra musical, o espelho e os dois livros são símbolos auspiciosos e de boa sorte. Isolados ou em conjunto, encontram-se por vezes combinados com outros motivos auspiciosos e podem surgir como marcas na base das peças (Figs. 1 e 7).
<i>Shou</i>	PP0103; PP0142; PP0166	Longevidade.
Cabeças de <i>ruyi</i>	PP009; PP0035; PP0067; PP0084	O cetro (<i>ruyi</i>), espécie de bastão associado a rituais Budistas, é um símbolo de Buda, do Budismo e de prosperidade. As cabeças de <i>ruyi</i> são emblemas de imortalidade e de longevidade (Fig. 6).
Máscaras de <i>taotie</i>	PP0023	Máscaras de monstros ligadas às forças da natureza, à proteção e a rituais.
Lanterna	PP0047	Emblema de alegria e festividade (Fig. 7)
Cruz suástica (<i>wan</i>)	PP0047; PP0288	Simboliza o coração de Buda, a resignação do espírito e toda a felicidade desejada (Fig. 7).
Cabaça (<i>hulu</i>)	PP0048	Emblema de fertilidade, longevidade, proteção e cura (Fig. 8)
Figura humana	PP00138; PP0151; PP0172; PP0187	A representação de meninos, associada ao desejo de ter muitos filhos, tornou-se um tema muito popular na arte chinesa. As crianças são também símbolo da inocência do sábio e podem estar associadas, igualmente, ao tema do velho recuperando a sua juventude.

◀ 59... (*nianhao*), que enunciam a dinastia e o imperador da época em que a peça foi fabricada (Figs. 3 e 10); 2) as apócrifas⁵, que evocam um imperador anterior (Fig. 9); e 3) as marcas votivas, que transmitem dizeres auspiciosos (Fig. 6) (LARSSON, 2008; MATOS, 2012; DAVIDSON, 2013). Estas apresentam-se em dois tipos de escrita: *kaishu* (Figs. 3, 9 e 10) ou *zhuanshu* (Fig. 6) (DAVIDSON, 2013). Do conjunto selecionado destacam-se, pelas suas particularidades decorativas, duas peças do reinado de Jiajing (1522-1566): uma taça produzida com esmalte vermelho-ferro (Fig. 3) – *kirande* – e outra com esmalte amarelo (Fig. 10)⁶; e quatro Cães de Fó em *Blanc de Chine* datadas de cerca de 1640.

As porcelanas *kirande* – “brocado de ouro” (do japonês) – caracterizam-se por uma decoração policroma (STRÖBER, 2006). Sobre um revestimento de esmalte de cor vermelha (vermelho-ferro), é aplicada ornamentação em folha de ouro (DOMINGUES, 2006; WELSH e VINHAIS, 2020). Este tipo de decoração surge mais frequentemente no final da dinastia Ming (1368-1644), em meados do século XVI (DOMINGUES, 2006).

As peças revestidas com esmalte amarelo (derivado do ferro e contendo uma pequena percentagem de antimónio) começam a ser produzidas a partir do reinado do Imperador Chenghua (1465-1488), durante a dinastia Ming (1368-1644) (DOMINGUES, 2006), antes da chegada dos europeus à China. Estas eram muito raras e reservadas aos palácios imperiais (DOMINGUES, 2006; GUO, 2015). Assim sendo, o aparecimento desta peça no contexto de clausura do Mosteiro de Clarissas de Coimbra continua por explicar. O *Blanc de Chine*, usado inicialmente nas baixelas das famílias enlutadas, é um tipo de porcelana de cor branca (sinónimo de pesar pelo falecimento de alguém) e de aspeto leitoso. Era utilizado, também, em cerimónias de carácter religioso e na celebração do início de cada ciclo chinês (DOMINGUES, 2006).

⁵ Gerald DAVIDSON (2013) refere que, durante o reinado de Kangxi (1662-1722), foi proibida a utilização da sua marca nas porcelanas produzidas na época e que, assim sendo, tornou-se comum marcarem-se peças com selos de imperadores anteriores da

Dinastia Ming (1368-1644). Contudo, esta prática tem sido referida na bibliografia em peças anteriores ao Imperador Kangxi.
⁶ Reconstituída virtualmente pelo Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, e difundida através da ligação <https://skfb.ly/ooS8g>.

FIG. 1 – Prato com decoração *kraakporselein* composta por paisagem lacustre onde, em primeiro plano, se destacam uma aranha e um gafanhoto. Na aba, ramos de pessegueiro e flores revezam com losangos e moedas. No exterior da aba, reservas compostas por um objeto precioso alternam com o cogumelo da imortalidade (*lingzhi*).
Dinastia Ming (1368-1644)
Reinado de Wanli (1573-1619)
Ref.ª MSCV PP0042.

FIG. 2 – Prato com os “Três amigos do inverno”.
Dinastia Ming (1368-1644)
Ref.ª MSCV PP0046.

Durante a Dinastia Ming (1368-1644), o *Blanc de Chine* começa a ser utilizado na criação de formas antropomórficas e zoomórficas. A exportação de peças para a Europa tem início apenas em meados do século XVII (DOMINGUES, 2006). Os perfumadores zoomórficos provenientes do antigo convento de Santa Clara testemunham a importação portuguesa deste tipo caulínico. Os exemplares representam

guardiões dos templos, vulgarmente designados por “Cães de Fó” ou “Leões de Buda” e terão sido produzidos em Dehuan (província de Fujian, China).

Dois pratos de grandes dimensões, datáveis de cerca de 1500 (SANTOS, 2003), constituem “prova” das primeiras transações comerciais efetuadas na China.

Cronologicamente, o segundo momento em que peças de porcelana chinesa entram no Mosteiro corresponde aos últimos quinze anos do reinado do Imperador Jiajing (1522-1566) e a todo o reinado do Imperador Longqing (1567-1572) (SANTOS, 2003). Este período coincide com o florescimento das atividades comerciais desenvolvidas pelos Portugueses.

Um terceiro grupo é composto pelas *Kraakporselein* (Figs. 1 e 5), produzidas durante o reinado do Imperador Wanli (1563-1619) (MATOS, 1996; DOMINGUES, 2006; SANTOS, 2003). Com este novo tipo de porcelana, verifica-se o auge da exportação da porcelana chinesa (SANTOS, 2003) e o declínio comercial português no mar da China (MATOS, 1996).

FIG. 3 – Taça com decoração *kirande*.

No interior da peça destacam-se uma garça, peixes e flores de lótus.

No fundo, marca de reinado composta por seis caracteres *kaishu* – *Da Ming Jiajing nian zhi* | “Feito durante o reinado de Jiajing da grande dinastia Ming”.

Dinastia Ming (1368-1644)

Reinado de Jiajing (1522-1566)

Ref.^a MSCV PP0199.

FIG. 4 – Prato com búfalo ao centro.

Dinastia Ming (1368-1644)

Meados do século XVI

Ref.^a MSCV PP0068.

A principal característica das porcelanas “kraak” está relacionada com o esquema decorativo que exibem: a caldeira e a aba aparecem divididas em painéis ou reservas, e aos motivos tradicionais são acrescentados novos temas (MATOS, 1996; COELHO, 2008).

As *Kraakporselein* apresentam novas formas – baixas e abertas – e tamanhos, adaptando-se, agora, à dieta europeia, da qual faziam parte muitas sopas e ensopados (MATOS, 1996; GUO, 2015). Estas, não

sendo destinadas ao mercado interno Chinês, habitualmente não exibem marcas de reinado e/ou votivas (MATOS, 1996).

De uma forma geral, a coleção de porcelana chinesa do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha retrata a evolução contínua da gramática decorativa e das formas importadas pelos portugueses ao longo de todo de todo o século XVI.

...65 ▶

FIG. 5 – Prato com decoração *kraakporselein* composta por paisagem lacustre onde surgem três patos. Na aba, flores e ramos de pessegueiro. Dinastia Ming (1368-1644) Reinado de Wanli (1573-1619) Ref.^a MSCV PP0041.

FIG. 6 – Prato decorado com um dragão e nuvens com cabeças de *ruyi* ao centro. No fundo, marca votiva em escrita *zhuanshu* – *Fu gui jia qi* | “recipiente bonito para alguém rico”. Dinastia Ming (1368-1644) Reinado de Jiajing (1522-1566) Ref.^a MSCV PP0080.

FIG. 7 – Prato com decoração *kraakporselein* composta por símbolos auspiciosos associados à festa, destacando-se a cruz suástica e a folha de artemísia. No exterior da aba, reservas preenchidas com um objeto precioso.

Dinastia Ming (1368-1644)
Reinado de Wanli (1573-1619)
Ref.^a MSCV PP0047.

0 3 cm

0 1,5 cm

FIG. 9 – Tacinha com marca apócrifa em seis caracteres *kaishu* – *Da Ming Cheng hua nian zhi* | “feito durante o reinado de Chenghua da grande dinastia Ming”.

Dinastia Ming (1368-1644)
Reinado de Wanli (1573-1619)
Ref.^a MSCV PP0003.

FIG. 8 – Prato com cabaça. Dois dos “oito trigramas” (*bagua*), o *qián* e o *lí*, inserem-se nos dois círculos que formam a cabaça. O *qián*, composto por três linhas firmes e paralelas, simboliza o céu, o bem supremo, o poder e a força incansável. O *lí*, composto por três linhas paralelas com a do meio interrompida, simboliza o fogo, um espírito brilhante, o sol, a claridade e a elegância.

Dinastia Ming (1368-1644)
Reinado de Jiajing (1522-1566)
Ref.^a MSCV PP0048.

0 3 cm

O espólio seriado é constituído por peças que datam do início do século XVI até à primeira metade do século XVII. Desta forma, esta coleção documenta as primeiras peças a chegar à Europa ocidental – trazidas do oriente pelos portugueses – e reflete a contínua evolução, em termos formais e decorativos, da porcelana chinesa importada ao longo do século XVI.

Apesar de albergar uma comunidade cuja vida deveria ser pautada pela humildade e abnegação, os testemunhos materiais encontrados em Santa Clara-a-Velha provam que a elite social encerrada nos muros mandados erguer por Isabel de Aragão estava rodeada de peças raras, exóticas e de requintado bom gosto. A presença destas peças no interior da clausura poderá estar relacionada com o ingresso de mulheres oriundas das melhores linhagens no Mosteiro ou, eventualmente, com ofertas de devotos à Rainha Santa aqui sepultada. 🏰

BIBLIOGRAFIA

- BURTON, William (1906) – *Porcelain its nature art and manufacture*. Londres: B. T. Batsford Ltd.
- CARSWELL, John (2000) – *Blue and white Chinese porcelain around the world*. Londres: British Museum Press.
- COELHO, Inês Alexandre Pinto (2008) – *A Cerâmica Oriental da Carreira da Índia no Contexto da Carga de uma Nau. A presumível Nossa Senhora dos Mártires*. Dissertação de mestrado. Universidade Nova de Lisboa (FCSH). Disponível em <https://bit.ly/3Bw8s0r>.
- DAVIDSON, Gerald (2013) – *The new & revised handbook of marks on Chinese ceramics*. Somerset: Gerald Davidson Ltd.
- DIAS, Vera Maria de Carvalho Bello (2012) – *A Porcelana Armoriada da Coleção do Centro*

FIG. 10 – Taça em porcelana branca com esmalte de cor amarela. Na base, marca de reinado em seis caracteres *kaishu* – *Da Ming Jia jing nian zhi* / “feito durante o reinado de Jiajing da grande dinastia Ming”.
Dinastia Ming (1368-1644)
Reinado de Jiajing (1522-1566)
Ref.ª Mscv PP0198.

- Científico e Cultural de Macau: uma análise histórico-artística e de mercado*. Dissertação de mestrado. Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE). Disponível em <https://bit.ly/3BBAInq>.
- DOMINGUES, Celestino (2006) – *Dicionário de Cerâmica*. Casal de Cambra: Caleidoscópio - Edição e artes gráficas, S.A.
- EBERHARD, Wolfram (1986) – *A dictionary of Chinese symbols: hidden symbols in Chinese life and thought*. Londres: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- GUO, Mo (2015) – *A China em Portugal. A porcelana Blue Canton da Vista Alegre*. Dissertação de mestrado. Universidade de Aveiro (DLC). Disponível em <https://bit.ly/3v0v2Mv>.
- JORGE, José Vicente (1995) – *Notas Sobre a Arte Chinesa*. Macau: Instituto Cultural de Macau.
- KANG, Siliang (2013) – “Symbolic meanings of Chinese porcelains from the Market Street Chinatown”. In *Market street Chinatown Archaeological project*. Disponível em <https://stanford.io/3iM7kyk>.
- LARSSON, Mathilda (2008) – *Estudo e Caracterização de Porcelanas Orientais*. Dissertação de mestrado. Universidade Nova de Lisboa (FCT). Disponível em <https://bit.ly/3v0AQp9>.
- LEITE, José Roberto Teixeira (1986) – *As Companhias das Índias e a Porcelana Chinesa de Encomenda*. Salvador: Fundação Cultural da Bahia.
- MATOS, Maria Antónia Pinto (1996) – *A Casa das Porcelanas. Cerâmica chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves*. Lisboa: Instituto Português de Museus e Philip Wilson Publishers.
- MOURÃO, Teresa (2004) – *Entre Murmúrios e Orações. Aspectos da vida quotidiana do convento de Santa Clara-a-Velha captados através do espólio funerário (séculos XVI e XVII)*. Dissertação de mestrado. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- SANTOS, Paulo César (2003) – “The Chinese porcelain of Santa Clara-a-Velha, Coimbra: fragments of a Collection”. *Oriental Art*. Singapura. 49 (3): 24-31.
- STRÖBER, Eva (2006) – “The earliest documented Ming-porcelain in Europe: a gift of chinese porcelain from Ferdinando de’Medici (1549-1609) to the Dresden Court”. In *The international Asian art fair*. Dresden: The international Asian art fair, pp. 11-20. Disponível em <https://bit.ly/3mAcQ8u>.
- STRÖBER, Eva (2011) – *Symbols on Chinese porcelain*. Stuttgart: Art Publishers.
- WELSH, Jorge e VINHAIS, Luísa (2020) – *Kirande porcelain dressed in gold*. Londres: Jorge Welsh - Research & Publishing.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam activas em 2022-01-05]

PUBLICIDADE

Monumento alusivo ao povoado pré-histórico de Leceia, inaugurado a 10 de Julho de 2020 pelo Presidente da Câmara Municipal de Oeiras na rotunda de Leceia.

[Foto nocturna de João Luís Cardoso]

O Sagrado e o Profano nos Azeviches de Santa Clara-a-Velha

Catarina Cunha Leal¹ e Maria do Céu Santos¹

INTRODUÇÃO

No decurso dos trabalhos arqueológicos realizados no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, foi resgatado um numeroso e diversificado espólio produzido em azeviche. Os testemunhos materiais deixados pela comunidade que habitou o claustro de Coimbra têm a particularidade de combinar diferentes vertentes (devocional, supersticiosa, ornamental e até apotropaica) e evidenciam, em certos casos, o estatuto social e a individualidade das suas proprietárias.

O desígnio deste estudo é dar a conhecer a coleção de azeviches compostelanos¹, importante prova da estreita e contínua ligação, ao longo dos séculos, entre a casa clareira de Coimbra e Santiago de Compostela.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA

Após a extinção (1311) do primitivo mosteiro fundado por D. Mor Dias, cuja primeira pedra foi lançada em 28 de abril de 1286 (MACEDO, 2016: 119), D. Isabel de Aragão promove, patrocina e decide erguer um novo cenóbio, destinado a acolher uma nova comunidade de clarissas em Coimbra.

Em 1316 iniciam-se as obras de construção e, no ano seguinte, a 24 de julho (VASCONCELOS, 1993: 88), instalam-se as primeiras religiosas vindas de Zamora.

A nova igreja foi concluída e sagrada pelo bispo de Coimbra, D. Raimundo, em 8 julho de 1330 (MACEDO, 2016: 137).

O facto de o mosteiro ter sido erguido “quando muito, a três metros, ou pouco mais, acima da estiagem do Mondego” (VASCONCELOS, 1993: 165) condicionou, desde o início, a vida neste espaço. De facto, logo em 18 de fevereiro de 1331 (MACEDO, 2016: 138), uma cheia de enormes proporções atinge a igreja.

RESUMO

Contas, rosários, anéis e pendentes em azeviche são alguns dos objetos encontrados nas escavações arqueológicas que tiveram lugar, desde 1995, no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra.

Dos cerca de 800 fragmentos recuperados no interior da clausura, datáveis dos séculos XVI-XVII, destacam-se, pela sua singularidade, os medalhões com inscrições onomásticas e as mãos de azeviche (figas), de cariz supersticioso.

Estes artefactos estão intimamente ligados a Santiago de Compostela, fruto da experiência vivida pela rainha D. Isabel de Aragão, protetora do mosteiro, aquando da sua peregrinação, em 1325.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (cristão); Conventos; Azeviche; Superstição; Peregrinação; Santiago de Compostela.

ABSTRACT

Jet beads, rosaries, rings and pendants are some of the objects found during archaeological excavations carried out at the Monastery of Santa Clara-a-Velha, in Coimbra, since 1995.

Among the circa 800 fragments from the 16th - 18th centuries recovered inside the convent, the jet medallions with onomastic inscriptions and the jet hands (*fingers crossed*) with a superstitious meaning stand out for their uniqueness.

These artefacts are closely connected to Santiago de Compostela, due to the experience lived by Queen D. Isabel de Aragão, protectress of the monastery, during her pilgrimage of 1325.

KEYWORDS: Middle Ages (Christian); Convents; Jet; Superstition; Pilgrimage; Santiago de Compostela.

RÉSUMÉ

Chapelets, rosaires, bagues et pendentifs en jais sont certains des objets trouvés dans les fouilles archéologiques qui ont eu lieu, depuis 1995, dans le Monastère de Santa Clara la Vieille, à Coimbra. Entre les presque huit cents fragments récupérés à l'intérieur de la clôture, datables des XVIème et XVIIème siècles, se détachent, de par leur singularité, les médaillons avec des inscriptions onomastiques et les mains en jais (amulette figue), de nature supersticieuse.

Ces artefacts sont intimement liés à Saint Jacques de Compostelle, fruit de l'expérience vécue par la reine D. Isabel d'Aragon, protectrice du monastère, lors de son pèlerinage, en 1325.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (chrétien); Couvents; Jais; Superstition; Pèlerinage; Saint Jacques de Compostelle.

¹ De acordo com Ângela FRANCO MATA (2005: 173), “os azeviches asturianos com destino a Santiago devem ser considerados como azeviches compostelanos”.

¹ Mosteiro de Santa Clara-a-Velha (cleal@drcc.gov.pt; mariasantos@drcc.gov.pt).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

No século XV, as inundações eram já muito frequentes e, nas centúrias seguintes, “as águas residiam permanentemente dentro dos edifícios” (ROSA *et al.*, 2002: 84), tornando difíceis as condições de habitabilidade. Em 29 de outubro de 1677, a comunidade viu-se obrigada a abandonar este espaço e transfere-se para o novo cenóbio, mandado erguer em 1647 por D. João IV, no vizinho Monte da Esperança, fora do alcance das águas do Mondego (MACEDO, 2016: 140-141). A parte inferior do antigo mosteiro permaneceu submersa e entregue aos sedimentos até fevereiro de 1995 (CÔRTE-REAL *et al.*, 2002: 25), quando têm início as obras de “Valorização da Igreja do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra”. A solução do projeto de arquitetura vencedor, da autoria de João Rapagão e César Fernandes, visava a valorização do monumento, preservando o elemento água, e a sua fruição pública. Contudo, em novembro do mesmo ano, no decurso dos trabalhos arqueológicos, foram detetadas importantes estruturas arquitetónicas do claustro que condicionaram a execução do projeto. A importância da descoberta obrigou à adoção de novas metodologias de trabalho e a repensar a futura fruição do monumento. Assim, em finais de 1998, o Ministério da Cultura decide manter as estruturas a seco. Para impedir a passagem da água foi construída, nos anos de 2001-2002, uma cortina de contenção hidráulica em profundidade. Com a conclusão do novo projeto de valorização (2008), da autoria de Alexandre Alves Costa e de Sérgio Fernández, o avultado espólio, com substancial interesse arqueológico, viria a ser integrado e musealizado no edifício entretanto erguido.

O AZEVICHE: A MATÉRIA-PRIMA E OS PROCESSOS DE FABRICO

O azeviche – *succinum nigrum* (MONTE CARREÑO, 2004: 14) –, conhecido desde os tempos pré-históricos, é um carbono impuro fossilizado, de origem vegetal (CARDÍN TORANO, 2013: 145).

Na Antiguidade, foi designado por “*âmbar negro*” por ser comparado nas suas propriedades, segundo OSMA (1999: 6), àquela resina vegetal fossilizada, cuja coloração negra aveludada permanece com o passar do tempo, e devido ao brilho intenso que exhibe quando polido (MONTE CARREÑO, 2004: 13-14).

Apesar da sua dureza – 3 a 4 na escala de Mohs (*IDEM*: 11) –, o *lapis gagates*², outro nome atribuído ao azeviche, é leve, de textura fina, compacto e suave ao tato. Esta matéria-prima é extremamente frágil, o que faz com que o seu talhe em trabalhos de escultura seja difícil, sobretudo quando se pretende esculpir figuras com muitos pormenores (*IDEM*: 14).

² Designação derivada do topónimo Gagas (Lícia, antiga região do sudoeste da Ásia Menor) e do rio com o mesmo nome, atribuída a esta matéria por Plínio (23-79 d.C.), na sua obra *Naturalis Historia* (OSMA, 1999: 6).

De entre as principais jazidas mundiais de azeviche, destacam-se as das Astúrias (Espanha) e de Whitby (Yorkshire, Grã-Bretanha) (MONTE CARREÑO, 2004: 31-32), onde a matéria-prima era de melhor qualidade, mais brilhante e mais resistente. Contudo, de acordo com os estudos recentes de Anabela Costa, o azeviche português, considerado habitualmente de qualidade inferior, pode afinal ser equiparado ao asturiano e ao de Whitby. Segundo a autora, “*O estudo comparativo com os carvões perhidrogenados mostrou que o azeviche da Batalha apresenta características e comportamento semelhante ao carvão de Whitby superior (WJVh). Por sua vez o azeviche de Peniche mostra características e comportamento análogo ao azeviche das Astúrias*” (COSTA, 2008: 51).

Nas Astúrias, o azeviche aparece principalmente na zona costeira (MONTE CARREÑO, 2004: 32), onde se encontram os maiores e melhores depósitos. Para obter a matéria-prima era necessário proceder à abertura de galerias, uma vez que o produto de melhor qualidade não se encontrava à superfície, mas a um nível mais abaixo, entre rochas de arenito. O processo de extração era, por isso, muito difícil, feito em condições penosas e com meios muito rudimentares (*IDEM*: 32).

Segundo MONTE CARREÑO (2004: 21), durante a Idade Média e a época Moderna, em Whitby, o azeviche foi essencialmente utilizado para produzir objetos de cariz religioso (cruzes, rosários e anéis). O autor refere ainda que, durante o século XIX, foram produzidas grandes quantidades de joias laicas em azeviche, símbolo de luto na corte real inglesa. A utilização destas joias pela Rainha Vitória, por ocasião dos funerais do duque de Wellington (1852) e do Príncipe Alberto (1861), estimulou a procura daqueles objetos (colares, braceletes, camafeus, pregadeiras) e, conseqüentemente, o aumento da produção. O artesanato trabalhava numa pequena divisão de sua casa onde tinha as ferramentas necessárias para desempenhar a sua arte (*IDEM*: 45). Dessas ferramentas fazia parte um torno e um pequeno banco, no qual havia espaço para colocar os utensílios e o azeviche em bruto. No processo de talhe eram utilizadas navalhas de barbeiro, um dedal metálico, uma pedra de amolar, uma perfuradora manual, lixa e limas (*IDEM*: 45-48).

O polimento dos azeviches era feito em duas fases: na primeira, o azeviche era friccionado com uma camurça impregnada com carvão vegetal dissolvido em água, que lhe conferia uniformidade. Numa segunda fase do polimento, o brilho intenso era alcançado mediante a fricção das peças com um pano embebido em “vermelho inglês” (pasta para polir e dar brilho) dissolvido em álcool (*IDEM*: 49).

O USO DO AZEVICHE COMO AMULETO

“O homem medieval [...] buscava o seu bem-estar e a defesa do mal de formas muito concretas, bem materiais e humanas. Não tem o apoio de uma medicina eficaz, não conhece técnicas que o libertem do primado das forças naturais. Luta por si mesmo. Mas acredita em forças outras mais poderosas. Quando soçobra, a elas recorre. Hesita entre o bruxo e o santo. Umhas quantas vezes decide-se. Noutras tantas acumula-as. E assim vai caminhando, construindo pontes, de bem ou de mal, entre a terra que pisa e o céu a que aspira”

(COELHO, 1995: 39).

O amuleto (do latim *“amuletum”*), normalmente de origem animal ou mineral, é usado desde tempos imemoriais para proteção individual, contra doenças ou perigos (VASCONCELOS, 1985: 169). Segundo Vasconcelos, é o nome dado a *“objetos que preservam do Mal”* (IDEM: 279). Suspenso num fio ao pescoço, escondido, preso à cintura, dentro de bolsinhas ou cosido à roupa, o amuleto protege homens, mulheres, crianças, animais e bens individuais (IDEM: 162, 169). Segundo a crença, as enfermidades estão relacionadas com os pecados. Por isso, na doença, na desgraça, no azar e contra todo o tipo de males, usam-se amuletos, faz-se penitência e reza-se aos santos. A este propósito VASCONCELOS (1925: 13) refere que *“às vezes recorre-se a um santo por causa da analogia da doença com o sofrimento que o santo teve em seu martírio”*. O autor acrescenta ainda que *“a devoção com santos, tidos como protetores gerais de doenças, fez que vários hospitais, como parece, os tomassem por oragos: Hospital de Santo António, de São Lázaro, de Todos os Santos”* (IDEM: 15).

Amuletos em azeviche foram utilizados desde tempos remotos, mas é no seio da cultura muçulmana, que valorizava as propriedades curativas e mágicas desta substância, que o seu uso se vai generalizar (OSMA, 1999: 7), sobretudo como objeto preventivo contra o mau-olhado e na proteção dos mais vulneráveis, como as crianças. A presença muçulmana na Península Ibérica fez com que o uso do azeviche chegasse às comunidades cristãs, que o utilizaram com fins taumaturgícos.

Ao azeviche, enquanto matéria-prima ou “em bruto”, foram desde sempre atribuídas propriedades terapêuticas, no alívio da dor de dentes e de cabeça, na proteção da visão e na histeria. Aristóteles assinalou as propriedades óticas e as virtudes do azeviche enquanto matéria (MONTE CARREÑO, 2004: 43). Plínio, por sua vez, referiu que o fumo exalado pelo azeviche, quando sujeito ao calor, acalmava as mulheres que padeciam de ataques de histeria (FRANCO MATA, 1986: 134).

Além das propriedades curativas, eram reconhecidas ao azeviche propriedades mágicas. Segundo MONTE CARREÑO (2004: 43), *“A relativa escassez deste fósil, a sua facilidade para ser trabalhado e a sua intensa cor negra outorgaram-lhe, desde há milhares de anos, o carácter de pedra mágica”*.

Por fim, o azeviche conferia proteção, sobretudo contra o mau-olhado, superstição muito comum entre os povos do Mediterrâneo.

Acreditava-se ainda que, quando esculpido em amuletos, as virtudes do azeviche aumentavam. A este propósito, FRANCO MATA (1986: 138) refere que, entre os séculos XI e XIII, era a matéria que determinava a sua eficácia, ao passo que nos séculos XV e XVI era a forma que conferia o efeito desejado.

O azeviche tornou-se a matéria-prima de eleição na confecção de objetos de superstição, dos quais se destaca, em primeiro lugar, a figa.

Apesar de usada como amuleto desde a Antiguidade, a figa em azeviche é ibérica e os exemplares mais antigos conhecidos, encontrados em Granada, remontam ao século XIII (MONTE CARREÑO, 1985: 31).

A figa, assim designada desde o século XVI (OSMA, 1999: 8; FRANCO MATA, 1986: 139), é um dos amuletos mais populares, transversais a todas as classes sociais na Península Ibérica a partir da Idade Média. A figa é representada como uma mão fechada (OSMA, 1999: 8): o dedo polegar, que corresponde simbolicamente ao órgão sexual masculino, passa por entre o dedo indicador e o médio que constituem, de modo simbólico, o órgão sexual feminino. A crença popular de que a obscenidade funciona como distração do diabo e afugenta os maus espíritos terá contribuído decisivamente para a popularidade do uso da figa.

Apesar de incontestada popularidade, a Igreja considerava a figa, de origem pagã, abominável (MONTE CARREÑO, 2004: 44), uma forma de superstição e idolatria, tendo condenado e proibido o seu uso como amuleto (FUENTE MUÑOZ, 1992: 31).

Contudo, e apesar das proibições, a evidência do gesto que a mão representa foi contornada e a produção intensificou-se, tendo entre os seus principais utilizadores os membros das classes sociais mais elevadas. No sentido de ocultar o “gesto abominável” recorreram-se a alguns artifícios, como o excesso de decoração, a associação de iconografia religiosa e a estilização da forma, que tornaram a figa quase irreconhecível.

Segundo MONTE CARREÑO (2004: 81), será a partir de inícios do século XVIII que os amuletos adquirem novamente a sua forma realista e o seu uso é privilegiado, sobretudo entre as classes populares. No Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, foram recuperadas cerca de quatro dezenas de mãos de azeviche de diferentes tamanhos (a mais pequena com 6 mm e a maior com 42 mm), que confirmam o estranho *“casamento da superstição com a religião”* no interior da clausura. De acordo

FIG. 1 – Conta em forma de figa sêxtupla. Mscv AA136.

com MONTE CARREÑO (2004: 81), as figas de maiores dimensões (até 15 cm de comprimento) eram habitualmente suspensas em “cintos mágicos”, juntamente com outros amuletos, ou cosidas nas roupas. As figas mais pequenas deveriam ser integradas em pulseiras ou colocadas em fios, em torno do pescoço.

Se até ao século XVII a mão direita era a mão eleita para a representação da figa, a partir daqui começa a surgir também a representação da mão esquerda (FRANCO MATA, 1991: 514). A maioria dos exemplares exumados em Santa Clara reproduz a mão direita; foram ainda resgatadas duas figas duplas, três quádruplas e uma figa sêxtupla (Fig. 1). Esta última é, provavelmente, o único exemplar conhecido em todo o mundo.

Curiosamente, no espólio de Santa Clara-a-Velha, a figa aparece ainda representada em objetos de uso pessoal do quotidiano: na extremidade de dois cabos de faca em osso e na extremidade de um instrumento de higiene em prata dourada.

Apesar de todas as contradições e proibições, a figa manteve a sua popularidade e chegou aos nossos dias como objeto de adorno e, naturalmente, como amuleto.

A concha vieira (*pectem maximus*) era, inicialmente, um antigo símbolo pagão consagrado ao nascimento da Deusa Vénus. Representava o órgão sexual feminino e era utilizada pelos Romanos contra o mau-olhado (FRANCO MATA, 2005: 174). A concha vieira, insígnia essencial no traje (cosida na capa, no chapéu ou no saco) daqueles que regressam de Santiago de Compostela, é, desde o século XI, o símbolo da peregrinação jacobea e, do ponto de vista cronológico, o primeiro objeto da produção de azeviches compostelanos (IDEM: 174).

De simbologia religiosa e também associadas ao Caminho, foram encontradas três vieiras em azeviche (Fig. 2), um exemplar em madeira e outro em osso, que atestam a devoção ao Apóstolo Santiago em Santa Clara.

FIGS. 2 E 3 – Pendentes em forma de vieira (Mscv AA84) e de crescente lunar (Mscv AA86).

Fotos: Miguel Munhós

Ainda no quadro dos amuletos, há que fazer referência à meia-lua, símbolo pagão por excelência, que é utilizado como amuleto contra a loucura e o mau-olhado.

Nos dois crescentes lunares de Santa Clara, numa estreita relação entre o sagrado e o profano, estão esculpidos símbolos cristãos estilizados (Fig. 3): a estrela – símbolo de Maria – e a palma – símbolo de martírio –, bem como as iniciais “MA” (abreviatura de Maria).

O crescente lunar foi associado à Virgem Maria, pelo que podemos estar perante uma peça de simbologia mariana. Contudo, o motivo estrelado estilizado aparece também como monograma de Cristo (XP).

Um pequeno pendente em forma de chave, proveniente do pátio interior do claustro, poder-se-á tratar de uma peça com características protetoras, uma vez que, para além do próprio material em que é feita (azeviche), poderá representar a chave do sacrário, usada para fechar o corpo e impedir a ação do mau-olhado ou do Diabo (VASCONCELOS, 1985: 211-212).

Com as rotas de peregrinação a Santiago de Compostela, o uso do azeviche vai ser assimilado pela própria Igreja e utilizado sistematicamente no fabrico de objetos devocionais e de culto.

Fotos: Miguel Munhós

O USO DO AZEVICHE COMO RECORDAÇÃO DA PEREGRINAÇÃO A COMPOSTELA

Na Idade Média, Santiago de Compostela foi um dos principais lugares de peregrinação da Cristandade na Europa. A tradição de percorrer o Caminho de Santiago foi comum a homens e mulheres provenientes de todas as classes sociais, incluindo altos dignitários do clero, da nobreza e até membros de casas reais.

A peregrinação de D. Isabel de Aragão a Santiago de Compostela, em julho de 1325, foi um marco fundamental na história e vida da Rainha. Após enviudar, decide iniciar o Caminho, provavelmente para sufragar a alma de D. Dinis (CIDRAES, 2008: 1413).

À chegada à Catedral de Compostela, presenteia simbolicamente o Apóstolo com duas esculturas, São Gabriel Arcanjo e a Virgem da Expectação ou Virgem do Ó, saídas da oficina de Mestre Pêro. A oferta incluía também uma coroa, joias, alfaias litúrgicas, esmolos e ricos paramentos religiosos. Das mãos do arcebispo de Compostela, D. Berenguer de Landoira, D. Isabel recebe os atributos de peregrina: um bordão em forma de tau (com empunhadura em prata) e uma escarcela (IDEM: 1414).

No âmbito do processo de canonização da Rainha, nos inícios do século XVII, o seu túmulo foi aberto e apurou-se que se fazia acompanhar, como fora sua vontade, do bordão de peregrina com que fora presenteadada em Compostela. O báculo reproduz, em madeira, ágata e prata, aquele que o Apóstolo enverga no Pórtico da Glória da Catedral compostelana. Por este motivo, a peça, com grande valor simbólico, iria converter-se num dos símbolos iconográficos mais emblemáticos associado à Santa Rainha (IDEM: 1419).

Os peregrinos perpetuavam a satisfação do Caminho percorrido e o facto de o terem concluído através da aquisição de lembranças compostelanas. As peregrinações jacobeanas fomentaram a produção em larga escala de uma variedade de objetos em azeviche, entre os quais se destacavam pequenas peças de adorno de cariz devocional (cruzes, rosários, anéis) e símbolos de origem pagã – como a figa e a vieira –, assimilados e cristianizados pelo Caminho de Santiago.

DEVOÇÃO

A comunidade de clarissas era particularmente devota aos santos da Ordem, a quem dedicou altares na igreja, desde a sua sagração, em 1330. As religiosas de Coimbra veneravam a Paixão de Cristo, a Virgem Maria, e prestavam culto a vários santos e à Santa Rainha que, sepultada no mosteiro, atraía inúmeros peregrinos.

Estas manifestações religiosas são visíveis nos inúmeros objetos de índole religiosa resgatados no decurso dos trabalhos arqueológicos.

De entre os exemplares de cariz devocional produzidos em azeviche, destacam-se inúmeras contas pertencentes a rosários, terços ou colares, cruces, santos esculpido em forma de pendentos e medalhões decorados com temas e siglas de índole religiosa.

Segundo FRANCO MATA (1986: 160), o rosário foi, até recentemente, a peça mais utilizada por todas as classes sociais como objeto de devoção e, por essa razão, executado em diversos materiais. Relativamente aos exemplares em azeviche, FILGUEIRA VALVERDE (1943: 12), enumera dois tipos de rosário: “os que estão destinados a ser usados como colares, em Ordens, confrarias ou peregrinações”, de grandes dimensões, com cruces e imagens laboriosamente esculpidas (FUENTE MUÑOZ, 1992: 31); e “os de bolso” (FILGUEIRA VALVERDE, 1943: 12), mais singelos e de uso mais popular (FUENTE MUÑOZ, 1992: 31), “sem imaginária ou com muito poucas figuras” (FILGUEIRA VALVERDE, 1943: 12).

Os primeiros eram colares mais elaborados, trabalhados com vários fios unidos entre si, e aos quais se acrescentavam, muitas vezes, contas em forma de vieira ou imagens de santos. Estes rosários – “colares de abadessa” (LÓPEZ DE PRADO NISTAL, 1987: 102) –, eram usados pelas religiosas – abadessas, priorosas e monjas – aos ombros, sobre o hábito (FRANCO MATA, 2005: 185), e podiam alcançar mais de um metro de comprimento (LÓPEZ DE PRADO NISTAL, 1987: 102). Os segundos, apenas com uma volta, eram compostos por contas facetadas ou não.

Apesar de em Santa Clara-a-Velha não ter sido encontrado nenhum exemplar completo, foram recuperadas cerca de cinco centenas de contas em azeviche, de tipologias e tamanhos diversos, que poderiam estar associadas a estes colares devocionais, utilizados nas práticas religiosas.

Quanto à forma, as contas são maioritariamente esféricas. A par destas surgem, em menor quantidade, contas esculpidas em forma de bolota, de pera, de lentilha e de azeitona, contas geométricas (ovais, octogonais, hexagonais, retangulares) e quadrifólios. De uma maneira geral, a decoração caracteriza-se pela sua simplicidade, predominando incisões (verticais e oblíquas), facetados, recortes e perfurações circulares.

Na coleção do mosteiro, destaca-se o caso paradigmático de uma caveira (Fig. 4) esculpida em forma de conta, proveniente do pátio interior do claustro. O exemplar apresenta quatro orifícios circulares centrados: um no topo, outro na extremidade inferior da peça e dois laterais, na zona correspondente aos parietais. Estes orifícios permitiam a sua inserção no suporte (rosário, terço ou colar) a que se destinava. No Museu de Pontevedra (Galiza, Espanha) existe uma conta

bifronte (N.º Inv. 006607) em azeviche, onde está representada a cabeça de Cristo de um lado e uma caveira do outro, que lembra a de Santa Clara.

A caveira é um símbolo inegável da transitoriedade da vida e da futilidade dos prazeres e bens terrenos perante a certeza da morte – *“Vanitas vanitatum omnia vanitas”* ou “Vaidade das vaidades, tudo é vaidade”. Esta maneira de pensar estava presente na vivência desta comunidade conventual, como atesta o singular exemplo da caveira em azeviche.

O remate dos colares era feito habitualmente com um pendente. Neste cenóbio, a maioria desses pendentes, exumados no claustro, apresentam a forma de coração, aludindo simbolicamente à Paixão de Cristo. Reconhecem-se também, entre os exemplares resgatados, formas de inspiração geométrica (quadrangulares, triangulares, octogonais, circulares). Na generalidade, são decorados com temas alusivos a Cristo e Maria, com motivos vegetalistas estilizados, elementos geométricos e estrelas. Do conjunto de Santa Clara destacam-se, pela sua singularidade, os pendentes com as inscrições “VIDA” (Fig. 5), “AMOR” e “ALMA” e com as iniciais “IM” (“Jesus Maria”) e “MA” (“Maria”), que remetem para Jesus e Maria. As dimensões destas peças devocionais variam entre 14 e 34 mm de altura, 14 e 24 mm de largura, e têm entre 2 e 3 mm de espessura.

Um único pendente da coleção, possivelmente de origem asturiana, apresenta vestígios de douramento. Trata-se de um exemplar em forma de “S”, atravessado por um cravo que emerge de

FOTOS: Miguel Muiñós.

FIG. 5 – Pendente cordiforme, com a inscrição: Vi/DA (“Vida”). Mscv AA59.

FIG. 6 – Pendente em forma de “S”, com a inscrição: “Es/CLABADELABIRGEN/MA” (“Escrava da Virgem Maria”). Mscv AA35.

FIG. 7 – Pendente em forma de livro. Mscv AA85.

FOTO: Miguel Muiñós.

FIG. 4 – Conta em forma de caveira. Mscv AA213.

uma vieira, onde se lê a inscrição “Es/CLABADELABIRGEN/MA” (Escrava da Virgem Maria), preenchida a dourado (Fig. 6). O douramento aparece proibido nas Ordenações da Confraria dos Azevicheiros (fundada em 1443), que regulavam o exercício da arte e o seu monopólio (OSMA, 1999: 83, 84).

Outro exemplar único em Santa Clara é um pendente de pequenas dimensões, esculpido em forma de livro encadernado e fechado (Fig. 7), semelhante a uma conta de colar pertencente ao acervo do Museu de Pontevedra (n.º de inventário 001789). O livro é uma das insígnias jacobitas e remete para a epístola escrita pelo Santo Apóstolo (FRANCO MATA, 1998: 135).

FIG. 8 – Pendentes antropomórficos representando, provavelmente, Santo António de Pádua e Nossa Senhora da Imaculada Conceição. MScv AA98 e AA99.

Por fim, dois pendentes antropomórficos fragmentados (Fig. 8), provenientes do claustro, apresentam semelhanças formais com exemplares que representam a Nossa Senhora da Imaculada Conceição (ver OSMA, 1999: 219, n.º 47) e Santo António de Pádua (*IDEM*: 222, n.º 54; 223: n.º 55, n.º 56), catalogados em 1916 por Guillermo Osma. Segundo FRANCO MATA (1989: 322-323), diversos santos objeto de devoção e alguns apóstolos foram esculpidos em azeviche e representados em rosários. Entre as representações surgem também os santos patronos da ordem franciscana, São Francisco e Santa Clara, Santo António de Pádua, a Virgem e São João.

Cruzes em azeviche, de tamanhos variados, são frequentes no interior da clausura. Quanto à tipologia, apesar de se registarem exemplares com quatro braços e em forma de flor-de-lis, predominam as cruzes latinas. Dois fragmentos escultóricos, com tratamento anatómico delicado, representam Cristo na cruz (Fig. 9) e encontram paralelos tipológicos (ver OSMA, 1999: 206, n.º 25; 207-208, n.º 27) nos azeviches compostelanos catalogados por Guillermo Osma.

Fotos: Miguel Mumbós.

FIG. 9 – Fragmentos de pendente com Cristo na cruz. MScv AA102, AA129.

ADORNOS

As Donas são mulheres seculares, solteiras e viúvas, que, por imposição familiar as primeiras, vêm receber educação até casar, e as segundas, por opção própria, vêm acabar os seus dias no resguardo da cerca do mosteiro.

A vivência na clausura acaba por ser um prolongamento da vida extramuros, que a opção de ingresso numa comunidade fechada de religiosas “pobres” não esquece e não abdica. Os sinais que nos lembram e que evidenciam essa experiência de vida no recolhimento monástico

são, entre outros, brasões e nomes apostos em objetos de uso pessoal.

Pese embora a obrigação de respeitar as restrições impostas pela *Regra*, nomeadamente o despojamento de bens materiais e a proibição (ver MOURÃO, 2004: 79) do uso de joias ou de anéis, os adornos exumados na campanha arqueológica provam exatamente o contrário. As escavações permitiram conhecer mais da “*vanitas*” da comunidade de Santa Clara de Coimbra, onde proliferam inúmeros pendentes, anéis, brincos, contas de enfiar, e onde não faltavam os frascos de perfume e até rosários que, para além da sua função devocional, eram também usados como adornos.

No conjunto de ornamentos pessoais em azeviche destaca-se, pela sua originalidade, um grupo de pendentes, bastante singelos, sobretudo se comparados com a riqueza e o fausto das joias portuguesas de então, a que se associam nomes próprios – CLARA, GRAÇA, HELENA, ISABEL, LUÍSA, MARIANA (Fig. 10) –, nomes de família – SOUSA –, e a condição social – DONA – das suas proprietárias. Estas placas-pendentes onomásticas serviriam de remate a colares profanos femininos, usados muitas vezes como joias de luto. De um modo geral, são pendentes octogonais e cordiformes³, havendo, no entanto, exemplares pentagonais e em forma de cruz. As dimensões destes objetos de uso pessoal variam entre os 19 e os 35 mm de altura, os 21 e os 37 mm de largura e os 2 a 4 mm de espessura. No topo superior, possuíam uma argola de suspensão.

³ LÓPEZ DE PRADO NISTAL (1987: 102) refere que o remate em coração é típico dos colares de viúvas.

Geralmente, apresentam a face posterior integralmente polida e, no anverso, o polimento verifica-se sobretudo na orla e na decoração que ostentam. Os espaços entre os motivos decorativos e as inscrições são preenchidos com esgrafitados.

A gramática decorativa de alguns adornos entrecruza-se, por vezes, com sinais de devoção e/ou proteção. De uma forma geral, a temática decorativa alude à Paixão de Cristo (cravos dispostos em cruz e corações). Alguns exemplares ostentam ainda motivos de inspiração geométrica e elementos vegetalistas estilizados. Não se conhecem, até à data, exemplares semelhantes em todo o mundo, o que as torna únicas.

Pendentes de menores dimensões (variam entre os 14 e os 24 mm de altura, os 8 e os 23 mm de largura, e os 2 e 3 mm de espessura), na sua maioria cordiformes e sem decoração, ostentam apenas uma inicial (“A”, “I”, “M”, “P” e “S”) ao centro. Tal como os pendentes onomásticos, são provenientes do claustro e seriam utilizados, provavelmente, como remate de pequenos colares.

Foto: Miguel Munhós.

FIG. 10 – Pendente onomástico, com a inscrição D' MAR IA' NN/A (“D. Mariana”). MSCV AA36.

No decurso dos trabalhos arqueológicos foram postas a descoberto cerca de oito dezenas de fragmentos de anéis em azeviche, provenientes do coro, do interior do pátio e de dependências anexas ao claustro. Maioritariamente, são exemplares de aro circular, lisos, facetados ou decorados com linhas incisadas verticais e horizontais. Relativamente às medidas máximas, apresentam: 15-25 mm de diâmetro; 3-10 mm de altura e 1-5 mm de espessura.

Pelas inscrições que ostentam, destacam-se três fragmentos pertencentes a dois anéis. Um corresponde a um anel de aro circular com espelho, onde se encontra gravada a inscrição “MA” (Fig. 11). As ini-

Foto: Miguel Munhós.

FIG. 11 – Anel com as iniciais “MA” inclusas (abreviatura de Maria). MSCV AA320.

ciais, inclusas e com sinal de abreviação na parte superior, correspondendo ao nome próprio Maria ⁴. À semelhança de um pendente devocional, a inscrição é preenchida com douramento. Os dois outros fragmentos pertencem a um anel de aro circular: um ostenta a inscrição “DONA” (Fig. 12), que remete para a condição social da proprietária; no outro, apenas subsiste a inicial “R”. As inscrições destacam-se pelo brilho que exibem, sobre fundo esgrafitado.

No conjunto dos anéis em azeviche de Santa Clara sobressai ainda um ornamento (Fig. 13) de grandes dimensões, que encimava um exemplar de aro igualmente circular. A composição é formada por um botão central, em torno do qual foram gravadas linhas incisivas que sugerem pétalas de uma flor.

Em Santa Clara-a-Velha foi encontrado, na nave norte do coro, um figurado zoomórfico (Fig. 14) fragmentado, em azeviche, esculpido com elevado grau de minúcia em termos decorativos e de talhe. A peça representa a parte dianteira de um animal, onde se reconhece a cabeça com torção lateral, o pescoço e parte do tronco. Embora a omissão das orelhas dificulte a identificação, parece tratar-se possivelmente de um leão, pois ostenta juba e focinho de felino. As características formais do exemplar do mosteiro encontram semelhanças em dois exemplos que constam no “Catálogo de Azabaches Compostelanos” (ver OSMA, 1999: 204, n.º 23; 205: n.º 24). Estes últimos representam dois leões inseridos no centro de tampas que cobrem pequenas caixas esculpidas em azeviche, datadas provavelmente de meados do século XVI (OSMA, 1999: 205). É provável que, devido às suas reduzidas dimensões e delicadeza, a função dos leões tenha sido apenas meramente decorativa.

A riqueza do talhe e a fragilidade aparente destas caixas faz-nos crer que seriam peças destinadas a mulheres de elevada condição social e que serviriam, possivelmente, para guardar peças valiosas de uso menos comum ou relíquias (IDEM: 205).

○ AZEVICHE EM CONTEXTO FUNERÁRIO

A *Regra* de Santa Clara recomendava o desapego material em vida e também na morte. Apesar desta advertência e dos votos tomados em vida, algumas clarissas faziam-se acompanhar, à hora da morte, de objetos de culto (medalhas devocionais, contas de rosários, crucifixos), de superstição (figas e pendente/amuleto) e de pequenos adorno-

⁴ FRANCO MATA (1986: 162) assinala que a Igreja, em determinada altura, permitiu o uso de anéis com inscrições e motivos cristãos.

FIG. 12 – Anel com a inscrição “DONA”. MSCV AA309.

FIG. 13 – Ornamento de anel, em forma de florão. MSCV AA308.

FIG. 14 – Figurado zoomórfico. MSCV AA103.

FOTOS: Miguel Mumbós.

nos de uso pessoal (anéis, brincos). Associados aos enterramentos, foram ainda exumados acessórios de traje (colchetes, botões, alfinetes), têxteis (cordão e fragmentos de tecido do hábito) e diversos objetos em metal de uso quotidiano (moedas, facas, fechos de livros, selos em chumbo) (MOURÃO, 2004: 67).

O espólio em azeviche neste cenóbio é proveniente de quinze sepulturas⁵, localizadas nas naves do coro, pertencentes a indivíduos do sexo feminino. Os dados antropológicos das religiosas inumadas revelaram que, à hora da morte, a maioria teria mais de 50 anos, quatro teriam entre os 30-39 anos, três entre os 40-49 anos e duas entre os 20-29 anos. Apenas foi possível identificar o indivíduo correspondente à sepultura 65, com mais de 50 anos de idade à morte. Através da inscrição que consta na laje tumular, reconhecemos D. Maria de Menezes, que ocupou o cargo de abadessa neste mosteiro a partir de 1520 (MOURÃO, 2004: 60), e cuja morte terá ocorrido em 1529.

Os artefactos em azeviche exumados nas sepulturas classificam-se, de acordo com as suas funções, em três grandes grupos: adornos pessoais, devoção e superstição.

De entre os adornos de uso pessoal, apenas foram encontrados dois anéis facetados (sepultura 16) e quatro fragmentos sem decoração.

No que concerne à devoção, foram recuperados dois fragmentos e 44 contas de rosário, de tipologias e tamanhos diversos. Do conjunto destaca-se uma conta quadrilobada (sepultura 43) e outra gomada (sepultura 52), de grandes dimensões, decorada com estrias verticais. Da sepultura 64 foram exumadas 35 contas de rosário em forma de cruz grega e quatro contas planas, de secção quadrada. Desta inumação foi recuperada também uma cruz latina.

Três objetos de cariz supersticioso foram resgatados do interior de três sepulturas. Dois representam figas: o exemplar mais completo reproduz uma mão esquerda (sepultura 3), o outro apenas a parte correspondente a um punho (sepultura 12). O terceiro objeto remete, provavelmente, para um pendente esculpido em forma de dente molar (Fig. 15).

À semelhança deste molar, foi encontrado, no pátio interior do claustro, um pendente em osso que representa um par de incisivos. Um e outro terão sido utilizados, provavelmente, como amuleto contra a dor de dentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A peregrinação da Rainha Isabel de Aragão a Santiago de Compostela terá contribuído para a difusão do culto ao Apóstolo e da iconografia jacobea em Santa Clara de Coimbra. Entre os testemunhos mais representativos que materializam estas manifestações religiosas no seio da comunidade, destaca-se uma escultura de vulto em calcário policromo. O exemplar trecentista representa o padroeiro dos peregrinos e terá saído da oficina de Mestre Pêro, escultor aragonês que executou

⁵ Dos 77 indivíduos exumados em Santa Clara-a-Velha, 74 encontravam-se sepultados no interior do coro e 3 no claustro.

Foto: Miguel Manhós.

FIG. 15 – Pendente em forma de dente molar. Mscv AA120.

grande parte da sua produção em Coimbra, com o patrocínio da Santa Rainha. Numerosos artefactos produzidos em azeviche, datáveis dos séculos XVI e XVII, exumados no decorrer das escavações arqueológicas, documentam igualmente a devoção àquele Santo no interior da clausura.

A presença desta matéria (considerada taumatúrgica) intramuros espelha, desde logo, a procura por parte da população conventual de uma forma de proteção que supera a fé católica, e cujo uso se prolonga para além da hora da morte. Com efeito, os artefactos em azeviche provenientes de contexto funerário constituem prova indubitável de que eram utilizados e acompanhavam as religiosas até ao túmulo.

A coleção integra, fundamentalmente, objetos de índole devocional e adornos de uso pessoal que encerram, muitas vezes, um carácter profílató e apotropaico, revelando uma estreita relação entre o sagrado e o profano.

Entre as Clarissas de Coimbra está comprovado, igualmente, o uso de amuletos para proteção física e espiritual. De entre os objetos pessoais de carácter supersticioso, utilizados sobretudo na proteção contra o mau-olhado, destacam-se as inúmeras “mãos de azeviche”, muito populares entre as classes sociais mais elevadas da época.

O espólio em azeviche é assim testemunho de vivências, de mentalidades e do gosto da época no interior da comunidade monástica.

A personalização de certos objetos, como os pendentes onomásticos, para os quais não foram encontrados paralelos, sugere que estas peças em azeviche seriam muito apreciadas pelos membros da casa clarissa de Coimbra, e provavelmente obtidas através de encomenda.

A ausência de análises da matéria-prima e de estudos comparativos não permitem conhecer a origem exata deste espólio. Contudo, as semelhanças que alguns exemplares apresentam com paralelos classificados como compostelanos, poderão atestar idêntica proveniência.

A quantidade e diversidade de exemplares, assim como as peças de exceção no conjunto do espólio de Santa Clara-a-Velha, constituirão decerto um contributo de inegável relevância para a história da utilização deste tipo de artefactos no panorama nacional e além-fronteiras.

BIBLIOGRAFIA

- CARDÍN TORANO, Ángel (2013) – *El azabache y su cultura en la Península Ibérica: formación, minería, estudios científicos, propiedades mágicas, artesanía y el Camino de Santiago*. Vigo: Edicións Xerais de Galicia - Extramuros.
- CIDRAES, Maria de Lourdes (2008) – “A Rainha Peregrina: lendas e memórias”. In PARDO, Carmen V.; FEIJÓ, Elias J. T. e RODRIGUEZ, José Luís (eds.), *Da Galiza a Timor: a lusofonia em foco*. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela (atas do VIII Congreso da Asociación Internacional de Lusitanistas). Vol. 2, pp. 1411-1420. Disponível em <https://bit.ly/3G0NjNL>.
- COELHO, Maria Helena da Cruz (1995) – *Superstição, Fé e Milagres na Idade Média*. Coimbra: INATEL / Secretaria de Estado da Cultura.
- CÓRTE-REAL, Artur; SANTOS, Paulo César; MOURÃO, Teresa e MACEDO, Francisco P. (2002) – “Intervenção no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra”. *Revista Património e Estudos. Caderno Conjuntos Monásticos – Intervenções*. Lisboa. 2: 23-32. Disponível em <https://bit.ly/3339CEz>.
- COSTA, Anabela (2008) – *Estudo Petrográfico e Geoquímico das Ocorrências de Azeviche da Região da Batalha-Portugal*. Dissertação de Mestrado. Porto: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Disponível em <https://bit.ly/3qRDXOA>.
- FILGUEIRA VALVERDE, José (1943) – “Azabaches Compostelanos del Museo de Pontevedra”. *El Museo de Pontevedra*. 2: 7-21.
- FRANCO MATA, María Ángela (1986) – “Azabaches del MAN”. *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*. Madrid. 4 (2): 131-167. Disponível em <https://bit.ly/3eQtddt>.
- FRANCO MATA, María Ángela (1989) – “El azabache en España”. *Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela*. 34 (3-4): 311-336.
- FRANCO MATA, María Ángela (1991) – “Valores artísticos y simbólicos del azabache en España y Nuevo Mundo”. *Compostellanum: Revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela*. 36 (3-4): 467-531.
- FRANCO MATA, María Ángela (1998) – “Azabache Compostelano en el marco de la peregrinación, la devoción y la liturgia (siglos XV y XVI)”. In SINGUL, Francisco (ed.), *Prateria e Acibeche en Santiago de Compostela: Obxectos litúrxicos e devocionais para o rito sacro e a peregrinación (ss. IX-XX)*. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp. 127-135.
- FRANCO MATA, María Ángela (2005) – “Iconografía jacobea en azabache”. In DUCAY, María del Carmen (coord.), *Los Caminos de Santiago. Arte, Historia y Literatura*. Zaragoza: Institución Fernando El Católico, pp. 169-212.
- FUENTE MUÑOZ, Marta de la (1992) – “El arte del azabache en Santiago de Compostela”. *Narría: Estudios de artes y costumbres populares*. Madrid. 59-60: 29-32. Disponível em <https://bit.ly/3FYkp1g>.
- LÓPEZ DE PRADO NISTAL, Covadonga (1987) – “Azabaches Compostelanos en el Museo de Lugo”. *Boletín del Museo Provincial de Lugo*. Lugo. 3: 99-110. Disponível em <https://bit.ly/3pVjBEM>.
- MACEDO, Francisco Pato de (2016) – *Santa Clara-a-Velha de Coimbra. Singular Mosteiro Mendicante*. Lisboa: Caleidoscópio.
- MOURÃO, Teresa da Paz Sanches de Miranda (2004) – *Entre Murmúrios e Orações: aspectos da vida quotidiana do Convento de Santa-Clara-a-Velha captados através do espólio funerário (séc. XVI e XVII)*. Dissertação de Mestrado. Coimbra: Fac. de Letras da Universidade de Coimbra. Vol. 1.
- MONTE CARREÑO, Valentín (1985) – “El Azabache”. *Narría: Estudios de artes y costumbres populares*. Madrid. 39-40: 31-35. Disponível em <https://bit.ly/3pWG5VX>.
- MONTE CARREÑO, Valentín (2004) – *El Azabache: piedra mágica, joya, emblema jacobeo*. Gijón: Editorial Picu Urriellu.
- OSMA, Guillermo J. de (1999) – *Catálogo de Azabaches Compostelanos*. Santiago de Compostela: Ara Solis Producciones Culturais S.L.
- ROSA, Ivo; VILAR, Costa; FORTUNATO, Eduardo; BRITO, Mateus de e RODRIGUES, Nelson (2002) – “Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra: cortina de contenção hidráulica”. *Revista Património e Estudos. Caderno Ciências e Técnicas Aplicadas ao Património*. Lisboa. 3: 84-91. Disponível em <https://bit.ly/3ibKWuN>.
- VASCONCELOS, António de (1993) – *Dona Isabel de Aragão (A Rainha Santa)*. Coimbra: Arquivo da Universidade de Coimbra. Vol. I.
- VASCONCELOS, J. Leite de (1925) – *A Figa: estudo de etnografia comparativa, precedido de algumas palavras a respeito do “sobrenatural” na medicina popular portuguesa*. Porto: Araújo & Sobrinho.
- VASCONCELOS, J. Leite de (1985) – *Etnografia Portuguesa*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda. Vol. 9.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam activas em 2022-01-05]

PUBLICIDADE

há outra Al-Madan em papel !

Al-Madan (impresa) e **Al-Madan Online** (digital)

dois suportes... duas publicações diferentes...

outros conteúdos... o mesmo cuidado editorial.

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Revista impresa em venda directa

[distribuição via CTT com oferta dos portes de correio]

Pedidos:

Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

RESUMO

Apresentação de artefacto lítico resultante de achado fortuito, em 2017, no Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo de Alferce (Monchique).

Embora incompleta, a peça preserva uma porção muito significativa onde se destacam várias pequenas cavidades circulares dispostas em alinhamentos mais ou menos irregulares.

Os autores procuram descrever e divulgar este artefacto ideotécnico invulgar, relacionando-o com o local de proveniência e efetuando comparações com outros exemplares conhecidos em coleções museológicas nacionais.

PALAVRAS CHAVE: Pré-História recente; Povoado fortificado; Artefactos líticos; Ideologia.

ABSTRACT

Presentation of a lithic artefact found by accident in 2017 at the Cerro do Castelo de Alferce (Monchique) archaeological site.

Though incomplete, the artefact preserves a significant portion, featuring small circular cavities arranged in more or less irregular alignments.

The author attempts to describe and divulge this unusual ideotechnical object, relating it to its original place and comparing it with other known examples from national museums.

KEY WORDS: Late Prehistory; Fortified settlement; Lithic artefacts; Ideology.

RÉSUMÉ

Présentation d'un artefact lithique fruit d'une trouvaille fortuite en 2017, sur le site archéologique du Cerro du Château de Alferce (Monchique).

Bien qu'incomplète, la pièce préserve une portion très significative où se détachent diverses petites cavités circulaires disposées en alignements plus ou moins irréguliers.

L'auteur cherche à décrire et divulguer cet artefact idéotechnique peu courant, le mettant en relation avec le local de provenance et effectuant des comparaisons avec d'autres exemples connus dans des collections muséologiques nationales.

MOTS CLÉS: Préhistoire récente; Village fortifié; Ouvrages lithiques; Idéologie.

^I Câmara Municipal de Monchique (fabio.capela@cm-monchique.pt).

^{II} Arqueóloga independente (andrea.campoa@gmail.com).

^{III} CEAACP - Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (humberto.verissimo@gmail.com).

^{IV} Universidade do Algarve.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Um Artefacto Ideotécnico Invulgar Encontrado no Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo de Alferce (Monchique)

Fábio Capela ^{I,III}, Andreia Campôa ^{II} e Humberto Veríssimo ^{III,IV}

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ACHADO

No âmbito da comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2017, ocorreu, no dia 23 de abril, uma caminhada cultural entre a aldeia de Alferce e o Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo de Alferce. Numa ótica de educação patrimonial e na expectativa de sensibilizar a população para a importância do Património cultural, com destaque para o Património arqueológico existente no território concelhio de Monchique, a iniciativa englobou uma visita guiada ao referido sítio. Com o intuito de demonstrar aos participantes um dos métodos da Arqueologia, procedeu-se à simulação de uma prospeção arqueológica de superfície no topo do Cerro do Castelo de Alferce, concretamente na designada plataforma pré-histórica (Fig. 1). Foi nesse contexto que uma das participantes encontrou, fortuitamente, um artefacto lítico com características invulgares, que se encontrava à superfície na parte norte da referida plataforma (CAPELA, 2017a).

O Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo de Alferce corresponde a um povoado fortificado de altura, com 487 metros de altitude máxima, que está implantado no limite oriental do maciço sienítico de Monchique, parcialmente na área de transição geológica entre os sienitos nefelínicos e os turbiditos (xistos e grauvaques). O arqueossítio é composto por três recintos amuralhados não concêntricos, evidenciando-se que o maior delimita uma área intramuros alongada com aproximadamente nove hectares.

FIG. 1 – Pormenor da parte norte da designada plataforma pré-histórica, onde se encontram à superfície vestígios arqueológicos enquadráveis na Pré-história recente.

No topo do sítio arqueológico, aproximadamente 50 metros a oeste da fortificação islâmica que coroa o cerro, existe uma plataforma de configuração retangular, orientada no sentido norte-sul, onde se encontram à superfície vestígios arqueológicos enquadráveis na Pré-história recente (CAPELA, TEICHNER e HERMANN, 2020: 37). Saliente-se que, apesar das intervenções intrusivas e não intrusivas concretizadas na presente centúria, o conhecimento sobre este arqueossítio é ainda manifestamente insuficiente.

2. DESCRIÇÃO DO ARTEFACTO IDEOTÉCNICO

Importa frisar que o artefacto encontrado no Cerro do Castelo de Alferce não está completo. No entanto, tem uma porção muito significativa ainda preservada que, justamente, possibilita entender a sua morfologia geral. O facto de ter sido encontrado numa área onde ocorreram intensas práticas agrícolas poderá explicar o seu estado fragmentado. Em todo o caso, é possível verificar que possui um formato trapezoidal, com secção transversal retangular e flancos retos, estando totalmente polido.

O que mais se destaca neste artefacto é, precisamente, o facto de possuir várias pequenas perfurações ou cavidades circulares dispostas em alinhamentos mais ou menos irregulares, exclusivamente localizadas junto àquela que se considera ser a sua extremidade superior – onde se constata a largura máxima.

As cavidades circulares encontram-se nas duas faces maiores, e na face menor que constitui o topo do artefacto. Consta-se a presença de 80 perfurações naquela que se considerou ser a face da frente ou principal, bem como sete no reverso e 16 no topo, realçando-se que, devido ao facto do artefacto se encontrar fragmentado, algumas cavidades só se verificam parcialmente. Na face principal, as perfurações formam um total de nove alinhamentos paralelos, mais ou menos imperfeitos, em sentido transversal ou horizontal; no reverso, verifica-se apenas um alinhamento horizontal com perfurações circulares; no topo, constata-se dois alinhamentos horizontais paralelos. Os alinhamentos horizontais mais completos apresentam nove perfurações sucessivas, evidenciando-se que, na face principal, os alinhamentos no sentido longitudinal ou vertical mais completos também possuem nove perfurações sucessivas. Para além de se encontrar fragmentado na parte oposta às perfurações – desconhecendo-se, assim, o seu comprimento original –, este artefacto também apresenta algumas fraturas na extremidade conservada, ou seja, admite-se que nas três áreas “decoradas” existissem mais perfurações circulares (Fig. 2). Além das cavidades circulares, este artefacto possui três linhas incisivas na face de trás. Estas desenvolvem-se no sentido longitudinal, mas não atingem a extremidade onde se localizam as perfurações circulares. As três linhas incisivas foram gravadas quase em paralelo e sensivelmente a meio da largura do artefacto, parecendo convergir para um ponto comum.

FIG. 2 – Pormenores do artefacto ideotécnico encontrado no Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo de Alferce.

Infelizmente, devido ao facto deste exemplar se encontrar fragmentado, não é possível entender os eventuais motivos decorativos que essas linhas incisas constituiriam.

O exame macroscópico concretizado indica que o tipo de pedra que compõe este artefacto corresponde a corneana (COSTA, 2001: 164-165). Uma vez que as corneanas surgem em zonas de contacto com intrusões ígneas, que é o caso do local de implantação do Cerro do Castelo de Alferce (CAPELA, TEICHNER e HERMANN, 2020: 36; GONZÁLEZ-CLAVIJO e VALADARES, 2003: C37-C38), admite-se a possibilidade de este artefacto ter sido produzido *in situ*. Relativamente às cavidades circulares, constatou-se que foram executadas por objetos tipo broca, de ponta circular e com diferentes diâmetros, na medida em que se verificam vários círculos concêntricos em negativo. Considerando o facto de as corneanas serem mais compactas que o grauvaque e o sienito nefelínico, as perfurações terão necessariamente sido realizadas com recurso a um material com um grau de dureza elevado (sílex?), cujas rotações sucessivas contra o suporte pétreo ficaram marcadas como linhas concêntricas nas depressões causadas.

Tendo em conta que o achado não surgiu em contexto arqueológico claro, não será possível efetuar uma classificação funcional e uma integração crono-cultural fidedignas. Face às características do artefacto, nomeadamente os motivos decorativos que apresenta, a ausência de gume e de marcas de uso, consideramos que corresponderá a uma produção simbólica de carácter ideotécnico (COSTEIRA, 2017: 93) enquadrável na Pré-história recente. Embora as ocupações humanas mais antigas detetadas no Cerro do Castelo de Alferce ainda não estejam devidamente caracterizadas, os materiais recolhidos na designada plataforma pré-histórica indiciam a existência de um povoado enquadrável no Bronze Pleno do Sudoeste, cuja origem poderá remontar ao

Calcolítico Final (CAPELA, TEICHNER e HERMANN, 2020: 42-43). Nesse sentido, supõe-se que este artefacto ideotécnico terá sido produzido, grosso modo, entre a segunda metade do III milénio e a primeira metade do II milénio a.n.e. Com efeito, este é mais um achado arqueológico que evidencia a relevância da serra de Monchique no quadro do povoamento da Pré-história recente do sudoeste da Península Ibérica.

3. PARALELOS TIPOLOGICOS

Durante as indagações para a concretização deste artigo, foi possível apurar a existência de seis paralelos tipológicos para este artefacto ideotécnico. Um desses exemplares encontra-se integrado no Museu Municipal de Faro (BOTTO, 1899: 10), tendo sido incorporado no âmbito da coleção de artefactos arqueológicos oferecidos pela família de José Rosa Madeira. Todavia, desconhece-se o local exato e o contexto de achado deste exemplar – embora se conjecture que seja oriundo da serra do Caldeirão, possivelmente do concelho de Loulé. Saliente-se que, tanto na respetiva ficha de inventário da entidade depositária como em alguma bibliografia da especialidade (PAÇO e FRANCO, 1959: 8; VASCONCELOS, 1918: 110-111), este artefacto surge co-

mo possível ídolo calcolítico. No acervo do Museu de Lagos, Dr. José Formosinho, encontram-se dois artefactos ideotécnicos descobertos no concelho de Lagos, respetivamente no Cerro do Moinho (zona de Bensafrim) e no lugar de Lajes (zona da Praia da Luz), desconhecendo-se, contudo, os seus verdadeiros contextos de achado (VIANA, FORMOSINHO e FERREIRA, 1953: 107-109, 114-117). Nas respetivas fichas de inventário da entidade depositária, ambos são referidos como ídolos da Idade do Bronze, realçando-se que, no caso do exemplar oriundo do Cerro do Moinho, é mencionado que o tipo de estação arqueológica de proveniência é um *tholos* – a ser assim este artefacto poderá remontar ao Calcolítico. Nas instalações da Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur (ADPHA), encontra-se um outro artefacto, integrado no âmbito da coleção de artefactos arqueológicos oferecidos pela família do Dr. José Manuel Duarte, que provém do Monte do Rei, área localizada na zona de Alfâmbra (freguesia de Bordeira). Porém, também se desconhece o seu contexto de achado.

No catálogo geral do Museu Municipal Santos Rocha, na Figueira da Foz, são referidos dois artefactos líticos fragmentados com perfurações circulares, oriundos da zona de Bensafrim (n.ºs de inventário 2492 e 2643). Contudo, não há referências aos locais exatos e aos contextos de achado (ROCHA, 1905: 58).

Relativamente ao artefacto depositado no Museu Municipal de Faro (Fig. 3), que só possui perfurações numa das faces maiores (considerada como sendo a principal), evidencia-se que possui um total de cinco sulcos¹. Junto à extremidade superior, sobranceiramente às cavidades circulares, encontram-se três sulcos paralelos entre si que formam linhas horizontais algo sinuosas. Os dois sulcos superiores contornam totalmente o artefacto, enquanto o terceiro não se encontra presente na face principal, terminando junto às cavidades circulares que constituem o alinhamento horizontal superior. Apesar do artefacto se encontrar parcialmente fragmentado no reverso, concretamente junto à extremidade inferior – área diametralmente oposta às perfurações circulares que se considera corresponder à base –, verifica-se a presença de mais dois sulcos, paralelos entre si, que também formam linhas horizontais algo sinuosas que, aparentemente, contornariam totalmente a peça. No que respeita às cavidades circulares, evidencia-se que este artefacto ideotécnico contém perfurações dispostas em nove alinhamentos transversais

¹ Importa distinguir linhas incisivas de sulcos, na medida em que estes últimos são mais profundos e largos, realçando-se que, em perfil, apresentam um formato em V.

FIG. 3 – Pormenor das duas faces maiores do artefacto ideotécnico depositado no Museu Municipal de Faro (n.º de inventário ARQ-00265).

ou horizontais, realçando-se que cinco apresentam um total de dez cavidades circulares, e os restantes quatro possuem onze perfurações. Numa perspetiva longitudinal ou vertical, é possível contabilizar onze alinhamentos.

No que concerne aos dois artefactos depositados no Museu de Lagos, Dr. José Formosinho, realça-se que, além da presença de cavidades circulares e de sulcos, ambos possuem linhas incisivas localizadas numa das faces maiores, nomeadamente naquela considerada como reverso (onde não se encontram perfurações). Saliente-se, porém, que um pouco por todas as superfícies destes dois artefactos existem linhas incisivas irregulares, possivelmente realizadas em épocas mais recentes. De um modo geral, as cavidades circulares presentes nestes dois artefactos formam alinhamentos verticais e horizontais muito irregulares. Ademais, constata-se a presença de vestígios de várias perfurações que somente foram principiadas.

Em relação ao exemplar proveniente do Cerro do Moinho (Fig. 4), evidencia-se a existência de dois sulcos paralelos entre si, localizados no terço superior da peça, que formam linhas horizontais algo sinuosas que contornam totalmente o artefacto. Estes sulcos delimitam as perfurações circulares existentes na designada face principal e nas faces laterais, assim como as linhas incisas presentes no reverso. Outra das particularidades deste exemplar encontrado na zona de Bensafrim prende-se com o facto de existir um sulco de configuração oval bem demarcado no seu topo, cuja finalidade se desconhece. Relativamente às perfurações circulares, sublinha-se que este exemplar também contém perfurações nas faces laterais. Na designada face principal, verifica-se que cada alinhamento horizontal possui entre 12 e 13 cavidades circulares, ao passo que cada alinhamento vertical possui, pelo menos, oito perfurações. Na face lateral direita, encontram-se 14 cavidades circulares que formam dois alinhamentos verticais paralelos, ao passo que na face lateral esquerda os dois alinhamentos verticais são compostos, respetivamente, por sete e oito perfurações. Saliente-se que este artefacto constitui o exemplar com maior número de cavidades circulares. Uma outra particularidade prende-se com o facto de, no reverso, existirem várias linhas incisas entre os dois sulcos localizados no terço superior da peça, que configuram um motivo decorativo semelhante a uma teia de aranha.

FIGS. 4 E 5 – Pormenores das duas faces maiores dos artefactos ideotécnicos depositados no Museu de Lagos, Dr. José Formosinho (n.ºs de inventário MMJF.4163, em cima, e MMJF.4164, à esquerda).

Por sua vez, o artefacto proveniente da freguesia da Praia da Luz (Fig. 5) apresenta dois sulcos paralelos entre si, localizados junto à extremidade superior da peça, que formam linhas horizontais algo sinuosas que não contornam totalmente o artefacto – estando ausentes na única face que contém perfurações circulares. No que respeita às perfurações, evidencia-se que, ao contrário dos restantes exemplares, a sua organização é menos linear e mais circular. No entanto, é possível verificar a presença de, pelo menos, cinco perfurações dispostas em cada alinhamento horizontal e, pelo menos, seis em cada alinhamento vertical. Na face oposta àquela onde se encontram as cavidades circulares, verifica-se a presença de cinco motivos decorativos, distribuídos pelos dois terços superiores do artefacto. Estes são constituídos por linhas incisas repartidas por dois grupos com orientações diferentes que formam padrões chevron, cujos vértices apontam para a extremidade superior do artefacto. Saliente-se que o motivo decorativo inferior é formado por oito linhas incisas, e os três motivos decorativos localizados imediatamente acima possuem seis linhas incisas, ao passo que o motivo decorativo superior é somente composto por quatro linhas incisas – que formam o vértice mais agudo.

No que respeita ao artefacto depositado nas instalações da ADPHA (Fig. 6), evidencia-se que se encontra fragmentado junto à sua extremidade inferior, desconhecendo-se o seu comprimento original. Conquanto se verifique a presença de incisões um pouco por todas as superfícies deste exemplar, constata-se a ausência de sulcos e de linhas incisas decorativas. As cavidades circulares restringem-se a uma das faces maiores e formam alinhamentos verticais e horizontais muito irregulares, em vários casos verificando-se a presença de vestígios de várias perfurações que somente foram iniciadas ou posteriormente cerceadas. Em todo o caso, os alinhamentos horizontais mais completos apresentam entre nove e onze perfurações sucessivas. Este exemplar apresenta a particularidade de possuir, na sua extremidade superior, um gume unifacial reto não afilado. Nesse sentido, admite-se a possibilidade de ter sido reutilizado como enxó, indício reforçado pelo facto de se verificar que algumas perfurações são pouco perceptíveis, especialmente junto à extremidade superior, devido à concretização de um polimento relacionado com o gume.

Relativamente aos artefactos referidos no catálogo geral do Museu Municipal Santos Rocha, importa referir que somente conseguimos analisar um dos exemplares, nomeadamente aquele com o n.º de inventário 2643 (Fig. 7). Embora bastante fragmentado, evidencia-se o facto de possuir perfurações circulares somente numa das faces maiores, que formam alinhamentos verticais e horizontais sinuosos. Devido ao mau estado de conservação do artefacto, é difícil apurar o número exato de cavidades circulares por cada alinhamento. Contudo, estima-se que os alinhamentos horizontais e verticais mais completos possuam onze perfurações. No reverso, junto à extremidade superior, verifica-se a presença de dois sulcos paralelos entre si que formam linhas horizontais sinuosas. Ao contrário do sulco inferior, que também se desenvolve pelas faces laterais, o sulco superior restringe-se ao reverso. Realça-se que no reverso também se encontram linhas incisas que constituem distintos motivos decorativos. Desde logo, verificam-se várias linhas incisas dispostas verticalmente entre a extremidade superior do artefacto e o topo do sulco inferior. Imediatamente sob o referido sulco inferior, encontram-se dois motivos decorativos incisos com formatos triangulares – cada um constituído por três linhas incisas –, cujos vértices apontam para a extremidade inferior. Em posição mais inferior e próxima às faces laterais, verificam-se mais dois motivos decorativos incisos com formatos triangulares (cada um constituído por duas linhas incisas), cujos vértices apontam para o centro do artefacto. Saliente-se que os suprarreferidos motivos decorativos incisos com formatos triangulares assemelham-se ao motivo decorativo

FIGS. 6 E 7 – Pormenores das duas faces maiores dos artefactos ideotécnicos depositados na Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur (n.º de inventário Mont.Rei-153, em cima) e no Museu Municipal Santos Rocha (n.º de inventário 2643, em baixo).

superior do artefacto proveniente da freguesia da Praia da Luz. Todavia, os seus vértices são mais arredondados.

No que concerne ao artefacto com o n.º de inventário 2492, foi alvo de uma publicação bastante descritiva (ROCHA, 1896). Além do típico formato trapezoidal e de se encontrar totalmente polido, é referido que possui cavidades circulares nas duas faces maiores e em uma das menores. No que respeita à face menor, onde foram registadas dez perfurações, infere-se que corresponderá a uma das faces laterais. Relativamente às faces maiores, é referido que as perfurações se encontram dispostas em alinhamentos horizontais e verticais sinuosos. Uma vez que não se encontrou qualquer desenho ou fotografia deste artefacto, não é possível determinar o número aproximado de cavidades circulares dispostas por cada alinhamento horizontal ou vertical – somente se conhece o número total de perfurações registado por Santos Rocha. Importa frisar que, à semelhança do exemplar oriundo do concelho de Aljezur, também este foi reutilizado, na medida em que é referido que a sua extremidade superior contém um gume convexo cujo polimento cerceou algumas das cavidades circulares (preexistentes). Conclui-se, assim, que este artefacto ideotécnico foi reutilizado em momento indeterminado como instrumento cortante, provavelmente como machado.

Considerando o exposto, constatam-se várias características comuns entre os suprarreferidos artefactos ideotécnicos e o exemplar encon-

trado no Cerro do Castelo de Alferce. Embora os flancos mais retos ou arredondados alterem as suas secções transversais, predominantemente sub-retangulares, todos os exemplares abordados apresentam formatos trapezoidais, encontram-se totalmente polidos e possuem cavidades circulares resultantes de perfurações intencionais. Outra característica comum é, justamente, o facto de as perfurações surgirem exclusivamente junto a uma das extremidades, nomeadamente naquela onde se constata a largura máxima, que consideramos corresponder à parte superior da peça. É interessante notar que somente três destes artefactos possuem perfurações em outras faces que não a considerada como principal, realçando-se que o exemplar encontrado no concelho de Monchique é o único que apresenta cavidades circulares na face menor, que constitui o topo do artefacto. No que respeita às cavidades circulares propriamente ditas, admite-se a possibilidade de algumas terem sido realizadas mediante duas ou três perfurações, resultantes da utilização de instrumentos do tipo broca com calibres diferentes – observação primeiramente efetuada por Santos ROCHA (1896: 107). Importa frisar que o exame macroscópico realizado sugere que os tipos pétreos que compõem estes artefactos ideotécnicos correspondem a corneanas e a grauvaques ².

² Nas fichas de inventário das entidades depositárias, os tipos de pedra referidos são os seguintes: calcário (exemplar depositado em Faro), xisto (exemplares depositados em Lagos e na Figueira da Foz) e anfibolito (exemplar depositado em Aljezur).

TABELA 1 – Detalhes técnicos relacionados com os artefactos analisados

Proveniência	Cerro do Castelo de Alferce (Monchique)	Serra do Caldeirão (Loulé?)	Cerro do Moinho (Bensafrim, Lagos)	Lajes (Praia da Luz, Lagos)	Monte do Rei (Bordeira, Aljezur)	Bensafrim (Lagos, n.º 2492)	Bensafrim (Lagos, n.º 2643)
Comprimento máximo conservado	9,7 cm	22,6 cm	24,65 cm	24,2 cm	21,2 cm	7,3 cm	14,9 cm
Largura máx.	5,3 cm	6,3 cm	6,4 cm	4,7 cm	6,2 cm		6,7 cm
Largura mínima	5,1 cm	4 cm	1,6 cm	3,4 cm	5,1 cm		6,05 cm
Espessura máx.	2,2 cm	2,3 cm	2,75 cm	2,6 cm	1,8 cm	2,5 cm	2,05 cm
Espessura mín.	1,9 cm	1,35 cm	1 cm	2 cm	0,35 cm		1,4 cm
Secção transversal	Retangular	Sub-retangular	Elíptica	Sub-retangular	Sub-retangular	Quadrangular	Sub-retangular
Total de perfurações conservadas	103	94	176 (mín.)	33 (mín.)	129 (mín.)	76	82 (mín.)
Número de faces com perfurações	3	1	3	1	1	3	1
Diâmetro das perfurações	2-4 mm	2-3 mm	2-3 mm	2-4 mm	1,5-3 mm	3-5 mm	1-4 mm
Profundidade máx. das perfurações	2 mm	1 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm	3 mm	2 mm
Número de sulcos	0	5	3	2	0	0	2
Presença de decoração incisa	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Tipo de suporte pétreo	Corneana	Corneana?	Grauvaque?	Grauvaque?	Grauvaque	Grauvaque?	Grauvaque?

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos sete artefactos ideotécnicos abordados, realça-se que o único de que se tem conhecimento acerca do local exato de achado é, justamente, o exemplar proveniente do Cerro do Castelo de Alferce. No entanto, desconhece-se o contexto arqueológico original de qualquer destes artefactos, facto que impossibilita a realização de uma correcta integração crono-cultural. Evidencia-se que o artefacto depositado no Museu Municipal de Faro é o que contém as cavidades circulares mais organizadas, tanto no número de alinhamentos com perfurações como no paralelismo. De um modo geral, considera-se que o artefacto encontrado no concelho de Monchique apresenta mais semelhanças com o suprarreferido exemplar, nomeadamente ao nível da configuração e da organização das cavidades circulares (Fig. 8). Nesse sentido, tendo em conta as dimensões do exemplar depositado em Faro, admite-se que o comprimento original do artefacto recolhido no Cerro do Castelo de Alferce rondasse os 20 cm. Com excepção dos dois exemplares que foram alvo de reutilização funcional como enxó e machado, infere-se que estes artefactos não corresponderiam a instrumentos de trabalho do quotidiano. Considerando os seus formatos trapezoidais, bem como o facto das perfurações e da maioria dos restantes motivos decorativos (sulcos e linhas incisas) se concentrarem nas suas metades superiores, suspeita-se que estes seriam utilizados/exibidos em posição vertical, com a extremidade oposta às perfurações a servir de base. De facto, os exemplares que possuem as extremidades inferiores conservadas demonstram que essas áreas terminam em corte reto, formando faces aplanadas – à semelhança das extremidades superiores. Admite-se, assim, que estes invulgares artefactos ideotécnicos com cavidades circulares dispostas em alinhamentos mais ou menos organizados correspondam a um tipo de produto ideológico da Pré-história recente, cuja distribuição espacial parece restringir-se ao Sudoeste peninsular, com especial incidência no atual barlavento algarvio. Tendo em conta que, tanto no registo doméstico como no funerário, o Calcolítico é marcado por uma proliferação de utensílios votivos de carácter ideotécnico (SOARES, 2003: 163-164), admite-se a possibilidade destes sete artefactos remontarem ao III milénio a.C. Assim sendo, poderão corresponder a objetos simbólicos, quicá de carácter cerimonial e associados a práticas religiosas.

FIG. 8 – Pormenor das faces principais dos artefactos ideotécnicos depositados, respetivamente, no Museu Municipal de Faro e na Câmara Municipal de Monchique.

De qualquer modo, não se pode descartar a possibilidade de que possam ser interpretados não como meras manifestações artísticas, mas como meios de transmissão de mensagens ordenadas e com significado. Que mensagens ou ideias terão sido expressas através destes objetos? Embora não existam respostas concretas, somente algumas hipóteses interpretativas, o facto de as perfurações circulares surgirem sempre junto à extremidade mais larga destes artefactos, de modo mais ou menos organizado em alinhamentos horizontais e/ou verticais, levamos a considerar a possibilidade de corresponderem a um sistema de contagem indeterminado. Nesse sentido, será que este tipo de artefactos ideotécnicos estaria relacionado com o registo de determinados eventos astronómicos? Ou estariam estes relacionados com o registo de gerações associadas a um fundador da mesma linhagem e de elevada importância para a comunidade? Certo é que, tal como nenhuma placa de xisto é exatamente idêntica a outra – a decoração e o número de faixas sobre as placas foram sempre consciente e deliberadamente

variados (LILLIOS, 2002; CAPELA, 2017b) –, os sete artefactos ideotécnicos analisados também diferem entre si, sobretudo ao nível decorativo, nomeadamente na organização e no número total de perfurações circulares, bem como no número de faces decoradas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Dr. Nuno Teixeira, arqueólogo do Município de Faro, pelas informações prestadas e por ter facilitado o acesso ao artefacto depositado no Museu Municipal de Faro. Agradecemos à Dr.ª Elena Morán, arqueóloga do Município de Lagos, pelo facto de ter

proporcionado o acesso aos dois artefactos depositados no Museu de Lagos, Dr. José Formosinho. Agradecemos ao Museu Municipal Santos Rocha, nomeadamente à conservadora Dr.ª Ana Ferreira e ao técnico Dr. Marco Penajoia, pelas informações e fotografias facultadas sobre um dos artefactos ideotécnicos. Agradecemos ao Eng.º João Simões pela análise macroscópica efetuada ao artefacto encontrado no Sítio Arqueológico do Cerro do Castelo de Alferce. E um agradecimento especial ao Sr. José Marreiros, não só por ter proporcionado o acesso ao artefacto depositado nas instalações da ADPHA, mas também por ter partilhado informações inéditas sobre a sua proveniência.

BIBLIOGRAFIA

- BOTTO, Joaquim Maria Pereira (1899) – *Glossario Critico dos Principaes Monumentos do Museu Archeologico Infante D. Henrique*. Faro: Typographia E. Seraphim. Vol. I.
- CAPELA, Fábio (2017a) – “À Descoberta da Montanha Sagrada: «Pedra da Ana», um achado fortuito no Cerro do Castelo de Alferce”. *Jornal de Monchique*. Monchique. N.º 405 (31 de maio).
- CAPELA, Fábio (2017b) – “À Descoberta da Montanha Sagrada: as pré-históricas placas de xisto gravadas”. *Jornal de Monchique*. Monchique. N.º 409 (29 de setembro).
- CAPELA, Fábio; TEICHNER, Félix e HERMANN, Florian (2020) – “Cerro do Castelo de Alferce (Monchique): um emblemático sítio arqueológico”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 23 (1): 35-49. Disponível em <https://bit.ly/337njIT>.
- COSTA, Joaquim Botelho da (2001) – *Estudo e Classificação das Rochas por Exame Macroscópico*. 10.ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- COSTEIRA, Catarina (2017) – *No 3º Milénio a.n.e., o Sítio de São Pedro e as Dinâmicas de Povoamento no Alentejo Médio*. Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/32JEnP6>.
- GONZÁLEZ-CLAVIJO, Emilio J. e VALADARES, Vasco (2003) – “A Estrutura do Complexo de Monchique”. In *VI Congresso Nacional de Geologia, Monte de Caparica, 4 a 6 de Junho de 2003: Comunicações*. Monte de Caparica: Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia. CD-ROM: C37-C40. Disponível em <https://bit.ly/3EYR7hw>.
- LILLIOS, Katina (2002) – “Some new views of the engraved slate plaques of southwest Iberia”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 5 (2): 135-151. Disponível em <https://bit.ly/3337EEa>.
- PAÇO, Afonso do e FRANCO, Gonçalo Lyster (1959) – “Ídolo Cilíndrico de Calcáreo, Oculado, do Algarve”. Separata de *Actas e Memórias do I Congresso Nacional de Arqueologia*. Lisboa. Vol. I.
- ROCHA, António dos Santos (1896) – “Estudo Sobre um Machado de Pedra do Algarve”. *O Archeologo Português*. Lisboa: Imprensa Nacional. 1.ª série. 2: 106-112. Disponível em <https://bit.ly/3f9dtCR>.
- ROCHA, António dos Santos (1905) – *O Museu Municipal da Figueira da Foz: catálogo geral com indicação dos escriptos e desenhos que se têm publicado sobre muitos dos objectos catalogados*. Figueira da Foz: Imprensa Lusitana.
- SOARES, Joaquina (2003) – *Os Hipogeuos da Quinta do Anjo (Palmela) e as Economias do Simbólico*. Setúbal: Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal / Assembleia Distrital de Setúbal. Disponível em <https://bit.ly/3zsG4Mq>.
- VASCONCELOS, José Leite de (1918) – “Pelo Sul de Portugal (Baixo-Alentejo e Algarve)”. *O Archeologo Português*. Lisboa: Imprensa Nacional. 1.ª série. 23: 104-138. Disponível em <https://bit.ly/3HEobx4>.
- VIANA, Abel; FORMOSINHO, José e FERREIRA, Octávio da Veiga (1953) – “Algumas Notas Sobre o Bronze Mediterrânico do Museu Regional de Lagos”. *Zephyrus*. Salamanca. 4: 97-117. Disponível em <https://bit.ly/3JfwFm>.

PUBLICIDADE

N.º 24 | Nov. 2021

Al-Madan também em papel...

revista impressa em venda directa

Pedidos: Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

[distribuição via CTT com oferta dos portes de correio]

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

mais informação: <http://www.almadan.publ.pt>

[todas as ligações à internet apresentadas estavam activas em 2022-01-05]

Os Poderes Transcendentais dos Amuletos e Adornos Produzidos em Coral

da Antiguidade aos contextos arqueológicos modernos portugueses

Jéssica Alexandra Martins Teixeira Iglésias¹

A UTILIZAÇÃO DE ADORNOS OU AMULETOS E A SUA SIMBOLOGIA

Em diversas culturas e religiões, acreditou-se nos valores apotropaicos e profiláticos de pedras, metais e matérias preciosas ou semipreciosas. O ser humano, amedrontado diante da grandeza do mundo, dos mistérios da sua própria existência e finitude da vida, teve a necessidade de tocar em algo concreto, numa tentativa de se convencer de que a realidade sentida é efetivamente real. Facto este que possibilitou, desde os primórdios da Humanidade, a atribuição de poderes especiais e transcendentais a certos artefactos.

O Homem concentrava a sua fé e os seus pensamentos no grande valor espiritual atribuído a estes objetos e no poder transcendental por eles emanado, permitindo assim a crença na sua eficácia através de uma fé absoluta que ativaria as suas propriedades mágicas, passando o objeto em questão a refletir o que almejava.

Assim sendo, os amuletos passaram a ter a capacidade de acalmar, reconfortar e apaziguar o coração humano e, apesar de todos os avanços e demonstrações científicas ao longo dos séculos, estas crenças jamais desapareceram completamente das sociedades atuais.

Dentro do conceito tradicional e etimológico de adorno, que se refere ao que serve para enfeitar e embelezar, estas peças podem ainda ser denominadas como joias, atavios, enfeites, artefactos, ornamentos ou adereços (ROCHA, BENUTTI e MENEZES, 2015: 143).

RESUMO

Ao longo dos séculos, os amuletos e objetos de adorno sempre fascinaram quem os usava pelas suas propriedades apotrópicas, isto é, protetoras do mal, sendo também demonstração pública de riqueza cultural e gosto pessoal.

A autora apresenta o coral vermelho, a sua evolução mitológica e o misticismo que o associa às tradições e costumes quotidianos. Aborda também o processo de hibridização sofrido por esta matéria orgânica desde a Antiguidade até à sua paulatina integração no quotidiano da sociedade moderna, com a conseqüente representação nos contextos arqueológicos.

PALAVRAS CHAVE: Coral; Amuletos; Adornos; Superstição.

ABSTRACT

Throughout the centuries, amulets and decorative objects have always fascinated those who wore them due to their apotropaic properties, i.e., their ability to protect from evil, as well as public demonstration of cultural riches and personal taste.

The author presents red coral, its mythological evolution and the mysticism that associates it to daily traditions and customs. She also mentions the hybridisation process undergone by this organic material from Antiquity to its slow integration into modern society's routines and consequent representation in archaeological contexts.

KEYWORDS: Coral; Amulets; Decorative objects; Superstition.

RÉSUMÉ

Tout au long des siècles, les amulettes et objets de parure ont toujours fasciné celui qui les portait par leurs propriétés apotropaïques, c'est-à-dire protectrices contre le mal, étant également un signe extérieur de richesse culturelle et goût personnel.

L'auteure présente le corail rouge, son évolution mythologique et le misticisme qui l'associe aux traditions et usages quotidiens. Elle aborde également le processus d'hybridation subi par cette matière organique de l'Antiquité à son intégration progressive dans le quotidien de la société moderne, avec sa représentation conséquente dans les contextes archéologiques.

MOTS CLÉS: Corail; Amulettes; Parures; Superstition.

¹ Arqueóloga, Licenciada e Mestre em Arqueologia pela Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (jessyiglesias@hotmail.com).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

É evidente que tanto os adornos como o vestuário combinam uma função utilitária e um conteúdo simbólico, e respondem a uma série de convenções sociais que permitem identificar certas particularidades do indivíduo que os transporta (MIGUEL, 1993: 27-29).

Não podemos precisar com exatidão em que momento o Homem sente necessidade de se adornar. Contudo, é possível percebermos que tal facto foi importante para o seu desenvolvimento psicológico, social e cultural (SKODA, 2012: 29).

Os primeiros elementos considerados adornos provêm de escavações arqueológicas datadas do período Paleolítico e são elaborados com materiais retirados da Natureza. Usados em bruto ou manipulados pelo Homem, eram utilizados como adornos e, simultaneamente, como amuletos ou talismãs (SKODA, 2012: 29-31).

Assim, genericamente, podemos definir amuleto como um objeto produzido com matérias naturais (ossos, espinhas de peixe, penas, pedras...), cujo papel seria o de neutralizar as más influências e energias, nomeadamente sob a forma de letras, textos ou objetos que apelam para práticas mágicas que afastam os maus espíritos, depuram o corpo e a alma, atraem felicidade, prosperidade e abundância, tornando-se símbolos de pureza e até de *status* social (IGLÉSIAS, 2019: 60).

Neste sentido, a criação de adornos e joias – estas, por definição, artefactos elaborados com materiais raros, preciosos e com elementos decorativos que também eram escolhidos para promover, auxiliar e afastar o mal do seu usuário – demonstrava a contínua necessidade do Homem em embelezar-se e, simultaneamente, proteger-se.

É neste mundo de necessidade apotrópica que surge o coral como material de predileção para o efeito.

CORALLIUM RUBRUM

Desde períodos muito recuados, os corais foram tidos em grande estima, não apenas pela sua imensa beleza, mas também devido às suas propriedades profiláticas e apotropaicas. Como resultado, esta matéria orgânica tem sido usada como um componente de joias para adornos pessoais até à contemporaneidade.

Embora o coral, muitas vezes, seja confundido com uma rocha, na verdade, é composto por pequenos animais designados por pólipos. Fora do meio aquático apresenta uma dureza de 3-4 na escala de Mohs, tem baixa densidade e varia nas cores vermelho, azul, cinza, preto, branco, laranja e rosa (ABOUT CORAL REEFS, s.d.).

Gorgonia nobilis, *Corallium rubrum*, *Madrepora rubra*, *Isis nobilis*, são algumas das designações científicas atribuídas à substância orgânica em estudo, pertencente à classe *Anthozoa*, subclasse *Octocorallia*, or-

dem *Alcyonacea*, subordem *Escleraxonia* e família *Coralliidae* (MARSCHAL *et al.*, 2004: 424).

Estes espécimes rubros são apresentados essencialmente como uma espécie mediterrânea, embora tenham sido identificados alguns elementos no oceano Atlântico, a sul de Portugal, Marrocos, Canárias e ilhas de Cabo Verde. No que se refere ao Mediterrâneo, a sua distribuição ocorre entre a parte Ocidental e Oriental (Grécia, Tunísia, Estreito de Gibraltar, Córsega, Sardenha e Sicília) (VIEIRA, 2020: 1851).

ENTRE AMULETOS, SUPERSTIÇÕES E A MEDICINA

Segundo alguns autores, o nome “coral” é geralmente atribuído à palavra grega *seixo* (“*korallion*”) ¹. Desde a Antiguidade, acreditava-se que os corais seriam eficazes se fossem triturados e incluídos em variados preparados para tratar uma panóplia de doenças, tais como na cura de demência. Proporcionava ainda aumento de sabedoria, desinfetava, diminuía a agressividade e ansiedade, aumentava a imunidade contra pragas, doenças e perigos derivados delas, proporcionava a travessia segura de mares e rios, protegia contra trovões, relâmpagos e tempestade, loucura, demónios, mau-olhado, feitiços, problemas de fígado, intestinos, epilepsia e feridas diversas. Promovia também o sucesso das parturientes, evitava males de gengivas e dentes, gota, etc. (GOMES, GOMES e GONÇALVES, 2017: 100-101; MORADI, 2016: 127-128).

Para além destas propriedades, muitas culturas acreditavam que os corais protegeriam os seus donos do mau-olhado e do mau agoiro, principalmente as crianças, por natureza mais frágeis e suscetíveis a forças sobrenaturais. A sua utilização nestes jovens seria até benéfica contra cólicas ou doenças vesiculares (IGLÉSIAS, 2019: 60).

É de referir uma citação de Gaspar de MORALES (1605: 401), na qual o coral é assim apresentado: “[...] *serve de ornato a las damas para sarrtas as cuello, y a los niños pra cõtra el ojo, as uso de la medicina maravillosamente [...]*”.

Durante séculos, os corais foram comercializados através de Itália, onde foram instaladas as principais oficinas de coral, que produziam e comercializavam com toda a Europa, mas também com a Ásia, Tibete e Mongólia através do oceano Índico (BALZAN e DEIDUN, 2010: 435-436).

¹ Apesar de muitos autores atribuírem a origem da palavra à cultura grega, existe a possibilidade de ser derivada do hebraico que significaria pequeno seixo (“*goral*”), ou do árabe, significando pequena pedra (“*garal*”) (IGLÉSIAS, 2019: 60).

Tal como aconteceu com inúmeras outras matérias preciosas ou semi-preciosas, também o coral foi vítima de tentativas de “falsificação”², como é possível ver no lapidário sueco de Månsson, onde este explica como produzir “contas de coral” a partir de chifres de boi e pigmentos vermelhos, o que sugere que a criação de contas, e até de adornos com imitações de coral, seria uma hipótese (NØDSETH, 2017: 181). A utilização de matérias consideradas substitutas não diminuiu a sua qualidade. Estas, tal como as gemas consideradas preciosas, tiveram uma aparência altamente decorativa e facilitavam a construção dos objetos pretendidos, pois poderiam ser facilmente manipuladas e os custos de produção eram largamente reduzidos. Fontes escritas contemporâneas deste lapidário sueco demonstram que o uso de corais era comum no quotidiano, e até pessoas com menos posses poderiam adquirir joias, rosários ou outros objetos com réplicas de coral. O que sugere que tanto as elites intelectuais como o homem comum estariam plenamente cientes do simbolismo e dos poderes sobrenaturais transmitidos por esta matéria orgânica.

DA ANTIGUIDADE À ARQUEOLOGIA DA IDADE MODERNA

Como já foi possível perceber, o coral foi apreciado e utilizado desde a Antiguidade. Na cultura Hindu, algumas gemas estão conectadas a divindades e planetas. No caso da matéria em estudo, esta estaria relacionada com o planeta Marte e o deus Mangala, ambos associados à força, coragem, agressividade, impulso sexual, sendo indicador de problemas familiares, doenças mentais, musculares, inflamações e doenças de sangue.

Considerado continuamente como um mineral precioso, a cultura chinesa também não foi indiferente aos esplendorosos encantos do coral, um elemento auspicioso e promotor de longevidade devido à sua cor e semelhança a chifres de veado, estes, por sua vez, sinónimos de virtude, vida longa e alto estatuto social (WEICH, 2013: 116, 119).

No mundo islâmico, o coral encontra-se frequentemente mencionado como uma joia do paraíso. Já entre os povos Yoruba e Bini, sediados na África Ocidental, o coral era trabalhado e utilizado apenas por elementos de alta classe social.

Paralelamente, surgem referências romanas à sua utilização enquanto elemento diagnosticador de doenças a partir da sua mudança de cor. Era também curador de ferimentos causados por cobras e escorpiões, e impedia canídeos de contrair raiva, como podemos perceber através do seguinte excerto: *“Prolonged treatment is not needed for the wound so made: sprinkle clean salt and soothe the affected part with a little olive-oil: before returning night can well complete her shadows, look, the dog will be on the scene, and, forgetting the wound made, is actually faw-*

ning at table and pleading for bread with his mouth. What need to record primitive devices and the inventions of an unsophisticated age? Of no groundless fear were those the consolations: so lasting a confidence have they prolonged. Thus there are some whose prescription has been to fasten cock's combs upon the dog-collars made from the light-shunning badger, or they twine necklets around, strung of sacred shells, and the stone of living fire and red coral from Malta and herbs aided by magic incantations. And so the peace of the gods won by the protective amulet is found to vanquish baleful influences and the venom of the evil eye” (GRATTIUS, 1935: 189, 191).

Plínio, o Velho, dedica o seu livro XXXII da *História Natural* aos “Medicamentos derivados de animais aquáticos” e nele existem algumas referências acerca das propriedades do coral. No capítulo 11, intitulado “Coral: quarenta e três medicamentos e observações”, o autor chama a atenção para algumas das características apotropaicas e, principalmente, para a utilização do coral como forma de proteção das crianças, prática registada também nas pinturas italianas de Mosaccio³, que seria bastante comum em contextos pagãos, tratando-se por excelência, de uma tentativa de repelir o mau-olhado, como podemos ver através das seguintes citações de Plínio: “[...] *their soothsayers, too, and diviners look upon coral as an amulet endowed with sacred properties, and a sure preservative against all dangers: hence it is that they equally value it as an ornament and as an object of devotion. [...] Branches of coral, hung at the neck of infants, are thought to act as a preservative against danger*” (PERSEUS DIGITAL LIBRARY, 2019).

Neste sentido, é compreensível que algumas culturas atribuam o mau-olhado e poderes sobrenaturais a quem supostamente os lança, mas a mais perfeita representação provém do mito grego de Medusa e Perseu. Sendo Medusa uma das três Gorgonas, e a única mortal de entre elas, esta tinha os seus cabelos compostos por serpentes e um olhar que petrificava quem arriscasse olhar para o seu rosto. Era, portanto, o mau-olhado a sua mais terrível forma de expressão (RAGAZZI, 2017: 36-38).

² A utilização de produtos que cumprem a função de substituir ou simular pedras valiosas de origem natural não implica uma utilização enganadora ou dúbida, pois a fraude só pode ser tida em conta quando se esconde a verdadeira natureza dos materiais numa transação (CARVALHO, 2006: 83).

Desde muito cedo, a história da joalheria documenta a utilização de materiais menos valiosos tendo em vista simular a sua aparência como substituto.

O material mais antigo utilizado é o vidro, por volta de 1500 a.C. (CARVALHO, 2006: 82). Posteriormente, um claro exemplo de imitação de pedras preciosas é a fabricação da coroa real da Boémia, em 1347. Durante a sua confecção, o artista inseriu uma *rubelite*, uma turmalina de tom rosa avermelhado, com o objetivo de simular um rubi (MOTTANA, 2017: 653).

³ Tais como *Desco da parto* ou *Madonna del Solletico*, ambas datadas do século XV.

Entre as diversas fontes acerca do mito de Medusa, Ovídio relata que, após a derrota do monstro que aprisionava Andrômeda, Perseu depositou a cabeça decapitada da Górgona sobre algumas folhas e algas, para que esta não fosse conspurcada pela areia. As ramagens das plantas absorveram então o poder de Medusa e enrijeceram. As ninfas que se encontravam nas proximidades, encantadas com o efeito, reproduziram-no com outras plantas. Os ramos petrificados foram dispersados pelas divindades, como sementes, e assim teriam nascido os corais vermelhos (CARVALHO, 2010: 19-20).

Numa representação pictórica deste mito por Giorgio Vasari, em 1572, o autor altera a narrativa ovidiana, dando a ideia que os corais eram originados pelo contacto do sangue que jorrava da cabeça decepada com a água.

Em ambos os casos, é de ressaltar a associação do coral com o sangue, tanto pela sua cor, como pela semelhança natural dos seus ramos com os vasos sanguíneos. Devido a estes elementos, esta matéria orgânica, quando utilizada como medicamento, era frequentemente considerada benéfica para distúrbios sanguíneos.

Tanto em Plínio, como no livro *Lapidario de Afonso X rei de Castela*, existe a referência à ingestão de coral triturado para aqueles que vomitassem ou cuspissem sangue: “*Y porque es más l, cuélganla a los cuellos de los niños, y otrosí por la virtud que ha en ella, ca los guarda de la enfermedad a que llaman maseda, y del correr de las babas, y del llorar mucho. Y si la muelen, y dan de ella a beber, presta a toda enfermedad del pecho, y a los que escupen sangre y benigno, y a los que gotea la orina. Y cuando hacen de ella emplastro tiene muy gran pro a las postemas calientes*” (DEPARTMENT OF CRYSTALLOGRAPHY..., 2019).

É de ressaltar a possibilidade da imagem criada pelo pintor Vasari ser um reflexo da tradição, de modo que a cabeça da Medusa fosse a personificação do mau-olhado, sendo que do seu sangue provinha o antídoto, ou seja, da utilização de raminhos de coral. Através de um processo de sincretização, o sangue da medusa teria sido posteriormente transformado pelo Cristianismo para simbolizar o sangue sagrado de Cristo. Ambos eram considerados protetores. O uso de contas de coral em rosários e em colares, retratados em volta do pescoço do Menino Jesus em pinturas e figuras devocionais, é evidência dessa crença.

A presença de objetos produzidos em coral é muito frequente, tanto no contexto sacro como no secular. Estes compunham não apenas rosários⁴, mas também colares e outras joias. Já no que diz respeito à sua forma original, que remete para galhos desfolhados de um arbusto ou ramificações de vasos sanguíneos, estes eram frequentemente utilizados como pendentes e, muitas vezes, representados na pintura ao pescoço de crianças (RAGAZZI, 2017: 35-36).

Esta representação do coral surge em duas obras do pintor Mosaccio. Na intitulada *Desco da Parto* (ca. 1401-1428), é visível um recém-nascido no colo da sua ama e, ao pescoço, ostenta um pequeno raminho de coral. No mesmo período, o pintor realiza *Madonna del Solletico*, onde é possível observar com mais detalhe esta tradição, pois o pingente de coral foi estrategicamente colocado de forma a destacar-se no ombro esquerdo da criança, juntamente com um colar de contas, provavelmente em azeviche, material este também considerado como portador de características apotropaicas e profiláticas.

Nestas duas representações, é possível compreender que o coral tanto poderia ser utilizado para o adorno de uma criança comum, como de Jesus Cristo; neste último caso, poderia fazer referência à dupla natureza de Cristo, humano e divino (RAGAZZI, 2017: 35-36).

Assim, a representação deste tipo de adornos poderá ser encarada como uma rememoração ou personificação, no caso de Jesus Cristo, da redenção do pecado original através do sangue derramado na cruz, mas também poderia ser uma personificação da Árvore de Jessé ou Árvore da Vida, e ainda da Vera Cruz.

Com qualquer uma destas simbologias, o sincretismo entre tradições pagãs e o Cristianismo levou-nos a acreditar que estaríamos diante de um símbolo exclusivamente cristão e nada mais. Como veremos a seguir, não se tratou apenas disso.

No que se refere às representações do Messias, durante o Renascimento, começava-se a manifestar um crescente desconforto em assumir esta tradição pagã. Em alguns casos mais antigos, os amuletos de coral passam a ser representados junto a um crucifixo. Contudo, exemplos como a *Virgin and Child playing with a goldfinch*, *The Brera Madonna* (Fig. 1), ou a *Madonna della Vittoria* (Fig. 2), seriam cada vez mais escassos a partir de meados de Quinhentos (RAGAZZI, 2017: 36-39).

Esta tradição pagã passou a ser muitas vezes oculta sob a forma de rosários, como é exemplo o do *Retrato de Giovanna degli Albizzi* por Domenico Ghirlandaio (Fig. 3). Ainda assim, os clássicos raminhos de coral continuaram a adornar o retrato de crianças. Veja-se o *Retrato de Giovanni de' Medici enquanto criança* (Fig. 4), onde o pequeno ostenta um ramo de coral pendurado numa corrente de ouro, possivelmente com o objetivo de ser levado à boca para aliviar as dores recorrentes da primeira dentição (BALZAN e DEIDUN, 2010: 435-436).

...92 ▶

⁴ Em 1381, um joalheiro londrino, Adam Ledyard, enumera num dos inventários da sua loja uma grande variedade de contas, entre as quais é de destacar as de coral, âmbar branco e amarelo, azeviche, prata dourada, vidro azul e conjuntos mais baratos em madeira e osso,

materiais estes maioritariamente destinados a crianças. Através deste inventário, é possível compreender que as contas de coral seriam menos dispendiosas que as de ouro ou pérolas, mas mais caras que as de âmbar ou azeviche (NØDSETH, 2017: 178-179).

FONTE: Pinacoteca di Brera (<https://bit.ly/3EZmwwx>).

FIG. 1 – *Madonna col Bambino e santi, angeli e Federico da Montefeltro* (Pala di San Bernardino), de Piero della Francesca, ca. 1472-1474, Pinacoteca di Brera, Milão. Pormenor à direita.

FONTE: Wikimedia Commons (<https://bit.ly/3zrKP9h>).

FIG. 2 – *Madonna della Vittoria*, de Andrea Mantegna, ca. 1496, Museu do Louvre, Paris. Pormenor à direita.

FONTE: Wikimedia Commons (<https://bit.ly/3szjkg>).

FONTE: Wikimedia Commons (<https://bit.ly/3szjkg>).

FIG. 4 – *Retrato de Giovanni de' Medici enquanto criança*, de Agnolo Bronzino, ca. 1545, Galleria deli Uffizi, Florença.

FIG. 3 – *Retrato de Giovanna degli Albizzi Tornabuoni*, de Domenico Ghirlandaio, ca. 1489-1490, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid.

◀ 90... Este cuidado também pode ser visualizado nos retratos da Infanta Ana Maria Maurícia, por Juan de La Cruz (ca. 1602), e do Infante Alfonso el Caro, por Bartolomé González (ca. 1611-1612)⁵. Nestes, pode ser observado um grande número de amuletos e talismãs, que se acreditava protegerem os mais pequenos de doenças e mau-olhado, e ainda proporcionar sorte e bem-estar, tais como a figa em coral ou azeviche, cruces, ramos de coral em bruto e relicários. No que se refere ao contexto português, a apanha de coral encontra-se documentada a partir de meados do século XI, apesar de existir alguma documentação que ateste a exportação de coral português para o Norte de África e Oriente ainda no século IX (GOMES, GOMES e GONÇALVES, 2017: 101-102).

Contudo, já no final do período medieval, boa parte do coral existente na Península Ibérica era proveniente dos grandes centros produtores mediterrânicos, costas da Catalunha, Córsega, Sardenha, Berbéria, mais tardiamente da América do Sul e Oriente (GOMES, GOMES e GONÇALVES, 2017: 100-101). Os principais centros de produção de contas de coral eram Barcelona e Génova (esta principalmente de coral mediterrâneo, tendo o seu apogeu durante o final do século XV) (NØDSETH, 2017: 178-179).

No que se refere à Época Moderna portuguesa, este período apresentou-se como mundo de grandes contrastes e antagonismos. As difíceis e duras condições de vida, a fome, a elevada taxa de mortalidade, nomeadamente das parturientes e das crianças, o frágil papel social da mulher, remetem-nos, por um lado, para uma sociedade visceralmente marcada pela religiosidade católica; por outro, continuou a integrar incontáveis superstições e crenças pagãs, perdurando a importância dada aos amuletos pelas diferentes comunidades e grupos sociais. Nestas circunstâncias, o coral mantém a suas aparições como amuleto, na forma de ramos, pedaços ou contas.

A exploração desta matéria orgânica em território português foi realizada irregularmente, principalmente no Algarve, entre 1200 e 1700. Contudo, esta insuficiência foi rapidamente colmatada com o extraordinário afluxo de mercadorias “exóticas” e objetos “curiosos” de grande exuberância, que inundaram diariamente a capital e a sociedade portuguesa renascentista no auge das conquistas e descobertas ultra-

marinas, permitindo assim por mar um contacto rápido com os principais centros de produção e de extração (VASSALLO E SILVA, 1989: 115-116). Assim, durante a modernidade, Lisboa torna-se um dos mais importantes centros comerciais europeus, local de predileção para o estabelecimento de ourives e lapidários estrangeiros, e para onde convergiam metais nobres e pedras preciosas, nomeadamente o coral, vindo dos variados entrepostos comerciais possuídos pelos portugueses em torno do globo.

Um dos exemplos das propriedades profiláticas do coral e da sua paulatina assimilação, é uma descrição da coleção da rainha D. Catarina da Áustria, esposa de D. João III, que, desde a sua chegada a Portugal, manifestou um grande gosto por animais exóticos, artigos raros, luxuosos, preciosidades asiáticas, tendo mantido homens da sua confiança encarregues de adquirir objetos preciosos para si e para os seus familiares por toda a Europa e possessões ultramarinas. A descrição indica que a rainha possuía na sua coleção duas “*línguas de escorpião, uma cabeça de cobra coberta de ouro, ambos usados como antídoto para veneno, talvez também como amuleto e com finalidades medicinais, duas pedras de jaspe em forma de coração para estancar o sangue, um ramo de coral para afastar o mau-olhado [...]*” (D’OREY, 1995: 17).

No que se refere à iconografia portuguesa, esta apresenta-se muito escassa. Contudo, é de referir o surgimento de contas de coral e um pequeno raminho ao pescoço do Menino Jesus na pintura de Francisco Henriques intitulada *Nossa Senhora das Neves* (Fig. 5), datada de 1509-1511.

Para além deste exemplar, outra pintura presente no Museu Nacional de Arte Antiga, denominada *Senhora com Rosário* (Fig. 6), de autor desconhecido e com uma cronologia entre 1550-1560, mostra que, tal como em contexto europeu, também em Portugal os raminhos de coral em bruto, reminiscências de religiosidade pagã, geram algum desconforto na Igreja católica, sendo ocultados sob a forma de um terço em coral.

Paralelamente, os contextos arqueológicos modernos portugueses demonstram a importância destes objetos rubros, tanto em vida quotidiana como na morte.

Os elementos de coral, devido à sua perecibilidade e fragilidade, surgem em contexto arqueológico de forma reduzida, em comparação com outros materiais.

Para além deste fator, os elementos em estudo, frequentemente, encontram-se em estado de conservação deficitário, o que dificulta em muito a sua análise e estudo. A maioria, não sendo alvo de estudos sistemáticos, acaba em depósitos ou reservas, apenas inventariados de forma sumária e sem informação acerca do seu local de exumação, acabando por nunca serem apresentados, publicados, isoladamente ou em bibliografia específica sobre os mesmos. A investigação acerca de elementos de coral recolhidos em contexto arqueológicos modernos é muito incipiente em Portugal. Contudo, foi possível identificar o surgimento destes objetos em alguns locais.

⁵ A mortalidade infantil, durante alguns períodos da História da Humanidade, foi bastante elevada. Durante a modernidade, é possível visualizar uma crescente preocupação com a proteção da vida das crianças, principalmente nos meios abastados. Nas famílias reais, essa preocupação era ainda maior, devido à necessidade de preservar a linhagem,

para proteger a vida dos seus herdeiros, fazendo uso de todos os recursos disponíveis. Nestes, a Medicina, com “*a classe médica, mal preparada para a sua função, revela-se inteiramente incapaz de atender a esta demanda*”. Por isso, recorrem “*ao uso de amuletos e objetos religiosos como forma de proteção*” (BENUTTI e COSTA, 2012: 268).

FIG. 5 – *Nossa Senhora das Neves*, de Francisco Henriques, ca. 1509-1511, Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa. Pormenor à esquerda.

Exemplares foram exumados nas escavações arqueológicas de Silves, nomeadamente um brinco produzido em prata dourada, composto por argola, duas contas em coral e elemento de suspensão em forma de lágrima invertida tendo, centralmente, gravado um M, em relevo, encimado por uma coroa. Foi recolhido num silo datado do século XV (GOMES, 2005: 24).

Nas escavações arqueológicas realizadas no Convento de Santana de Lisboa, espólio e local balizados entre os séculos XVI-XVIII, surgem numa das fossas duas contas: uma esférica, produzida em coral vermelho rosado; a outra, com forma cilíndrica. Provém de nível arqueológico contendo abundantes restos orgânicos e as suas reduzidas dimensões parecem afastar a hipótese de se tratarem de elementos de rosário ou terço. Terão sido fixadas em vestimentas ou utilizadas em adereços, tais como pulseiras e brincos (GOMES, GOMES e GONÇALVES, 2017: 86).

Para além destes achados, é ainda de referir o surgimento de pequenas contas de rosário em coral rosado durante as escavações levadas a cabo na Igreja de Santa Maria do Castelo, localizada no concelho de Torres Novas (GOMES, GOMES e GONÇALVES, 2017: 86).

Os trabalhos arqueológicos levados a cabo na Igreja do Convento do Carmo, em Lisboa, permitiram a recuperação de um colar formado por 42 contas de coral branco e dez em metal, atribuído ao século XVII, e de um colar elaborado a partir de 121 contas de coral vermelho datado dos séculos XVI-XVII. Ambos são apresentados como provenientes de contexto funerário relacionado com a escavação das Capelas da Cabeceira da igreja, nas quais foram identificadas 43 sepultu-

FIG. 6 – *Senhora com Rosário*, de autor desconhecido, ca. 1550-1560, Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa.

ras, bem como da nave principal e transepto, onde se registaram 1500 inumações. Infelizmente, a localização exata da recolha e os materiais associados a estes objetos não é apresentada (ARNAUD, 2005: 608). As escavações levadas a cabo no início dos anos 1980 e em 2013 na Igreja da Misericórdia de Almada, apresentaram diversos indivíduos com uma variedade de espólio que permitiu balizar cronologicamente o sítio arqueológico ente os séculos XVI e XVIII (DIAS, CASIMIRO e GONÇALVES, 2017: 1675). Da sepultura 9, foram recolhidas 122 contas em osso e uma em coral; no interior da Capela de Nossa Senhora dos Passos, foi recolhida uma conta em coral e um fragmento de adorno (DIAS, CASIMIRO e GONÇALVES, 2017: 1681). Por fim, a escavação de uma lixeira do século XV, em Lagos, revelou a presença de 155 inumações de escravos africanos, depositados simultaneamente com a acumulação de lixos domésticos. Com um destes indivíduos, foi recolhido um pequeno raminho de coral vermelho, polido e fragmentado numa das suas hastes (NEVES, ALMEIDA e FERREIRA, 2011: 29).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste périplo, foi possível demonstrar que, desde a Antiguidade, o indivíduo sente a necessidade de se adornar e proteger, facto este que perdura até à atualidade.

Contudo, estes elementos foram profundamente transformados pelo tempo e espaço cultural nas suas mais variadas formas, materiais e simbologias.

De alguma forma, esta cobiçada gema orgânica acabou por carregar consigo a história e fusão de diversas culturas, tais como a asiática, europeia, do Oriente Médio, africana e americana. Em todas estas regiões, os corais exerceram um grande fascínio, tanto pela cor e forma, como pela sua metamorfose fora do meio aquático, o que permitiu a sua utilização enquanto belo adorno e um carácter universal no que se refere aos poderes sobrenaturais, físicos ou espirituais.

Nos relatos referentes a matérias preciosas, ao coral foram associadas características medicinais e mágicas. Estas crenças são herdadas da Antiguidade, perduram durante a Idade Média, e na Idade Moderna são resgatadas, aliadas à crescente paixão por joias e à importação de novidades que inerentemente recuperaram tradições mais antigas. Exemplos destes factos são os relatos de via-

jantes da modernidade que descrevem frequentemente a origem, valor, benefícios medicinais e mágicos desta matéria orgânica no seu local de origem.

A proliferação do coral em Época Moderna, período cronológico que promoveu um aumento do comércio transatlântico, viu chegar ao nosso território uma panóplia de novas mercadorias e influências estrangeiras que contribuíram para transformar e criar uma nova sociedade. Este internacionalismo comercial, adjunto à invenção da imprensa, à requisição de artesãos para trabalhar em capitais estrangeiras e à movimentação de princesas e dotes, abriu horizontes face às novas realidades e influências.

Uma maior circulação de objetos, crenças e tradições por toda a Europa contribuiu assim para a criação de elementos híbridos, resultantes das influências interculturais sofridas.

Apesar da forte religiosidade cristã, a necessidade de utilização de amuletos não se alterou. Contudo, ganhou outro contexto e a sua simbologia foi readaptada à religião vigente.

Assim sendo, estes elementos contemplam um processo de sincretização de religiosidade pagã e cristã, demonstrando uma parte importante da vida das comunidades, as suas crenças e tradições, que refletem a forma como as pessoas se relacionam com o universo que as rodeia, como interpretam o mundo em que vivem e quais as suas práticas quotidianas.

BIBLIOGRAFIA

- ABOUT CORAL REEFS (s.d.) – International Coral Reef Information Network. Disponível em <https://bit.ly/3t5nx7F>.
- ARNAUD, José Morais (2005) – *Construindo a Memória: as coleções do Museu Arqueológico do Carmo*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses.
- BALZAN, Francesca e DEIDUN, Alan (2010) – “Notes for a history of coral fishing and coral artefacts in Malta”. In *60th anniversary of the Malta Historical Society: a commemoration*. Malta: Veritas Press, pp. 435-454. Disponível em <https://bit.ly/3eS6r51>.
- BENUTTI, Maria Antonia e COSTA, Maria Luiza C. (2012) – “O Uso Místico da Joia: amuletos de proteção infantil no século XVII”. In *V World Congress on Communication and Arts*, pp. 268-272. Disponível em <https://bit.ly/3zaXZT9>.
- CARVALHO, Raimundo Nonato B. (2010) – *Metamorfoses em Tradução*. Dissertação de Doutoramento em Letras Clássicas apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Disponível em <https://bit.ly/336T668>.
- CARVALHO, Rui Galopim (2006) – *Pedras Preciosas na Arte e Devoção: tesouros gemológicos na Arquidiocese de Évora*. Évora: Fundação Eugénio de Almeida.
- DEPARTMENT OF CRYSTALLOGRAPHY and Structural Biology (2019) – CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. Disponível em www.xtal.igfr.csic.es.
- DIAS, Vanessa; CASIMIRO, Tânia Manuel e GONÇALVES, Joana (2017) – “Os Bens Terrenos da Igreja da Misericórdia (Almada): séculos XVI-XVIII”. In ARNAUD, José Morais e MARTINS, Andrea (coord.). *Arqueologia em Portugal. 2017 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1675-1690. Disponível em <https://bit.ly/3FWU66Q>.
- D’OREY, Leonor (1995) – *Cinco Séculos de Joalheria: Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa*. Londres / Lisboa: Zwemmer / Instituto Português de Museus.
- GOMES, Mário Varela; GOMES, Rosa Varela e GONÇALVES, Joana Rocha (2017) – “Objectos Produzidos em Matérias Duras de Origem Animal, do Convento de Santana, de Lisboa”. In *I Encontro de Arqueologia de Lisboa: uma cidade em escavação*. Lisboa: Centro de Arqueologia de Lisboa, pp. 84-105. Disponível em <https://bit.ly/3r9d1dp>.
- GOMES, Rosa Varela (2005) – “Da Silves Islâmica à Silves da Expansão: a evidência arqueológica”. *Monumentos*. Lisboa: DGEMN. 23: 22-29. Disponível em <https://bit.ly/3zqGao5>.

GRATTIUS (1935) – “Cynegeticon”. In *Minor Latin Poets*. Tradução de J. Wight Duff e Arnold M. Duff. Harvard: Loeb Classical Library. Vol. 1 (Loeb Classical Library).

IGLÉSIAS, Jéssica (2019) – *Joalheria e Adornos de Uso Pessoal da Idade Moderna em Portugal: perspetiva arqueológica e iconográfica*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3JjwdXu>.

MARSCHAL, Christian; GARRABOU, Joaquim; HARMELIN, Jean-Georges e PICHON, Michel (2004) – “A new method for measuring growth and age in the precious red coral *Corallium rubrum* (L.)”. *Coral Reefs*. 23: 423-432.

MIGUEL, Isabel Rubio (1993) – “La función social del adorno personal en el neolítico de la Península Ibérica”. *CuPAUAM - Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid*. 20: 27-58. Disponível em <https://bit.ly/3HAjBQD>.

MORADI, Zobreh (2016) – “The role of coral in art and architecture: An overview”. *International Journal of Aquatic Biology*. Iranian Society of Ichthyology. 4 (2): 125-142. Disponível em <https://bit.ly/3pVoRoC>.

MORALES, Gaspar de (1605) – *Libro de las Virtudes y Propiedades Maravillosas de las Piedras Preciosas*. Madrid: Luiz Sanchez.

MOTTANA, Annibale (2017) – “Counterfeiting Gems in 16th Century: Giovan Battista Della Porta on Glass ‘Gem’ Making”. *The Journal of Gemmology*. 35 (7): 652-666.

NEVES, Maria João; ALMEIDA, Miguel e FERREIRA, Maria Teresa (2011) – “História de um arrabalde durante os séculos XV e XVI: «o Poço dos Negros» em Lagos (Algarve, Portugal) e o seu contributo para o estudo dos escravos africanos em Portugal”. In *A Herança do Infante: História, Arqueologia e Museologia em Lagos*. Lisboa: Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa, pp. 29-46.

NÖDSETH, Ingrid Lunnan (2017) – “Corals, Blood and Precious Pearls: The Materiality of a Late Medieval Textile”. *Journal of Art History*. 86 (3): 173-187.

Perseus Digital Library (2019) – Tufts University. Boston, EUA. Disponível em www.perseus.tufts.edu.

RAGAZZI, Alexandre (2017) – “Entrecruzamentos Culturais: superstição, mito e fé nos amuletos de coral”. In *Arte em Ação. Anais do 36.º Colóquio do Comité Brasileiro de História da Arte*. Campinas, pp. 34-41. Disponível em <https://bit.ly/3EWH3FZ>.

ROCHA, Sílvia; BENUTTI, Maria Antonia e MENEZES, Marizilda (2015) – “Adornos Contemporâneos: seus significados no âmbito da joia, bijuteria e ornamento corporal”. *Moda Palavra E-periódico*.

9 (edição especial): 139-157. Disponível em <https://bit.ly/3EXxQgv>.

SKODA, Sonia Maria (2012) – *Evolução da Arte da Joalheria e a Tendência da Joia Contemporânea Brasileira*. Dissertação de Mestrado em Estética e História da Arte apresentada à Universidade de São Paulo. Disponível em <https://bit.ly/3JHKHqS>.

VASSALLO E SILVA, Nuno (1989) – “Subsídios para o estudo do comércio das pedras preciosas em Lisboa, no século XVI”. *Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa*. 3.ª Série. 91 (2): 113-147.

VIEIRA, Alexandra (2020) – “Os Amuletos em Portugal. Dos objetos às superstições: o coral vermelho”. In ARNAUD, José Morais; NEVES, César e MARTINS, Andrea (coord.). *Arqueologia em Portugal. 2020 - Estado da Questão*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1849-1864. Disponível em <https://bit.ly/3HHVgx7>.

WEICH, Patricia B. (2013) – *Chinese Art: A Guide to Motifs and Visual Imagery*. North Clarendon: Tuttle Publishing..

[todas as ligações à internet apresentadas estavam activas em 2022-01-05]

PUBLICIDADE

MORPH
GEO

Topografia e cadastro
Tecnologias de Informação geográfica
Sistemas de varrimento laser
Fotogrametria de luz estruturada
Structure from motion
Reflectance transformation imaging
Aerofotogrametria
Detecção de metais
Susceptibilidade geomagnética
Métodos sísmicos
Prospecção geoelectrica
Georradar
Georradar de alta frequência

Geomática, Geofísica,
Engenharia inversa e
Modelação digital

☎ (+351) 239 834 157
☎ (+351) 919 353 667
✉ geral@morph.pt
OceanoBOX, Estrada de Coelhão, 107
3000-125 Coimbra
www.morph.pt

Dryas Octopetala / Fundação Cõa Parque Prémios “Bruno Navarro”

Prémio Bruno Navarro

- distinção anual da excelência de um artigo científico.

Prémio Dryas / Fundação Cõa Parque

- distingue anual do mérito académico de três dissertações (licenciatura, mestrado e doutoramento).

DESTINATÁRIOS:

- **jovens investigadores e alunos** de universidades portuguesas ou estrangeiras.

ÂMBITO TEMÁTICO:

- trabalhos académicos e de investigação em **todos os domínios científicos** com contributo significativo para o estudo, preservação e divulgação da **herança cultural** em Portugal.

CRITÉRIOS

- ✓ **qualidade e originalidade**
- ✓ **impacto científico**
- ✓ **amplitude multidisciplinar**

Fundação Cõa Parque

dryas@dryas.pt
museu.geral@arte-coa.pt
<http://arte-coa.pt/>
informações e candidaturas:

RESUMO

O inventário dos moinhos de água do concelho de Lousada permitiu identificar e caracterizar centenas de grafitos nessas edificações dedicadas à moagem tradicional. De entre as insculpturas inventariadas, merece destaque o conjunto detetado no Moinho da Devesa 1, composto por 111 gravações de diferentes tipologias. Tratada aqui como um caso de estudo, esta estrutura hidráulica de fundação anterior ao século XVIII permite, por via dos grafitos, um vislumbre do quadro mental associado à vida quotidiana de uma profissão indispensável à subsistência das comunidades proto-industriais.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Moinhos hidráulicos; Grafitos; Património.

ABSTRACT

The inventory of watermills of the municipality of Lousada made it possible to identify and characterise hundreds of graffiti on those buildings dedicated to traditional milling. Among the described carvings, the set of 111 different types of carvings found on the Devesa 1 watermill stands out.

The watermill, dating from before the 18th century, is treated here as a case study as it shows, through graffiti, a perspective of the mental framework of the daily life of millers, who were indispensable in proto-industrial communities.

KEY WORDS: Modern age; Watermills; Graffiti; Heritage.

RÉSUMÉ

L'inventaire des moulins à eau de la commune de Lousada a permis d'identifier et de caractériser des centaines de graffiti sur ces édifices destinés au broyage traditionnel. Parmi les pétroglyphes inventoriés, un ensemble détecté sur le Moulin de Devesa 1 mérite toute attention, composé de 111 gravures de différentes typologies. Traitée ici comme un cas d'étude, cette structure hydraulique aux fondations antérieures au XVIII^e siècle permet, par le biais des graphites, un aperçu du cadre mental associé à la vie quotidienne d'une profession indispensable à la subsistance des communautés proto-industrielles.

MOTS CLÉS: Période moderne; Moulins hydrauliques; Graffiti; Patrimoine.

^I Arqueólogo. Câmara Municipal de Lousada. Projeto MUNHOS (manuel.nunes@cm-lousada.pt).

^{II} Arqueólogo. ARADUCTA - Arqueologia. Projeto MUNHOS (paplemos@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Os Grafitos Molinológicos Como Objeto de Estudo Etnoarqueológico

o caso do Moinho da Devesa 1 (Nevogilde, Lousada)

Manuel Nunes ^I e Paulo Lemos ^{II}

1. INTRODUÇÃO

De entre os diversos aspetos ligados à molinologia, o tema dos *grafitos* ¹ é, certamente, aquele que menor atenção tem granjeado por parte da comunidade científica. No âmbito do Projeto *MUNHOS* – desenvolvido pelos subscritores e dedicado ao inventário e caracterização das estruturas hidráulicas de moagem tradicional do concelho de Lousada –, procedeu-se ao registo exaustivo e detalhado de todas as insculpturas presentes em moinhos de água, no que constitui uma primeira e inédita incursão nesta área de investigação à escala de um município nacional.

Do estudo, desenvolvido entre 2011 e 2021, sobressai um quadro tipológico assaz diverso que resultou na catalogação e caracterização de 434 grafitos ², onde a multiplicidade de formas e tipologias, bem como os métodos e técnicas de gravação empregues, tornam evidente a complexidade do quadro sociocultural e até histórico associado à sua produção. Constituindo uma importante fonte de informação para renovadas aproximações de carácter histórico, arqueológico e etnográfico, não deixa de causar estranheza o silêncio generalizado dos investigadores relativamente a estes grafitos históricos contemporâneos, cronologicamente balizáveis entre a segunda metade do século XVIII e a primeira do século XX, que pontuam muitas moagens hidráulicas tradicionais.

¹ Consideram-se *grafitos molinológicos* as representações gráficas, tanto gravadas como incisais, estampadas ou pintadas, resultantes da ação humana e que utilizam como suporte materiais pétreos, revestimentos, elementos em madeira, metálicos ou outros que integrem, quer a estrutura de moagem, quer espaços ou

estruturas anexas de funcionalidade similar ou complementar.

² Relativamente aos dados publicados na última atualização do projeto (NUNES e LEMOS, 2021b: 296-305), várias ações de limpeza permitiram arrolar três novos moinhos e sete novos grafitos.

FIG. 1 – Localização do concelho de Lousada e do Moinho da Devesa 1.

Quer pelo número, quer pela tipologia de grafitos identificados na estrutura, o Moinho da Devesa 1 constitui um caso *sui generis* no contexto dos 245 moinhos estudados no âmbito do Projeto *MUNHOS*, congregando 25,6 % (n = 111) do total de grafitos molinológicos arrolados no concelho, tornando-se, por isso, um caso de estudo.

2. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS

Para o arrolamento dos grafitos foram consideradas todas as insculpturas identificadas nos moinhos de água do concelho de Lousada, independentemente da forma, técnica de produção ou significação eventual, desde que fosse tida como determinável a sua relação cultural com a estrutura de moagem. Deste modo, consideraram-se elegíveis os grafitos identificados nas diversas componentes estruturais do moinho (açude, *cubo*, evacuação, levada, lintel, mó, parede, peitoril, porta, portada, soalho, soleira e umbral), mas também os grafitos presentes em estruturas anexas de suporte à atividade moageira (muro de suporte, muro de divisória, calçada, e piso exterior, casa de moleiro) ou presentes em afloramentos geológicos estruturalmente associados às moendas ou com elas confinantes.

A sistematização tipológica dos grafitos inventariados foi estabelecida a partir de parâmetros de classificação determinados pela forma e técnica de execução. Quanto à forma, foram considerados grafitos do tipo cruciforme (cruz e variações da cruz ou dos motivos cruciformes), inscrição, esquemático, antropomórfico, fitomórfico e de significação indeterminada, recorrendo-se, sempre que necessário, à subcategorização de cada uma das unidades classificativas. No que respeita à técnica de execução, foram consideradas as representações produzidas com recurso à picotagem e à incisão.

Com vista à padronização do processo de registo, para além da elaboração de uma ficha de inventário de grafitos, complementar à ficha de

inventário geral definida para o Projeto *MUNHOS* (NUNES e LEMOS, 2017: 169-171), foram elaborados modelos bidimensionais de representação dos grafitos, cuja numeração foi sequenciada de acordo com o número de inventário de cada moinho e a respetiva tipologia atribuída (ex.: LSD36_G1_C1)³.

3. OS GRAFITOS MOLINOLÓGICOS

Sendo recorrentes os trabalhos sobre as moagens hidráulicas tradicionais em Portugal, são raros aqueles que se debruçam sobre os motivos gravados nas suas paredes, e mais escassos ainda aqueles que lhes dedicam mais que uma ou outra nota de curiosidade. Ainda assim, apesar da escassez de projetos de investigação molinológica que incluem o levantamento e caracterização sistemática dos grafitos, são comuns os estudos que dão conta de casos inusitados detetados em certas estruturas de moagem, sejam eles inscrições monumentais ou de leitura difícil (ABRANTES, 1988: 47, 72; FERREIRA, 2007: 71; FREITAS e BERTINO, 1949: 35; MACHADO, 2007: 103-104), datas memorativas (GONÇALVES, 2009: 66; VIEGAS, MIRANDA e LUCAS, 2000: 27), conjuntos de simbologias apotropaicas (BOTELHO, 1997: 90-91; ROCHA, 2014: 60-61) ou, ainda, representações esquemáticas (MARTINS e MARTINS, 2008: 206-208).

Apesar de desconsiderados, estes motivos constituem um acervo de elevada relevância científica, nomeadamente em termos etnográficos, históricos e arqueológicos (SAURA, 2016: 214). O seu estudo permite a vivificação da figura do moleiro e, por conseguinte, uma perceção

³ A designação LSD36 corresponde à nomenclatura definida para o inventário dos moinhos no âmbito do Projeto *MUNHOS*. Neste exemplo, trata-se do moinho com o n.º de inventário 36 (Moinho da Devesa 1), em que o Grafito 1 (G1) do moinho se enquadra na tipologia Cruciforme (C) e na subtipologia Cruz simples, grega e latina (1) (NUNES e LEMOS, 2021:139).

do quadro sócio-mental de uma profissão que, durante séculos, foi fundamental à estrutura social e económica local (CARDOSO, 2021: 107), mas também uma aproximação à realidade imaterial associada ao uso e manutenção destas estruturas proto-industriais, cujos vestígios raramente subsistem no registo arqueológico.

São diversas as razões que levavam os moleiros a gravar os seus moínhos. Desde logo, o facto de a profissão de moleiro ser frequentemente alvo de desconsideração social ⁴. Em razão disso, o moleiro “exorcizava” o seu espaço de trabalho, gravando nele motivos que funcionavam como medida protetora contra os “*maus-olhados*”, mas também preventiva, face à imprevisibilidade dos elementos. O medo do infortúnio, da perda do moínho e do modo de vida ditou, por isso, a necessidade profilática de purificar e sacralizar o moínho através da gravação de símbolos mágico-religiosos de carácter apotropaico, nomeadamente cruces ou motivos cruciformes. As gravações tanto se faziam nas paredes, sobretudo na zona da porta, como nos elementos de madeira do engenho. Recorrendo ao pico ⁵, para a pedra, ou ao formão e à talhadeira, para a madeira, o moleiro gravava no seu moínho toda a sorte de simbologia, mas sobretudo cruces. E se muitos moínhos possuem apenas uma cruz gravada, outros encontram-se cobertos de insculturas e, em alguns casos, até de símbolos de identificação adaptados distintivamente por cada um dos seus novos membros ou consortes, por vezes ao longo de sucessivas gerações ⁶ (GUITA, 1999: 67-68).

Porém, o apotropismo não foi o único desígnio destes gravadores. Datas memorativas, inscrições, siglas, elementos esquemáticos e geométricos, figuras antropomórficas e fitomórficas ou de carácter simbólico, foram outros elementos apropriados como insculturas em moínhos. E se é um facto que muitos grafitos gravados nos moínhos resultaram de ações deliberadas dos seus autores, com vista a granjear a proteção divina ou a vincar a titularidade do espaço, outros tantos, ligados ao seu quotidiano, surgiram pelo simples facto de a profissão de moleiro permitir abundante tempo livre (MORANGO, 2013: 49).

4. NÚMERO, DISTRIBUIÇÃO E TIPIFICAÇÃO DOS GRAFITOS

Do total de 245 moínhos arrolados em Lousada no Projeto *MUNHOS*, 71 (28,9 %) ostentam grafitos. Deste conjunto, 52 moagens (73,2 %) possuem entre um e quatro grafitos, e as restantes 19 moagens (26,8 %) apresentam cinco ou mais grafitos por estrutura. Assinalável é o facto destas 19 moagens concentrarem, no conjunto, 329 grafitos, o que corresponde a 75,8 % do universo total de 434 grafitos arrolados.

Todos os grafitos identificados em suportes litológicos (granito e corneana) foram produzidos por picotagem, através de percussão indireta, recorrendo a um instrumento de metal. Nos casos em que o suporte foi a madeira, o cimento e a argamassa, as técnicas utilizadas foram a incisão.

Embora tenham sido detetados grafitos em diversas áreas úteis dos moínhos, regista-se a sua predominância na zona da porta (umbral, soleira e lintel), agregando este espaço 66,6 % da totalidade dos registos (n = 289), o que lhe confere uma forte carga simbólica.

No que respeita às formas, os grafitos identificados foram distribuídos pelos seis grupos tipológicos estabelecidos e, no caso dos cruciformes, das inscrições e dos esquemáticos, recorreu-se à sua subcategorização.

⁴ Segundo Teresa SOEIRO (2006: 12): “*Moleiro foi profissão sempre malvista porque os clientes consideravam que ele exagerava na maquia [...]. Outros processos havia para que ela [a farinha], mesmo subtraída, correspondesse ao peso previsto, como humedecê-la com a água pulverizada que saltava das penas, ou juntar-lhe areia*”.

⁵ O pico e o picão, mas também a picadeira, eram ferramentas metálicas de uso quotidiano nas estruturas de moagem hidráulicas e destinavam-se a abrir diferentes tipos de rasgos nas mós durante o processo de picagem.

⁶ Em Lousada, nos cursos de água com moagens de laboração sazonal, era costume cada moleiro gravar a sua cruz ou marca quando o moínho era de consortes.

TABELA 1 – Número de grafitos identificados nos moínhos inventariados e respetiva distribuição por intervalos de grandeza.

	Intervalos de grafitos por moínho							Total
	<5	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29	≥ 30	
N.º de moínhos	52	11	1	3	1	1	2	71
% de moínhos	73,2	15,5	1,4	4,2	1,4	1,4	2,8	100%
N.º de grafitos	105	73	13	52	20	28	143	434
% de grafitos	24,2	16,8	3,0	12,0	4,6	6,5	32,9	100%

Sendo o rol de grafitos do tipo cruciforme assaz extenso e diverso (n = 300; 69,1 %), foram estabelecidas subcategorias com vista a detalhar características e definir variações de carácter estético, técnico ou estrutural. Seguindo a proposta formulada por Manuel NUNES e Paulo LEMOS (2013: 156-157; 2014; 2017: 189; 2021a: 234-235), estabeleceram-se 12 tipologias de cruciformes: C1 a C12. Tendo por base elementos formais comuns a cada grupo de cruciformes (forma dos braços ou da base, disposição, composição, organização e orientação dos motivos cruciformes), determinaram-se significativas diversidades de formas, tamanhos e composições.

Os resultados permitem registar a prevalência de alguns tipos de cruciformes sobre os demais. O tipo C1 é largamente preponderante no registo total de cruciformes (n = 181), seguindo-se os tipos C2 a C5, que congregam, no total, 88 registos. No que respeita aos motivos cruciformes C6 a C12, para além de ocorrerem em muito menor número que os motivos anteriores (n = 31), surgem, na grande maioria das situações, associados a outros motivos, cruciformes ou não.

Quanto aos motivos não cruciformes, igualmente relevantes, em termos percentuais, no contexto geral do inventário, foi possível identificar 134 grafitos, o que corresponde a 30,9 % do total de registos. Neste conjunto destacam-se, em termos quantitativos, os motivos esquemáticos, as inscrições e os grafitos indeterminados, com 29,5 % (n = 128) dos registos. No sentido oposto, salientam-se, pela escassez, os antropomorfos (n = 5; 1,2 %) e os motivos vegetalistas (n = 1; 0,2 %).

5. OS GRAFITOS DO MOINHO DA DEVESA 1

5.1. O MOINHO

O Moinho da Devesa 1 (n.º inventário 36) localiza-se no lugar de Trebelhe, freguesia de Nevogilde, no limite sudoeste do concelho de Lousada (41° 15' 3,6"; 8° 18' 40,2"), na margem direita do rio Mezio. Insere-se no núcleo de moinhos da Devesa, cujo açude reparte com o Moinho da Devesa 2 (n.º de inventário 37). O moinho encontra-se inativo desde os primórdios da década de 1990, apresentando-se num estado de pré-ruína, sem cobertura e sem pavimento, apenas com as paredes intactas.

Referido pela primeira vez nas *Memórias Paroquiais de 1758* (CAPELA, MATOS e BORRALHEIRO, 2009: 320), desde 2008 que esta estrutura de moagem hidráulica se encontra inventariada na *Carta Arqueológica do Concelho de Lousada* (NUNES, SOUSA e GONÇALVES, 2008: 170) e incluída na Carta de Condicionantes do *Plano Diretor Municipal de Lousada* (DR. 2ª Série, N.º 25, 2012-02-03).

Trata-se de um moinho de *rodizio* de *penas* fixo à *pela* (OLIVEIRA, GALHANO e PEREIRA, 1983: 97), de utilização por consortes, sendo a titularidade partilhada entre a Casa de Lagoas e a Casa de Valmezio, duas propriedades senhoriais da freguesia de Nevogilde. Por este facto, o moinho apresenta duas portas com acessos autónomos, o que permitia aos consortes o uso partilhado do moinho, à vez ou em simultâneo.

FIG. 3 – Planta com a localização relativa do Moinho da Devesa 1 no núcleo de moinhos da Devesa (1953). Processo de instrução para a demolição e reedificação de uma ponte junto da Administração da Região Hidrográfica do Norte.

Foto: João Silva.

Foto: João Silva.

Em matéria de aberturas, destacam-se ainda quatro pequenos postigos, dois em cada uma das paredes orientadas a noroeste e sudeste. A estrutura moageira, que alberga duas moendas, uma de cada consorte, apresenta uma planta retangular com área coberta de 25,8 m². As paredes evidenciam um aparelho misto que faz uso de pedras angulosas e roladas no miolo, e pedras de cantaria nos umbrais e cunhais. O material litológico dominante é o granito, embora surjam, de igual modo, elementos em corneana. Os interstícios são argamassados e o interior rebocado. Apesar de atualmente se quedarem destruídos, permanecem vestígios do sobrado em madeira e da cobertura de duas águas em telha de meia cana.

Relativamente ao sistema motor e de moagem, os elementos de madeira e metal encontram-se ausentes, restando apenas as mós dormentes tombadas no interior dos caboucos, uma delas conservando a *segurelha* metálica.

A captação de água para a moagem provinha de um açude alto, reto e oblíquo, anexo ao moinho, que encaminhava a água diretamente para os dois *cabos* ali existentes. Não foi possível atestar *in loco* a tipologia do sistema cubular primitivo (tubular quadrangular ou tubular circular), nem tampouco o material de construção (aduelas de granito ou tronco escavado de madeira), uma vez que o mesmo foi substituído por *cabos* em manilhas de cimento, sinal seguro da sua laboração até épocas tardias.

FIGS. 4 E 5 – Em cima, representação em 3D do Moinho da Devesa 1. Em primeiro plano os alçados sudoeste e noroeste.

Em baixo, perspetiva aérea do mesmo moinho, sendo evidentes as duas portas nos alçados sudoeste e nordeste.

5.2. OS GRAFITOS

Foram identificados e caracterizados no Moinho da Devesa 1 um total de 111 grafitos de quatro tipologias: cruces e motivos cruciformes (n = 74; 66,7 %), inscrições (n = 9; 8,1 %), esquemáticos (n = 22; 19,8 %) e indeterminados (n = 6; 5,4 %).

Os grafitos do tipo cruciforme são predominantes neste registo, com 74 motivos distribuídos por nove subtipologias. Para além do tipo C1, correspondente à cruz grega/latina, com 38 ocorrências (34,2 %) e largamente preponderante em matéria de cruciformes, salientam-se as tipologias que enquadram outras formas de cruces com nomenclaturas já tipificadas em contextos de natureza religiosa, como é o caso da Cruz de São Pedro (tipo C9) e da Cruz de Caravaca (tipo C10), ou que remetem para quadros de sacralização formal e física dos espaços, como acontece com as cruces de pedra dos cruzeiros (tipos C3 e C5).

Relativamente à tipologia de cruciforme definida como C9, trata-se da Cruz de São Pedro, uma cruz latina invertida, vincada pela vontade do Apóstolo em não aceitar, por respeito, o mesmo martírio que o seu Senhor (FEUILLET, 2005: 49). O cruciforme tipo C10 corresponde à designada Cruz de Caravaca, uma das denominadas cruces patriarcais, também conhecida como Cruz de Lorena, mas que, na realidade, provém da Grécia, onde se encontra com mais frequência desde, pelo menos, o século XI (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2010: 246, 248; FEUILLET, 2005: 49).

No que se refere aos cruciformes do tipo C3 identificados no Moinho da Devesa 1, são, por vezes, designados como “cruzeiros”, por analogia com uma cruz de pedra, embora não tendo o mesmo significado daquelas construções (CANINAS *et al.*, 2012: 316). Trata-se, segundo essas propostas, de uma marca de cariz religioso, de cristianização, de afirmação de adesão ao Cristianismo ou de proteção, em contextos históricos. Ocorre profusamente no território continental, em aglomerados urbanos, em construções isoladas, como moinhos, ou em afloramentos rochosos. A presença destas figuras em ombreiras de portas de casas é muito comum, sendo atribuída a um tempo situado entre os séculos XVI e XVIII.

FIG. 6 – Fotografia do alçado sudoeste do Moinho da Devesa 1, sendo perceptíveis os grafitos gravados no umbral e paredes exteriores.

Tipologias	Subtipologias	N.º de grafitos	Frequência absoluta
Cruciforme	C1	38	34,2
	C2	8	7,2
	C3	9	8,1
	C4	8	7,2
	C5	4	3,6
	C6	1	0,9
	C7	4	3,6
	C9	1	0,9
	C10	1	0,9
	Inscrição	Data	1
Número		2	1,8
Sigla		5	4,5
Texto		1	0,9
Esquemático	Círculo	16	14,4
	Linha	4	3,6
	Halteriforme	2	1,8
Indeterminado		6	5,4
Total		111	100%

TABELA 2 – Número e frequência absoluta das tipologias e subtipologias de grafitos identificados no Moinho da Devesa 1.

Opinião semelhante é defendida por Rodolfo MANAIA (2019: 44) a propósito dos grafitos de base retangular (tipo C5), que o autor considera ilustrarem cruzeiros e que ocorrem, frequentemente, em moinhos de água e afloramentos contíguos.

FIG. 7 – Representação gráfica do alçado sudoeste do Moinho da Devesa 1, com indicação dos grafitos presentes no umbral (interior e exterior), parede exterior e soleira da porta.

Tal como no caso dos motivos tipo cruciforme, também nos registos conotados com motivos do tipo inscrição e esquemático se verifica a sua distribuição por subcategorias (NUNES e LEMOS, 2017: 192). Não resultando clara a intenção associada à produção de grafitos tão diversos, decerto que a heterogeneidade registada nestes dois motivos, à semelhança do que acontece com os cruciformes, espelhará a criatividade, o contexto sociocultural individual e, naturalmente, o imaginário coletivo da época em que foram produzidos.

Nos grafitos do tipo inscrição registou-se a presença de gravações enquadráveis nas subcategorias: data, número, sigla e texto.

As datas revelam-se de particular importância no processo de contextualização cronocultural das estruturas molinológicas. Tratando-se de registos memorativos, permitem, em alguns casos, um vislumbre, quer dos processos de abandono e ruína, quer das fases de edificação e/ou reedificação tão comuns nestas estruturas (NUNES e LEMOS, 2017: 194-198). Neste caso, a data “1953” remete-nos para um período de reformulação do moinho e da envolvente. Com efeito, para além da reedificação da fachada sudeste do moinho, conforme atesta a reutilização como peitoril de um dos postigos de parte de uma mó movente, também se assiste à construção de uma nova ponte em pedra sobre o rio Mezio, imediatamente a jusante do moinho (ACV, 1953). No caso das siglas (IA, A.F., A, TA, A), correspondem a abreviaturas de nomes e constituem fórmulas de posse ou, provavelmente, de presença (CANINAS *et al.*, 2012: 323).

Relativamente aos grafitos enquadráveis na tipologia esquemático, neste caso representados pelas subtipologias círculo, linha e halteriforme, regista-se um predomínio dos elementos geométricos, nomeadamente círculos, em linha com outros casos de moagens onde os círculos e paracírculos são particularmente numerosos, surgindo fre-

quentemente combinados com outros motivos, mormente cruciformes, mas também halteriformes e linhas. Sendo difícil a interpretação de halteriformes e linhas em contexto molinológico, porquanto múltiplas poderão ser as motivações que levaram à sua execução, não é de descurar a sua relação com a tentativa de representação de atividades e elementos do quotidiano molinológico (os halteriformes, por exemplo, assemelham-se aos *carrelos* utilizados pelos moleiros para rolar as mós moventes sobre as mós dormentes, durante o processo de desmonte daquelas para picagem) ou constituírem, como no caso das linhas, processos inacabados de gravação de cruciformes. Sendo os motivos de grafitos esquemáticos de ocorrência relativamente escassa e localizada nos moinhos de Lousada, importa salientar que, no que a estas três tipologias diz respeito, o Moinho da Devesa 1 congrega uma percentagem significativa dos efetivos concelhios: círculos 32 % (n = 16), linhas 44,4 % (n = 4) e halteriformes 66,7 % (n = 2).

Finalmente, uma breve reflexão sobre a distribuição espacial dos grafitos no Moinho da Devesa 1. Conquanto a escolha do local do moinho para a produção das gravações revele uma certa heterogeneidade, regista-se uma preferência evidente pelo espaço envolvente a ambas as portas – ombreiras e soleiras –, sobretudo nas suas faces externas, com particular realce para o umbral do alçado sudoeste, onde foram gravados 30 grafitos, sobretudo motivos cruciformes. Com efeito, os umbrais e as soleiras congregam 48,6 % (n = 54) de todos os grafitos identificados neste moinho, logo seguidos pelos espaços de circulação exterior, nomeadamente os pisos pétreos distribuídos ao longo do açude, onde se encontram 31,5 % (n = 35) de todas as gravações. Sendo certo que a opção pela gravação de espaços com maior utilização quotidiana se justifica, *per si*, importa salientar que, durante os trabalhos de campo do Projeto *MUNHOS*, foi possível recolher vários testemu-

FIG. 8 – Planta do Moinho da Devesa 1, com representação dos grafitos identificados no pavimento exterior contíguo ao açude.

FIG. 9 – Distribuição dos grafitos identificados no Moinho da Devesa 1 pelos diferentes espaços.

nhos orais de antigos moleiros da região, tanto do vale do Mezio como do Sousa, que enquadram estas gravações na necessidade de manter a figura do diabo afastada do interior do moinho⁷. A gravação de cruzes nas portas, janelas e postigos seria, segundo esses relatos, a forma mais eficaz de impedir o acesso do demónio ao moinho. Aliás, são conhecidas no território de Lousada situa-

⁷ A título de exemplo, os caboucos dos moinhos eram frequentemente designados por “inferno”, numa alusão velada à presença do diabo que, amiúde, seria o responsável por estragos no sistema motor do moinho.

ções de moinhos cuja construção nunca chegou a ser terminada, mas que ostentam, ainda assim, cruzes nos umbrais, como é o caso do Moinho da Azenha (LSD3), na freguesia de Lustosa (NUNES e LEMOS, 2021b: 297). Estas crenças, que encontramos também documentadas na região de Múrcia, em Espanha (SAURA, 2016: 220), enraizadas na comunidade moleira local, têm por base a teologia da redenção, segundo a qual a cruz é um símbolo de *resgate*, isto é, pelo sacrifício de Cristo na cruz, resgatando o Homem ao pecado primevo, a cruz converte-se numa espécie de *anzol* que prende o demónio e o impede de prosseguir a sua obra (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2010: 247).

FIG. 10 – Representação gráfica do alçado nordeste do Moinho da Devesa 1, com indicação dos grafitos presentes no umbral (interior e exterior), parede exterior e soleira da porta.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O inventário e estudo dos grafitos molinológicos do Moinho da Devesa 1 revelou uma considerável quantidade e diversidade de motivos gravados numa única estrutura moageira, facto que nos coloca perante um caso de estudo que, na ausência de investigações similares, se presume singular em matéria de moinhos de rodízio.

Trata-se de uma estrutura de moagem hidráulica tradicional que materializa, nas áreas edificadas que ainda se encontram conservadas, mais de uma centena de gravações, distribuídas por 17 subtipologias definidas pelos subscritores no decurso dos trabalhos do Projeto *MUNHOS*. Constituindo um mostruário da diversidade tipológica de grafitos registada entre os 245 moinhos de água inventariados no concelho de Lousada, as gravações no Moinho da Devesa 1 sugerem, pela diversidade e concentração, uma continuada prática de gravações, certamente ao longo de várias gerações.

Particularmente notável é o conjunto de grafitos que pontua todo o lajeado exterior nascente, voltado ao rio e delimitador do açude.

Trata-se, uma vez mais, de uma situação inusual, proporcionada pela implantação do moinho numa plataforma contígua ao *encoro* do açude, que dá corpo a um pavimento em granito onde foi gravado um conjunto alargado de motivos cruciformes, esquemáticos e indeterminados. Os grafitos, com orientação, tamanho e frequência distinta,

disputam entre si o espaço das lajes, o que indicia uma prática contínua, nem sempre sob a mesma autoria, com o intento de reforçar a “proteção” do espaço de acesso à porta nascente do moinho, conferindo-lhe uma forte carga simbólica.

Embora se desconheça se o motivo destas gravações se deve ao manuseio profilático do pico, à laia de ocupação do tempo que tão frequentemente sobrava ao moleiro, ou tão-somente à intenção de obviar, pela força de simbologias cristãs e pagãs conjugadas, a ação destrutiva do elemento água, é indesmentível que os 111 grafitos do Moinho da Devesa 1 provam quão escasso é o conhecimento que possuímos sobre os motivos gravados que subsistem, aparentemente invisíveis à Ciência, em muitos destes elementos da arquitetura vernacular.

BIBLIOGRAFIA

- ABRANTES, Joaquim Roque (1988) – *Património Etnográfico Afetado pela Barragem do Torrão: moinhos de água, engenhos de linho, pesqueiras, barcas de passagem*. Lisboa: Instituto Português de Património Cultural - Departamento de Etnologia.
- ACV - ARQUIVO DA CASA DE VALMEZIO (1953) – Nevogilde, Lousada, Portugal.
- BOTELHO, João D'Alpuim (1997) – “As Azenhas do Rio Neiva. A Azenha do Minante”. *Cadernos Vianenses*. Viana do Castelo. 22: 83-102.
- CANINAS, João; HENRIQUES, Francisco; BATISTA, Álvaro e MONTEIRO, Mário (2012) – “Casos de Grafismos Ruprestres em Calcários no Centro de Portugal”. In SANCHES, Maria João (coord.).

I.ª Mesa-Redonda Artes Rupestres da Pré-História e da Proto-História: paradigmas e metodologias de registo. Lisboa: DGPC, pp. 313-327 (*Trabalhos de Arqueologia*, 54).

CAPELA, José Viriato; MATOS, Henrique e BORRALHEIRO, Rogério (2009) – *As Freguesias do Distrito do Porto nas Memórias Paroquiais de 1758: memórias, história e património*. [Braga]: José Viriato Capela.

CARDOSO, Cristiano (2021) – “Moinhos de Água, em Lousada, na Idade Média: séculos XII-XVI”. In NUNES, Manuel (coord.). *Moinhos de Água, Paisagem, Território e Património*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada, pp. 100-133.

CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain (2010) – *Dicionário dos Símbolos*. Alfragide: Ed. Teorema.

- FERREIRA, Armando Carvalho (2007) – “Moinhos e Moleiros do Concelho de Estarreja”. *Terras de Antuá - História e Memórias do Concelho de Estarreja*. Estarreja. 1: 63-94.
- FEUILLET, Michel (2005) – *Léxico dos Símbolos Cristãos*. Mem Martins: Publicações Europa-América.
- FREITAS, Eugénio André Cunha e BERTINO, Darciano (1949) – “Notas e Comentários Acerca de Algumas Inscrições do Douro Litoral”. *Douro Litoral. Boletim da Comissão Provincial de Etnografia e História*. Porto. 3.ª Série. 4: 31-38.
- GONÇALVES, Inês Manuel Lopes (2009) – *Moinhos de Cabeceiras de Basto. Aportamentos de Conservação*. Cabeceiras de Basto: Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.
- GUITA, Rui (1999) – *Engenheiros Hidráulicos Tradicionais*. Lisboa: Instituto de Conservação da Natureza - Parque Natural do Vale do Guadiana.
- MACHADO, Carlos Alberto Dias (2007) – *Moinhos e Moleiros de Cernache*. Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra.
- MANAIA, Rodolfo (2019) – “Os Moinhos do Ribeiro do Coito”. *Revista Memória Rural*. Carraceda de Ansiães: Museu da Memória Rural. 2: 28-45.
- MARTINS, Jorge e MARTINS, Luís (2008) – “Identificação de Aspectos Particulares dos Moinhos do Concelho de Mafra”. *Boletim Cultural 2008*. Câmara Municipal de Mafra, pp. 193-228.
- MORANGO, Hugo (2013) – “Moinhos e Moleiros”. In *Arquitecturas da Água: entre o Cão, o Águeda e o Douro Internacional*. Porto: Direção Regional de Cultura do Norte, pp. 9-69.
- NUNES, Manuel e LEMOS, Paulo (2013) – “Projeto MUNHOS: inventário das moagens tradicionais dos rios Sousa e Mezio no concelho de Lousada”. *Oppidum - Revista de Arqueologia, História e Património*. Lousada. 6: 105-168. Disponível em <https://bit.ly/32Qb90Q>.
- NUNES, Manuel e LEMOS, Paulo (2014) – “Estudo dos Grafitos nas Moagens Tradicionais dos Rios Sousa e Mezio (Lousada): métodos, procedimentos e resultados”. *Revista Municipal de Lousada (Suplemento de Arqueologia)*. Lousada. 116: 1-4. Disponível em <https://bit.ly/31tSDuD>.
- NUNES, Manuel e LEMOS, Paulo (2017) – “Inventário, Caracterização e Estudo dos Grafitos Identificados nos Moinhos de Água do Concelho de Lousada (Projeto MUNHOS)”. *Oppidum - Revista de Arqueologia, História e Património*. Lousada. 10: 163-240. Disponível em <https://bit.ly/3r9wvP5>.
- NUNES, Manuel e LEMOS, Paulo (2021a) – “Moinhos de Água do Concelho de Lousada: dez anos do Projeto MUNHOS”. In NUNES, Manuel (coord.). *Moinhos de Água, Paisagem, Território e Património*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada, pp. 134-251.
- NUNES, Manuel e LEMOS, Paulo (2021b) – “Moinhos de Água do Concelho de Lousada: catálogo dos grafitos”. In NUNES, Manuel (coord.). *Moinhos de Água, Paisagem, Território e Património*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada, pp. 296-305.
- NUNES, Manuel; SOUSA, Luís e GONÇALVES, Carlos (2008) – *Carta Arqueológica do Concelho de Lousada*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada.
- OLIVEIRA, Ernesto Veiga; GALHANO, Fernando e PEREIRA, Benjamim (1983) – *Tecnologia Tradicional Portuguesa: sistemas de moagem*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica.
- PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LOUSADA (2012) – *Diário da República*. 2.ª série. 25 (3 de fevereiro): 4364-4377.
- ROCHA, Simone Fonseca (2014) – *Os Moinhos de Moimenta do Douro. Contributo para o Inventário do Património Arquitetónico Tradicional no Concelho de Cinfães*. Dissertação de Mestrado. Porto: Universidade Fernando Pessoa. Disponível em <https://bit.ly/3F1JDui>.
- SAURA, Gregorio Rabal (2016) – “Grafitos Históricos en Molinos de la Región de Murcia”. In ELORZA, Mario Sanz; FRESNO, Assunción Valdés e REINER, José María Izaga (eds.). *X Congreso Internacional de Molinología: actas*. Segovia: Asociación X Congreso Internacional de Molinología, pp. 213-223.
- SOEIRO, Teresa (2006) – *O Ocaso das Moagens do Rio Sousa no Município de Penafiel*. Penafiel: Museu Municipal de Penafiel.
- VIEGAS, João Carlos; MIRANDA, Jorge e LUCAS, Óscar (2000) – *Levantamento dos Moinhos de Boticas*. Boticas: Câmara Municipal de Boticas.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam activas em 2022-01-05]

PUBLICIDADE

NEOÉPICA

arqueologia e património

- Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.
- Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico
- Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D
- Arqueologia da Arquitectura
- Geo-Arqueologia
- Consultoria e peritagem
- Conservação e restauro

www.neoepica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

RESUMO

Com base na documentação conhecida, nas intervenções arqueológicas realizadas, em campanhas de prospeção recentes e na recolha de toponímia, o autor pretende com o presente estudo traçar hipóteses acerca da organização do território da atual vila de Cinfães, durante o Baixo Império (séculos III a IV-V d.C.).

Conclui que, à época, essa organização terá sido articulada através de três lugares centrais – Cinfães, Cidadelhe e Castelo –, interligados por uma rede viária que os conectava às principais vias romanas e áreas de produção agrícola, constituídas por granjas e pequenos casais.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Arqueologia da paisagem; Carta arqueológica; Povoamento; Vias.

ABSTRACT

Based on known documents, archaeological interventions, recent survey campaigns and toponymy collection, the author puts forward hypotheses about the territory organisation of the present town of Cinfães during the Late Empire (3rd to 4th-5th centuries AD).

He concludes that, at the time, that territory was organised around three central places – Cinfães, Cidadelhe and Castelo –, joined by a road network that connected them to the main Roman roads and agricultural production areas, which consisted of small farms and crofts.

KEYWORDS: Roman times; Landscape archaeology; Archaeological map; Settlement; Roads.

RÉSUMÉ

En s'appuyant sur la documentation connue, sur les interventions archéologiques réalisées, sur des campagnes de prospection récentes et sur le recueil de toponymie, l'auteur prétend à travers la présente étude tracer des hypothèses au sujet de l'organisation du territoire de l'actuelle ville de Cinfães pendant le Bas Empire (IIIème à IV-Vème siècles p. J.-C.).

Il conclut que, à l'époque, cette organisation aurait été articulée autour de trois lieux centraux – Cinfães, Cidadelhe et Castelo – reliés par un réseau de circulation qui les connectait aux principales voies romaines et zones de production agricole, constituées de granges et de petits hameaux.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Archéologie du paysage; Plan archéologique; Peuplement; Voies.

Contributo Para o Estudo da Organização Territorial Durante o Baixo Império no Aro da Vila de Cinfães

proposta baseada numa arqueologia não intrusiva

Jorge Manuel Resende ¹

1. INTRODUÇÃO

Preende-se apresentar um quadro hipotético relativo à organização espacial da atual vila de Cinfães, em uma área de sensivelmente 7 km², durante os séculos III e IV-V. Através da identificação de possíveis núcleos urbanos, da definição de áreas de exploração agrícola e da análise da rede viária, procura-se estudar o território, tendo em conta não apenas a sua morfologia, mas os vestígios arqueológicos identificados e a toponímia local. Uma vez que, ao estudarmos a organização desta paisagem temos um vislumbre de como esta acomoda quem a habita e habitou, referimo-nos a comunidades que, ao controlarem um espaço, têm um sentimento de “propriedade/pertença” sobre o mesmo. Este território é transformado pelos processos de ordenamento e organização territoriais num transcurso que engloba a comunidade, o meio ambiente e a sua interpretação. Essa transformação pode ser entendida como a “materialização” do poder dessa sociedade e desenvolve-se ao longo do tempo através de um conjunto de “*elementos que procuram ordenar e organizar esse território, seguindo os critérios e necessidades*” das diferentes comunidades que o habitam (ESCOBAR, 2011: 47-48; tradução livre do castelhano feita pelo autor). Posto isto, através da análise das modificações na morfologia territorial, podemos ter uma nova visão sobre as sociedades que estudamos. “*O estudo do território [...] pode proporcionar uma nova visão da sociedade que o criou e as mudanças que experimentou*” (IDEM: 49).

¹ Arqueólogo. Antigo estagiário em Arqueologia na Câmara Municipal de Cinfães (jorge.resende.jmr@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Desta maneira, ao estudarmos a morfologia de diferentes parcelas territoriais, teremos como base, não só a análise dos parcelários contemporâneos, “*mas as continuidades e ruturas patentes na paisagem*”, identificando diferentes marcas deixadas ao longo do tempo. As transformações deixadas na paisagem não são apenas uma consequência antrópica, são “*também influenciadas pelas adaptações sócio-económicas*” e por fatores naturais, como o relevo e a rede hidrográfica (CRAVO, 2010: 68). Estas marcas paisagísticas podem ser vistas não só na organização, forma e distribuição das parcelas territoriais, mas também influenciam a organização e traçado das vias de comunicação, a localização dos centros populacionais, e estão mesmo patentes nalguns toponímicos e microtopónimo locais.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada teve por base a leitura e análise da bibliografia necessária à compreensão dos sítios intervencionados e estudados, designadamente as escavações arqueológicas realizadas na Quinta da Chieira (1995-1997) e em Paradela (1997).

Concomitantemente, foi objeto de análise e estudo a toponímia local colhida na cartografia disponível ou por intermédio de informações orais obtidas durante os trabalhos de campo.

No que concerne ao estudo do território, foi tido como exemplo o trabalho realizado em Antequera (Málaga, Espanha), estudado por María Moreno ESCOBAR (2011). Segundo a metodologia adotada por aquela investigadora, os estudos relativos à ocupação do território, durante as épocas “*ibérica e romana*”, foram sustentados pela “*classificação funcional e cronológica*” dos vestígios de superfície recolhidos, combinados, quando possível, com os elementos epigráficos e/ou os dados provenientes de escavações arqueológicas. A conjugação destes elementos possibilitou, segundo a autora, a formulação de várias hipóteses sustentadas sobre a organização e disposição dos diversos pontos de ocupação humana (ESCOBAR, 2011: 52).

Os trabalhos de prospeção foram realizados entre 2015 e 2016 e tiveram por base a ideia proposta nas últimas décadas, segundo a qual podemos identificar áreas de atividade humana através de uma prospeção sistemática, que se prende não apenas com a identificação de sítios arqueológicos, mas também de áreas de dispersão de materiais e outros vestígios (RENFREW e BAHN, 2004: 78). Esta abordagem não intrusiva parte de um “*conjunto de métodos não invasivos de prospeção de superfície*” que se têm desenvolvido nas últimas duas décadas, e que têm como objetivo atenuar os efeitos que os trabalhos de arqueologia mais invasivos, como a escavação arqueológica, têm neste património, assim como reduzir o custo que esses trabalhos implicam, quer

na sua longa duração, quer na manutenção e “*preservação das estruturas exumadas*”. Esta metodologia conta com ferramentas como a “*deteção remota, a prospecção geofísica, o registo sistemático de materiais de superfície, ferramentas de análise e visualização SIG, entre outras*” (FONTE, 2009-2010: 98).

Posto isto, e considerando quatro aspetos essenciais – o contexto envolvente do sítio, o seu tamanho, os materiais identificados e a sua função e cronologia (ZAPATERO e MOZOTA, 1988: 50) –, dividiram-se os trabalhos em duas fases: primeiro, foi feita uma visita aos locais identificados na bibliografia, para relocalização e caracterização do estado atual, seguida de uma avaliação dos terrenos envolventes, vias de comunicação associadas e campos contíguos.

Tendo em conta as recomendações de Thomas F. KING (1978: 21-22), este trabalho foi dividido em diversas etapas, aumentando progressivamente a sua intensidade e fazendo, quando possível e necessário, “*inspeções*” no solo para detetar possíveis vestígios de superfície.

3. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DA ZONA DE ESTUDO

A área de estudo considera um perímetro com aproximadamente 7 km² em torno da atual vila de Cinfães, pertencente ao Concelho de Cinfães, Distrito de Viseu, Região Norte, sub-região do Tâmega.

Este território integra a totalidade da freguesia homónima, de que se destacam diferentes aglomerados populacionais como: Cinfães, Pias, Cidadelhe, Medados ou Casal.

Em termos geográficos, a área referida insere-se no final do curso do rio Bestança (vertente oeste), na margem sul do Douro, em altitudes variáveis entre os 600 e os 90 metros. A um relevo tendencialmente suave se associa uma rede hídrica densa, composta por diferentes cursos de água tributáveis dos rios Bestança e Douro.

No que concerne à geologia, refira-se ainda a existência de um conjunto de falhas geológicas relacionadas com a Serra de Montemuro. Tratam-se de elementos de origem hercínica e tardo-hercínica que são responsáveis pela configuração retilínea dos cursos de água montemuranos (VIEIRA, 2008: 110, 111). Já em termos litológicos, saliente-se que a área integra a Serra de Montemuro, maciço ligeiramente triangular que pertence ao conjunto das Montanhas Ocidentais, onde predominam os granitos, sobretudo os biotítico-moscovíticos (cerca de 76 %), como os designados “Granito do Montemuro” e “Granito de Lamego” (VIEIRA, 2007: 3-5).

Em síntese, estas características geográficas permitem classificar a área em estudo de ótima para a atividade agrícola e de pastoreio.

4. CARACTERIZAÇÃO DOS SÍTIOS IDENTIFICADOS

Neste capítulo iremos fazer uma descrição dos diferentes sítios e vestígios arqueológicos de cronologia romana existentes na área de estudo, atendendo à bibliografia existente e aos trabalhos de prospeção realizados (ver abaixo, Tabela 1).

4.1. QUINTA DA CHIEIRA

O sítio arqueológico da Quinta da Chieira localiza-se na referida quinta, a cerca de 292 m de altitude, desenvolvendo-se numa área onde outrora se cultivava cereal e vinho, hoje abandonada. A primeira referência quanto à existência de vestígios arqueológicos na Quinta da Chieira é-nos transmitida pelo pároco da freguesia de Tarouquela, Alfredo Pimenta, entre a década de 1950 e 1960 (PINHO e LIMA, 2000: 6). Contudo, só na década de 1990 é que serão realizados os primeiros trabalhos arqueológicos, sendo o sítio sujeito a sondagens e posterior escavação entre os anos de 1995 e 1997¹.

Destas intervenções resultou a identificação de uma estrutura retangular (cerca de 24 m de comprimento e 3 m de largura máxima) composta por três compartimentos e pavimento de barro com 5 cm de espessura (Fig. 1). Além desta estrutura, foram identificadas duas estruturas em negativo, bastante danificadas devido à atividade agrícola praticada no local (PINHO e PEREIRA, 1997). A primeira apresentava uma profundidade considerável (cerca de 1 m); quanto à segunda, foi elencada a hipótese de se tratar de um possível vazadouro. Do espólio exumado destaca-se a cerâmica comum (sobretudo recipientes de armazenamento tipo *dolium*), uma asa de sítula em bronze, ferramentas

FIG. 1 – Planta da estrutura escavada na Quinta da Chieira em 1997 (segundo PINHO e PEREIRA, 1997: 63).

TABELA 1 – Sítios / Vestígios arqueológicos identificados na área de estudo

Designação	Localização *	Coordenadas decimais [WGS84]	Altitude	Área	Cronologia
Quinta da Chieira	Chieira	41.079408, -8.084161	292 m	710 m ²	Séculos III e IV
Tesouro de Paradela	Paradela / Sequeiro Longo	41.074851, -8.086099	398 m	1000 m ²	Séculos III a V
Quinta da Ressurgida	Ressurgida	41.068729, -8.077322	300 m	1200 m ²	?
Quinta da Costeira	Medados	41.082698, -8.098079	290 m	500 m ²	?
Teixeirô	Teixeirô	41.085773, -8.084617	210 m	?	?

* Todas as localizações estão situadas na freguesia de Cinfaes.

em ferro, fíbulas e alguns numismas (Figs. 2 e 3)². Através destes elementos, foi sugerida a possibilidade de se tratar de uma área de armazenamento, balizada entre os finais do século III e a última metade da centúria seguinte (PINHO e PEREIRA, 1997: 69)³.

Os vestígios romanos aqui encontrados parecem pertencer a uma estrutura de suporte a atividades agrícolas, possivelmente parte da *pars fructuaria* de uma *villa* ou casal romano (PINHO *et al.*, 1998: 19; PINHO e LIMA, 2000: 29). As limitações da área escavada colocam ainda algumas questões, como a possibilidade deste edifício fazer parte de uma estrutura de exploração de maiores dimensões, onde as diferentes componentes desta, como a *pars urbana*, estariam na área envolvente (PINHO e PEREIRA, 1997: 65, 68).

A estrutura escavada na Quinta da Chieira, ainda que a área de escavação seja significativamente menor, parece apresentar algumas semelhanças, nomeadamente no que toca aos materiais identificados e às cronologias propostas, com os sítios da Mala-faia, em Arouca (SILVA, LEMOS e RIBEIRO, 2013; 2018) e da Bouça do Ouro, Boelhe, Penafiel (SOEIRO, 1998), ambos também localizados na área marginal do Douro.

4.2. PARADELA

O sítio de Paradelas/Sequeiro Longo localiza-se no sopé de uma encosta, a cerca de 398 m de altitude, onde já em 1996 tinham sido identificados alguns vestígios arqueológicos – *tegulae* e cerâmica comum –, durante o alargamento de um caminho (PINHO, 1996a: 13, 25).

² Na mesma escavação foram ainda identificados, num nível estratigráfico inferior, elementos de ocupação da Pré-História recente. Referida como camada 3, localizada e escavada nas quadrículas C1, C2, B1 e B2, nela se destaca a identificação de “duas pequenas fossas contendo cerâmica manual de tipo Pré-histórico”, um vaso troncocónico escavado *in situ* e alguns buracos de poste identificados ao nível do saibro (PINHO e PEREIRA, 1997: 65, 68).

³ Num recente estudo feito ao conjunto monetário, identificámos um numisma de Constantino I tipo *foliis* VOT XX cunhado entre 322 e 325, em *Ticinum*, uma moeda de Constâncio II tipo *centenionalis* (FEL TEMP REPARATIO) cunhada entre 348 e 351, e uma *maiorina* (REPARATIO REIPVB) de Graciano cunhada entre 378 e 383 em *Lugdunum* ou *Arelate* (Fig. 3). O reconhecimento de uma *maiorina* da segunda metade do século IV leva-nos

a sugerir uma utilização do sítio até, pelo menos, o ano de 378, podendo mesmo prolongar-se até às últimas décadas dessa centúria, uma vez que o desgaste da moeda do tempo de Graciano indica que esta esteve em circulação durante algum tempo antes de ser depositada.

1. Jarro trilobado - Qd. A2
2. Pote - Qd. A2
3. Pátera revestida de aguada vermelha - Qd. A2
4. Asa de sístula em bronze - Qd. C2
5. Aro em ferro - Qd. D'1
6. Martelo em ferro - Qd. B'-1
7. Arco de peça fibular em ferro - Qd. B1
8. Peça em ferro e argamassa de funções desconhecidas - Qd. C'-2

FIGS. 2 E 3 – Em cima, alguns dos materiais identificados no nível romano nas escavações na Quinta da Chieira (segundo PINHO e PEREIRA, 1997: 75).

Em baixo, numismas provenientes da mesma escavação em exposição no Museu Serpa Pinto (Cinfães):
A. Numisma de Constantino I tipo *foliis* VOT XX;
B. Numisma de Constâncio II tipo *centenionalis* (FEL TEMP REPARATIO).

No entanto, o chamado “Tesouro de Paradela” só será localizado em 1997, durante obras de manutenção do estradão que liga a área urbana de Sequeiro Longo a Paradela e Sande, tendo o local sido alvo de uma intervenção de emergência dirigida pelo arqueólogo Luís Silva Pinho, que consistiu numa sondagem de 2 x 2 m (fonte: *Portal do Arqueólogo*). Aqui seriam identificados 23 numismas de bronze (numa sítula fabricada no mesmo metal ⁴), uma estrutura com pavimento de barro, negativos escavados no saibro, cerâmica comum ⁵ e tégula ⁶ (PINHO, 1997: 52; PINHO *et al.*, 1998: 19-20; PINHO e LIMA, 2000: 29-30). Um estudo mais aprofundado do conjunto monetário revelou que este teria sido acumulado entre os séculos III e IV e escondido no século seguinte. As moedas terão sido cunhadas até ao ano de 395 e o desgaste que apresentam indica que estiveram em circulação durante bastante tempo. Daí a proposta de entesouramento no século V, como acontece com outros entesouramentos da mesma época identificados entre o Douro, Ave e Tâmega (MENDES-PINTO, 2016: 51-52). Dos 23 elementos identificados apenas 16 estavam legíveis, onde se destacam onze moedas de Constantino I, uma de Cláudio II (cunhada em Roma *ca.* 270), uma AE3 tipo SECVRITAS REIPVBLICAE (“atribuível à casa de Valentiano”) e três AE4 de Teodório (entre Teodório I e Honório) (*IDEM, Ibidem*) (Fig. 4). A reduzida área escavada e o revolvimento de terra que antecedeu os trabalhos levam a aceitar algum pragmatismo relativo às cronologias propostas e à dimensão do entesouramento, como propõe José MENDES-PINTO (2016: 50-51). Em trabalhos de prospeção realizados em abril 2016, foram identificados, num campo em Paradela, após a queda de um muro e no revolvimento de terras resultante da sua reconstrução, diversos fragmentos de tégula, ímbrice e raros fragmentos de cerâmica comum (dispersos por uma área de cerca de 1 000 m²). Estes foram interpretados, devido à proximidade (cerca de 3 m), como estando relacionados com os vestígios escavados em 1997.

FIG. 4 – Exemplos de numismas do Tesouro de Paradela, em exposição no Museu Serpa Pinto (Cinfães).

A. AE3 tipo “SECVRITAS REIPVBLICAE” (possivelmente da casa de Valentiano);

B. Verso de moeda atribuível ao Imperador Constantino I, com representação mitológica de Rómulo, Rémulo e loba.

4.3. QUINTA DA RESSURGIDA

O sítio da Quinta da Ressurgida corresponde a uma área de dispersão de materiais com cerca de 1200 m². Encontra-se localizado a meia encosta da margem esquerda do vale do Bestança, a 300 m de altitude, entre dois pequenos afluentes deste rio.

Apresenta uma ampla vista para o vale do Bestança, encontrando-se junto a uma zona de declive relativamente acentuado.

A existência de vestígios arqueológicos na Quinta da Ressurgida é pela primeira vez referida por Luís Silva Pinho, em 1997, que registou elementos de tégula, ímbrice, cerâmica comum romana e altimedieval ⁷ (PINHO, 1997: 52).

Recentemente, a zona foi revolvida para aproveitamento agrícola, tendo surgido à superfície uma grande quantidade de tégula e ímbrice

⁴ Não é usual, em Portugal, os tesouros monetários romanos serem depositados em sítulas de bronze, sendo mais comuns os recipientes cerâmicos (MENDES-PINTO, 2016: 51).

⁵ Que incluíam alguns fragmentos de dólíio (MENDES-PINTO, 2016: 49).

⁶ Segundo o *Portal do Arqueólogo*, tratar-se-ia de “uma camada de ocupação com 3cm” (fonte: *Portal do Arqueólogo*).

⁷ Nos trabalhos de prospeção realizados em 2015-2016, não identificámos qualquer fragmento de cerâmica que pudesse corresponder com fidelidade

à Alta Idade Média. Foram identificados, contudo, alguns elementos de cozedura redutora, fragmentos de cerâmica tipo Aveiro/Ovar, assim como escassas porções de faiança datável entre os séculos XIX e XX e que deverão corresponder à ocupação contemporânea da quinta.

ce, acompanhada de fragmentos de cerâmica comum ⁸ (Figs. 5 e 6), silhares aparelhados e pedra de construção bem esquadriada. Foi ainda identificado, num dos muros da quinta, um silhar almofadado, o que parece indicar a existência de estruturas com alguma monumentalidade (Fig. 7).

O local tem sido interpretado como possível *villa* ou casal romano com ocupação na Alta Idade Média (PINHO, 1997: 52; PINHO *et al.*, 1998: 20; PINHO e LIMA, 2000: 30).

4.4. QUINTA DA COSTEIRA

Junto à Quinta da Costeira, a este da povoação de Medados, num local com uma altitude de cerca de 290 m, foram identificados ⁹ diversos fragmentos de telha e ímbrice, assim como raros fragmentos de cerâmica comum. Os vestígios encontram-se dispersos pelos campos e caminho contíguos ao edifício da quinta, numa área com sensivelmente 500 m².

4.5. TEIXEIRÔ

No lugar de Teixeiraô foi identificada uma área de dispersão de materiais de difícil caracterização, uma vez que o sítio foi profundamente alterado pelo revolvimento de terras para plantio intensivo.

A maioria dos materiais arqueológicos observados apresentava-se sem contexto, nos montes de terras resultantes de surribas na zona a oeste/sudoeste do sítio, assim como, embora em menor quantidade, numa área a este.

Do conjunto observado, foram identificados, a par com elementos de época moderna e contemporânea ¹⁰, fragmentos de telha, ímbrice e cerâmicas de paredes finas de cor alaranjada ¹¹, semelhantes às identificadas na Quinta da Ressurgida (Fig. 8).

FIGS. 5 A 7 – Quinta da Ressurgida:
Em cima, alguns dos elementos cerâmicos de pasta alaranjada identificados;
À esquerda, fragmento de bordo de cerâmica atribuível à Antiguidade tardia;
Em baixo, silhar almofadado identificado num dos muros.

FIG. 8 – Dois exemplos de cerâmica alaranjada identificada em Teixeiraô.

⁸ Identificámos, sobretudo, elementos de bojos, bordos e fundos de paredes finas, pasta oxidante e cor alaranjada, ocasionalmente com engobe vermelho e/ou decoração incisa (Fig. 5). Verificaram-se ainda fragmentos de cozedura redutora, cor castanha escura e grande quantidade de desengordurantes minerais (sobretudo micas)

passíveis de datar da Antiguidade tardia (Fig. 6).

⁹ Trabalhos de prospeção realizados entre janeiro e fevereiro de 2016.

¹⁰ Destacam-se os elementos de telha, tijolo e faianças contemporâneos (séculos XIX-XX), assim como fragmentos de loiça preta e cerâmica comum com decoração em brunido, possivelmente fabricada em

Ovar (séculos XVII-XVIII). Foram ainda observados alguns fragmentos de cerâmica manual, um com vestígios de decoração em penteado, e raros fragmentos líticos, elementos que poderão recuar à Pré-História recente.

¹¹ Identificámos, sobretudo, elementos de bojos, bordos e fundos de paredes finas, pasta oxidante e cor alaranjada, ocasionalmente com decoração incisa (Fig. 8).

5. OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO DURANTE O BAIXO IMPÉRIO

5.1. A ÁREA DE ESTUDO NO CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL ROMANA

O Concelho de Cinfães é geralmente indicado como integrante na *Civitas* dos *Paesuri*, povo que Plínio situa no extremo Noroeste da Lusitânia (ALARCÃO, 2005: 149). A localização exata desta *civitates*, mencionada na inscrição da Ponte de Alcântara (Cáceres, Espanha), tem sido difícil de indicar com precisão. Porém, embora as suas fronteiras sejam difíceis de traçar, os atuais concelhos de Resende, Cinfães e Castelo de Paiva parecem estar incluídos, pelo menos em parte, neste território, que faria fronteira com o dos *Turduli Veteres*, a oeste, e com o dos *Coilarni*, a nascente. Relativamente à capital da *civitas*, são indicados, sobretudo, dois importantes centros, Cárquere (Resende) e Sampaio (Cinfães) (ALARCÃO, 2002 [1988]: 38-39, 46; ALARCÃO, 2005: 149-159; PINHO e LIMA, 2000: 22-24; PINHO *et al.*, 1998: 14-15; PINHO, 1996b: 50-55; SILVA, 1986: 17).

Neste contexto, o território em causa encontrava-se, durante o Baixo- Império, reorganizado segundo os parâmetros romanos.

A criação ou renovação de centros urbanos (*civitas*, *oppidum*, *vicus* e *castella*) contrastaria com uma malha rural dispersa, organizada em pequenas ou médias explorações agrícolas, indispensáveis à exploração dos recursos territoriais, que se concentrariam sobretudo na agricultura, pecuária, silvicultura e, muito provavelmente, na exploração dos recursos fluviais do Douro e do Bestança.

Este espaço estaria servido de uma rede viária por onde circulavam pessoas e bens, *viae vicinales* que ligariam a vias de maior importância como a *carraria antiqua*, como veremos mais à frente (Figs. 9 a 12).

FIG. 9 – Ortofoto do lugar de Paradela, com identificação da área de dispersão de materiais, área escavada, linhas de água e rede viária.

- Localização aproximada da área escavada em 1997
- Área de dispersão de materiais
- Linhas de água
- Rede viária contemporânea
- a Via em direção a Cinfães
- b Via em direção à Quinta da Chieira
- c Via em direção à Quinta da Ressurgida e Castelo

FONTE: Direção-Geral do Território (<http://www.dgterritorio.pt>).

FIG. 10 – Ortofoto do lugar de Medados, com identificação da área de dispersão de materiais, linhas de água e rede viária.

- Área de dispersão de materiais na Quinta da Costeira
- Linhas de água
- Rede viária contemporânea
- a Via em direção a Cinfães
- b Via em direção a Cidadelhe
- c Via em direção a Santa Eulália, Painsais e Casal

FONTE: Direção-Geral do Território (<http://www.dgterritorio.pt>).

FIG. 11 – Ortofoto do lugar de Cidadelhe e Quinta da Chieira, com identificação da área escavada, da povoação de Cidadelhe, linhas de água e rede viária.

- Localização da área escavada na Quinta da Chieira em 1996-1997
- Povoação de Cidadelhe
- Linhas de água
- Rede viária contemporânea
- a Via em direção a Paradela
- b Via em direção a Pias

FIG. 12 – Ortofoto da Quinta da Ressurgida e Castelo, com identificação da área de dispersão de materiais, localização do topónimo Castelo, linhas de água e rede viária.

- Área de dispersão de materiais na Quinta da Ressurgida
- Castelo
- Linhas de água
- Rede viária contemporânea
- a Via em direção a Cinfães
- b Via em direção a Paradela
- c Via em direção a Tintureiro e Vinha

5.2. PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

Propomos uma organização territorial que se desenvolve em redor dos centros urbanos (*urbs*) e ao longo das vias de circulação que lhes dão acesso. Esta é uma consequência da “*dinâmica em movimentos centrípetos campo-cidade*”, onde o mundo rural fornece os centros urbanos com os produtos que estes necessitam para subsistir e desenvolver-se (ARAÚJO PINHO, 2011: 245).

Na área de referência existem alguns centros que poderão recuar até à época romana ou pré-romana. A vila de Cinfães, tendo em conta a sua importância como centro religioso medieval, poderá ter sido um desses centros. Fazendo parte da Terra de São Salvador até ao século XIII, a vila de Cinfães é pela primeira vez referenciada em 1070, a par das povoações de São João e Souto do Rio, num documento relativo a transações de propriedade (“*in terra Sancti Salvator villa Cinfanes villa Sauto villa Sancto Iohanne*”) (PINHO e LIMA, 2000: 41). Em 1076, a igreja de São João de Cinfães é referida como basílica, o que revela a sua importância como centro litúrgico, que iria culminar com a sua elevação a paróquia no século XII¹² (MARQUES e RESENDE, 2013: 22, 26; PINHO e LIMA, 2000: 41). Claramente o âmago religioso medie-

val da região, este poderia ter sido um importante centro em cronologias anteriores, hipoteticamente, como veremos através da toponímia, em época suevo-visigótica ou romana. A origem da toponímia do local é geralmente atribuída aos germânicos, onde o nome próprio *Cinfila* é, segundo alguns autores, a origem da referência a *Cinfianes*, que surge para designar Cinfães no século XI (RODRIGUES *et al.*, 2000: 17). Contudo, há que notar que o sufixo “-ães”, usado na grafia moderna e contemporânea, poderá ter uma origem latina (romana ou pré-romana), que viria do sufixo “-anis” (CARVALHIDOS e LIMA, 2013: 285), o qual apresenta uma grande semelhança fonética com o “-anes” das referências medievais, podendo a origem da povoação recuar a cronologias anteriores às usualmente propostas.

Outro possível centro urbano é o lugar de Cidadelhe¹³, topónimo geralmente associado a povoados fortificados, antigos centros urbanos ou fortificações com possível cronologia

¹² A primeira referência à paróquia de São João de Cinfães data do ano de 1109 (MARQUES e RESENDE, 2013: 22, 26).

¹³ Esta hipótese tinha sido anteriormente proposta por PINHO e LIMA (2000: 21).

proto-histórica (VIEIRA, 2016: 92), estando-lhe associado o conceito de “cidade velha/antiga”. A primeira referência a este lugar, datada de 1097, identifica-o como *Cividadelia* (PINHO e LIMA, 2000: 42). Podemos identificar nesta denominação o termo “cidade”, também designativo de centros urbanos antigos. Já no Numeramento de 1527, a “honra de Cidadelhe” é indicada como a povoação mais central do Concelho de Cinfães, embora o lugar de Louredo¹⁴ fosse identificado como Cabeço de Terra (MARQUES e RESENDE, 2013: 23, 28).

A norte da Quinta da Ressurgida, junto ao lugar do Campo de Ametade (ou da Metade), existe um esporão com uma altitude de cerca de 396 m, a que se dá o nome de Castelo. Este microtopónimo, tal como Cidadelhe, está geralmente associado a centros urbanos antigos, povoados fortificados ou fortificações de cronologias que vão da Proto-História à Alta Idade Média (VIEIRA, 2016: 92). Embora não tenha sido possível prospeitar esta área, devido à densa cobertura vegetal, o sítio apresenta as características típicas dos povoados de altitude. Encontra-se numa posição imperante, com vista privilegiada para o vale do Bestança e para o território e vias de comunicação a norte e este, impondo-se entre dois pequenos tributários do Bestança. Há mesmo uma intervisibilidade entre este sítio e o Castro das Coroas, povoado romanizado que se encontra a 554 m de altitude, na margem oposta do Bestança (freguesia de Ferreiros de Tendais).

Foram identificados outros topónimos medievais que sugerem povoamento, como Vila Pouca, Vila Chã ou Souto do Rio¹⁵. Estes estão geralmente associados a núcleos populacionais, com “*um sentido de terra ou povo*”, e poderão estar relacionados, de acordo com Leite de Vasconcelos, com povoados formados espontaneamente ou “*ações de colonização*” medievais (CARVALHIDOS e LIMA, 2013: 281).

Sugerimos assim três possíveis *urbs* que poderão ter existido na área em estudo em época Baixo-Imperial: Cinfães, Cidadelhe e Castelo. Em volta destas existiria um conjunto de campos agrícolas e povoamento disperso, acessíveis por uma rede viária, junto à qual poderiam existir outro tipo de aglomerados relacionados com *mutatio* ou *mansio*. A produção agrícola parece estar concentrada sobretudo nas zonas de terreno mais estável, entre os 400 e os 200 m de altitude, que contrasta com as zonas ribeirinhas mais íngremes (entre os 250 e os 90 m) e o terreno mais acidentado de altitude (entre os 400 e os 600 m). A morfologia irregular do território levaria a uma produção organizada em *fundus* descontínuo, ao invés de uma prática agrícola em latifúndio. Esta organização é semelhante ao que acontece na margem oposta do Douro (DIAS, 1996: 46), onde as características geográficas são muito similares às da zona por nós estudada¹⁶. A exploração deste território seria assegurada por um conjunto de estruturas que Jorge de Alarcão divide em três níveis: as *villae*,

locais com uma *pars urbana* bastante desenvolvida e com uma área de exploração que poderia ser superior aos 200 hectares; as granjas, explorações mais modestas entre os 10 e 50 hectares; e os casais, “*modesta exploração da ordem dos 2 ou 3 a 10 hectares*” (ALARCÃO, 1998: 177; 1999: 31). Não nos é possível, face ao conhecimento atual, identificar que tipo de explorações existiriam na área de estudo durante o período proposto. Contudo, e tendo em conta as características geográficas da região, é provável que a produção agrícola fosse assegurada por pequenas/médias explorações associadas a uma agricultura em minifúndio, como acontece na atualidade. Os vestígios arqueológicos identificados na Quinta da Chieira, Paradela, Quinta da Ressurgida, Quinta da Costeira e Teixeira, podem estar relacionados com granjas/quintas ou casais de pequena ou média dimensão. Alguma da toponímia local poderá indicar a existência de outros assentamentos semelhantes (Casal¹⁷, Casa Nova, Quinta das Casas Novas, Varjas). Contudo, não podemos apurar a sua utilização em época romana.

Conectando os diferentes centros urbanos e as explorações agrícolas existiria uma vasta rede viária, “*determinante no desenho organizativo da ocupação rural*” do território (ARAÚJO PINHO, 2011: 243). Esta seria constituída por diferentes estradas e caminhos, alguns dos quais poderão corresponder ao traçado contemporâneo. Destacamos a rede que conecta a Quinta da Chieira, Paradela, Cinfães, Santa Eulália, Painsais, Cidadelhe, Medados (Quinta da Costeira), Ruivas (Quinta da Ressurgida) e Pias (Fig. 13). Estes trilhos apresentam duas direções imperantes. Uma para este que liga ao rio Bestança, cuja travessia seria possivelmente feita no lugar de Pias, e que na margem este se encontraria com a *carraria antiqua*, estrada que fazia parte da via romana que ligava *Bracara Augusta* a *Emerita Augusta* e que atravessava o Douro em Porto Antigo (Oliveira do Douro, Cinfães), percorrendo a meia/alta encosta da margem direita do vale do Bestança (ALMEIDA, 1968: 41; DIAS, 2013: 55; MANTAS, 1990: 227; PINHO *et al.*, 1998: 37-38; PINHO e LIMA, 2000: 25-26, 48-49). Para oeste, esta rede faria ligação à estrada denominada na documentação medieval por *carril veterem*, que ligava a zona de Ervilhais (freguesia de Nespereira) ao Douro, dirigindo-se de sul-sudeste para norte. A via atravessaria a

¹⁴ Não conseguimos identificar este lugar na freguesia de Cinfães. É provável que se trate do lugar de Louredo/Ponte, na freguesia de S. Cristóvão de Nogueira.

¹⁵ A documentação medieval também nos indica outros aglomerados na área da freguesia de Cinfães. Por exemplo: Sequeiro Longo (*Sekeiro Longo* / *Sicario Longo*, 1065-1070), Bouças (*Bauzas*, 1103) ou

Santa Eulália (*Sancta Eolalia de Cinfães*, 1123) (PINHO e LIMA, 2000: 41-42).

¹⁶ O vale do rio Douro é mesmo identificado por Estrabão, autor que viveu na Era de Augusto, como uma zona montanhosa e de difícil tráfego (DIAS, 2013: 47).

¹⁷ As origens do topónimo Casal podem recuar ao período romano, uma vez que este

vem do latim *casale* (“*pertencente à casa*”), onde “*o adjetivo casalis qualificou inicialmente o terreno pertencente à casa – o [ager] casalis, de acordo com a expressão uinea casalis*”. O uso da “*forma substantiva*” deste topónimo poderia não identificar somente a área de cultivo, mas também as estruturas associadas a esta, por outras palavras “*a pequena exploração agrária*” (FERNANDES e CARDEIRA, 2017: 161).

zona de Nespereira pela serra e percorreria a freguesia de São Cristóvão de Nogueira de Sul para norte até chegar ao lugar de Mourilhe, onde se encontra documentada uma travessia do rio Douro em época medieval (PINHO *et al.*, 1998: 33-34; PINHO e LIMA, 2000: 25-26, 46-48). O adjetivo latino “*veterem*”, que significa velho, parece atribuir a este traçado uma certa antiguidade que alguns autores atribuem à época romana (IDEM, *ibidem*).

Outra importante via de comunicação seria o rio Douro, que Estrabão, autor grego que viveu entre o século I a.C. e o século I d.C., na sua obra *Geografia* (III, 3, 4), refere como sendo navegável por grandes embarcações num percurso de “800 estádios” (cerca de 160 km) (DESERTO e PEREIRA, 2016: 61; MORAIS, 2018: 24-31), e que poderia fazer a ligação entre esta região e as zonas litorais e interiores, sendo usado como meio para o transporte de pessoas e bens.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos elementos apresentados, parece-nos provável que a organização territorial da área de estudo, durante o Baixo Império, possa ter sido articulada através de três lugares centrais localizados em Cinfães, Cidadelhe e/ou Castelo, interligados por intermédio de uma rede viária que conectava estes locais às principais vias romanas e áreas de produção agrícola, constituídas por granjas e pequenos casais. Um pouco à semelhança do tipo de organização territorial observado na da região do Alto Paiva (VIEIRA, 2004: 41-42) e nos casos de Freixo de Numão e Viseu (ALARCÃO, 1999: 33-36), onde terão existido alguns centros urbanos complementados por pequenas explorações agrícolas familiares dispersas. Este tipo de malha organizacional parece-nos ainda subsistir na atualidade, em que os principais centros – Cinfães, Medados, Painsais ou Casal – são como que envolvidos por diversas parcelas agrícolas e quintas organizadas ao longo das vias de comunicação. 🏰

FIG. 13 – Mapa representativo do curso final do rio Bestança, com identificação dos possíveis centros urbanos, sítios/vestigios arqueológicos, rede viária e toponímia referida no texto.

- | | |
|---|--|
| ■ sítios / vestígios arqueológicos | ● rede viária |
| ■ possíveis centros urbanos | ● carraria antiqua |
| ■ outros toponímios referidos no texto | |
-
- | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Cinfães | 8. Teixeiraó | 15. Casa Nova |
| 2. Cidadelhe | 9. Bouça | 16. Q ^{ta} das Casas Novas |
| 3. Castelo | 10. Casal | 17. Souto do Rio |
| 4. Paradela | 11. Santa Eulália | 18. Pias |
| 5. Q ^{ta} da Chieira | 12. Bouça | 19. Vila Pouca |
| 6. Q ^{ta} da Ressurgida | 13. Vila Chá | |
| 7. Q ^{ta} da Costeira | 14. Sequeiro Longo | |

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge de (1995) – “Aglomerados Urbanos Secundários de Entre Douro e Minho”. *Biblos*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 71: 387-402.
- ALARCÃO, Jorge de (1998) – “Três Níveis de Aglomerados Populacionais Romanos”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série IV. 16: 175-186. Disponível em <https://bit.ly/3qVIApz>.
- ALARCÃO, Jorge de (1999) – “Os Arredores das Cidades Romanas em Portugal”. *AESPA - Archivo Español de Arqueología*. Madrid: CSIC - Instituto de Historia. 72: 31-37.
- ALARCÃO, Jorge de (2005) – “O Território dos *Paesuri* e as suas Principais Povoações”. *Conimbriga*. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 44: 147-171. Disponível em <https://bit.ly/3eTunVW>.
- ALARCÃO, Jorge de (2002) – *O Domínio Romano em Portugal*. Lisboa: Publicações Europa-América. Edição original: 1988.
- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira (1968) – *Vias Medievais. I. Entre Douro e Minho*. Dissertação de Licenciatura em História. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- ARAÚJO PINHO, Jorge Manuel Rocha de (2011) – “O Povoamento Rural Romano na Vertente Fluvial do Rio Ave, Noroeste de Portugal. Dinâmicas de estabelecimento sob o ponto de vista geo-espacial”. *Estrat Crític: Revista d'Arqueologia*. Barcelona:

- Universitat Autònoma de Barcelona. 5 (1): 242-253. Disponível em <https://bit.ly/3EX7Pxs>.
- CARVALHIDOS, Patricia e LIMA, Adriana (2013) – “Los pueblos de Portugal y el modelo denominativo medieval”. *Selected Proceedings of the Second International Conference on Onomastics “Name and Naming” – ICONN2: Onomastics in Contemporary Public Space*. Baia Mare, Romania, pp. 277-290.
- COSME, Susana Maria Rodrigues (2002) – *Entre o Côa e o Águeda: povoamento nas épocas romana e alto-medieval*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponível em <https://bit.ly/3HEu1yI>.
- CRAVO, Manuel Bernardo P. V. Nunes (2010) – *Estudo Arqueológico do Território Compreendido entre Aljazedel/Ateanha, Chão de Ourique/Póvoa e Vale do Rio Dueça: evolução entre a época romana e altomedieval*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia, especialidade em Arqueologia e Território, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3sYShY9>.
- DESERTO, Jorge e PEREIRA, Susana da Hora Marques (2016) – *Estrabão, Geografia. Livro III: introdução, tradução do grego e notas*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.
- DIAS, Lino Tavares (1996) – “Contributo Para a Análise do Ordenamento Romano do Território Marginal do Rio Douro”. In *DOURO - Estudos e Documentos*. Porto: Universidade do Porto. Vol. I (2), pp. 31-56. Disponível em <https://bit.ly/3HTw6af>.
- DIAS, Lino Tavares (2013) – “Estradas Antigas em Montemuro”. *Prado*. Viseu: Associação de Defesa do Vale do Bestança. 5: 45-57.
- ESCOBAR, María del Carmen Moreno (2011) – “Romanización, Paisaje y Territorio en las Tierras de Antequera (Málaga, España): estudio del cambio cultural a través del análisis arqueológico espacial”. *ROMVLA: Revista del Seminario de Arqueología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla*. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide. 10: 43-69. Disponível em <https://bit.ly/3JHkNn9>.
- FERNANDES, Alice e CARDEIRA, Esperança (2017) – “Notas Sobre Toponímia Portuguesa Medieval”. In ÁLVAREZ DE LA GRANJA, María; BOULLÓN AGRELO, Ana e GONZÁLEZ SEOANE, Ernesto (eds.). *Aproximacións á variación lexical no dominio galego-portugués*. Corunha: Universidade da Coruña, pp. 149-174 (*Revista Galega de Filoloxía, Monografía*, 11). Disponível em <https://bit.ly/3mXYWxU>.
- FONTE, João (2009-2010) – “Novas Metodologias Não-Invasivas de Prospecção Arqueológica: o contributo das tecnologias geo-espaciais”. *Forum*. Braga: Universidade do Minho. 44-45: 97-112. Disponível em <https://bit.ly/3qO1tMs>.
- KING, Thomas F. (1978) – *The Archaeological Survey: methods and uses*. Washington: U.S. Department of the Interior. Disponível em <https://bit.ly/3zreHTc>.
- MANTAS, Vasco Gil S. (1990) – “A Rede Viária do Convento Escalabitano”. In *Simposio sobre la red viaria en la Hispania romana*. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, pp. 219-239.
- MARQUES, António Carlos do Nascimento (2011) – *A Ocupação Romana na Bacia de Celorico*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia e Território, área de especialização em Arqueologia Romana, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3ES08ct>.
- MARQUES, Maria Alegria e RESENDE, Nuno (2013) – *Terras e Gentes. Os Forais Manuelinos do Actual Concelho de Cinfães*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães.
- MATIAS, Ana Sofia Lacerda (2017) – *Povoamento Rural Romano e Usos Potenciais da Terra em Torno da Civitas Igaeditanorum (Idanha-a-Velha, Portugal)*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia Romana, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/33a8i2M>.
- MENDES-PINTO, José Marcelo S. (2016) – “O Tesouro de Paradela-Sequeiro Longo (Cinfães). Subsídios para o estudo do entesouramento e da circulação monetária no vale do Douro”. *NVMVMVS*. Porto: Sociedade Portuguesa de Numismática. 2.ª Série. 39: 49-55. Disponível em <https://bit.ly/3eS5Sbk>.
- MORAIS, Rui (2018) – “Douro, um rio aquém do esquecimento”. In DIAS, Lino Tavares e ALARCÃO, Pedro (coord.). *Construir, Navegar, (Re)Usar o Douro da Antiguidade*. Porto: CITCEM, pp. 21-43. Disponível em <https://bit.ly/3mZ3rs8>.
- PINHO, Luís M. da Silva (1997) – *Património Arqueológico do Vale do Bestança*. Cinfães: Associação para a Defesa do Vale do Bestança.
- PINHO, Luís M. da Silva et al. (1998) – *Roteiro Arqueológico de Cinfães*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães.
- PINHO, Luís M. Silva (1996a) – *Subsídios Para o Inventário Arqueológico do Vale do Bestança*. Cinfães: Associação de Defesa do Vale do Bestança.
- PINHO, Luís M. Silva (1996b) – “A Civitas dos Paesuri: elementos para a sua identificação”. *Terras de Serpa Pinto*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães. 5: 45-60.
- PINHO, Luís M. Silva e LIMA, António Manuel (2000) – *Antes de Cinfães: da pré-história à idade média*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães (*Monografia do Concelho de Cinfães*, 2).
- PINHO, Luís M. Silva e PEREIRA, António Silva (1997) – “1ª Campanha de Escavações na Estação Arqueológica da Chieira, Cinfães”. *Terras de Serpa Pinto*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães. 7: 61-78.
- RENFREW, Colin e BAHN, Paul (2004) – *Archaeology. Theories, Methods and Practice*. Londres: Thames & Hudson.
- RODRIGUES, Serafim et al. (2000) – *Santos Padroeiros do Concelho de Cinfães*. Cinfães: Câmara Municipal de Cinfães (*Monografia do Concelho de Cinfães*, 5).
- SILVA, António Manuel S. P.; LEMOS, Paulo A. P. e RIBEIRO, Manuela C. S. (2013) – “O Casal Tardo-Romano da Malafaia (Arouca), exemplo de uma modalidade de ocupação romana menos conhecida no norte de Portugal”. In ARNAUD, José Morais e MARTINS, Andrea (coord.). *Arqueologia em Portugal - 150 Anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 865-871. Disponível em <https://bit.ly/3t13TtU>.
- SILVA, António Manuel S. P.; LEMOS, Paulo A. P. e RIBEIRO, Manuela C. S. (2018) – “O Sítio Romano da Malafaia: um casal agrícola no Vale de Arouca (Norte de Portugal)”. In ROSAS, Lúcia; SOUSA, Ana Cristina e BARREIRA, Hugo (coord.). *Genius Loci - Lugares e Significados. Breves reflexões*. Porto: CITCEM. Vol. 2, pp. 645-657.
- SILVA, Armando Coelho da (1986) – *A Cultura Castreja no Noroeste de Portugal*. Dissertação de Doutoramento em Pré-História e Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- SOEIRO, Teresa (1998) – “O Sítio Romano da Bouça do Ouro. Boelhe - Penafiel”. *Cadernos do Museu*. Penafiel: Museu Municipal. 4 (Homenagem a Carlos Alberto Ferreira de Almeida): 5-62.
- VIEIRA, Alexandra (2016) – “A Arqueologia e a Toponímia: uma abordagem preliminar”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 21 (1): 87-94. Disponível em <https://bit.ly/34d7b2z>.
- VIEIRA, António (2007) – “A Morfologia Granítica e o seu Valor Patrimonial: exemplos na Serra do Montemuro”. In *VI Congresso da Geografia Portuguesa*. Lisboa: Associação Portuguesa de Geógrafos. Disponível em <https://bit.ly/330qbAS>.
- VIEIRA, António (2008) – *Serra de Montemuro: dinâmicas geomorfológicas, evolução da paisagem e património natural*. Dissertação de Doutoramento em Geografia, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/32Mh3jI>.
- VIEIRA, Marina Afonso (2004) – *Alto Paiva: povoamento nas épocas romana e alto-medieval*. Lisboa: DGPC (*Trabalhos de Arqueologia*, 36). Disponível em <https://bit.ly/3FU91n0>.
- ZAPATERO, G. Ruiz e MOZOTA, F. Burillo (1988) – “Metodología para la investigación en Arqueología territorial”. *Munibe*. San Sebastian: Sociedad de Ciencias Aranzadi, Antropología y Arqueología. Suplemento n.º 6: 45-64.

Outras fontes:

<http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/>
<http://www.dgterritorio.pt>
<http://www.igeo.pt>

[todas as ligações à internet apresentadas estavam activas em 2022-01-05]

A Ponte Medieval do Burgo de Vouga

uma das grandes pontes construídas em Portugal no século XIII

Luís Seabra Lopes¹

1. INTRODUÇÃO

Até ao século XII, são escassas as referências a pontes na documentação portuguesa e, em parte desses casos, estaremos perante referências a pontes com origem romana (ALMEIDA, 1968: 128). Essas referências parecem, apesar de tudo, ser relativamente mais abundantes nos territórios a norte do Douro, reconquistados definitivamente no século IX. Sobretudo no Entre Douro e Minho, epicentro da *Calaecia* romana e do reino Suevo que lhe sucedeu, as condições terão sido mais favoráveis, quer à conservação das pontes romanas, quer à construção de novas pontes. Na região de Coimbra, é bem conhecido um documento do mosteiro de Lorvão que refere a construção de várias pontes de pedra por mestre Zacarias, oriundo de Córdoba, em finais do século X. Essas pontes localizavam-se em rios pequenos, afluentes do Mondego, e por isso não teriam mais do que um ou dois arcos (GONÇALVES, 1967). A construção de pontes de maiores dimensões envolvia importantes esforços financeiros e de engenharia (JOHNSTON, 2011: vol. 1, pp. 80-84; CLASSEN, 2015). Dados os recursos disponíveis na época, a construção das pontes maiores podia facilmente prolongar-se por várias décadas: “*Bridges were expensive, long-running public works*” (JOHNSTON, 2011: vol. I, p. 82). No caso português, temos poucos dados concretos sobre o tempo que as várias pontes medievais demoraram a ser construídas. No entanto, vale a pena ver alguns exemplos mais tardios. Em 1763, a ponte medieval de Amarante, conhecida como ponte de São Gonçalo, foi completamente destruída por uma cheia. A nova ponte que depois foi construída demorou uma década completa, sem interrupções dignas de nota, a ser acabada. Foi inaugurada em 1791 (SARDOEIRA, 1956: 858). É de notar que esta ponte, embora larga e altaneira, tem menos de 70 m de comprimento (1/3 do comprimento da ponte setecentista de Vouga, 1/5 da ponte medieval de Ponte de Lima).

RESUMO

A ponte da antiga vila e burgo de Vouga, hoje um simples lugarejo do concelho de Águeda, é a maior e mais importante ponte histórica existente no curso do rio Vouga. Aqui se sobrepõem duas pontes: uma medieval, cuja referência mais antiga é anterior a 1239; outra setecentista, construída cerca de 1713.

O autor estuda as estruturas remanescentes da ponte medieval e propõe uma reconstituição do seu perfil longitudinal. No total, essa ponte teria 12 arcos e 150 a 160 m de comprimento, sendo uma das grandes pontes construídas em Portugal entre os séculos XII e XIII.

A observação das estruturas remanescentes permite identificar várias reconstruções e melhoramentos posteriores. Sabe-se que um tal mestre Rianho realizou uma intervenção na ponte medieval em meados do século XVI.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (cristão); Pontes; Vouga (burgo); Vouga (rio).

ABSTRACT

The bridge of the old town and borough of Vouga (today a small village in the municipality of Águeda) is the largest and most important historic bridge over the Vouga river. Two bridges actually overlap here: a Medieval bridge, whose oldest reference dates from before 1239; and an 18th century one, built around 1713.

The author studies the remaining structures of the Medieval bridge and proposes a reconstruction of its longitudinal profile. The bridge, which probably featured 12 arches and was 150 to 160 m long, is one of the great bridges built in Portugal between the 12th and 13th centuries. The observation of the remaining structures shows several later reconstructions and improvements. It is known that a certain master Rianho carried out work on the bridge in mid-16th century.

KEY WORDS: Middle Ages (Christian); Bridges; Vouga (borough); Vouga (river).

RÉSUMÉ

Le pont de l'ancien village et bourg de Vouga, aujourd'hui simple lieu-dit de la commune de Águeda, est le plus grand et plus important pont historique existant sur le cours de la rivière Vouga. Ici deux ponts se superposent : l'un médiéval, dont la référence la plus ancienne est antérieure à 1239 ; l'autre du XVIII^{ème} siècle, construit aux environs de 1713. L'auteur étudie les structures restantes du pont médiéval et propose une reconstitution de son profil longitudinal. Au total, ce pont aurait douze arches et 150 à 160 m de longueur, devenant l'un des grands ponts construits au Portugal entre le XII^{ème} et le XIII^{ème} siècle.

L'observation des structures restantes permet d'identifier diverses reconstructions et améliorations postérieures. On sait qu'un certain maître Rianho a réalisé un ouvrage sur le pont médiéval à la moitié du XVI^{ème} siècle.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (chrétien); Ponts; Vouga (bourg); Vouga (rivière).

¹ Universidade de Aveiro (ls@ua.pt).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Ponte velha de Vouga em 1999: 4.º a 9.º arcos, a contar de sul, vistos de montante e margem norte, sendo de notar os arranques dos arcos da ponte medieval nas bases dos pilares da ponte setecentista (o pilar entre os 7.º e 8.º arcos desabou em 2011).

Mesmo quando se tratava de reparações, o trabalho podia demorar décadas. Por exemplo, em 1563, a ponte manuelina de Coimbra já precisava de obras do lado de Santa Clara (CAMPOS, 1867: 57). Em 1565, a ponte estava arruinada e foi inspecionada por António Mendes, mestre das obras reais (CAMPOS, 1867: 58). Em 1568, Dom Sebastião mandou pôr em pregão a obra da ponte desde a cruz de São Francisco até Santa Clara (CAMPOS, 1867: 58). Em 1583, a ponte de Coimbra continuava arruinada, sobretudo no viaduto que ligava a Santa Clara, mas também na ponte propriamente dita. Tendo-se iniciado novas obras entre 1587 e 1589, elas ainda continuavam sem fim à vista em 1618: “*muitos annos que ha [sic = já] se corre com as obras da ponte de Coimbra, sem atee guora serem acabadas*”, dizia Filipe II (VASCONCELOS, 1894: 174-179). Estas obras continuaram ainda nas duas décadas seguintes (ALARCÃO, 2012: 47-49). Por estes exemplos se vê que, em épocas com muito mais recursos do que nos séculos XII-XIII, a construção ou a reconstrução parcial de uma ponte ainda podia demorar na ordem de décadas. Uma ponte que, aos olhos de hoje, pode parecer uma estrutura pequena, poderá ter sido um grande feito de engenharia no século XIII.

O presente artigo é dedicado à ponte da antiga vila e burgo de Vouga, hoje um simples lugarejo do concelho de Águeda. A ponte de Vouga é de longe a maior e mais importante ponte histórica existente no curso do rio Vouga. Das pontes antigas existentes em todo o distrito de Aveiro, esta é a mais importante do ponto de vista histórico e monumental (LOPES, 2018). A ponte de Vouga é também a principal ponte histórica ainda existente no velho caminho entre Lisboa e Porto.

Quem observar a ponte velha de Vouga com alguma atenção facilmente identifica vestígios de quatro intervenções principais. No fundo do rio, estão os pilares e arranques dos arcos de uma primeira pon-

te, que data do século XIII (Figs. 1, 7, 10, 11, 14 e 15). O que está para cima é predominantemente proveniente de uma reconstrução, que se traduziu numa significativa elevação do tabuleiro. Numa terceira intervenção, salienta-se a construção de três arcos no extremo sul da ponte. A quarta intervenção, já no século XX, consistiu no alargamento do tabuleiro em betão armado. No âmbito das intervenções realizadas no 2.º quartel do século XX, o primeiro arco do lado norte terá sido demolido, ou estará enterrado na rampa de acesso, ficando a ponte com 15 arcos e um comprimento aproximado de 221 m. Neste artigo, a ponte medieval de Vouga é estudada com base nas estruturas que ainda existem.

Depois das referências à ponte no tempo da sua construção, temos uma breve referência a obras na ponte por volta de 1552, reinado de Dom João III (VITERBO, 1899-1922: vol. I, p. 468; LOPES, 2018: 143-145). No início do século XVIII, a ponte já estava muito asso- reada e a travessia fazia-se de barco no tempo das cheias (COSTA, 1706-1712: vol. 2, p. 161). Por volta de 1713, Dom João V “*mandou fazer*” a ponte que hoje vemos, segundo se lia numa inscrição que ainda existe, embora danificada (LOPES, 2018: 144-145).

A ponte medieval ainda estava visível nos séculos XVIII e XIX. Na memória que elaborou em 1758, com informações para o *Dicionário Geográfico* que o Pe. Luís Cardoso estava a preparar, o pároco de Santa Maria de Lamas informou que existia, junto à vila de Vouga, uma

grande ponte de cantaria que “foi fundada sobre outra antiga” (LOPES, 2021a: 158). Passado mais de meio século, um oficial inglês, que passou na ponte de Vouga em 1813-06-29, ainda viu as estruturas remanescentes dessa ponte mais antiga: “The lower bridge of the Vouga [...] is almost entirely obscured by the present one, which is built upon it” (AN OFFICER, 1827: 200).

O assoreamento acabou por soterrar completamente a ponte medieval. Em meados do século XX, estando o assoreamento do rio ao nível dos arranques dos arcos da ponte setecentista, nada estava visível. Por isso, autores como A. Sousa Baptista e A. Nogueira Gonçalves nada conseguiram averiguar sobre intervenções anteriores ao século XVI. Nogueira Gonçalves afirma-o explicitamente: “Nada notámos que fosse mais velho que a obra quincentista” (GONÇALVES, 1959: 24).

Ao longo da segunda metade do século XX, o leito do rio afundou cerca de 3 a 4 m. Graças a esta reversão parcial do assoreamento, voltaram a ficar visíveis os pilares e arranques dos arcos da ponte medieval. Foi já no início do século actual que surgiram as primeiras publicações constatando e quantificando o abaixamento do leito do rio, apontando sumariamente o que estava de novo visível na ponte e juntando imagens elucidativas (LOPES, 2000: 199-200 e figs. 2, 3 e 4; FERREIRA, 2008: 81-86).

Quanto à cronologia das sucessivas reconstruções, BAPTISTA (1958) e GONÇALVES (1959: 24-25) divergiram de forma significativa. O primeiro aceitava que a reconstrução geral da ponte seria essencialmente obra de Dom João V, como diz a inscrição já citada, e colocava a hipótese de os dois arcos grandes no extremo sul terem sido construídos em 1776. O segundo supunha que a reconstrução geral seria essencialmente obra de Dom João III e que apenas os primeiros três arcos no extremo sul seriam de Dom João V. No entanto, o que se demons-

tra é que os três arcos no extremo sul são do reinado de Dona Maria I (LOPES, 2021b). Com as novas informações que pude recolher recentemente, dou actualmente por adquiridos os seguintes factos (LOPES, 2018; LOPES, 2021a; LOPES, 2021b):

– A ponte medieval durou, com diversos restauros, até ao início do século XVIII.

– Dom João V, por volta de 1713, construiu uma nova ponte, com 15 arcos e cerca de 195 m, sobre os pilares e arranques de arcos da ponte medieval.

– A partir de 1791, na sequência do abatimento dos dois primeiros arcos no extremo sul, ocorrido em data anterior a 1773, Dona Maria I mandou construir três arcos novos, de maiores dimensões, no extremo sul, ficando a ponte com 16 arcos e cerca de 225 m (ver Fig. 2).

2. AS GRANDES PONTES DO SÉCULO XIII

Datam do século XII as primeiras referências à construção ou manutenção de pontes de dimensões apreciáveis no actual território português. Segundo a *Chronica Gothorum*, Dom Afonso Henriques iniciou a construção (“*cepit edificare*”) de uma ponte sobre o rio Mondego, em Coimbra, em 1132 (SCRIPTORES: 12; ALARCÃO, 2012: 18). Esta ponte foi profundamente reformada no reinado de Dom Manuel I. Por uma inscrição alusiva a essa obra, sabemos que foram construídos sete arcos novos do lado da cidade, reedificados seis arcos da ponte antiga, até à cruz de São Francisco, e, para lá dessa cruz, construído um novo viaduto, com 11 arcos, que ligava a Santa Clara (ALARCÃO, 2012: 29). A ponte propriamente dita, da cidade até à cruz, ficou então com 13 arcos e cerca de 310 m de comprimento, dos quais seis

FIG. 2 – A ponte de Vouga, vista de sudeste, em 1908 (reproduzido de *Inauguração do Caminho de Ferro do Valle do Vouga. Espinho-Vizeu-Aveiro* [album fotográfico], 1908, n.º 13, exemplar de Colecção Alcídia e Luís Viegas Belchior, no Centro Português de Fotografia).

arcos, que cobriam uma extensão de cerca de 160 m, seriam arcos medievais reedificados. É possível que a ponte medieval de Coimbra não tivesse muito mais do que estes 160 m. Segundo um relato da viagem do barão de Rosmihal, realizada em 1465-1467, a ponte de Coimbra não era longa (*“ponte lapideo non longo”*, ver SCHMELLER, 1844: 93), ao passo que a ponte de Ponte de Lima era uma longa ponte de pedra (SCHMELLER, 1844: 80). Ora, como a ponte medieval de Ponte de Lima tinha 310 m (ver adiante), necessariamente a ponte medieval de Coimbra teria bastante menos.

Remonta também ao reinado de D. Afonso Henriques a construção, nas vizinhanças de Lamego, de uma ambiciosa ponte sobre o rio Douro. No seu testamento de 1179, o primeiro rei consignou um legado de 3000 morabitinos para essa ponte, montante que representa 7 % do total dos legados consignados neste testamento (DR/I 334). Estão documentados outros legados para esta ponte. Por uma descrição dos vestígios ainda visíveis no século XVI, sabemos que tinha quatro pilares e cinco arcos (FERNANDES, 1824: 563). Embora não muito comprida, seria imponente pela altura e robustez dos seus pilares. Nunca terá sido concluída. Se o tivesse sido, *“seria a oitava maravilha do mundo”* (CARDOSO, 1747-1751: vol. 2, p. 54).

Dona Mafalda de Sabóia, que casou com Dom Afonso Henriques em 1146 e morreu em 1157, impulsionou a reconstrução de uma ponte de origem romana sobre o rio Tâmega, junto a Canaveses (VASCONCELOS, 1935: 23). Na documentação do século XIII, encontramos referenciados vários legados para esta ponte. Na sua versão medieval, tratava-se de uma elegante ponte de cinco arcos grandes, dois dos quais com cerca de 25 m de vão, e no total com 132 a 136 varas, portanto cerca de 147 m de comprimento (MONTEIRO, 1948: vol. 2, p. 26)¹. Ainda no rio Tâmega, a ponte de Cavez, com legados testamentários documentados a partir de 1224 (ROSÁRIO, 1981: 64, em nota), chegou aos nossos dias com cinco arcos e cerca de 95 m de comprimento.

No testamento de Dom Fernando Martins, bispo do Porto que morreu em 1185, ficaram contempladas, entre outras, as pontes de Dom Sameiro e de Dona Goncinha, ou da Lagoncinha, localizadas sobre o rio Ave (TESTAMENTA, 2010: doc. 7.1, p. 527). Em 1210, ambas ficaram também contempladas no testamento de Pedro Fafes (MARTINS, 1999: docs. 12 e 13). São conhecidos outros legados para estas pontes (ROSÁRIO, 1981: 64, em nota). O próprio Dom Afonso Henriques apoiou a construção da ponte de Dom Sameiro. As inquirições de Dom Afonso II na freguesia de Santa Maria de Bagunte revelam que o rei fundador doara dois casais *“ad pontem de Dom*

Sameiro” (INQUISITIONES, 1888-1961: 31). Esta ponte chegou até nós com oito arcos e cerca de 124 m de comprimento. Por sua vez, a ponte da Lagoncinha chegou até nós com seis arcos grandes e um comprimento de cerca de 130 m.

Ainda em finais do século XII, Nuno Forjaz, mestre-escola de Braga, deixou um legado para a ponte do Porto, em Prozelos, concelho de Amares: *“Ponti de Portu I morabitanum”* (TESTAMENTA, 2010: doc. 1.3, p. 43). Localizada sobre o rio Cávado, chegou até nós com 11 arcos e cerca de 186 m de comprimento². Carlos A.F. Almeida colocou a hipótese de esta ponte datar de meados do século XIV, considerando a tipologia das marcas dos canteiros (ALMEIDA, 1968: 197). No entanto, a estreiteza desta ponte, que tem cerca de 2,8 m de largura útil, e o legado do século XII que acabo de citar sugerem que poderá ser anterior.

Por este apanhado, vemos que as maiores pontes construídas em Portugal nos séculos XII e XIII têm na ordem dos 100 a 150 m de comprimento (ver Tabela I). A ponte de Coimbra, que já não existe, seria provavelmente mais longa ainda, mas não parece fácil determinar um valor minimamente aproximado para o seu comprimento.

Qual a largura das grandes pontes do século XIII? As pontes medievais eram em geral mais estreitas que as romanas, raramente ultrapassando os 4,5 m de largura ao nível do tabuleiro (PEREIRA, 1928: 155; MACIEL, 1987: 353; MACIEL e MACIEL, 2004). As pontes medievais projectadas apenas para o trânsito de pessoas e animais de carga tinham larguras entre 1,2 m e 1,5 m (HARRISON, 2004: 144). Nas pontes projectadas para trânsito de carros, a largura do tabuleiro variava, na maior parte dos casos, entre 2,7 m e 4,6 m (HARRISON, 2004: 145). Era frequente as pontes medievais não terem parapeitos de pedra, ficando assim facilitado o escoamento das águas em alturas de grandes enchentes (ALMEIDA, 1968: 125; HARRISON, 2004: 145). Por vezes tinham apenas guardas de madeira.

² 150 m segundo a ficha de inventário da DGPC: <http://www.patrimonculal>. No entanto, medindo no *Google Maps*, parece que o comprimento da ponte se aproxima dos 186 m.

¹ Considerando a equivalência da vara de cinco palmos de craveira a 1,1 m (BARROCA, 1992).

TABELA 1 – Número de arcos do tabuleiro das principais pontes construídas entre os séculos XII e XIII (valores aproximados em metros)

Rio / Localidade	1.ª data	n.º de arcos	comprimento	largura [m]	larg. útil [m]
Ave / Bagunte (D. Sameiro)	<1185	8	124	4,1	3,6
Ave / Lousado (Lagoncinha)	<1185	6	130	3,7	3,0
Cávado / Prozelos (ponte do Porto)	<1191	11	186	3,6	2,8
Douro / Lamego	1179	5	?	?	?
Mondego / Coimbra	1132	> 6	> 160	?	?
Tâmega / Canaveses	<1157	5	~147	4,4	3,2
Tâmega / Cavez	1224	5	95	?	?
Vouga / Vouga	<1239	12 (?)	150-160 (?)	4,1	3,1 (?)

Outras vezes não tinham qualquer protecção. Na literatura, é frequentemente difícil perceber se as indicações sobre a largura se referem à largura total ao nível do tabuleiro ou à largura útil entre as guardas ou parapeitos.

A mencionada ponte de Canaveses, sobre o Tâmega, teria no século XVIII uma largura útil de 14 palmos (3,08 m) e uma largura total de 20 palmos³. Já no século XX (1938), uma memória descritiva da Junta Autónoma das Estradas, relativa a esta ponte, informa que ela tinha nessa altura 3,30 m de largura útil⁴. Considerando que estas pontes raramente tinham uma largura constante ao longo de todo o tabuleiro, talvez a largura da ponte de Canaveses tenha estado, em termos médios, próxima dos 3,20 m. Quanto à largura total, presumindo que os 20 palmos seriam um número arredondado, a sua equivalência estará entre 4,3 m e 4,5 m. Os parapeitos teriam cerca de 60 cm. Esta ponte já não existe. Na “Ponte do Porto”, também sobre o Tâmega, junto a Prozelos, a largura útil é de cerca de 2,8 m e a largura total é de 3,6 m. Nas pontes da Lagoncinha e de Dom Sameiro, que tive oportunidade de visitar, ambas localizadas sobre o rio Ave, as larguras são bastante variáveis. No caso da ponte da Lagoncinha, a largura útil varia tipicamente entre 2,95 m e 3,10 m. Na ponte de Dom Sameiro, a variação é ainda maior, ficando a maior parte dos valores medidos entre 3,40 m e 3,70 m. Na Tabela I, estão registados valores médios. Quanto aos parapeitos, eles apresentam uma espessura média de 31 cm na ponte da Lagoncinha e 27 cm na ponte de Dom Sameiro. Todas estas pontes foram erguidas em larga medida à custa de donativos e legados testamentários, no âmbito de obras de piedade. A construção de pontes era vista, na verdade, como um serviço religioso e chegou a ser um ideal de santidade (ALMEIDA, 1968: 127). Caso diferente parece ser o da ponte de Ponte de Lima, construída entre a segunda metade do século XIII e a primeira metade do século XIV. Num documento de 1316, Dom Dinis refere-se à construção desta ponte como sendo uma obra sua: “*minha obra*” (REIS, 2000). Não estaria, portanto, na alçada de uma entidade local que promovia a obra com base em donativos. Talvez por isso não sejam conhecidos donativos nem legados testamentários para esta ponte nos séculos XIII e XIV. A ponte de Dom Dinis ficou com 17 arcos, dois dos quais estão soterrados, e cerca de 310 m de comprimento. É esta a maior ponte medieval ainda conservada em Portugal⁵.

3. A PONTE DO BURGO DE VOUGA

A antiquíssima ligação viária entre as cidades do Porto e Coimbra, embora tenha sofrido alterações de traçado ao longo dos séculos, seguiu sempre a mesma directriz (BAPTISTA, 1942; BAPTISTA, 1948; LOPES, 1994; MANTAS, 1996; LOPES, 2000; FERREIRA, 2008: 72-90). O cruzamento dessa via com o rio Vouga sempre se fez no local onde foi implantada a referida ponte (MADAHIL, 1941: 229; LOPES, 2000; LO-

PES, 2018). É do cruzamento das duas importantes vias, a fluvial e a terrestre, que nasce a importância viária da ponte e a importância estratégica do local.

Esta importância estratégica foi aproveitada e reforçada em época pré-histórica pela instalação de um povoado num monte ou cabeço localizado na confluência do rio Marnel com o rio Vouga, que foi *oppidum* na época romana (Talabriga) e *civitas* na época da reconquista cristã (LOPES, 1995). Nos princípios da nacionalidade, formou-se um novo povoado no sopé desse monte, que aparece como “*Rua de Vouga*” nas inquirições de Dom Afonso II (CONDE DA BORRALHA, 1936: 287) e que foi depois conhecido como “*burgo de Vouga*”. Assim era já conhecido em 1245 (SOUTO CABO, 2003: doc. 283). Aqui funcionou a sede do território medieval conhecido como “*terra de Vouga*”, herdeiro da Talabriga romana.

A região do Vouga viveu tempos de instabilidade até ao século XII. Caiu no domínio árabe em 711, foi reconquistada pelos cristãos em 871, voltou a cair no domínio árabe, e foi recuperada definitivamente pelos cristãos em 1064. Até ao século XII, a região do Baixo Vouga evidenciava um grau de desenvolvimento muito inferior ao da região em volta de Coimbra. Não surpreende, assim, que a documentação desta época não faça referências a pontes (FERREIRA, 2008: 81-88). Mesmo nas proximidades do castelo do Marnel, centro político-administrativo do Baixo Vouga, e ao longo da estrada mourisca, onde se registava um bom grau de desenvolvimento, não estão referenciadas pontes até ao século XII. De resto, as mais antigas referências a pontes localizadas nesta região, que têm sido apontadas na literatura, são as duas de 1282 citadas adiante (BAPTISTA, 1947; BAPTISTA, 1958; FERREIRA, 2008: 81).

Não podemos, porém, ignorar várias indicações sobre alterações introduzidas no traçado da estrada que ligava o Porto a Coimbra e aos territórios do Sul, a famosa “*estrada mourisca*”, entre a segunda metade do século XII e a primeira metade do século XIII (LOPES, 1994: 88-102; LOPES, 2000: 228-238). Com efeito, quer as referências documentais a estradas, quer a própria evolução da estrutura do povoa-

³ Segundo as memórias de Francisco Xavier da Serra Craesbeeck, de 1726, a ponte tinha uma largura de 14 palmos; segundo o pároco de Sobretâmega, na memória que elaborou em 1758, ela teria quatro varas ou 20 palmos de largo (MONTEIRO, 1948: vol. 2, p. 26). A primeira indicação deve referir-se à largura útil e a segunda à largura total ao nível do tabuleiro. Sobre o palmo português de 0,22 m, ver o estudo de BARROCA, 1992.

⁴ Infraestruturas de Portugal SA, Arquivo Histórico, ref.ª PT/JAE/DSPT/169/356.

⁵ A parte ainda visível da ponte medieval tem 272,9 m de comprimento, a que se acrescentam os dois arcos medievais soterrados. Conservam-se alguns arcos de uma ponte romana, localizada na margem norte, com 89,4 m. Agradeço estes dados ao Doutor António Matos Reis e ao Eng.º João Abreu Lima.

mento, fazem crer que foram introduzidas diversas alterações ao traçado da estrada mourisca com o objectivo de a tornar mais rectilínea e, portanto, mais curta. Nesse contexto, ter-se-á certamente equacionado a construção de pontes sobre o rio Vouga, sobre os rios Águeda e Marnel, afluentes do Vouga, e sobre os sucessivos afluentes na margem direita do Cértoma.

Assim, é natural que a construção de algumas das principais pontes do Baixo Vouga se tenha iniciado na primeira metade do século XIII, mas não têm sido apontadas referências concretas que o confirmem. Há, no entanto, algumas referências do 2.º quartel do século XIII. O documento mais antigo que nos dá aquela confirmação é anterior a 1239-06-25. Trata-se do testamento de Pedro Rodrigues, cónego de Coimbra, que morreu nessa data e deixou o seguinte legado: “*unicuique pontium Colinbriensi, de Seira, de Agada, Vauga, et de Alvia, V morabitinos*” (TESTAMENTA, 2010: 2.17, p. 262). Temos aqui, juntamente com três pontes localizadas na bacia do Mondego, duas outras pontes localizadas na bacia do Vouga, uma no próprio Vouga, e a outra no seu principal afluente, o rio Águeda. Por volta de 1245, Dom Mendo Ermigues deixou em testamento legados para três pontes localizadas no rio Vouga: “*A ponte do Baño [= Termas de São Pedro do Sul], & de San Petro [do Sul], j morauidi. A [ponte] do burgo de Vouga, j morauidi*” (SOUTO CABO, 2003: doc. 283).

É agora inequívoco que a ponte de Vouga já existia, ou pelo menos estava em construção, na primeira metade do século XIII. Nos testamentos de Martim Pais, cónego de Coimbra, de 1264 (TESTAMENTA, 2010: 2.27, p. 297), Dom Egas Fafes de Lanhoso, arcebispo de Compostela, de 1268 (TESTAMENTA, 2010: 2.28, p. 309), e Dom Gonçalo Gonçalves, chantre das sés de Coimbra e Porto, de 1282 (TESTAMENTA, 2010: 7.6, p. 545), encontramos outros legados para a ponte de Vouga (LOPES, 2021a: 157-158).

Na documentação mais directamente relacionada com a região do Baixo Vouga, a referência mais antiga a uma ponte existente nessa região, datada também de 1282, é precisamente uma referência à ponte do burgo de Vouga: “*Item Martim, uilao do burgo de Vouga, disse que a uinha d’Estevã Iohannes d’a par da ponte, e a que aduba Pay Galego d’a par da ponte, que son de quarta*” (SILVEIRA, 1943: 82).

Aqui, nada alude a obras de construção ou reparação. A ponte simplesmente existia e servia de referência para localizar propriedades. Nesta altura a ponte já estaria em grande parte (ou totalmente) construída. No entanto, ela continuou a ser contemplada em vários testamentos nas décadas seguintes (TESTAMENTA, 2010: 2.38, 2.42, 2.44, 2.45 e 7.9).

Por esta época, o selo do município de Vouga tinha como figura central precisamente uma ponte (Fig. 3). Uma carta datada de 1290 estava “*seellada do seello pendiente do juiz e conçelho de terra de Vouga*”

(MARREIROS, 1990: doc. 14). Nesta carta, o selo perdeu-se, mas o “*selho do comçelho d’terra de Vouga*” conserva-se noutra carta, datada de 1317⁶. Assumindo que, em 1290, o selo já era o mesmo, a ponte estaria concluída nessa data.

4. TRABALHO DE CAMPO

Desde a inauguração da nova ponte do IC2 sobre o rio Vouga, a ponte velha de Vouga tem sido essencialmente um monumento abandonado e em degradação progressiva. Quase todos os pilares têm cavidades, algumas de dimensão apreciável, e fragilidades diversas. O 7.º pilar a contar de sul abateu em 2011. Os respectivos destroços encontram-se amontoados junto ao extremo sul da ponte, a jusante, não sendo possível tirar grandes conclusões sobre as suas características⁷. Neste caso, recorro a fotografias que tirei pelos anos de 1998 a 2001, bem como a outras fotografias publicadas por diversos autores.

Também existem obstáculos significativos ao estudo do que resta da ponte. O terreno envolvente é bastante acidentado, sobretudo na margem norte, dificultando um levantamento dimensional rigoroso da estrutura que ainda se mantém em pé. Além disso, a ponte costuma estar envolta em matagal. No verão de 2020 foram feitas algumas limpezas na margem norte, com corte do arvoredo nascediço, nomeadamente acácias, mas toda a ramada ficou no local, dificultando a passagem. O matagal, por sua vez, voltou a crescer. Todos estes facto-

⁶ Arquivo Nacional - Torre do Tombo, Cabido da Sé de Coimbra, 2.ª inc., mç. 91, n.º 4398; LOPES, 2000: 199 e fig. 1.

⁷ Actualmente, nota-se um abatimento do tabuleiro sobre o 8.º pilar, que poderá ser o próximo a desabar.

FIG. 3 – Selo da terra de Vouga, pendiente de um documento de 1317.

res dificultam o trabalho de observar e medir as características da ponte. Em alguns casos, para dar continuidade ao estudo, tive que ir avançando no terreno com a ajuda de uma serra e de uma tesoura de poda.

Os primeiros resultados do estudo que tenho estado a realizar sobre a ponte velha de Vouga estão já publicados (LOPES, 2018; LOPES, 2021a; LOPES, 2021b). Para mais fácil referência, tenho utilizado um sistema simplificado que se baseia numa contagem de arcos e pilares, partindo do extremo sul da ponte setecentista:

- A1 refere-se ao 1.º arco a contar de sul;
- P1 refere-se ao 1.º pilar a contar de sul, localizado entre A1 e A2;
- P1A1 e P1A2 referem-se, respectivamente, às faces sul (A1) e norte (A2) de P1;
- E assim sucessivamente até P15 (P15A15, P15A16) e A16.

Os arranques dos arcos da ponte medieval estão actualmente visíveis em oito pilares da ponte setecentista, de P4 a P6 e de P8 a P12. Existem vestígios mais ou menos notórios dos arranques nas duas faces de cada um desses pilares (ver Figs. 6, 7, 9 e 10). Também existiam arranques dos arcos antigos em P7, pilar que desabou em 2011. Os arranques em A5 são os que estão menos perceptíveis, mas, ainda assim, é possível detectar silhares com uma certa inclinação na face superior. Portanto, a ponte medieval tinha, pelo menos, os nove pilares referidos e dez arcos. Destes, um era pequeno (A5) e sete eram grandes (A6 a A12). Como veremos, A4 seria um arco pequeno e A13 um arco grande.

A ponte de Vouga não é rectilínea. Ela desenha uma curva entre P6 e P7, ou seja, a curva localiza-se essencialmente em cima de A7. O tramo da ponte a sul da curva forma com a direcção norte-sul um ângulo de 38°. Por sua vez, o tramo a norte da curva forma com a mesma direcção norte-sul um ângulo de 51°. Os dois tramos formam entre si um ângulo obtuso (167°) do lado de montante. A ponte medieval também já era assim.

O citado estudo inicial (2018) sobre a ponte medieval de Vouga foi realizado no outono e inverno, não sendo possível inspecionar *in loco* os pilares e arcos localizados no leito actual do rio. No verão de 2021, com o caudal do rio muito reduzido, e sendo possível atravessá-lo a pé, foram finalmente observados e medidos os pilares e arcos ali localizados. Além disso, com a colaboração da empresa GeoTopus Unip. Lda., foi agora possível proceder ao levantamento das coordenadas absolutas de algumas dezenas de pontos

de referência ao longo da estrutura da ponte. Conjugando essa informação com diversas medidas relativas, foi finalmente possível derivar as coordenadas absolutas de muitos outros pontos de interesse.

A Fig. 4 apresenta os principais pontos para os quais foram obtidas ou calculadas coordenadas absolutas. Naturalmente, as coordenadas topográficas são tridimensionais. No entanto, para mais fácil visualização do perfil longitudinal da ponte, o que a figura mostra são as cotas ANMM (acima do nível médio do mar) dos diferentes pontos de interesse em função da distância horizontal, medida ao longo do alçado virado para jusante, partindo do extremo sul da ponte setecentista. Na figura, estão representados cinco conjuntos de pontos:

- (1) Pontos no leito do rio (arcos A5 a A9) e nas margens;
- (2) Impostas dos arcos da ponte medieval;
- (3) Pontos mais altos nas estruturas restantes dos arcos medievais;
- (4) Impostas dos arcos da ponte setecentista; e
- (5) Pontos localizados ao longo do tabuleiro da ponte setecentista.

O leito actual do rio junto à ponte situa-se a cotas entre cerca de 3,3 m e cerca de 5,5 m ANMM. Esta última cota é superior à cota média das impostas dos arcos grandes da ponte medieval (5,0 m ANMM, ver Tabela 2). Assim, em alguns pilares, as impostas da ponte medieval estão soterradas. É o caso de P9, P10 e P12, nas faces norte e sul de cada um destes pilares, e ainda P11A11.

FIG. 4 – Cotas, em metros ANMM, dos principais pontos de referência para os quais foram medidas ou calculadas coordenadas absolutas em função da distância longitudinal, em metros, medida a partir do extremo sul da ponte setecentista.

TABELA 2 – Resumo da informação sobre as cotas da ponte (em metros ANMM)

	Arcos grandes (A6, A9, A10, A11, A12)	Arcos pequenos (A4 e A5)
Impostas dos arcos da ponte medieval	4,6 a 5,5	6,3 a 6,7
Cotas máximas das estruturas remanescentes dos arcos medievais	6,6 a 7,4	6,9 a 7,0
Impostas dos arcos da ponte setecentista	7,6 a 8,8	9,1 a 9,4
	Cota máxima	Cotas nos extremos
Tabuleiro da ponte setecentista	14,6	12,4 (sul) e 13,0 (norte)

Encontramos numerosas marcas de canteiro ao longo de toda a ponte de Vouga (Fig. 5). Sobre elas, não encontramos na literatura mais do que breves referências (GONÇALVES, 1959: 25; FERREIRA, 2008: 86). Na sua esmagadora maioria, estas marcas são alfabéticas e localizam-se nos intradorsos dos arcos da ponte setecentista e nas estruturas remanescentes dos arcos da ponte medieval. O estudo das marcas de canteiros pode revelar informações importantes para clarificar, quer a cronologia dos edifícios, quer as corporações de pedreiros que os construíram (SOUSA, 1926; ALMEIDA, 1978: vol. 2, pp. 35-51). Assim, parte importante do trabalho de campo realizado na ponte de Vouga consistiu na localização e estudo das marcas de canteiro.

FIG. 5 – Marcas de canteiros existentes em P13A13.

Foram detectadas 495 ocorrências de marcas, 462 das quais com morfologia suficientemente perceptível; destas, 65 encontram-se nas estruturas remanescentes da ponte medieval e as restantes 397 na ponte setecentista. A Fig. 6 apresenta um histograma com as frequências de ocorrência de marcas em cada arco, incluindo também as respectivas faces dos pilares, talha-mares e contrafortes. Os arcos com maior número de ocorrências localizam-se na margem norte: A10 (86 ocorrências), A11 (69), A14 (66) e A13 (65). Em A5 a A9, arcos localizados no leito do rio, foram detectadas entre 13 e 24 ocorrências por arco.

O estudo destas marcas está aprofundado noutra publicação (LOPES, 2021a). Atendendo às suas semelhanças e diferenças, as 462 ocorrências com morfologia perceptível foram organizadas em 109 tipos e estes em seis categorias: letras epigráficas portuguesas (79 % de todas as ocorrências); letras portuguesas invertidas; letras de outros alfabetos, nomeadamente grego, rúnico e cirílico; composições de letras; co-ocorrência de siglas no mesmo silhar ou aduela; e símbolos sem conteúdo alfabético óbvio. Do ponto de vista paleográfico, as letras portuguesas presentes nas marcas da ponte evidenciam predominantemente influências dos alfabetos carolino e gótico maiúsculo redondo. A grande maioria das marcas, por comparação com marcas semelhantes existentes em outros monumentos, tem cronologia compatível com a época da construção da ponte medieval. Na sua maioria, os tipos mais frequentes na ponte setecentista aparecem também na ponte medieval. Somos assim levados a concluir que os silhares e aduelas provenientes da demolição da ponte medieval foram reaproveitados na construção da ponte setecentista.

tos, nomeadamente grego, rúnico e cirílico; composições de letras; co-ocorrência de siglas no mesmo silhar ou aduela; e símbolos sem conteúdo alfabético óbvio. Do ponto de vista paleográfico, as letras portuguesas presentes nas marcas da ponte evidenciam predominantemente influências dos alfabetos carolino e gótico maiúsculo redondo. A grande maioria das marcas, por comparação com marcas semelhantes existentes em outros monumentos, tem cronologia compatível com a época da construção da ponte medieval. Na sua maioria, os tipos mais frequentes na ponte setecentista aparecem também na ponte medieval. Somos assim levados a concluir que os silhares e aduelas provenientes da demolição da ponte medieval foram reaproveitados na construção da ponte setecentista.

FIG. 6 – Distribuição das ocorrências de marcas de canteiros nos arcos da ponte de Vouga.

5. RECONSTITUIÇÃO DA PONTE MEDIEVAL

Nesta secção, são estudadas as estruturas remanescentes da ponte medieval e procura-se inferir a sua forma original.

5.1. OS ARCOS

Os sete arcos grandes, de A6 a A12, atingem comprimentos entre 9,8 e 10,7 m, com uma média de 10,3 m. Qual a forma dos arcos? Seriam de volta perfeita, abatidos ou ogivais? Com vista a obter algum esclarecimento sobre esta questão, foram tiradas diversas medidas nas estruturas remanescentes (arranques) de vários arcos, nomeadamente em P6 e P9, nas faces sul e norte de cada um destes pilares, e ainda em P10A10, P11A12 (Fig. 7) e P12A12. Nas restantes estruturas ainda existentes, não foi possível tirar quaisquer medidas, seja porque estão soterradas ou, no caso de P8, por estar na parte mais funda do leito do rio. Concretamente, em cada arranque de arco, e para cordas de 0,8 m, 1,1 m, 1,4 m e 1,7 m, foi medida a distância do centro da corda ao intradorso do arco. Assumindo que cada arranque de arco se inscreve numa circunferência perfeita, e partindo do comprimento da corda e da distância ao intradorso do arco, é possível calcular o raio desse arco (Fig. 8).

Naturalmente, cada uma destas medidas produz uma amostra com erros associados. Para minimizar esses erros, foram colhidas entre cinco e 15 medidas deste tipo em cada um dos sete arranques de arcos considerados, perfazendo um total de 72 medidas. A Tabela 3 apresenta os raios médios obtidos para cada arranque de arco e para cada valor de corda. Em P12A12, não é apresentada qualquer estimativa calculada com base na corda de 1,7 m porque o arranque de arco que está acessível tem uma dimensão inferior.

Na Tabela 4 apresenta-se uma análise por arco, conjugando as informações dos arranques norte e sul do mesmo arco, quando disponíveis. Na mesma tabela, comparam-se os raios dos arranques com os raios que os arcos teriam se fossem de volta perfeita.

FIG. 8 – Esquema de cálculo do raio (r) com base na dimensão de uma corda (c) e na distância do centro dessa corda ao intradorso do arco (p).

FIG. 7 – Arranque de arco da ponte medieval e contraforte adossado em P11A2.

TABELA 3 – Estimativas obtidas para os raios dos arcos grandes (em metros)

Corda	0,8	1,1	1,4	1,7	Mínimo	Médio	Máximo
P06A06	4,41	4,45	4,78	4,91	4,41	4,64	4,91
P06A07	4,55	4,29	4,28	5,97	4,29	4,77	5,97
P09A09	4,71	6,41	6,56	7,16	4,71	6,21	7,16
P09A10	8,08	8,2	5,25	5,74	5,25	6,82	8,2
P10A10	4,9	5,06	3,59	4,50	3,59	4,51	5,06
P11A12	5,34	6,47	8,07	4,93	4,93	6,2	8,07
P12A12	6,93	7,26	7,67	-	6,93	7,29	7,67

TABELA 4 – Tipologias e flechas dos arcos grandes

Arco	Raio (se volta perfeita)	Raio médio dos arranques	Tipo	Flecha
A6	5,21	4,64	Abatido	4,64
A7	4,74	4,77	Volta perfeita	4,77
A9	5,26	6,21	Ogival	6,14
A10	5,12	5,67	Ogival	5,64
A12	5,02	6,67	Ogival	6,46
Flecha média dos arcos ogivais				6,08

Por estes cálculos, seriam ogivais os arcos A9, A10 e A12. Apresenta-se na Fig. 9 uma reconstituição desses arcos com indicação das dimensões médias. Quanto a A11, estando intercalado entre A10 e A12, seria também um arco ogival. A6 (abatido) e A7 (de volta perfeita), formariam uma rampa no lado sul. Genericamente, estaremos, pois, perante uma típica ponte do século XIII, em

cavalete, com arcos ogivais ao centro, e arcos de volta perfeita e abatidos nos extremos. A utilização de arcos ogivais nas pontes de pedra é uma inovação medieval, que se observa a partir do século XII. A antiga ponte de Londres, construída a partir de 1176, já ficou com arcos ogivais (JOHNSTON, 2011: vol. 1, p. 82). Este tipo de arcos permitia elevar o tabuleiro, facilitando o trânsito fluvial bem como o escoamento das águas em alturas de cheias. Apareciam com maior frequência nos tramos centrais das pontes, que normalmente eram planos ou apenas ligeiramente abaulados.

Os arcos antigos pequenos em A4 e A5 e os respectivos pilares em P4 e P5 evidenciam reconstruções, como detalharei adiante. Em P4A5, estão visíveis o pilar medieval original, o pilar medieval reconstruído e o pilar da ponte setecentista, os três aproximadamente no mesmo alinhamento vertical. O comprimento do arco setecentista em A5 é de cerca de 5,95 m. Atendendo à implantação dos pilares antigos, P4 e P5, o arco medieval original em A5 teria comprimento semelhante. Estão visíveis os dois arranques de um arco antigo em A5, mas este já não será o arco medieval original (ver adiante).

Quanto a A4, não estando visíveis vestígios da existência de um pilar e arco antigos por baixo do P3 setecentista, a determinação do comprimento do arco antigo em A4 envolverá um certo grau de especulação. Desde logo, há que notar que P4, pilar situado entre A4 e A5, é um pilar estreito, com metade da espessura dos pilares em que se apoiam os arcos grandes. Isto indica que A4 era um arco pequeno. Atendendo a que A4 está mais distante do centro da ponte do que A5, é natural que o comprimento de A4 seja igual ou inferior ao de A5. É de notar, também, que em P3A4 existe um desalinamento vertical, por uma diferença de 55 cm, entre o pilar setecentista e a base ou *podium* em que ele assenta. Tendo o A4 setecentista um comprimento de 6,45 m, a distância da face da base em P3A4 até P4A4 fica reduzida a 5,90 m, portanto semelhante ao comprimento de A5. Fi-

FIG. 9 – Reconstituição dos arcos grandes ogivais (são indicadas dimensões médias).

camos assim tentados a supor que os comprimentos dos arcos antigos em A4 e A5 seriam intencionalmente semelhantes, com valores entre 5,90 m e 5,95 m. Porém, outras evidências, a discutir adiante, sugerem que o antigo A4 seria um arco mais curto. Estando aparentemente localizado na reconstrução antiga de P4, o arranque de arco antigo visível em P4A4, não deverá pertencer a um arco medieval original. O comprimento do arco antigo em A13 só poderá ser definitivamente averiguado através de escavações, uma vez que não estão visíveis vestígios de um arco antigo em P13A13. Em todo o caso, algumas hipóteses serão propostas adiante.

Do que se pode apreciar, a ponte medieval não teria pormenores decorativos elaborados. É, todavia, de referir que, pelo menos em alguns pilares, os arranques dos arcos assentariam sobre cornijas, ainda que de linhas simples, facto que pude observar em P8A8 e P8A9 (ver Figs. 10 e 11). Cornijas semelhantes deverão existir, soterradas, em outros pilares. No entanto, no caso de A6 não existem cornijas, facto que pude confirmar recentemente, quanto a P5A6. Por fotografia que tirei em 2001, confirmei também a inexistência de cornija em P6A6.

FIG. 10 – Arranque do arco medieval em P8A9, vendo-se uma cornija e talha-mar triangular adossado acima do plano da imposta.

5.2. OS PILARES

Os pilares da ponte antiga (P4 a P12) medem entre 3,95 m e 4,15 m na direcção transversal da ponte (largura), com um valor médio de 4,05 m, excluindo os contrafortes (esporões, talhantes) e talha-mares. Esta é também a largura média dos intradorsos dos arcos antigos que se apoiam nestes pilares. Os pilares medievais que sustentam arcos grandes (P5 a P13) medem na direcção longitudinal (espessura) 4,7 m a 5,2 m, com um valor médio de 4,9 m. No caso de P4, a espessura é de apenas 2,6 m. Neste caso, a menor dimensão explica-se pelo facto de ser um pilar que apoiava dois arcos pequenos, A4 e A5.

A construção original teria talha-mares e contrafortes triangulares até ao plano das impostas, facto que é possível observar na época estival em P6A6 e P8A8 (Fig. 11). Acima do plano das impostas da ponte medieval, os talha-mares e contrafortes são acrescentos meramente adossados ao corpo da ponte ou, em alguns casos, reconstruções posteriores (ver ponto 6).

Nos arcos grandes, as diferenças de cotas entre as impostas dos arcos da ponte antiga e as impostas dos arcos da ponte setecentista estão numa média de 3,0 m, com um desvio padrão de 20 cm⁸. Era na cota dos arranques dos arcos actuais que se situava o leito do rio em meados do século XX. Admitindo pilares baixos, na ordem de 3,0 m de altura até à cota das impostas, obtemos um ritmo de assoreamento na ordem de $(3,0 + 3,0) / 7 = 0,85$ m/século entre meados do século XIII e meados do século XX.

Convém lembrar aqui o testemunho de Edrizi, do século XII, segundo o qual “o Vouga é um rio grande, no qual entram embarcações de comércio e galés, porque a maré sobe muitas milhas por ele acima” (LOPES, 1911: 81-87). Com base neste testemunho, não é descabido supor que a maré chegasse ao local da ponte de Vouga. Por outro lado, vimos que o selo municipal de Vouga, documentado em finais do século XIII e início do século XIV, incluía como figura central uma representação da ponte (Fig. 3). Essa representação sugere que os pilares da ponte poderão ter sido altos, reflexo de um leito ainda fundo. Se os pilares tivessem uma altura de 5 m até às impostas, a base dos pilares estaria à cota 0,0 m ANMM. Assumindo pouca variação no nível médio do mar desde essa época, verificamos que as marés chegariam diariamente aos pilares da ponte de Vouga, e que o ritmo de assoreamento poderá ter sido $(5,0 + 3,0) / 7 = 1,15$ m/século.

⁸ Rectifico aqui estimativa de 3,8 m indicada anteriormente (LOPES, 2018: 135).

FIG. 11 – Arranque de arco medieval em P8A8, com cornija, e contraforte triangular medieval, o qual é original até ao plano da imposta, e acrescentado daí para cima.

5.3. A LARGURA DO TABULEIRO

Na ponte de Vouga, as larguras dos pilares determinam as larguras dos arcos, bem como a largura total da ponte ao nível do tabuleiro, que teria um valor médio próximo de 4,05 m. As sucessivas intervenções na ponte de Vouga, até ao início do século XX, limitaram-se a altear e alongar o tabuleiro, sem nunca o alargarem (ver na Fig. 2 o estado da ponte em 1908). No século XX, o tabuleiro foi finalmente alargado. Não está visível qualquer vestígio que nos permita determinar a espessura das guardas da ponte setecentista. Muito menos o podemos averiguar quanto à ponte medieval. Resta-nos assim estimar a espessura das guardas por analogia com outras pontes antigas.

A ponte de Vouga, sendo uma das pontes mais imponentes na época da sua construção, teria parapeitos de pedra. No ponto 2 e Tabela I, vimos várias pontes dos séculos XII-XIII com uma largura total média de 3,95 m e uma largura útil média de 3,15 m. A espessura média dos parapeitos de pedra andava próxima dos 40 cm. Se os parapeitos

TABELA 5 – Resumo das dimensões horizontais de arcos e pilares (em metros)

	Espessura	Comprimento	Largura
Arcos grandes		9,8 a 10,7	3,95 a 4,14
Arcos pequenos		5,9	3,98 a 4,08
Pilares grandes	4,7 a 5,2		3,95 a 4,14
Pilares pequenos	2,6		3,98 a 4,08

fossem também semelhantes na ponte de Vouga, a largura útil estaria próxima dos 3,25 m. Na vizinha ponte do Marnel, com origem no século XIV, os parapeitos apresentam uma espessura média de 50 cm, valor mais próximo do que teria a ponte de Canaveses no século XVIII. Com uma espessura semelhante, a ponte de Vouga teria uma largura útil de apenas 3,05 m.

5.4. RECONSTITUIÇÃO DO PERFIL LONGITUDINAL

A Fig. 12 apresenta, em perfil longitudinal, uma síntese da principal informação que foi possível recolher ou inferir sobre a ponte medieval de Vouga. O eixo vertical representa as cotas acima do nível médio do mar. O eixo horizontal representa as distâncias horizontais ao extremo sul da ponte setecentista, medidas ao longo do respectivo perfil longitudinal. Os arcos apresentados a tracejado são aqueles para os quais temos poucas ou nenhuma informação específica. A linha inferior, ondulada, identifica o terreno nas margens e no leito do rio, tal como actualmente o encontramos. A linha imediatamente acima dos arcos identifica o tabuleiro da ponte medieval. A linha superior identifica o tabuleiro da ponte setecentista. Os arcos localizados no leito actual do rio são os arcos A5 a A9.

Os arcos A9, A10 e A12, ogivais, definem o tramo central da ponte, que seria provavelmente horizontal ou apenas levemente abaulado. O arco medieval em A11, sobre o qual não temos informação específica, seria também ogival e semelhante aos outros três. A cota máxima atingida pelo tabuleiro da ponte medieval estaria um pouco acima dos 12 m ANMM.

Os arcos A4 e A5 (pequenos), A6 (grande, abatido), A7 (grande, volta perfeita) e A9 (grande, ogival), definem o tramo em cavalete do lado sul. Dada a sua localização entre um arco de volta perfeita (A7) e um arco ogival (A9), A8 seria também ogival, mas com uma flecha inter-

média entre as de A7 e A9. O tabuleiro da ponte descia 2,0 m na extensão de 62 m compreendida entre A9 e P4. O declive era assim de 3,3 %. A cota do tabuleiro sobre P4 estaria um pouco acima dos 10 m ANMM.

Não são neste momento conhecidos vestígios que permitam determinar rigorosamente o comprimento do arco medieval em A13. Seria um arco grande ou pequeno? Numa primeira aproximação, pareceu plausível tratar-se de um arco pequeno (LOPES, 2018: 142-143).

Com efeito, a representação iconográfica da ponte medieval de Vouga, que nos aparece no selo do município (ver exemplar de 1317 na Fig. 3), apresenta-nos a ponte com seis pilares, o que pressupõe a existência de sete arcos. Ora, dos dez arcos medievais identificados, os arcos em A6 a A12, em número de sete, são confirmadamente arcos grandes. Pareceu por isso plausível que o número de arcos grandes tivesse sido exactamente sete e que, portanto, o arco em A13 fosse já um arco pequeno, como A5. Contudo, agora temos elementos que levam a outra opinião. Em primeiro lugar, estando localizado junto a um arco ogival grande (A12), é pouco provável que A13 fosse um arco pequeno. Pelo contrário, é natural que A13 fosse também um arco grande, embora com uma flecha menor, talvez um arco de volta perfeita, como A7, ou abatido, como A6. As próprias características e posicionamento do arranque de arco em P12/A13, numa cota semelhante à dos outros arranques de arcos grandes, também fazem crer que A13 seria um arco grande. A representação de 1317 não será, portanto, rigorosa, e isso também não nos surpreende. O arco medieval em A13 estaria localizado no extremo superior do tramo em cavalete do lado norte.

As largas dezenas de marcas de canteiros existentes nos arcos pequenos no extremo norte da ponte setecentista (A14 e A15, com um total de 92 marcas detectadas; ver Fig. 6) levam a supor que a ponte medieval original também já teria dois arcos pequenos no extremo norte,

FIG. 12 – Proposta de reconstituição da ponte medieval de Vouga original: perfil longitudinal. Em baixo, ampliação do lado sul.

dos quais terão sido aproveitadas as aduelas marcadas que hoje vemos. Os arcos actuais A14 e A15 têm comprimentos em torno de 4,5 m. Na Fig. 12, assinala-se a tracejado a hipotética existência de dois arcos de 4,5 m no extremo norte da ponte medieval.

Somando as espessuras dos pilares e os comprimentos dos arcos da ponte antiga, de P4 a P12, obtém-se um total de 118,5 m. A este valor acrescem o comprimento do arco antigo em A13, que seria um arco grande, e dos hipotéticos arcos pequenos correspondentes a A4, A14 e A15. Arbitrando 10 m para A13, 5,0 m para P13, 4,5 m para cada um dos três arcos pequenos e 2,5 m para o pilar que apoiava os dois arcos pequenos no extremo norte, vê-se que o comprimento da ponte sobe para os 150 m. A este valor, ainda teremos que acrescentar os encontros. Considerando que a cota do tabuleiro no extremo sul da ponte medieval estava próxima dos 10 m, como vimos, e que as cotas actuais dos terrenos marginais oscilam entre 9 m e 11 m, junto ao extremo sul da ponte, e entre 9 m e 14 m junto ao extremo norte⁹, é provável que os encontros fossem curtos. Assim, a ponte teria um comprimento total próximo dos 150 a 160 m.

Alguma confirmação destas inferências se colhe no testemunho de um italiano, Giovanni Battista Confalonieri. Em 1594, sendo acompanhante e secretário do patriarca de Jerusalém, que seguia em peregrinação a Santiago de Compostela, passou na ponte de Vouga e registou no seu diário que ela era tão longa como a ponte de Sant'Angelo, em Roma: “*un ponte cosi lungo come quel di S. Angelo di Roma*” (GUERRA CAMPOS, 1964: 202; LOPES, 2018: 148-149). A ponte que viu sobre o Vouga será a que resultou da intervenção de meados do século XVI. Por sua vez, a ponte de Sant'Angelo que Confalonieri conheceu ainda era uma ponte romana, outrora designada *Pons Aelius*, com três arcos centrais de 18,39 m e cinco ar-

⁹ Baseio-me numa planta topográfica à escala 1:10.000 fornecida pela Câmara Municipal de Águeda em 1995.

cos menores, perfazendo um comprimento total próximo de 135 m (LANCIANI, 1893). Ora, de facto, os 135 m da ponte de Sant'Angelo e os 160 m da ponte medieval de Vouga são valores relativamente próximos e ambos bastante inferiores aos 225 m que a ponte de Vouga viria a atingir no século XVIII.

6. O CICLO DE VIDA DA PONTE MEDIEVAL DE VOUGA

Os danos provocados pelas cheias e o progressivo assoreamento do leito do rio levaram a sucessivas intervenções na ponte de Vouga, por vezes com alteamento e/ou alongamento do tabuleiro. Na região do Baixo Vouga, a existência de oficiais com pelouros relacionados com as obras públicas, como é o caso das pontes, está bem documentada a partir de meados do século XV (LOPES, 2021a: 160).

A simples observação da ponte permite identificar diversas intervenções e especular sobre outras. Todavia, é escassa a informação documental relevante para o estudo da cronologia dessas intervenções. Neste ponto, é estudado o ciclo de vida da ponte medieval de Vouga, isto é, a ponte que existiu até lhe ser sobreposta a ponte setecentista. As intervenções que vão aqui ser estudadas pertencem, pois, ao período compreendido entre os séculos XIV e XVII.

Como referido, vê-se em P6 e P8 que a ponte originalmente edificada tinha talha-mares e contrafortes triangulares até ao plano das impostas. Em época posterior, os contrafortes e talha-mares originais foram acrescentados. Esses acrescentos, que seguem o alinhamento vertical definido pela estrutura original, estão simplesmente encostados ou adossados ao corpo da ponte (Figs. 7, 10 e 11). Em outros pilares (P8, P10, P11), deverão também existir, embora soterrados, os contrafortes e talha-mares da construção inicial, estruturalmente articulados

FIG. 12 (cont.) – Proposta de reconstituição da ponte medieval de Vouga original: perfil longitudinal.

Em baixo, ampliação do lado norte.

com os pilares, mas apenas estão visíveis acrescentos similares (triangulares, adossados) aos que observamos em P6 e P8. O mesmo acontecia em P7, pilar que já não existe.

O extremo sul da ponte deverá ter sido um dos seus pontos mais sensíveis. Cerca de 500 m a montante da ponte, o rio, vindo de norte, descreve uma pronunciada curva, inflectindo para ocidente. Por essa razão, a incidência da corrente ter-se-á feito sempre sobre o lado sul, levando a uma progressiva erosão da margem e a sucessivas reconstruções e extensões da ponte para sul.

Encontramos evidências claras de uma reconstrução (ou de reconstruções) dos arcos medievais em A4, A5 e, possivelmente, em A6. Na verdade, os pilares antigos em P4 e P5 seguem um sistema diferente. Aqui, apenas os talha-mares são triangulares, sendo rectangulares os contrafortes (ver Fig. 13). A imposta antiga em A6 encontra-se numa cota semelhante à das impostas dos outros arcos antigos grandes. O arranque de A6 em P5A6 está estruturalmente articulado com o contraforte e com o talha-mar. Estes atingem uma cota semelhante às cotas máximas dos acrescentos que observamos nos outros talha-mares e contrafortes mais a norte. Além disso, como referi acima, A6 não tem cornijas semelhantes às que foi possível observar em A7 e A8.

Poderia colocar-se a hipótese de os dois pilares com contrafortes rectangulares terem sido construídos no âmbito de um alongamento do tabuleiro para o lado sul. No entanto, é pouco provável que o primeiro arco na extremidade sul da ponte medieval fosse A6, um arco grande. Por outro lado, em cotas homólogas às dos arcos antigos em A6 a A12, vemos em P4A5 vestígios de duas épocas. Do pilar original, apenas estão visíveis quatro fiadas de silhares. A diferença entre essa parte original e a reconstrução que existe daí para cima manifesta-se por um desalinhamento vertical na face virada a norte (P4A5). Esse desalinhamento, que é quase imperceptível do lado de jusante, atinge os 20 cm do lado de montante e verifica-se também no talha-mar.

FIG. 13 – Arcos setecentistas em A6, A5 e A4 e pilares medievais e setecentistas em P5 e P4, vistos de jusante (notar os contrafortes rectangulares nos pilares medievais e o arranque do arco medieval A6 em P5).

Assim, dada a existência de vestígios de um pilar mais antigo em P4, a hipótese de alongamento do tabuleiro não parece plausível. Tudo indica, na verdade, que as diferenças observadas em P4 e P5, em comparação com os pilares mais a norte, só poderão ser explicadas por uma reconstrução, desencadeada muito provavelmente por esta parte da ponte medieval ter caído em ruína. Talvez nessa ocasião se tenha aproveitado para reforçar os talha-mares e contrafortes dos outros pilares. Com a reconstrução de A4 e A5, estes arcos ficaram com a forma de arcos segmentais, ou seja, arcos que são segmentos de circunferência inferiores à meia circunferência. Observa-se que o arranque destes arcos se fazia sobre silhares com a superfície superior inclinada. No caso de A5, a primeira aduela (saimel) de cada lado estaria já com uma inclinação de cerca de 45°, facto que se observa com clareza em P4A5 e também está visível em P5A5. O arco seria um segmento de circunferência com um raio de 4,21 m, ficando a flecha próxima de 1,23 m. No caso de A4, o arranque em P4A4 localiza-se numa cota 35 cm abaixo da cota de arranque de A5. Aqui, a inclinação do saimel é de apenas 16°. Entretanto, não conhecemos vestígios do arranque deste arco do lado sul, não sendo possível medir o seu comprimento. Ainda assim, estando A4 mais longe do centro da ponte do que A5, o fecho

FIG. 14 – Proposta de reconstituição dos arcos A4 e A5 tal como ficaram após a reconstrução (a linha ondulada representa o relevo actual na margem e no leito do rio).

de A4 não poderia ficar mais alto que o de A5. Este arco teria muito provavelmente um comprimento próximo de 4 m. Efectivamente, com esse comprimento, o arco segmental teria um raio de 2,08 m e uma flecha de 1,51 m. No caso de A5, a flecha de 1,23 m, acrescentada da diferença de cota no arranque (35 cm), soma 1,58 m. Ver a reconstrução da Fig. 14.

Mais a norte, encontramos sinais evidentes de outra reconstrução. Em P8, vê-se que o contraforte medieval original se desligou da ponte e se inclinou para jusante cerca de 20° (Fig. 15). Neste ponto, o próprio corpo da ponte medieval se encontra um pouco torcido e inclinado para jusante, embora bastante menos que o contraforte. Em cima desse contraforte já inclinado, foi construído novo contraforte triangular semelhante aos acrescentos que vemos em outros pilares. Em P9, o talha-mar antigo está estruturalmente articulado com o arco antigo em A9 e atinge uma cota claramente superior à cota das cornijas visíveis em P8. Na verdade, este talha-mar atinge uma cota semelhante às cotas atingidas pelos acrescentos visíveis em outros talha-mares e contrafortes. O contraforte em P9 já não existe, mas ainda existem vestígios da sua articulação com o corpo da ponte acima do plano da imposta (Fig. 15). Em P9A10, o talha-mar está adossado ao corpo da ponte. Tudo indica que P9 foi parcialmente reconstruído em época posterior à construção inicial, aproveitando-se essa ocasião para colocar o talha-mar e o contraforte à mesma cota dos outros talha-mares acrescentados. É provável que as particularidades detectadas em P8 e P9 sejam reflexo de um mesmo problema, a saber, o desabamento de A9. No fundo do rio, vê-se uma estrutura derrubada que poderá ser precisamente um vestígio do desabamento do arco A9 medieval (Fig. 16).

FIG. 15 – Arranque de arco reconstruído em P9A9, vendo-se a articulação que existia com o contraforte.

Não é fácil determinar a cronologia das intervenções. Salienta-se, ainda assim, que o arranque de arco (reconstruído) em P9A9 não tem marcas de canteiro. Este facto sugere que esta reconstrução é posterior ao século XV.

Até finais do século XVII, apenas conhecemos uma referência explícita a obras na ponte de Vouga. Data essa referência de 1552-12-24. Nesta data, através de um instrumento de Silvestre Martins, tabelião da vila de Vouga, o outorgante “*mestre Rianho, estante nesta villa [de Vouga], mestre que foy da obra da ponte da dita villa*”, concedeu perdão a um agressor (VITERBO, 1899-1922: vol. 1, n.º 373, p. 468; LOPES, 2018: 143-145). Em 1552, estaria, portanto, a decorrer, ou estaria já terminada, uma intervenção de restauro ou reconstrução na ponte de Vouga. É muito provável que algumas das alterações detectadas na estrutura da ponte medieval pertençam à obra de mestre Rianho.

FIG. 16 – Estruturas existentes em A9: arranque do arco medieval (P8A9); contraforte triangular medieval descolado e inclinado para jusante (P8); e restos de muro de tímpano no fundo do rio.

7. CONCLUSÃO

Até recentemente, a ponte velha do burgo de Vouga foi um monumento duplamente esquecido. Por um lado, nunca foi objecto de classificação nem de estudo pormenorizado. Por outro, desde que foi construída uma nova ponte em finais do século passado, tem estado em completo abandono, tendo já desabado um pilar. A ponte velha é, ela própria, composta por duas pontes, uma medieval e outra setecentista. As mais antigas referências a esta ponte, tradicionalmente citadas, datam de 1282. No âmbito deste estudo, foi possível localizar quatro referências mais antigas, uma anterior a 1239 e outras de 1245, 1264 e 1268. A construção inicial da ponte deve ter surgido na sequência de várias alterações ao traçado da estrada mourisca ou coimbrã, que estão documentadas na transição do século XII para o século XIII. Em finais do século XIII ou início do século XIV, a ponte acabou por ocupar um lugar central na representação heráldica (selo) do município de Vouga.

Neste artigo, foram estudadas as estruturas remanescentes da ponte medieval e foi apresentada uma proposta de reconstituição do seu perfil longitudinal. Do que está bem identificado, a ponte tinha sete arcos grandes e um arco pequeno. Dos dois arcos de que há vestígios nos extremos, um seria grande, a norte, e outro pequeno, a sul. Existiriam ainda outros dois arcos pequenos mais para norte.

No total, a ponte medieval teria 12 arcos e cerca de 150 a 160 m de comprimento. Em meados do século XVI, um tal mestre Rianho realizou uma obra na ponte. A simples observação das estruturas remanescentes permite identificar várias reconstruções e melhoramentos, que foram também estudados acima. Por volta de 1713, Dom João V mandou construir uma nova ponte em cima da ponte medieval, reaproveitando as aduelas dos arcos da ponte medieval, muitas das quais têm as típicas marcas dos canteiros medievais. A ponte de Dom João V ficou com 15 arcos e cerca de 195 m de comprimento. Destes, os dois primeiros no extremo sul foram destruídos antes de 1773. A partir de 1791, por ordem de Dona Maria I, foram construídos três arcos novos em lugar dos dois arruinados, ficando a ponte com 16 arcos e cerca de 225 m.

AGRADECIMENTO

O autor agradece ao Sr. Ismael Almeida, da empresa Geotopus Unip. Lda. (Águeda), a colaboração na recolha das coordenadas dos principais pontos de referência, e a José Lopes e Francisco Lopes a colaboração na recolha de diversas outras medidas.

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge de (2008) – *Coimbra: a montagem do cenário urbano*. Coimbra: Universidade de Coimbra.
- ALARCÃO, Jorge de (2012) – *As Pontes de Coimbra que se Afogaram no Rio*. Coimbra: Ordem dos Engenheiros.
- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1968) – *Vias Medievais. I - Entre Douro e Minho*. Porto: Faculdade de Letras.
- ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1978) – *Arquitectura Românica de Entre-Douro-e-Minho*. Dissertação de Doutoramento. Porto: Universidade do Porto. 2 vols.
- AN OFFICER (1827) – *Personal Narrative of the Adventures in the Peninsula during the War in 1812-1813*. London: John Murray.
- BAPTISTA, Augusto S. Sousa (1947) – “Pontes do Vouga e do Marnel”. *Arquivo do Distrito de Aveiro*. 13: 81-85. Disponível em <https://bit.ly/3qTiKUp>.
- BAPTISTA, Augusto S. Sousa (1948) – “Estradas Romanas no Concelho de Águeda”. *Arquivo do Distrito de Aveiro*. 14: 3-22. Disponível em <https://bit.ly/3qVqsV>.
- BAPTISTA, Augusto S. Sousa (1958) – “Ponte do Marnel”. *Arquivo do Distrito de Aveiro*. 24: 311-316. Disponível em <https://bit.ly/3JSHHb>.
- BAPTISTA, Joaquim S. Sousa (1942) – “Vestígios de Vias Romanas no Concelho de Águeda”. *Arquivo do Distrito de Aveiro*. 8: 93-98. Disponível em <https://bit.ly/3tdk51e>.
- BARROCA, Mário Jorge (1992) – “Medidas-Padrão Medievais Portuguesas”. *Revista da Faculdade de Letras*. História. Porto. 2.ª Série. 9: 53-85. Disponível em <https://bit.ly/3qUyFBY>.
- CAMPOS, João Correia Aires de (1867) – *Índices e Summarios dos Livros e Documentos mais Antigos e Importantes do Archivo da Camara Municipal de Coimbra: Segunda Parte do Inventario do mesmo Archivo*. Coimbra: Imprensa da Universidade. Disponível em <https://bit.ly/3G7ARfD>.
- CARDOSO, Luís (1747-1751) – *Diccionario Geográfico, ou Noticia Historica de todas as Cidades, Vilas e Lugares*. Lisboa: Regia Officina Sylviana e da Academia Real. 2 vols. Disponível em <https://purl.pt/13938>.
- CLASSEN, Albrecht (2015) – “Roads, Streets, Bridges and Travelers”. In CLASSEN, Albrecht. *Handbook of Medieval Culture*. Berlin: De Gruyter. Vol. 3, pp. 1511-1534.
- CONDE DA BORRALHA (1936) – “Inquirições de D. Afonso II no distrito de Aveiro”. *Arquivo do Distrito de Aveiro*. 2: 243-244; 285-291. Disponível em <https://bit.ly/3n6mVv4>.
- COSTA, Padre António Carvalho da (1706-1712) – *Corografia portuguesa e descripçam topografica do famoso Reyno de Portugal*. Lisboa: Officina V.C. Deslandes. 3 vols. Disponível em <https://purl.pt/43444/>.
- DR/I = DOCUMENTOS MEDIEVAIS PORTUGUESES (1958) – Volume I. Tomo I. *Documentos Régios A.D. 1095-1185*. Lisboa: Academia Portuguesa de História.
- FERNANDES, Rui (1531-1532 1824) – “Descripção do Terreno em Roda da Cidade de Lamego duas Leguas (1531-1532)”. In *Inéditos de História Portuguesa*. Vol. V, pp. 546-612.
- FERREIRA, Delfim Bismarck (2008) – *A Terra de Vouga nos Séculos IX a XIV: Território e Nobreza*. Aveiro: ADERAVE.
- GONÇALVES, António Nogueira (1959) – *Inventário Artístico de Portugal*. Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes. Vol. VI - “Distrito de Aveiro. Zona sul”.
- GONÇALVES, António Nogueira (1967) – “As Pontes de Mestre Zacarias de Córdova no Século Décimo”. *Occidente*. 72: 3-17.
- GUERRA CAMPOS, José (1964) – “Viagem de Lisboa a Santiago em 1594 por Juan Bautista Confalonieri”. *Cuadernos de Estudios Gallegos*. 19 (58): 185-250.
- HARRISON, David (2004) – *The Bridges of Medieval England: Transport and Society 200-1800*. Oxford: Oxford University Press.

INQUISITIONES = PORTUGALLAE MONUMENTA HISTÓRICA. *Inquisitiones* (1888-1961) – 1 volume (8 fascículos).

JOHNSTON, Ruth A. (2011) – *All Things Medieval: An Encyclopaedia of the Medieval World*. Santa Barbara: Greenwood. 2 volumes.

LANCIANI, Rodolfo Amedeo (1893) – “Recenti Scoperte di Roma e del Subúrbio”. *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma*. 21: 3-29.

LOPES, David (1911) – “Os Árabes nas Obras de Alexandre Herculano”. *Separata do Boletim da Segunda Classe*. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa. Vol. 3-4.

LOPES, Luís Seabra (1994) – “De Portugal a Coimbra pela Estrada Mourisca”. *Estudos Aveirenses*. 3: 79-110.

LOPES, Luís Seabra (1995) – “Talábriga: Situação e Limites Aproximados”. *Portugalica*. Nova Série. 16: 331-343. Disponível em <https://bit.ly/3qXwqOg>.

LOPES, Luís Seabra (2000) – “A Estrada Emínio-Talábriga-Cale: relações com a geografia e o povoamento de Entre Douro e Mondego”. *Conimbriga*. 39: 191-258. Disponível em <https://bit.ly/3G7BJRr>.

LOPES, Luís Seabra (2018) – “A Ponte de Vouga Desenterrada (e mais algumas notas)”. *Beira Alta*. 77 (1-2): 117-161.

LOPES, Luís Seabra (2021a) – “As Marcas de Identidade dos Construtores Medievais na Ponte de Vouga”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. 24: 153-174.

LOPES, Luís Seabra (2021b) – “Ponte de Vouga: reconstruções, reparações e melhoramentos no século XVIII”. *Soberania do Povo*. 143 (9190, 9191 e 9192, de 7, 14 e 21 de Julho de 2021).

LOUREIRO, Adolfo F. (1874) – *Memória Sobre o Mondego e Barra da Figueira*. Lisboa: Imprensa Nacional. Disponível em <https://lam.uc.pt/item/85822>.

MACIEL, Manuel J. P. (1987) – “Pontes Romanas e Medievais a Norte do Rio Douro”. *Gaya*. 5: 351-360.

MACIEL, Tarcísio e MACIEL, Manuel J. P. (2004) – *Estradas Romanas no Território de Vinhais: a antiga rede viária e as suas pontes*. Vinhais: Câmara Municipal Vinhais.

MADAHIL, A. G. Rocha (1941) – “Estação Luso-Romana do Cabeço do Vouga”. *Arquivo do Distrito de Aveiro*. 7: 227-258 e 313-369.

MANTAS, Vasco (1996) – *A Rede Viária Romana na Faixa Atlântica entre Lisboa e Braga*. Dissertação de Doutoramento. Universidade de Coimbra.

MARREIROS, Maria R. F. (1990) – *Propriedade Fundiária e Rendas da Coroa no Reinado de D. Dinís*. Tese de Doutoramento. Universidade de Coimbra.

MARTINS, Ana Maria (1999) – “Ainda os mais Antigos Documentos Escritos em Português: Documentos de 1175 a 1252”. In FARIA, Isabel Hub (ed.). *Lindley Cintra: Homenagem ao Homem, ao Mestre e ao Cidadão*. Chamusca: Edições Cosmos, pp. 491-534.

MONTEIRO, António (1948) – “As Pontes de Canaveses”. *Douro Litoral*. 3.ª série. 1: 50-64 e 2: 26-39.

PEREIRA, Félix Alves (1928) – “Pontes Medievais nos Arcos-de-Valdevez”. *Portucale*. 1 (2): 148-156.

REIS, António Matos (2000) – “A Construção da Ponte Medieval de Ponte de Lima”. *O Anunciador das Feiras Novas*. 2.ª série. 17: 81-83.

ROSÁRIO, António do (1981) – “Convento de S. Domingos e a Colegiada, Guimarães”. In *Congresso Histórico de Guimarães e sua Colegiada: 850.º Aniversário da Batalha de S. Mamede (1128-1978)*. *Actas*. Vol. 2, pp. 57-98.

SARDOEIRA, Albano (1956) – “A Antiga Ponte Fortificada de Amarante”. *Douro Litoral*. 7.ª Série. 9: 849-881.

SCHMELLER, Johann Andreas (1844) – “Des böhmischen herrn Leo's von Rožmítal ritter-, hof- und pilger-reise durch die abendlande 1465-1467”. *Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart*. Vol. 7, 1.ª parte.

SCRIPTORES = PORTUGALLAE MONUMENTA HISTÓRICA. *Scriptores* (1856-1861) – Lisboa: Tipografia da Academia. Vol. I, fasc. I-III.

SILVEIRA, Joaquim da (1943) – “Inquirição na «Terra de Vouga» em 1282”. *Arquivo do Distrito de Aveiro*. 9: 81-88. Disponível em <https://bit.ly/3eXeTAB>.

SOUSA, José Maria Cordeiro de (1926) – “Marcas de Canteiro”. *O Arqueólogo Português*. 27: 48-54. Disponível em <https://bit.ly/3qeFrSe>.

SOUTO CABO, José António (2003) – *Documentos Galego-Portugueses dos Séculos XII e XIII*. Universidade da Coruña.

TESTAMENTA = MORUJÃO, M. R. B. (coord.) (2010) – *Testamenti Ecclesiae Portugaliae (1071-1325)*. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa.

VASCONCELOS, António G. R. (1894) – *Evolução do Culto de Dona Isabel de Aragão*. Coimbra: Universidade de Coimbra.

VASCONCELOS, Manuel de (1935) – *A Vila de Canaveses: notas para a sua História*. Lisboa: Imprensa Nacional.

VITERBO, Francisco M. Sousa (1899-1922) – *Dicionário Histórico e Documental dos Architectos, Engenheiros e Constructores Cívicos Portuguezes*. Lisboa: Imprensa Nacional. 3 volumes.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam activas em 2022-01-07]

PUBLICIDADE

há outra Al-Madan em papel !

Al-Madan (impresa) e **Al-Madan Online** (digital)

**dois suportes... duas publicações diferentes...
outros conteúdos... o mesmo cuidado editorial.**

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Revista impresa em venda directa

[distribuição via CTT com oferta dos portes de correio]

Pedidos:

Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

RESUMO

O autor analisa as cadeiras em couro lavrado do Museu da Presidência da República portuguesa, passando em revisão o papel hierárquico do móvel de assento e as prescrições sociais para a sua utilização nos séculos passados. Comenta ainda fotos de presidentes que usam cadeiras em couro lavrado, o que reforça a imagem da cadeira portuguesa como ícone do mobiliário nacional, peça marcante de pertença a uma cultura e que faz parte da imagética do Poder. É ainda demonstrada a arte do couro lavrado, tal como era praticada desde os inícios do século XVII.

PALAVRAS CHAVE: Artes decorativas; Mobiliário; Couro; Património; Identidades; Ideologia.

ABSTRACT

The author analyses the engraved leather chairs belonging to the Museum of the Presidency of the Portuguese Republic, reviewing the hierarchical role of this piece of furniture and the social rules of its use in past centuries. He also comments on photos of presidents who used these engraved leather chairs, thus reinforcing the image of the Portuguese chair not only as an icon of national furniture and special proof of belonging to a certain culture, but also as an integral part of the image of Power.

The author also demonstrates the art of engraved leather as it was practised since the beginning of the 17th century.

KEY WORDS: Ornamental arts; Furniture; Leather; Heritage; Identities; Ideology.

RÉSUMÉ

L'auteur analyse les chaises en cuir repoussé du Musée de la Présidence de la République portugaise, passant en revue le rôle hiérarchique du meuble d'assise et les prescriptions sociales de son utilisation lors des siècles passés. Il commente également des photos de présidents qui utilisent des chaises en cuir repoussé, ce qui renforce l'image de la chaise portugaise comme icône du mobilier national, pièce marquante d'appartenance à une culture et qui fait partie de l'imagerie du Pouvoir. Est aussi démontré l'art du cuir repoussé, tel qu'il était pratiqué depuis les débuts du XVII^{ème} siècle.

MOTS CLÉS: Arts décoratifs; Mobilier; Cuir; Patrimoine; Identités; Idéologie.

Identidade e Poder

as cadeiras em couro lavrado do Museu da Presidência da República

Franklin Pereira¹

INTRODUÇÃO

A História da Arte publicada remete a cadeira para alguns parágrafos genéricos, muito pouco sobre os estilos de gravura, e ainda menos sobre a execução técnica, com descrições sofríveis ou mesmo erradas, inadmissíveis, pois na altura – até aos anos de 1990 – havia gravadores no activo. Contudo, os museus expõem muitas cadeiras lavradas, e aparecem sempre nas feiras de antiguidades peças salientes da centenária manufactura lusitana; diversas instituições utilizam ou mantêm cadeiras lavradas, e as câmaras municipais usam-nas em cerimónias públicas.

Passou a cadeira em couro lavrado a ser o foco da minha atenção desde os finais de 1980. Aos últimos gravadores portugueses, em Braga e Porto, devo as aulas iniciais a uma técnica centenária que praticamente não tinha registo escrito; em poucos meses, pude obter réplicas dos cinzéis e outras punções, de acordo com o ferramental clássico em uso desde inícios do século XVII; tal como os gravadores do passado, cheguei eu próprio a realizar punções a partir de barras de metal. O mercado americano proporcionou-me livros de instruções muito detalhados, e uma infinidade de punções cromadas e elegantes, derivadas daquelas portuguesas, pesadas e “rudimentares” no toque; tudo me serviu para a iniciação na arte. A bolsa de estudo concedida pela Fundação Gulbenkian em 1997-1998, seguida de um ano sabático, permitiram-me aceder a muitos espólios, colecções particulares e antiquários, e viajar pelo país. As imensas recolhas fotográficas, a par de acervos em bibliotecas portuguesas e espanholas, serviram para entender motivos e migração de temas, e escrever com maior segurança sobre um mundo ainda muito pouco estudado. Faltava sempre documentação correcta que revelasse ainda mais a cadeira portuguesa no seu esplendor, como móvel nobre e emblemático, e o couro como prancha de gravura artística. Ao mesmo tempo investigava o guadameci – mais desconhecido e encoberto que a cadeira encourada – e as diversas produções de índole popular e campesina, de zonas mais desertificadas e sem poder político e económico; tive ainda contacto com artífices na Europa, seja tradicionais, hobbyistas ou artistas de vanguarda – nomeadamente na Estónia e Lituânia –, e de outras culturas, estéticas e métodos, como em Kolhapur/Índia e Palmira/Síria.

¹ Correio-gravador. Investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa.

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Com mais certeza e vontade, passei a escrever e a publicar sobre o tema desde 1997, e a proferir algumas palestras em universidades e museus – estava o caminho aberto para a consagração de muitos anos de intensa investigação e, sobretudo, ser a cadeira portuguesa reconhecida como obra de arte da gravação.

LEITOS, ASSENTOS E ESTRADOS: A ESPECIFICIDADE IBÉRICA

Um relato da viagem a Portugal do cardeal Alexandrino, vindo de Roma de 1571, refere a novidade que era para os visitantes dormir sobre colchões no chão: “[...] e os demais [membros da comitiva] por casas particulares [ficaram instalados], incomodados por dormirem em colchões no chão, sendo este o costume do paiz, por se usarem poucos leitos” (FERRÃO, 1990: vol. IV, p. 195; os parêntesis são deste autor). O cardeal e a sua comitiva vinham, portanto, de outra cultura sob o Renascimento, além de serem individualidades dignas de um tratamento de conforto refinado. Referenciado na tese de doutoramento de Annemarie Jordan GSCHWEND (1994: 124), Alexandre Herculano também publica o relato desta visita do cardeal Alexandrino a Portugal; em Vila Viçosa, o cardeal encontrou-se com a Infanta D. Isabel, viúva de D. Duarte, filho do rei D. Manuel: “[...] o convidaram a sentar-se em uma cadeira de brocado de ouro, debaixo do dossel, e a infanta e a senhora Catarina no chão sobre um estrado que ficava defronte” (HERCULANO, 1985: 351); D. Catarina é filha de D. Isabel, e, portanto, neta de D. Manuel.

Este relato tem ainda outro interesse: a recepção à comitiva era feita por cavaleiros montados “à gineta”, modo de cavalgar devedor ao Islão ibérico; noutra artigo já citei esta descrição festiva (PEREIRA, 2010: 105), e à selaria voltarei em futuro texto.

Além de poucos leitos, havia ainda menos cadeiras, obrigando ao assento no chão. Famosa na Península devido ao domínio muçulmano, esta postura ficou conhecida por “sentar-se à mourisca”; apesar das inimizades da religião e da política, este foi mais um costume integrado nos reinos cristãos; contudo, passou a ser mais usual para as mulheres – “Esta costumbre española de sentarse en el suelo era igualmente compartida por las damas portuguesas” (AGUILÓ ALONSO, 1993: 19).

Permanecendo ainda no relato desta visita, o cardeal Alexandrino teve um encontro com a rainha D. Catarina de Áustria em Lisboa: ela “Começou a conversar com o Legado em língua española e em voz alta, por espaço de hora e meia, tendo-se ela assentado no chão e o Legado defronte, em uma cadeira de couro” (HERCULANO, 1985: 357). De seguida, a comitiva foi ao palácio da infanta D. Maria, irmã de D. João III: “Depois assentou-se no chão debaixo do dossel, e o Legado defronte dela em uma cadeira de veludo carmesim franjada de ouro” (IDEM). Acrescenta-se que o aposento reservado ao cardeal tinha as paredes cobertas com “panos d’armar” da Flandres – as tapeçarias faziam parte do ornamen-

to parietal e da distinção social. Não são referidos guadamecis, mas a corte de D. João III utilizava tais cobertas de parede e coxins, e D. Catarina abastecia-se de couros dourados, incluindo arcas para os transportar entre palácios.

Um caso curioso passou-se na corte de D. João III: “[...] quando vinha alguma Infante, ou pessoa de calidad fazer vizita a R^a. e faltava a Camareira Mor que tinha por obrigação do seu off^o. chegarlbe a almofada em q se avia de assentar, lha chegava a Dama q estava emmediata à R^a. [...]”. Ora, um dia, D. Maria, irmã de D. João III, foi visitar D. Catarina, sua cunhada: “[...] gritou a R^a. dizendo, uba almohada para la Infante mi srna, [...] duas aias não se mexeram”; depois da partida da infanta, a rainha D. Catarina disse à aia: “sois una muchacha mucho mal enseñada, ei de mandar llamar vuestro Padre Joan Rodrigues q os lleve para su caza” (LUND, 1980: 82-83), e assim aconteceu. Havia, portanto, um cargo para tratar das almofadas destinadas às visitas cortesãs. Este caso foi também considerado por Annemarie Jordan GSCHWEND (1994: 67), e assim pude procurar o relato completo.

Uma outra descrição trata da visita do rei D. João III a Abrantes para ver o seu irmão, o infante D. Fernando; de regresso a Évora, conta o cronista que “[...] trazíamos todos toucas [...]; mandoume então S. A. sentar em hua alcatifa [...]” (LUND, 1980: 65).

Depois da morte do soberano, um outro episódio cortesão mostra o protocolo das cadeiras: o jovem D. Sebastião “costumava elle do meyo dia para hua hora hir visitar a d^a. sua Avo, e assentados ambos sós cada hu em sua cadeira de espaldas, e D. Aleixo Ayo delRey em outra raza” (IDEM: 44). Nunca saberemos se estas cadeiras eram estofadas em couro lavrado ou tecidos ricos.

Apesar do seu estatuto elevado, D. Isabel, mulher de Filipe I (II de Espanha), manteve tal prática na corte espanhola. Este costume português e espanhol “de sentarse las señoras en los estrados en cojines y almohadas sobre las alfombras” (AGUILÓ ALONSO, 1993: 22), ou mesmo directamente na alcatifa, explica a pouca produção de cadeiras até finais do século XVI; mesmo depois, a moda manteve-se: “Su importancia [do estrado coberto] va en aumento con el paso del tiempo, reservándose su uso a las damas y persistiendo hasta el siglo XVIII. Las damas españolas se sentaban al uso morisco, sobre almohadas de terciopelo o guadameci, en torno a braseros de plata, y los caballeros lo hacían en sillas [cadeiras] o banquetas” (AGUILÓ ALONSO, 1987: 44).

PROTOCOLO E ETIQUETA NO ACTO DE SE SENTAR

As regras de etiqueta da antiga tradição do “sentar-se à mourisca” em estrados atapetados prolongaram-se no Renascimento do século XVI; daí a produção de tapetes e almofadas (estas em têxtil e em guadameci), além do uso de ambas as manufacturas como “panos d’armar” (cobertas de parede, com padrões florais e motivos historiados). Escassos documentos deixaram registo da utilização de mobiliário de assento –

cadeiras com encosto e braços (as “cadeiras d’espaldas” de espaldar rectangular), cadeiras rasas (sem encosto) e bancos –, decorrente do Renascimento e da aproximação às modas europeias, sem perder a etiqueta e o protocolo.

Comentemos as regras de colocação dos participantes e assentos determinadas por D. Catarina, regente do reino na menoridade de D. Sebastião, nas cortes de Lisboa de 1562: “O Duque de Aveiro estará asentado no segundo degrau da ilhargá da banda esquerda em huma cadeira raza, e querendo elles estar antes asentados no chão em almofadas em cima do estrado podelloham fazer” (PINTO, 1952: 21).

O “elles” parece referir-se ao “Senhor D. Duarte” e ao “Duque de Bragança”, citados em linhas anteriores destas obrigações.

Manter-se-ia, pois, a hipótese em escolher a tradição mourisca do sentar-se em coxins numa cerimónia régia. O texto completo dá a ideia da variedade e protocolo do assento entre os nobres e mandatários da Igreja.

Assim, “Arcebispo e os Bispos estarão assentados no seu banco”; à sua esquerda sentavam-se “os Condes por suas precedencias” e, abaixo destes, “os do Concelho nos bancos do Concelho”; mais abaixo sentavam-se “os Senhores de terras e Alcaydes mores [...] sem haver precedencia”. Sua Alteza (D. Catarina), sentar-se-ia acima do estrado, e o Cardeal D. Henrique ficaria à sua direita numa “cadeira de espaldas”. Em cadeiras rasas ficariam D. Duarte (“em cima do estrado no cabo delle”), o Duque de Bragança (“no segundo degrau de ilhargá do estrado”) e o Duque de Aveiro; outras cadeiras rasas estavam destinadas aos “Marquezes”, cadeiras essas “com almofadas asima do banco dos Condes” (PINTO, 1952: 21).

Antecedendo por quase 30 anos estas regras, encontra-se uma nota de assunto a levar às cortes de Évora de 1535, reinado de D. João III: “Item – que nenhum corrieiro, nem outro oficial venda cadeyras despalladas [...] por que [...] com as acharem [já que, achando-as] feitas, todos as querem comprar e não há pessoa de nenhum estado e condição que seja que as não tenha em sua casa ho que parece muy desonesto” (FERRÃO, 1990: vol. II, p. 111; os parêntesis são deste autor).

Deste documento tiram-se diversas ilações. A primeira é que, em 1535, o uso de cadeiras era limitado a uma hierarquia detentora de pergaminhos; essas restrições, de tão importantes, eram assunto para ir às Cortes, procurando efectivação como lei. Outra, que as cadeiras eram compradas directamente aos produtores; se vinham dos corrieiros, com certeza tinham estofos em couro, decorado de algum modo, no caso de não ser coberto de veludo ou brocado. Ao referir “outro oficial” como vendedor de cadeiras, é de considerar que seria algum carpinteiro ou ensamblador. Era socialmente estabelecido ser “muy desonesto” comprar e utilizar peças, como as “cadeyras despalladas”, quando não correspondiam ao estatuto do comprador; estava, portanto, tal tipo de assento reservado a uma elite que, para sessões públicas, estipulava uma colocação hierarquizada dos variados assentos da época, de acordo com a “precedencia” dos participantes.

A permanência do “sentar-se à mourisca” no século XVI não era exclusiva das damas. A “Relação da Jornada de el-Rei D. Sebastião quando partiu da cidade de Évora”, de 1573, feita pelo cronista João Cascão, contém, entre outros dados, o que nos interessa para este caso: “Esteve [o Senhor D. Duarte, acompanhante de D. Sebastião] um grande pedaço com ela [D. Catarina d’Eça, em Água de Peixes, perto de Viana do Alentejo], e com a senhora Dona Isabel, assentado numa almofada” (LOUREIRO, 1984: 81; parêntesis deste autor); ora se o nobre estava sentado numa almofada, é natural que as damas também estivessem. Páginas adiante, o mesmo relato descreve uma situação semelhante em Alcútem, também com o mesmo D. Duarte; o nobre foi visitar uma marquesa, que tinha prontas duas cadeiras “de veludo roxo com a cravação dourada”. Diz o relato que “O Senhor D. Duarte não se serviu dela, esteve em almofadas assentado com a Marquesa [...]”. Linhas adiante, o relato informa que D. Sebastião também visitou a mesma marquesa. “Foi El-Rei diante e assentou-se na cadeira e mandou vir uma almofada para a Marquesa em que se assentou fora do estrado” (LOUREIRO, 1984: 124-125). Por prováveis regras de etiqueta, já D. Sebastião aceitou a cadeira, ficando a senhora em plano inferior e fora do estrado. O costume islâmico do sentar-se sobre almofadas permanecia, e era extensivo aos homens, nessa segunda parte do século XVI. “Este uso [do “costume islâmico de as pessoas se sentarem no chão, sobre esteiras, tapetes, coxins e almofadas”], a que não se eximiam senhores da corte e da nobreza, manter-se-ia, entre nós, durante séculos” (FERRÃO, 1990: vol. I, p. 129; os parêntesis são da minha autoria, recorrendo a outra frase de Bernardo Ferrão, revelando a continuidade das tradições específicas da Península).

As obrigações estabelecidas por D. João IV na disposição dos assentos durante a missa consideram: “[...] e logo abaixo [do rei em cadeira de espaldas] o Príncipe e os Infantes depois delle em cadeiras iguaes, e os filhos dos Infantes mais abaixo em Almofadas duas a cada hum, em lugar de cadeiras” (PINTO, 1952: 21; os parêntesis são da minha autoria).

A etiqueta refere as cadeiras de espaldas para os cardeais “mais chegados ao Altar”, sentando-se os arcebispos e bispos em “banco coberto de Rás” (tapeçarias); uma cadeira rasa estava destinada ao capelão; cadeiras rasas de veludo, com almofadas também de veludo, ficariam para os embaixadores. O mordomo-mor poderia ter cadeira rasa de couro preto (lavrado?). Seguiam-se os marqueses em cadeiras rasas de veludo, também com almofadas, e os condes “he hum banco cuberto com espaldeira de Rás” (IDEM).

Apesar destes textos apenas esclarecerem que uma cadeira rasa tinha couro preto, é de considerar o uso de tal material sob o veludo ou as tapeçarias, tal como o seu uso em almofadas, talvez trabalhado em guadameci.

Reduzido o tradicional sentar em coxins sobre estrados forrados a tapeçarias, a cadeira passa a ser dominante a partir dos inícios do século XVII. Estas alterações de modas significam que tais produções estão em vias de ser eliminadas, a par de maior produção e uso de mobiliário.

É dessa época que dois documentos atestam o protocolo obrigatório do assento.

O primeiro, datando de 1618, é um relatório (acta) de vereação de Coimbra. Trata-se do local de assento dos vinte e quatro mestres de diversos ofícios que, por regra, participavam no governo da cidade. Por questões de doença, os vereadores e o procurador da cidade foram deixando lugares vagos na mesa; os mestres, ocupando usualmente assentos afastados da mesa, foram tomando assento nesta. A reunião camarária de 17 de Janeiro desse ano não aprovou semelhante posição dos procuradores dos mesteres: *“que os dois procuradores do povo que servem na mesa cada um ano se assentem nos autos públicos e nas procissões solenes e nas mais quando estiverem sentados o juiz, vereadores em suas cadeiras, e eles procuradores dos misteres, que serão sentados nas suas cadeiras rasas”* (LOUREIRO, 1937: 45). Presume-se, assim, que as cadeiras dos vereadores e juiz serão cadeiras com encosto, chamadas *“de espaldas”*.

Já em Évora, também de inícios do século XVII, o secretário da Universidade deixou em relatório que *“o graduado ia com o padrinho, e ambos tinham cadeiras de espaldar e uma mesa com alcatifa”* (a mesa tinha alcatifa a cobri-la), isto para os *“Exames dos licenciados em artes”*; para o *“Gráo de Doutor”* *“armam-se os tabernáculos na igreja, alcatifam-se todo o vão que fica dentro delles [...] Poem-se no meio da igreja junto a grade do cruzeiro uma mesa com uma alcatifa ou pano de seda rico, e junto a ella tantas cadeiras ricas, quantos forem os graduados e padrinhos; e apartado da mesa um pouco outra cadeira para o defendente”* (PEREIRA, 1891: 22-23); o documento continua citando a posição do bispo que, tendo tal grau, usaria cadeira; caso contrário, o costume reservava-lhe um *“escabello alcatifado”*. Ao receberem o *“gráo”*, as personalidades iam-se sentando nas cadeiras vazias a elas destinadas, entre o reitor e o *“cancellario”*. A cerimónia era acompanhada de música, se o futuro graduado quisesse. Comparando com os seus dias (finais do século XIX), afirma Gabriel Pereira que *“Davam a estes actos um tom solemne, elevado e artístico; era uma festa; hoje estamos tão positivos, tão tristes!”* (IDEM: 22).

Nos inventários ibéricos dos séculos XVI-XVII, encontra-se um número considerável de coxins e almofadas, onde o guadameci era utilizado. Tapeçarias e couros dourados revestiam as paredes e, a nível do pavimento, este era coberto por tapetes. As damas, por questões de comodidade, usavam o coxim; o *“sentar-se à mourisca”* sobre tapetes e almofadas manteve-se para além do século XVII, em diferentes zonas da Ibéria. Uma ilustração, da autoria do inglês James Murphy, e datada de 1798, relativa a Lisboa, mostra a permanência de tal postura ainda numa época avançada, e na própria capital (MATTOSE, 1992: 417); ao orientalismo da postura se acrescenta o padrão do chão e o friso de azulejos, e o coxim atrás das damas. Poderemos acrescentar o quão de tradicional e patrimonial tem o hábito *“à mourisca”* de se assentar, hábito esse incomodativo para as damas europeias de visita à Ibéria (AGUILÓ ALONSO, 1993: 20).

Mesmo não tendo sido estabelecido por decreto régio, tal tipo de posicionamento e qualidade de cadeira mantiveram-se como hábito e etiqueta de *“bom-tom”*; ainda hoje se vê, nalgumas sessões do Governo, camarárias ou judiciais, a utilização de determinado tipo de assento para as individualidades; muitas vezes são mesmo as clássicas cadeiras de couro lavrado (ou imitações mais ou menos correctas) que, deste modo, recriam um ritual antigo com novas personagens, como mostram as imagens, todas realizadas após a queda da monarquia (Figs. 1 a 8). Assim, temos o presidente João do Canto e Castro (1918-1919) de pé, ao lado de uma cadeira da segunda metade do século XVII (Fig. 1), com a dupla águia bicéfala lavrada no espaldar, sendo um motivo corrente da época; veremos adiante que essa cadeira – peça n.º 7 – se mantém em uso no Palácio de Belém; uma outra fotografia mostra o mesmo presidente sentado nessa cadeira. Teófilo Braga (1915) está sentado numa cadeira que direi ser de meados desse mesmo século XVII, apesar do espaldar ser rectangular (Fig. 2). Manuel de Azevedo (1911-1915) está sentado numa cadeira de espaldar quadrado (Fig. 3), que será também de meados desse século. A Fig. 4 é do presidente Óscar Carmona (1926-1951), acompanhado por diversos membros dos corpos gerentes da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa, em que os da mesa também usam cadeiras encouradas. O

FIG. 1 – João do Canto e Castro (1918-1919).

Foto: © Museu da Presidência da República.

FIGS. 2 A 4 – Em cima: à esquerda, Presidente da República Teófilo Braga; à direita, Presidente da República Manuel de Arriaga (1911-1915).

À direita, Presidente da República Óscar Carmona na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de Lisboa (década de 1930).

Museu da Presidência possui ainda fotos do mesmo presidente da República com farda de gala, bebendo chá, em São Tomé e Príncipe, sentado numa cadeira encourada de braços, de meados do século XVII; uma outra imagem mostra o mesmo presidente no Mindelo / Cabo Verde, por ocasião de uma visita presidencial, sendo saudado pelo Governador de Cabo Verde, Amadeu Gomes de Figueiredo, de pé, em frente de uma cadeira encourada, também de meados do século XVII; ao lado do presidente estão outras duas individualidades sentadas em cadeiras lavradas da mesma época, mas sem braços; ambas as fotos datam de 1939. Tal como no Brasil e em Goa – casos que já estudei (PEREIRA, 2000b: 175-181) –, também em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde a cadeira lavrada fazia parte do protocolo e revelava a pertença a uma cultura e a um domínio.

Também o presidente Sidónio Pais foi fotografado sentado numa cadeira encourada (IDEM: 33).

A Fig. 5 é do Presidente da República Jorge Sampaio, na Sala das Bicás do Palácio de Belém, durante a assinatura do livro de honra pelo

FOTOS: © Museu da Presidência da República.

príncipe herdeiro Naruhito do Japão, por ocasião da sua visita oficial a Portugal, em 2004; temos a cadeira lavrada presente numa cerimónia de Estado, cedida a um visitante estrangeiro.

Estas imagens reforçam o móvel na iconografia do poder republicano, na linha da utilização da cadeira pela hierarquia da realeza, como as escassas regras escritas de etiqueta nos revelam.

Em 25 de Julho de 1972, Américo Thomaz era eleito pelos deputados da Assembleia Nacional para um terceiro mandato na presidência da República. Imagens da eleição e da cerimónia de posse foram resumidas num programa da RTP, em 1973. Um vídeo – disponível em

FIG. 5 – Sentado numa cadeira encourada está o príncipe herdeiro Naruhito do Japão; de pé, o presidente da República Jorge Sampaio, na Sala das Bicas do Palácio de Belém, em 2004.

<https://bit.ly/3q8ZS4K> – mostra Américo Thomaz na Assembleia, sentado numa cadeira de couro lavrado, de espaldar alto.

Em cerimónias oficiais realizadas na Assembleia da República, a mesma solenidade não dispensa a cadeira portuguesa em couro lavrado como marca identitária e de poder (Figs. 6, 7 e 8). Já fotografei essas cadeiras lavradas – 13 peças – há uns 25 anos, e publiquei dois exemplares (PEREIRA, 2000b: 64 e 65); serão todas tratadas num futuro artigo. No filme “*O Processo do Rei*” (de João Mário Grilo, datado de 1990), o mobiliário de assento em couro lavrado coincide com a época. Também no filme “*O Labirinto da Saudade*” (2018), de Miguel Gonçalves Mendes, vemos Eduardo Lourenço sentado numa cadeira lavrada, identificável como da segunda metade do século XVII; o seu interlocutor brasileiro está sentado num móvel com espaldar rectangular, pertencente a época anterior. Mais uma vez, temos a cadeira marcante da pertença e posição das individualidades, além de marca de identidade nacional.

Foto: Franklin Pereira.

FIGS. 6 A 8 – Em baixo, Vítor Crespo, presidente da Assembleia da República (1987-1991), sentado numa cadeira encourada; pintura na Galeria da Assembleia da República;

O presidente Mário Soares e o primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva na Assembleia da República, sentados em cadeiras da segunda metade do século XVII. In *Público*, ano I, n.º 342, de 9 Fevereiro de 1991, capa;

Xanana Gusmão com António Almeida Santos na Assembleia da República, aquando da vinda daquele, após a libertação de Timor Leste. In *Diário de Notícias*, ano 135, n.º 47674, de 2 de Novembro de 1999, capa.

A CADEIRA PORTUGUESA: CINCO SÉCULOS DE ARTE DA GRAVURA

Os estudos da história do mobiliário mostram a especificidade da península na Europa: a longa permanência do domínio islâmico, e o seu poder cultural na época medieval, deu azo a mobiliário leve, e às modas de se sentar em tapetes sobre estrados, com almofadas; a intensa produção tapeteira – também aplicada no cobrir de paredes, ou “*panos d’armar*” decorativos ou historiados –, e a menos conhecida manufactura de couros dourados e pintados – os *guadamecis* –, também para cobertas de estrado, para almofadas e revestimento parietal, mantinham o móvel de assento numa posição subalterna, e reservado para as individualidades masculinas da nobreza e clero.

A nível das oficinas, vemos a produção de *guadamecis* decrescer consideravelmente nos finais do século XVII, e a sua extinção na segunda metade do século XVIII. Por outro lado, mercê das alterações de modas nos interiores, a carpintaria e a talha incentivaram-se no mobiliário e, quanto às cadeiras, vemos os gravadores de couro – inseridos no regimento dos correiros – a elaborarem com excelente qualidade e diversidade de motivos desde o Renascimento de inícios do século XVII. A cadeira encourada teve grande desenvolvimento em Portugal desde finais do século XVI. A partir de modelos pesados da época medieval, o mobiliário nacional criou a “*cadeira d’espaldas*”, de braços, com espaldar rectangular largo. O material para estofos era o couro bovino de uns 5 mm de espessura, inicialmente lavrado com goiva em V cortante e poucos cinzéis para as curvas repetitivas. Como caso único na Europa, torna-se necessário perceber modas e influências do Oriente nos couros lusitanos: os desenhos inspiravam-se naqueles herdados do al-Andalus do período do califato omíada, revistos e adaptados para os estofos – um anacronismo estético, mas revelador da longa tradição muçulmana que ficou nas terras ocidentais da Península, o que era o *Gharb al-Andalus*. Os exemplares que chegaram até nós – motivos inspirados em diversas manufacturas, incluso nos *guadamecis* – eliminam as invenções em torno dos “*couros de Córdova*”, rótulo nacionalista e genérico. Ainda no início do século XVII, aparecem molduras e modos de lavar a folhagem que remetem para a estética mudéjar, ou casos muito escassos em que todo o ritmo vegetalista e enlaidado faz lembrar os *guadamecis* tardo-medievais: da parede ou almofada, passaram os desenhos para os estofos, ou de uma técnica (*guadameci*) passaram para outra (lavrado a cinzel); por outras palavras, uma corporação criada na época medieval – a dos *guadamecileiros* – em breve daria lugar ao domínio dos gravadores, integrados na antiga corporação dos correiros.

O Renascimento foi aprofundado com um aumento substancial de ferramentas: os cinzéis de ponta não-cortante substituíram a goiva anterior e novas punções foram criadas para dar poder à “*talha*” do couro: ferros de sombrear, de calcar, de texturar ou de modelar começaram a fazer parte do ferramental do lavrado português. Atendendo

à minúcia de algumas punções, é de crer que fossem executadas por cinzeladores de metal ou ourives, por encomenda; sendo de ferro, duravam decénios e eram passadas de pais para filhos, ou de mestres para aprendizes/futuros mestres.

Além de termos a dominante linhagem portuguesa, há ainda a considerar os lavrados influenciados por Espanha, executados na época filipina (PEREIRA, 1997: 20-21; 1998: 28-30; 2000b: 17-18; GUERRA e PEREIRA, 2018: 74-77), em cadeiras de colecções particulares, na Igreja de Constança, nos museus dos Biscainhos, Teixeira Lopes, Cidade de Lisboa, e no Palácio Nacional da Ajuda; houve recriações simplificadas no século XX, recebendo pelos gravadores a designação de “*estilo do leãozinho*”, devido ao felino central no espaldar.

Outros estofos mostram lavrados no chamado “*estilo holandês*”, de florais inscritos em losango central, com muito puncionamento e simplificação (PEREIRA, 2000b: 15, 61); dir-se-ia inspirados em estofos dos Países Baixos de inícios do século XVII, representados em pinturas dessa época (IDEM: 16): “*Retrato de homem*”, de Anton van Dyck; “*Jovem lendo uma carta*” e “*Rapariga adormecida*”, de Vermeer; “*Militar e rapariga sorridente*”, também de Vermeer; ou ainda “*O artista e a sua família*”, de Jacob Jordaens. É de presumir que o comércio na Feitoria da Flandres contribuiu para essa moda, que, tal como a filipina, durou apenas alguns decénios.

Um caso pontual e com poucos exemplares é o estofos em couro de Moscúvia (couro da Rússia, exportado pelos países do Báltico, com derme vincada em malha de finos losangos), relevado sobre molde, com desenhos florais simples e algum puncionamento repetitivo; um dos exemplos é tratado noutras páginas (cadeira n.º 9).

Na segunda metade do século XVII, passam os lavrados a ocupar espaldares elevados e ondulados (como a maioria adiante estudados), ditos ao “*estilo do século XVII*”. Entramos nos séculos de riqueza proporcionada pelos Descobrimentos, que se fizeram também notar nos motivos do couro lavrado (sereias, baleia com repuxo, deusa do panteão hindu, elefantes afrontados e montados, indígena com arco, coçar e tanga de folhas e penas, “*putti*” com tanga de folhas).

Passou assim a cadeira encourada a móvel típico e identitário de Portugal, presente na corte e casas nobres, muitas vezes com a heráldica devida à encomenda personalizada dos principais clientes: o clero e a nobreza. Foi também móvel de exportação, como mostram os exemplares em museus estrangeiros (IDEM: 182-203), e aqueles em uso no “*mundo português*”, casos que atrás referi.

A cadeira joanina atinge a pujança da época, mantendo a magnífica técnica de gravação que consagrou tal peça como nobre e digna na sua sobriedade. Com D. José temos a gravura de temas Rococó, seguida de um decréscimo: o estofos apresenta-se já em palhinha, coincidente com o reinado de D. Maria; o couro é menos usado, os lavrados sim-

plificam estéticas e deixam já muito couro no toque natural. A nível da técnica, o que era o abundante e requintado ferramental dos excelentes mestres gravadores é simplificado – as punções de rebaixar e modelar são praticamente eliminadas da arte, simplificada em florais estilizados.

Vemos o século XX receber ainda algum influxo na arte do lavrado: recriações do clássico renascentista ou do Barroco, um pouco de Art Deco (termo exógeno ao mundo da gravação), Arte Nova – o “*estilo futurista*” segundo os gravadores que conheci, termo explicitamente revelando uma nova estética diferente das linhas clássicas –, até ao neo-espanhol e neo-holandês, e o neo-árabe, como se apresenta na casa do Alentejo (Lisboa), inspirado no Al-Hambra de Granada; outro esquema, aparentado ao “*estilo holandês*”, encontra-se em mobília dita de “*torcidos e tremidos*”. Esta lufada de retoma dos estilos e estéticas antigas insere-se na época áurea de revivalismo, onde se encontram exemplares de boa qualidade. A clientela diversificou-se, com instituições, câmaras municipais e famílias de maiores posses a requererem peças clássicas ou imitações mais ou menos correctas.

OS CORREIROS, MESTRES DA GRAVURA EM COURO

Os gravadores faziam parte do ofício dos correiros, sendo de admitir uma exclusividade na arte, pois não é de considerar executarem outros artefactos em couro – listados nos regimentos do século XVI ao XVIII – que exigem também perícia e anos de aprendizagem. Os correiros faziam ainda arreios, mas as selas eram obra exclusiva dos seleiros. O regimento (este e todos os outros) não é um manual prático, antes um elenar do funcionamento interno, da evolução do aprendiz a oficial e deste a oficial examinado, autorizado a ter oficina própria, a ser mestre da arte e a receber um aprendiz à vez.

Com maior ou menor qualidade, era assim o já reduzido mundo da gravação em couro nos anos de 1980-1990, já com a produção abastardada da zona de Paços de Ferreira. Crescia o mercado de consumo e novas modas de conforto nos interiores, e que ditaram praticamente o fim a cinco séculos de uma arte de luxo e de requinte.

Foi nesses encontros com os últimos (e já raros) gravadores, nos anos finais de 1980/inícios de 1990, que me surgiu, a par da aprendizagem técnica, a ideia de fazer o historial do lavrado lusitano. As diferentes gravuras, de finais do século XVI até meados do século XX, não coincidem exactamente com a História da Arte – há aspectos peculiares, intrínsecos a um ofício artístico; e há aspetos anacrónicos e arcaicos, que nem os gravadores, formados numa linhagem oficial clássica ocidental, conheciam ou sequer concebiam; refiro-me às estéticas califais e mudéjares, revistas e adaptados ao mobiliário de assento – as “*cadeiras d’espaldas*” – de finais do século XVI.

A par destas aprendizagens em território nacional, tive contactos com artífices europeus e americanos – foi nos Estados Unidos que o influ-

xo ibérico, via México, se desenvolveu. Os cinzéis foram postos de lado, sendo as linhas lavradas por incisão; a ferramenta mais comum e actual é a “*faca rotativa*” (lâmina fixa a um cabo, com apoio do dedo indicador, permitindo rodar e lavar o couro). O mundo campestre de *cow-boys* deu azo a lavrados florais em selas, cintos e coldres, e depois, desenvolvido por *hobbyistas* e *boys-scouts*, ao fabrico de imensas punções para um exacerbar do detalhe; não mais ferros caseiros, pesados e de aspecto tosco, os novos ferros americanos são leves e esmaltados, muitas vezes fabricados em Taiwan, por força da expansão do negócio. Tanto ferramental foi acompanhado de livros de instruções e de clubes de gravação, grupos distritais e exposições abertas, com júris e prémios em diversas modalidades. Esta teia, centrada nos EUA, levou fatalmente a critérios de avaliação que não contemplam outras artes do couro, nomeadamente as mais vanguardistas e personalizadas; acrescente-se um decorativismo repetitivo que permanece dominante nos seus modelos e padrões oficiais. Estas considerações estendem-se pela Europa, onde, devido às guerras mundiais, a vertente dos couros de arte – centrada numa criativa vertente alemã, que também elaborava estofos – estava praticamente arrasada; excluía-se Portugal e Espanha, em particular a fama dos couros fabricados em Córdova, e uma linhagem feminina de couro inciso e repuxado, integrado nos labores domésticos. Se tudo isto é interessante como aprendizagem – tal como a História dos lavrados lusitanos o é pelo que ensina e possibilita –, não é a visão que fará singrar qualquer arte do couro neste século XXI carente de expressão individual e criativa; será nesta vertente que o couro se colocará a par das outras manifestações contemporâneas em diversas matérias-primas.

A EXECUÇÃO DE UMA GRAVURA SEGUNDO A TÉCNICA CLÁSSICA

Estes parágrafos servem também para apresentar os termos técnicos da especificidade de uma arte, termos estes que usarei na descrição das cadeiras no Museu da Presidência. Relativamente às ferramentas da gravação, em todas estas obras foram usados cinzéis não-cortantes (PEREIRA, 2000b: 170; GUERRA e PEREIRA, 2018: 63) e diversas punções, essenciais desde o Renascimento para acrescentar a texturação do fundo da gravura, o rebaixamento no lavrado, as molduras, e o modelado de elementos vegetalistas e figurativos. No fabrico de ferramentas, sou devedor ao torneiro Manuel Capa (agora com 85 anos), com oficina em Mire de Tibães; quando o conheci, em 1989, tinha em mãos volumosas encomendas de goivas para cursos de talha, encomendas essas vindas de diversas oficinas do país (inclusive da Fundação Espírito Santo); eram épocas de revitalização dos ofícios clássicos, que deram fama e especificidade a Portugal, merecedores de atenção e – repito-me – adaptação criativa a um mundo aberto, sem perder a identidade e a marca (regional ou nacional); mercados expandidos e globalização

não têm de significar uniformização. Contudo, a actualidade mostra exactamente o contrário: a diversidade tem diminuído, tal como a presença das manualidades e prática artística.

Antes de comentar cada cadeira, iniciemos a gravação de um motivo, apresentando assim o ABC da gravura portuguesa e os termos técnicos aprendidos com os gravadores. Estes não são mais denominados correiros, pois o termo passou a englobar aqueles que fabricavam selas – os seleiros – e que fabricam ainda todo o tipo de arreios, anteriormente reservados para os correiros.

Contrariamente ao que vi, não uso papel grosso, pois este rasga com o uso repetitivo, ou absorve a humidade do couro necessariamente humedecido. Passei a desenhar em acetato fino, que permite ver o desenho que se está a transferir, corrigir a passagem para o couro, e não se altera face à humidade da matéria-prima. Neste caso, usei motivos vistos nas cadeiras em estudo: serpentes enlaçadas, pássaro argos e vaso de flores, retirados das cadeiras n.ºs 2 e 6 (Fig. 9).

Com os desenhos já no acetato, a lápis, colocamos a folha sobre o couro de seleiro – designação que remete, corretamente, para a selaria –, de 5 mm de espessura, assente sobre uma pedra-mármore. O couro dos estofos era pouco maleável e muito compacto, situando-se entre a sola e o couro seleiro, moldável e corrente em selaria (daí a sua designação actual).

O couro é mergulhado numa tina de água; ao secar e se aproximar da cor natural, está pronto a ser vincado com o desenho. Este é transferido com um estilete metálico, ficando vincado na superfície húmida (Fig. 10). No decorrer da gravura, sempre que necessário, é humedecido com uma esponja em ambas as faces.

Com a transferência realizada, passamos à cinzelagem das linhas. Tal como no metal – ouro, prata, latão –, a cinzelagem do couro requer uma colecção de uns 50 ferros, em diversas linhas rectas e curvas, de

Foto: Franklin Pereira.

FIG. 9 – Desenho dos motivos em acetato fino.

3 mm a 4 cm. O lavrado do couro partilha, aliás, a técnica e estéticas vistas na ourivesaria, e motivos também aplicados na tapeçaria – nomeadamente os tapetes de Arraiolos – e na azulejaria.

Os cinzéis – os “ferros de abrir” – têm a ponta não-cortante, igualizada em todos eles, para que não haja discrepâncias no acto. Também aqui não sigo o método do martelo de metal: é ruidoso e estraga a ponta de ferro, tornando-o um “cogumelo” a caminho de corte e soldagem de outro cabo. Graças a Carlos Marques, gravador formado na Escola Profissional de Vila do Conde – no seu tempo, anos de 1950-1970, a funcionar no Mosteiro de Santa Clara –, uso um martelo de plástico duro para cinzelar e puncionar.

Foto: Franklin Pereira.

FIG. 10 – Passagem do desenho para o couro, usando um estilete metálico.

A escolha dos cinzeis é acelerada com a prática, assim como o peso correcto no martelo; para que a linha aberta seja clara e uniforme, e a justaposição não se note, é necessária uma prática regular. Aos poucos, o cinzel “corre” no couro e todo o desenho está “aberto” (Fig. 11). O ponteado é o passo seguinte, simula as nervuras da folhagem – de linha previamente traçada com estilete – e é executado em gradação. Para o olho das duas aves usei uma punção de bola e, depois, um ponto no centro; o modelador fino serviu para rebaixar um pouco em torno dessa bola.

Com um modelador muito fino, vinquei também a língua das duas serpentes; no original só se vê de muito perto.

De seguida passa-se ao rebaixamento: o ferro de rebaixar tem a ponta inclinada e pode ser plano ou riscado. Ao ser martelado, faz “descer” a superfície do couro, criando um plano inferior, levando a uma terceira dimensão no lavrado (Fig. 12). Uso rebaixadores inclinados com ponta de 7, 5 e 3 mm; este último é de latão e foi feito por mim; com paciência – necessária para todas as artes –, barra de metal, lima, lixa e torno de bancada, consegue-se executar este tipo de punções, essenciais para os lavrados do Renascimento ao Rococó.

Comecei pelo rebaixador mais largo, até passar aos lavrados de maior minúcia. Um eventual erro de pequenas dimensões – saída do cinzel da linha, atropelo de marcas – pode ser eliminado ou disfarçado

com o rebaixado, sobretudo se a seguir for usada a texturação do campo.

Passei de seguida ao modelador muito fino para realizar o rebaixado de pontos mais apertados e em ângulo agudo, e também modelar o ângulo recto do cinzelado, deixando-o mais “macio” ou “arredondado”.

Nalgumas partes – folhagem emanando dos motivos zoomórficos, por exemplo – é necessário rebaixar em gradação.

A modelação é conseguida com os “ferros de calcar”, punções de marca arredondada, sem ângulos, que podem ser lisos ou texturados, em forma de pera (Fig. 13). Acrescentam jogos de luz a todo o lavrado – em particular na folhagem –, e são também uma criação renascentista. A punção é marcada deslizando, por vezes inclinada, e raras vezes na sua forma total, para que possa assemelhar-se ao trabalho de um estilete modelador manual.

FIGS. 12 E 13 – Em cima, ferramentas para o ponteado das nervuras, olho dos pássaros e rebaixamento do motivo (à esquerda) e uso dos ferros de calcar (à direita).

FIG. 11 – Cinzelagem do motivo com os “ferros de abrir”.

Uma estrela – ferro raiado a partir de um centro – é aplicado na jarra, e uma punção de cercadura é usada para ornamentar a faixa lateral cinzelada; geralmente, os gravadores clássicos recorriam a um losango ou quadrado com ponto central e bordas rendilhadas (Fig. 14).

A estrela foi fabricada por mim, tal como a punção de cercadura (quadrado com ponto central e raiado). Seguindo o exemplo da cadeira, a aplicação desta punção de cercadura também se fez no ladrilhado sob o jarro de flores.

Passei de seguida à pele das serpentes, marcada com um cinzel curvo muito fino. A penugem da ave foi realizada com uma punção de escama – meia-lua raiada –, realizada por mim; um outro cinzel curvo serviu para simular as penas das patas do argos.

Sendo o couro uma matéria-prima suave, não há que nos preocuparmos com o tipo de metal das punções – as imagens mostram punções feitas de latão, parafuso, válvula de automóvel e barra da construção civil; o importante é a qualidade da ponta trabalhada, e que a barra esteja limpa.

Por último, o fundo é texturado com um “fusco” granulado, usual desde o Gótico (PEREIRA, 2019: 88); é importante que o granulado seja uniforme, não se percebendo qual a forma da punção (Fig. 15). O granulado é como um 8 triplo em linha, de pequeninas bolas concavas no metal – ficando convexas no couro –, e não um retângulo ponteados. O aspecto final é um campo granulado igualizado, só se percebendo a forma da punção olhando de muito perto.

No caso em apreço, o gravador usou um granulado de cinco pequenas bolas em linha. Na minha coleção, possuo diversos “fiscos” granulados, mas apenas um com três grãos se assemelha à punção utilizada, pois os outros ora são demasiado grandes, ora pequenos em excesso. O uso de um “fusco” de três bolas obriga a uma texturação mais lenta e cuidadosa.

No século XX, muitas vezes o lavrado é texturado com uma punção de quadriculado, fácil de executar em casa; essa punção não é clássica e não teve expressão nos séculos anteriores.

Há que rever todo o trabalho, retocando com o modelador fino e corrigindo qualquer aspecto que tenha ficado esquecido ou menos correcto (Fig. 16).

Nunca encontrei cadeiras cujos couros tenham sido deixados na cor natural, que ganha um tom mais moreno com o tempo; os lavrados são sempre tingidos em cor escura, dita “*atamarada*”, e finalmente recebem uma graxa.

Atendendo à elevada qualidade e requinte das gravuras do Renascimento ao Rococó, a execução de um espaldar devia demorar um dia inteiro, com a gravação feita junto a uma janela ou ponto de luz – podemos imaginar a Rua dos Correiros da “*baixa*” lisboeta com as oficinas à face da rua, ouvindo-se a cinzelagem; em Braga, nos anos finais de 1980, também vi os últimos artífices do lavrado e selaria visíveis da rua na parte antiga da cidade.

FOTOS: Franklin Pereira.

FIGS. 14 A 16 – De cima para baixo, punções de estrela e cercadura aplicadas no lavrado, e texturação dos motivos zoomórficos; fundo texturado com um “fusco” granulado; gravação completa seguindo os métodos correntes desde o Renascimento.

ANÁLISE DAS CADEIRAS DO MUSEU DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Em 2017, tive finalmente a oportunidade em ir ao Museu da Presidência para fotografar as cadeiras encouradas – algumas aparecem com frequência na TV, em sessões de políticos perante os “*media*”. É sempre interessante olhar de perto uma cadeira encourada, analisá-la e colocá-la na galeria deste tipo de móvel; não basta a descrição, é necessário inserir o móvel na vasta estética – diria mesmo, no vasto panteão – da gravura em couro, que teve em Portugal dos séculos XVII-XVIII o seu apogeu.

CADEIRA N.º 1

Trata-se de uma típica obra dos primeiros decénios do século XVII, com o topo superior do espaldar já ondulado. O leão num círculo apoiado num leque (com um outro grande leque no topo) está rodeado, à esquerda e direita, por dois “*putti*”. Os meninos do Renascimento abraçam também caules inscritos num grande S, terminando em flores; duas aves encontram-se apoiadas nos caules que, na base recta do espaldar, terminam numa ave zoomórfica. É de crer que o leão e as aves zoomórficas derivam de influências chegadas no período filipino, mais vindas noutros lavrados, como outras cadeiras nos mostram.

De notar que o lavrado está emoldurado por uma fina faixa, tendo exteriormente uma punção que praticamente repete a forma do espaldar. Veremos nas peças seguintes esta punção ladeando os lavrados barrocos.

Quanto aos rebaixadores, foram usados onde o braço dos “*putti*” passa sob os caules; um rebaixador riscado foi aplicado ao longo da faixa de tecido que cruza o peito dos “*putti*”, e na perna que cruza a outra. A mesma ferramenta foi aplicada no corpo do leão e na folhagem – os rebaixadores criam uma 3.^a dimensão no lavrado, e são uma criação renascentista que se prolongou até ao Rococó. Já os calcadores foram aplicados na folhagem, modelando-a; o mesmo se passou no corpo dos “*putti*”.

Um cinzel curvo define os concheados, acima e abaixo do leão central. Uma pequena punção de curva define as penas das asas dos pássaros, e um ponteador marca a veia da folhagem. Uma punção de escama define as penas das aves, e uma punção de losango de bordas arredondadas marca a faixa onde está o leão; noutras cadeiras

FIG. 17 – Cadeira n.º 1, com detalhe do espaldar e do assento.

lavradas vamos encontrar esta mesma punção, preenchendo finas molduras. O assento repete a faixa e o punctionamento como moldura, enquadrando uma flor central, com quatro estilizações vegetalistas em simetria, coincidentes com os dois eixos do quadrado. Outros enrolamentos, inscritos em ampla espiral, terminam em grande flor, repetindo aquela vista no espaldar. Em pormenor, é de salientar o uso cuidadoso de todas as punções da arte, e ainda, como cercadura, à esquerda e direita, de um ferro que parece um espaldar em miniatura; ora, esta punção é típica dos lavrados de meados a finais do século XVII, o que me faz considerar que esta cadeira – provavelmente de um conjunto de seis ou oito exemplares – é dessa época. Não é de admirar, já que os móveis se prolongavam

Diga-se que esta estrutura de cadeiras não é confortável – a cadeira em X, dobradiça ou não, estofada em couro, permite que o assento se adapte ao corpo, o mesmo acontecendo com o espaldar; este tipo de cadeira extinguiu-se no Renascimento, e as peças revivalistas não tiveram expressão em Portugal (PEREIRA, 2020). Podemos ver que as cadeiras estofadas em tecido acolchoado são as que aparecem nas reuniões no Palácio de Belém de que a televisão nos traz imagens regularmente.

no tempo, fabricando-se ainda decénios depois da sua época; eram peças clássicas, elegantes e funcionais, e permaneciam em uso na etiqueta e hierarquia da classe abastada.

O esquema de desenho do espaldar, denominado “*estilo do leãozinho*”, será retomado pelos gravadores do século XX neste tipo leve e elegante de móvel de assento.

FIG. 18 – Cadeira n.º 2, de meados do século XVII, com detalhe do espaldar e do assento.

Detalhe do topo do espaldar, com moldura e enrolamento vegetalista. Note-se o ponteadado do veio das folhas, o rebaixado em torno das pétalas, o riscado/rebaixado nestas, o fino quadriculado com ponteadado central nas corolas, a punção de cercadura – qual pequeníssimo espaldar –, a punção de losango rendilhado na faixa dupla e o granulado do fundo.

Fotos: Franklin Pereira.

CADEIRA N.º 2

Estruturalmente, esta peça corresponde a meados do século XVII; contudo, o arcaísmo da testeira remete-nos para decénios anteriores, pois o recorte não coincide com a tabela vazada e talhada típica destes móveis de assento.

O lavrado do espaldar revela a arte no seu primor: uso excelente dos “ferros de abrir”, seguido de todas as punções que fazem jus à elevada mestria lusitana – ferros de calcar, de rebaixar, de cercadura ou foscar estão, assim, presentes. A larga moldura contém o típico padrão em folha estilizada de acanto (com uma punção circular de granulado entre cada folha); está ladeada por uma estreita faixa, internamente punccionada com um ferro usual: losango com ponto central e bordas rendilhadas; como punção exterior de cercadura, está outro ferro típico desse século, qual uma microforma de espaldar. A larga moldura acompanha o arredondado superior e inferior do espaldar, onde se encontram, lateralmente, enrolamentos vegetalistas exteriores à moldura.

O campo central é totalmente preenchido com um motivo muito corrente na época: grande jarro de flores – tulipas, margaridas e cravos – assente sobre ladrilhado, ladeado por dois pássaros olhando para trás; esta ave é um argos e encontra-se com relativa frequência nos espaldares do século XVII e XVIII (GUERRA e PE-

Detalhe do espaldar, vendo-se a moldura, a ave e o vaso de flores (parcialmente) sobre o ladrilhado.

REIRA, 2018: 60 e 89). As duas pegas do jarro terminam em cabeça de ave. Voltando o olhar de perto, vemos uma punção de estrela a decorar o vaso; repete-se no centro de cada ladrilho. As corolas das flores foram realizadas com uma trama cinzelada, e apontamentos de um

ferro pequeno de bola. O fundo foi texturado com um ferro de grãos em linha. As pétalas foram modeladas, dir-se-ia por um estilete, qual minúscula colher, ou por um pequeno ferro de calcar. Para criar a terceira dimensão, os motivos foram rebaixados. Salientemos esta punção (de ponta lisa ou riscada) de rebaixar, inclinada, que, ao “descer” exteriormente a linha cinzelada, faz com que o desenho se saliente no couro; entre todos os gravadores que conheci, apenas Carlos Marques – na altura (1990) a viver em Rebordosa, perto de Paços de Ferreira – a usava; dir-se-ia que, ao separar-se estilisticamente de

lavrados detalhados para abraçar o estilo D. Maria, a gravação dispensou esta importante punção criada no Renascimento. Havendo sobreposição, a gravação recorre ainda a um calcador, modelando planos e criando também uma visão tri-dimensional, como acontece na folhagem das pegas do jarro ou nas dobras da folhagem.

É de admitir que o vaso de flores decorre de influências da cerâmica azul de Delft, mas direi ser mais plausível uma continuidade com o tema da Árvore da Vida, símbolo ancestral e além-fronteiras; a sua presença nos couros portugueses abarca também os guadamecis e os couros de manufactura popular, que já estudei (PEREIRA, 2018: 67-72).

No assento, repete-se a moldura vista no espaldar; com a forma de ligeiro trapézio, não acompanha exactamente a estrutura do móvel. No centro está uma grande flor (semelhante àquela do espaldar), donde saem caules em oito direcções; as diagonais terminam em flores iguais à do centro, donde saem outras flores; os outros quatro caules terminam em taça de folhagem que envolve uma corola, donde saem lateralmente pequenas flores.

Este tipo de cadeira (e a sua gravura de vaso de flores) tornou-se corrente nessa época (como veremos nas cadeiras seguintes), até mesmo em museus estrangeiros.

CADEIRA N.º 3

Também da 2.ª metade do século XVII, esta cadeira é semelhante à peça n.º 2. Flores idênticas preenchem o vaso, com o mesmo tipo de pegas, as mesmas aves ladeando-o, e assente num ladrilhado, aqui em quadrados – que quebra o ritmo de leitura –, e não losangos como no exemplo anterior.

A moldura do espaldar é a mesma da peça n.º 2, com as mesmas folhas, puncionamento e florais laterais exteriores – tal coincidência coloca uma dúvida: obra da mesma oficina de excelentes gravadores, ou motivos da época, partilhados entre correiros?

Observando de perto – e apesar do quadriculado vertical e horizontal do ladrilhado –, pode-se ver melhor a mão do correiro-gravador: cerca-

Cadeira n.º 3.
Detalhe do vaso de flores
com pegas terminando em
cabeça de ave.

FOTOS: Franklin Pereira.

dura com a punção de quadrado com bordas rendilhadas, os calcadores planos na folhagem, a flor em cada ladrilho, a fileira dupla de folhagem no corpo da jarra, a bola na sua embocadura, o ponteadado nas folhas, o rebaixado em linhas nas penas das asas, e a igualização do granulado do fundo. Note-se ainda os caules cinzelados em “*degradé*” na sua entrada na jarra. No assento, repete-se a moldura do espaldar, tal como aconteceu na peça n.º 2. No campo, o desenvolvimento vegetalista é diferente: o

centro é ocupado por uma flor rodeada de folhagem; está emoldurada por um círculo de faixas, em que a central foi puncionada com o usual losango rendilhado; quatro folhas cobrem partes do círculo e, entre elas, saem outras pequenas folhas. À esquerda e direita, dois caules inscritos em grande S e num arco sustentam flores e folhas.

FIG. 19 – Cadeira n.º 3,
com detalhe do espaldar
e do assento.

CADEIRA N.º 4

Outra peça da 2.ª metade do século XVII, de braços. No espaldar elevado, repete-se a jarra muito florida, com as pegas terminando em cabeça de ave. Está ladeada por dois “putti” segurando uma vara com flores e terminando em rosto com barba. A larga moldura repete o padrão de folha estilizada de acanto, que acompanha o ondular superior e inferior do espaldar; de novo, a faixa de folhagem está emoldurada por uma fina faixa de padrão puncionado com o mesmo losango de bordas rendilhadas. Sendo mais largo, o espaldar mostra lateralmente, exterior à moldura, um “putti” subindo por um varão, terminando, no topo e base, em flores e folhas – este recurso é típico dos lavrados desta época. No topo, a folhagem termina em cabeça de felino ou carranca, encimada por uma plataforma onde se apoia um enrolamento floral, acompanhando o ondular do espaldar. Em detalhe, vemos as grinaldas no corpo da jarra, a pega terminando em cabeça de ave com rebaixados na estilização floral, o “putti” com tecido ondulado no corpo, a punção de quadrado rendilhado nas faixas da cecadura, o fundo texturado por uma punção de grãos em linha (mal igualizado junto à jarra), e o “putti” segurando a vara, no exterior, apenas cinzelado.

No assento, vemos um grande quadrifólio repetindo a mesma moldura do espaldar. No centro está uma grande flor; duas flores saem dos lados de cada caule. Nos quatro cantos exteriores do

FIG. 20 – Cadeira n.º 4, com detalhe do espaldar e do assento.

Detalhe do lavrado do espaldar.

quadrifólio está gravado um pássaro de asas abertas, assente sobre um caule e debicando uma flor; faz lembrar as iluminuras medievais. Todo o assento está emoldurado por uma faixa dupla cinzelada, que acompanha a sua forma rectangular.

Apesar de repetir o vaso florido sobre ladrilhado, não é garantido serem todas estas peças (cadeiras n.ºs 2 a 5) obra da mesma oficina de correiros-gravadores, já que tal desenho é corrente nesta segunda metade do século XVII.

Muito semelhante a esta cadeira de braços estão outros exemplares – que ainda não tinha publicado –, reveladores da expansão deste ícone por-

Fotos: Franklin Pereira.

tuguês de móvel de assento, conceituado na Europa nobre: da “Hannema-de Stuers Fundatie”, de Zwolle (Holanda), recebi duas fotos de cadeiras portuguesas da sua coleção de mobiliário (Fig. 21); a fundação possui outra cadeira igual à que não tem braços. São obras semelhantes à

estudada agora e àquela adiante ilustrada (Fig. 23). Por carta de Julho de 1999, disseram-me ser peças fabricadas na Holanda do século XVII, e que os estofos se denominam “Spanish leather”. Duplo erro: são peças portuguesas e nada têm a ver com o rótulo generalista de “couro espanhol”, termo que foi usado pelo menos durante um século para referir os guadamecis (quando a grande maioria pertence à indústria repetitiva e prensada dos Países Baixos); neste caso, até o lavrado recebe essa designação.

Em Hamburgo, o Museu de Artes Decorativas / / Museum für Kunst und Gewerbe possui uma cadeira semelhante, sem braços (Fig. 22); o livro donde está a imagem é relativo às obras do gravador de couros Georg Hulbe (1851-1918), um dos mestres alemães do século XIX, cuja oficina empregava cerca de 200 pessoas; a Wikipédia dedica-lhe uma página (<https://bit.ly/3t9zfhZ>); fazia ele parte da já referida pujante linhagem alemã de couros artísticos – também elaborando estofos – que influenciou a Europa, incluindo Portugal (PEREIRA, 2013: 67, 76-79); os palácios da Ajuda e Mafra possuem duas magníficas obras vindas da Alemanha, que já publiquei

FIG. 21 – Cadeira de braços da “Hannema-de Stuers Fundatie” junto com outra cadeira da mesma fundação, provavelmente peça da mesma oficina.

FIG. 22 – Desenho de cadeira semelhante no museu de Hamburgo. In JOPPIEN, 1995: 51.

(PEREIRA, 2016: 103-107). Quanto à cadeira, a legenda diz ser obra espanhola ou portuguesa dos séculos XVII-XVIII (JOPPIEN, 1995: 51); um outro livro do mesmo museu refere essa peça como sendo espanhola e de finais do século XVII (FUHRER..., 1894: 121) – trata-se, claro, de cadeira portuguesa da segunda metade do século XVII, como as suas congêneres. Como sempre acontece, a qualidade das oficinas de gravadores e a frequência deste modelo de gravura obsta a ter certezas quanto a serem todas (ou apenas algumas) peças da mesma oficina; mesmo a data tem reticências: a gênese do modelo iniciou-se na segunda metade do século XVII, mas o seu fabrico, sendo obra clássica, prolongou-se no tempo.

FIG. 23 – Cadeira n.º 5, com detalhe do espaldar e do assento.

FOTOS: Franklin Pereira.

CADEIRA N.º 5

Outro móvel com braços, com outra talha na testeira vazada. No alto e ondulado espaldar, está outra gravação de um jarro florido de pegas terminando de novo em cabeça de ave, e assente num ladrilhado; tal como na cadeira anterior (e nas três cadeiras no museu holandês referido), dois “putti” seguram-no lateralmente. A larga moldura repete a folha estilizada de acanto, enquadrada pela fina linha puncionada com o losango rendilhado.

A largura do espaldar permitiu ao mestre gravador acrescentar, à esquerda e direita, um “putti” subindo pelo “pau de sebo”, com frutas (uvas, maçãs, figos) na base e topo (emanando do que parece ser um capitel). Vemos ainda uma outra faixa de folha estilizada de acanto, à esquerda e direita, um pouco maior que aquela que emoldura o lavrado figurativo; esta fiada

de folhagem está apenas cinzelada, dispensando os rebaixadores e texturadores, o que acrescenta beleza pelo contraste. Como é usual nestes espaldares da segunda metade do século XVII, a elegância e bom acabamento fazem-se com uma tira (como se fosse uma bainha) de couro fino na linha superior ondulada (incluindo a linha recta onde se fixam os dois pináculos de latão). Na base do espaldar, esta tira está ligeiramente levantada.

O assento repete o grande quadrifólio (com faixa de folha de acanto semelhante à da moldura do espaldar), também visto nas cadeiras n.ºs 4, 6 e 7. Nos quatro cantos internos estão enrolamentos de folhagem, e a moldura (de dupla linha) do quadrado repete a folha de acanto apenas cinzelada. Como era tradicional, grossa pregaria de latão fixa os couros à madeira.

FIG. 24 – Cadeira n.º 6, com detalhes do espaldar e do assento. À direita, as serpentes entrançadas e a moldura exterior do espaldar, o seu cravo central e o floral na base, com parte coçada.

CADEIRA N.º 6

Outra obra da segunda metade do século XVII, de espaldar elevado, e ondulado no topo e base. Tal como vimos nas cadeiras anteriores, o espaldar apresenta dois pináculos laterais de latão; no entanto, podemos ver a fecundidade da Terra e a abundância do Barroco.

Repete-se no encosto a faixa puncionada com o losango rendilhado e, exteriormente, está o padrão da punção em forma de espaldar. Na parte inferior do espaldar está outra grande flor, ladeada por folhagem; de notar que a parte inferior da gravura está deteriorada, como se tivesse recebido algum abrasivo. No assento, repete-se a moldura rectangular (quase quadrado) com a punção em forma de espaldar. Quatro arcos de pontas enroladas defi-

tura, outra religião – que iniciou a saga do lavrado nacional. Não se trata do símbolo ou insígnia da profissão médica (o caduceu de Esculápio); no entanto, podemos ver a fecundidade da Terra e a abundância do Barroco. Repete-se no encosto a faixa puncionada com o losango rendilhado e, exteriormente, está o padrão da punção em forma de espaldar. Na parte inferior do espaldar está outra grande flor, ladeada por folhagem; de notar que a parte inferior da gravura está deteriorada, como se tivesse recebido algum abrasivo. No assento, repete-se a moldura rectangular (quase quadrado) com a punção em forma de espaldar. Quatro arcos de pontas enroladas defi-

FOTOS: Franklin Pereira.

nem um grande quadrifólio, encerrando uma flor central donde emergem caules floridos. No exterior, grandes SS formam a estrutura doutros desenvolvimentos vegetalistas; de notar que a simetria se faz apenas no eixo vertical.

CADEIRA N.º 7

Trata-se de outro móvel da segunda metade do século XVII, de braços, com três pináculos de latão no topo do espaldar e testeira em S enlaçado. No lavrado do espaldar repete-se a larga moldura de folha estilizada de acanto, bordejada por uma fileira puncionada com um ferro de estrela, que se repete no ladrilhado. À esquerda e direita volta a estar um “putti” subindo pelo varão, começando e terminando em flores; no topo do varão volta a estar uma carranca. Sobre o ladrilhado do vaso de flores estão dois “putti” que abraçam uma espiral vegetalista que segura um brasão com a dupla águia bicéfala, símbolo nobre e de união entre o temporal e o espiritual; o brasão tem a moldura puncionada por um ferro de bola e de ponto. Sobre o brasão encontra-se um elmo com uma ave de asas abertas; do elmo emergem rameados em S que se estendem para os lados do brasão e para cima, preenchendo o ondulado. O fundo está texturado em grão e há uma outra moldura em pequena curva, à esquerda e direita.

Vendo mais de perto, nota-se que os “putti” do espaldar não têm a elegância corporal e a modelação que vimos nas outras cadeiras. Os motivos não foram modelados, ficando, pois, num único plano. A cinzelagem das folhas não foi acompanhada pelo pontilhismo das nervuras. Dir-se-ia, assim, que o correeiro-gravador era de qualidade mediana e não recorreu às ferramentas da arte para obter a necessária modelação e ritmo típicos do Barroco. Poderei considerar que a obra não proveio das oficinas das maiores cidades produtoras – Porto e Lisboa –, mas antes de uma “tenda” secundária de outro burgo.

FIG. 25 – Cadeira n.º 7, com detalhes do espaldar (em cima) e do assento (à direita).

O assento retoma o quadrifólio floral, já visto noutras cadeiras; está bastante estragado pelo uso.

É esta a cadeira usada pelo presidente João de Canto e Castro nas duas fotos do Museu da Presidência – uma sentado, outra ao lado da cadeira –, como atrás referi (ver Fig. 1).

CADEIRA N.º 8

A peça é outra obra do século XVII, ao primeiro olhar. Contudo, a sua gravura, de linhas rococó, leva-nos para a segunda metade do século XVIII; a finura das linhas cria uma dúvida: terá o mestre correeiro-gravador usado cinzéis de ponta menos redonda ou faca de incisão?

A larga moldura do espaldar – duas faixas finas, puncionadas interiormente, enquadram gomos estilizados – não acompanha, à esquerda e à direita, as linhas rectas da estrutura; ou seja, corresponde antes a outra cadeira de espaldar “violoné”, típico da época rococó (PEREIRA, 2000b: 111; 2019-2020: 144, fig. 1); por outras palavras, o gravador executou uma obra coetânea, mas o marceneiro/ensablador não soube executar a estrutura adequada a este tipo de estofos.

Fotos: Franklin Pereira.

FIG. 26 – Cadeira n.º 8.

Esta contradição entre uma gravura do século XVIII e uma cadeira do século XVII aparece com frequência nas cadeiras do Brasil colonial: os gravadores trabalhavam no estilo actual do seu tempo, mas os carpinteiros permaneciam encerrados no século anterior. Outros exemplos elaborados no Brasil já foram estudados (PEREIRA, 2000b: 176). Sendo quadrado, o assento desta cadeira do Museu da Presidência não revela esse anacronismo na moldura, mas, ainda assim, esta sofreu um corte junto ao canto onde se fixam as traves do espaldar.

No espaldar, uma coroa encima um medalhão com a forma de uma pele esticada. Ladeiam-no estilizações vegetalistas ritmadas, ao gosto rococó. O medalhão está preenchido com uma águia bicéfala, já vista noutro lavrado semelhante, na Casa-Museu Guerra Junqueiro (PEREIRA, 2019-2020: 144, fig. 1). No assento está um grande peixe (baleia?) no oceano, com o típico repuxo de água ao lado; um pouco atrás, está outro repuxo. O motivo está rodeado por um concheado, de cuja base saem flores; um ramo florido prolonga-se à esquerda do concheado, não havendo, pois, simetria. A cadeira da Casa-Museu Guerra Junqueiro repete este motivo no assento, onde a moldura não acompanha as curvas da estrutura em madeira; é de considerar que o gravador não foi cuidadoso na adaptação do desenho a gravar.

Mais do que a nobreza da águia bicéfala, o que aqui se salienta é a baleia e o repuxo, evocador das viagens marítimas.

Estas duas cadeiras não são únicas no panorama do mobiliário de assento: o Museu Machado

FIG. 27 – Cadeira n.º 8. Detalhes do espaldar (em cima, com pormenor do centro) e do assento (em baixo, com pormenor de grande peixe – ou baleia – lavrado no centro).

de Castro tem uma cadeira “violone” (tal como a do museu portuense), excepto que, em vez da águia bicéfala no centro do espaldar, tem um papagaio gravado.

Também o Museu de Pontevedra possui uma cadeira de estrutura da primeira metade do século XVII. Quanto ao lavrado do espaldar brasonado, é de fraca gravura e deverá ser obra espanhola/galega. O que nos interessa aqui é o assento: tem lavrado um motivo da baleia com repuxo, no centro de um semelhante motivo de concha e folhas, semelhante ao das três cadeiras no Porto, Lisboa e Coimbra (PEREIRA, 2000a: 224-225); o assento não pertence a esta cadeira e deve ter substituído o original. Tal como os

FOTOS: Franklin Pereira.

lavrados atrás referidos, deve ser do século XVIII e de proveniência brasileira.

Também o Museu do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco tem nas suas colecções uma cadeira estofada em couro lavrado, de estrutura da época de D. José, e mostra no assento um motivo central de baleia engolindo uma pessoa; já o ornamento de concheado que a rodeia é semelhante ao das cadeiras em Portugal. A cercadura desta cadeira de Pernambuco é muito mais elaborada na estilização dos caules e seu enlaçado (PEREIRA, 2000b: 178, fig. 118c). Uma outra cadeira do museu brasileiro repete a mesma estrutura, e o seu assento é outra detalhada estilização rococó, com moldura rectangular, cortada para preencher o ondulado do assento deste móvel (IDEM: fig. 118b). De notar que também estas gravuras foram executadas em linhas finas.

Ficam questões por resolver: são todas estas cadeiras obra da mesma oficina brasileira? Os carpinteiros/ensabladores tinham modelos da segunda metade do século XVIII e os “violone” da época rococó, e aplicavam os estofos rococó indiscriminadamente?

FOTOS: Franklin Pereira.

CADEIRA N.º 9

Este móvel remete para inícios do século XVII. Os estofos não estão gravados, mas sim relevados por molde, talvez de madeira ou barro. Não é necessário contramolde, pois um estilete e a força dos dedos é suficiente para moldar o couro húmido. Nessa época, há um uso de moldagem do chamado “couro de Moscóvia”, couro de veado ou rena, curtido na Rússia com sumagre e casca de bétula, que lhe dava um atraente odor e um tom avermelhado. Uma prensagem dava-lhe uma textura em fina malha de losangos: era usado sobretudo para encadernação. Há vários exemplos de cadeiras de inícios do século XVII com “couro de Moscóvia” relevado, com espaldar rectangular e uma moldura puncionada por pequena punção de círculo, formando um padrão em V; o puncionamento também se apresenta em torno do relevado. Sendo mais fino que o couro bovino, o “couro de Moscóvia” não pode receber cinzelagem. Era exportado pela Liga Hanseática, e – um facto muito curioso do comércio marítimo a longa distância – é provável que o sumagre do curtume fosse português, pois há dados da sua chegada, vindo de Trás-os-Montes pelo rio Douro, “*ensacado en grandes bales de lona y estopa, se registra en la alfandega [...] en esta ciudad assi mesmo se consume mucho*”; saía exportado via barra do Porto “*para la ciudad de Amburgo y a otras Ansiaticas de Alemania para el adobo de las Moscobias y demas genero de Cueros de aquellas partes, por falta en ellas esse genero de yerua y Mercancia*” (NOVAES, 1912: 243), recebendo Portugal as “*moscóvias*”. Os “*couros de Moscóvia*” aparecem incluídos no tipo de peles usadas pelos correiros de Lisboa (regimentos de 1738 e de 1768); entre as peças de exame de correiro, no Porto (regimento de 1673), aparece o fabrico de uma cadeira em moscóvia. Apresentando estofos de desenhos simples moldados (de fabrico rápido e repetitivo), quem moldava o couro não adaptava o modelo rectangular à alteração do espaldar, como se vê na Fig. 28: a forma superior ondulada levou a corte no desenho. Por trás, vê-se o avesso/negativo do relevado. Este método nada tem a ver – seja pela técnica, seja pela estética – com a gravação do couro.

FOTOS: Franklin Pereira.

FIG. 28 – Cadeira n.º 9, com detalhes do espaldar (incluindo o verso e o reverso moldado) e do assento.

CADEIRA N.º 10

Um outro conjunto de cadeiras tem os estofos pintados. O fundo é vermelho e os florais apresentam-se em dourado, com apontamentos em negro. Tanto quanto observei, não se trata de guadamecis, mas, persistindo a dúvida, mais releva o “*mistério*” da pintura: como foi executada? À beleza do colorido alia-se a harmonia floral, que não se enquadra nos lavrados lusitanos, nem na estética dos guadamecis ibéricos ou centro-europeus: assim, o cruzamento dos caules e a estilização das flores decorre, portanto, de que linhagem estética?

FIG. 29 – Cadeira n.º 10.

FIG. 30 – Cadeira n.º 10.
Detalhes do espaldar (à esquerda)
e do assento (em baixo).

Dir-se-ia não serem tais cadeiras obra nacional, mesmo que a estrutura seja da primeira metade do século XVIII; assim, é de admitir que se inscrevem no tempo do revivalismo/historicismo do século XIX-inícios do século XX, época de grande qualidade que tem outros exemplos nos estofos lavrados, como atrás referi.

Para esclarecer, contactei em 2021 o investigador francês Jean Pierre Fournet, autor de uma obra monumental sobre o guadameci europeu (FOURNET, 2019); respondeu ele:

“Effectivement ces cuirs peints ont été faits spécialement pour ces sièges car les décors des dossiers et des assises sont tous limités par un trait peint qui définit bien les surfaces. Le cuir est plat, sans le moindre relief, et il n’y a pas de ciselure (poinçonnage). En revanche la surface même du cuir n’est pas lisse; elle est un peu irrégulière, rugueuse, comme on peut le voir avec un fort grossissement, comme s’il y avait eu une mauvaise préparation lors de la fabrication du cuir lui-même à la tannerie. Enfin il ne semble pas exister de feuilles d’argent: il n’y a aucune marque de quadrillage et on n’observe aucune trace argentée dans les rares zones usées ou déchirées.

En conclusion, comme vous, je suis perplexe devant ces cuirs décorés. Peut-on parler de «cuir doré» («guadameci») ? Je ne le pense pas, car il n’y a pas de feuille d’argent dans la structure de

ces décors. Je pense qu’on peut donc seulement parler de «cuir peint». Par ailleurs la couche picturale et les motifs n’ont pas les mêmes caractères que ceux qui sont trouvés sur les cuirs dorés anciens. Je pense qu’il s’agit en fait d’un décor qui date de la fin du XIXe siècle et peut-être même éventuellement du XXe siècle... Sans autre documentation, le pays d’origine est difficile, voire impossible, à préciser. Ce genre de cuir peint tardif peut avoir été fabriqué, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, dans n’importe quel pays d’Europe.

Je crois, en définitive, que je vous rejoins dans les conclusions que l’on peut porter face à cet intéressant décor (mais qui ne correspond pas à ce que nous appelons «cuir doré»). Donc: cuir décoré et peint, datant de la seconde moitié du XIXe siècle (voire du XXe siècle), d’origine indéterminée.” 🐾

FOTOS: Franklin Pereira.

BIBLIOGRAFIA

- AGUILÓ ALONSO, M.ª Paz (1987) – *El Mueble Clasico Espanhol*. Madrid: Ed. Cátedra.
- AGUILÓ ALONSO, M.ª Paz (1993) – *El Mueble en España, siglos XVI-XVII*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Ediciones Antiquaria S.A.
- FERRÃO, Bernardo (1990) – *Mobiliário Português*. Porto: Lello & Irmão. Vols. I, II e IV.
- FOURNET, Jean-Pierre (2019) – *Cuir doré, "cuirs de Cordoue": un art européen*. Saint-Rémy-en-l'Éau: Editions Monelle Hayot.
- FUHRER durch das Hamburgische Museum für Kunst und Gewerbe zugleich ein Handbuch der Geschichte des Kunstgewerbes von Justus Brinckmann (1894) – Hamburgo: Verlag des Museums für Kunst und Gewerbe.
- GSCHWEND, Annemarie Jordan (1994) – *The development of Catherine of Austria's collection in the Queen's Household: its character and cost*. Providence: Brown University [não-publicado].
- GUERRA, Luís e PEREIRA, Franklin (2018) – *O Couro Lavrado no Museu de Lisboa / Carved leather at the Museum of Lisbon*. Lisboa: EGEAC, EM / Museu da Cidade / Palácio Pimenta.
- HERCULANO, Alexandre (1985) – *Opúsculos*. Lisboa: Editorial Presença. Vol. IV.
- JOPPIEN, Rudiger (1995) – *Georg Hulbes ehrenburgerbrief für Gustav Christian Schwabe*. Hamburgo: Museum für Kunst und Gewerbe.
- LOUREIRO, J. Pinto (1937) – *Casa dos Vinte e Quatro de Coimbra*. Coimbra: Biblioteca Municipal de Coimbra.
- LOUREIRO, Francisco de Sales (1984) – *Uma Jornada ao Alentejo e Algarve*. Lisboa: Livros Horizonte.
- LUND, Christopher (1980) – *Anedotas Portuguesas e Memórias Biográficas da Corte Quinhentista*. Coimbra: Edições Almedina.
- MATTOSO, José (1992) – *História de Portugal*. Lisboa: Círculo de Leitores. Vol. IV.
- NOVAES, Manuel Pereira de (1912) – *Anacrisis Historial*. Porto: Biblioteca Pública Municipal do Porto. Vol. II.
- PEREIRA, Gabriel (1891) – *Documentos Históricos da Cidade de Évora*. Évora: Typografia Economica de José d'Oliveira. Vol. III.
- PEREIRA, Franklin (1997) – *Na Senda do Passado: o couro lavrado no mobiliário do período barroco*. Lisboa: IPM / Museu dos Biscainhos.
- PEREIRA, Franklin (1998) – *Couros Artísticos*. Vila Nova de Gaia: Casa-Museu Teixeira Lopes.
- PEREIRA, Franklin (2000a) – *As Cadeiras em Couro Lavrado e os Guadamecis do Museu de Pontevedra*. Pontevedra: Museo de Pontevedra, pp. 211-251.
- PEREIRA, Franklin (2000b) – *O Couro Lavrado no Mobiliário Artístico de Portugal*. Porto: Lello & Irmão.
- PEREIRA, Franklin (2010) – *"Equus cursare: uma viagem a partir do Festival Anual do Cavalo na Golegã"*. Nova Augusta. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 22: 157-182.
- PEREIRA, Franklin (2013) – *"Maria Amélia da Costa Nery (1870-1960): a excelência das artes do couro. Apontamentos para uma biografia"*. Nova Augusta. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 25: 63-84.
- PEREIRA, Franklin (2016) – *"Couros Artísticos para a Corte e Nobreza: as importações no século XIX"*. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 21 (1): 98-109. Disponível em <https://bit.ly/31yhXZU>.
- PEREIRA, Franklin (2018) – *"O Frontal de Altar em Guadameci na Igreja Matriz de Salvaterra de Magos"*. *Magos*. Salvaterra de Magos: Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. 5: 59-75. Disponível em <https://bit.ly/3q20oBd>.
- PEREIRA, Franklin (2019) – *"Artes do Couro no Medievo Peninsular. Parte 2: os baús góticos"*. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 22 (4): 87-105. Disponível em <https://bit.ly/3qZPsn9>.
- PEREIRA, Franklin (2019-2020) – *"O Rococó nos Couros Artísticos (Estofos, Saco e Frontais de Altar)"*. *ARTIS - Revista de História da Arte e Ciências do Património*. Lisboa: ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 7-8: 158-165.
- PEREIRA, Franklin (2020) – *"Artes do Couro no Medievo Peninsular. Parte 4: as «sillas de caderas» de Granada"*. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 23 (2): 92-106. Disponível em <https://bit.ly/3yYUzL>.
- PINTO, Augusto Cardoso (1952) – *Cadeiras Portuguesas*. Lisboa: Augusto Cardoso Pinto.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam activas em 2022-01-05]

PUBLICIDADE

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

**uma Associação em
que dá gosto participar!**

**CENTRO DE
ARQUEOLOGIA
DE ALMADA**

1972 - 2022

50 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente informada

peça já a sua ficha de inscrição

RESUMO

Apresentação de um conjunto de marcos em granito que evidenciam a implantação da Ordem Militar dos Cavaleiros de Malta no atual território do concelho de Sabrosa.

Os autores destacam a sua articulação com a paisagem, a morfologia e tipologia, bem como os grafismos neles aplicados. Procuram também estabelecer correspondências entre esses marcos de demarcação de território, presentes no terreno, e as informações documentais ou históricas já estudadas e publicadas.

São dez os marcos rupestres localizados até à data.

Os motivos iconográficos ou epigráficos que ostentam permitem associá-los à demarcação regional de antigas comendas pertencentes às ordens religiosas e militares.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (cristão); Ordens (religiosas e militares); Marcos (de delimitação); Iconografia; Epigrafia.

ABSTRACT

Presentation of a set of granite milestones that testify to the implantation of the Military Order of the Malta Knights in the present territory of the municipality of Sabrosa. The authors highlight their integration into the landscape, their morphology and typology, as well as the graphics applied to them. They also try to establish connections between those territory milestones and previously studied or published documental or historical information. Ten rock art milestones have been found to date.

The iconographic or epigraphic motifs they feature are associated to the regional boundaries of ancient commendations belonging to religious and military orders.

KEY WORDS: Middle Ages (Christian); Orders (religious and military); Boundary milestones; Iconography; Epigraphy.

RÉSUMÉ

Présentation d'un ensemble de bornes en granit qui prouvent l'implantation de l'Ordre Militaire des Chevaliers de Malte sur l'actuel territoire de la commune de Sabrosa.

Les auteurs mettent en avant leur articulation avec le paysage, la morphologie et typologie, ainsi que les graphismes appliqués dessus. Ils cherchent également à établir des correspondances entre ces bornes de démarcation du territoire, présentes sur le terrain, et les informations documentaires historiques déjà étudiées ou publiées.

Il y a dix bornes rupestres localisées jusqu'à aujourd'hui. Les motifs iconographiques ou épigraphiques qu'elles présentent permettent de les associer à la démarcation régionale d'anciennes commanderies appartenant aux ordres religieux et militaires.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (chrétien); Ordres (religieux et militaires); Bornes (de délimitation); Iconographie; Épigraphe.

^I CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, Universidade de Évora (gerardo@uevora.pt).

^{II} Associação de História e Arqueologia de Sabrosa (dinapereira85@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Alguns Marcos Graníticos da Ordem Militar de Malta no Território do Concelho de Sabrosa, Alto Douro Vinhateiro

primeiros resultados, evidências e enquadramento territorial

Gerardo Vidal Gonçalves ^{I,II} e Dina Pereira ^{II}

INTRODUÇÃO

Embora os diversos trabalhos de prospeção arqueológica realizados no interior das fronteiras administrativas do concelho de Sabrosa (GONÇALVES e PEREIRA, 2017) tenham permitido, no essencial, a identificação de um vastíssimo património arqueológico, histórico e etnográfico (mais de 400 sítios), os elementos construídos cuja função permitiria identificar, de uma forma mais ou menos perene, as fronteiras de determinadas áreas, coutos, comendas ou propriedades, são, ainda, pouco relevantes quantitativamente.

Apesar de terem passado bastante despercebidos por parte da comunidade científica ¹, os marcos de demarcação de territórios na região de Trás-os-Montes e Alto Douro são, no geral, um elemento relevantíssimo para a compreensão, não só dos territórios régios, eclesiásticos e do chamado clero regular, como também para confrontar os dados documentais que, pouco a pouco, vão chegando aos meios convencionais de divulgação científica sobre esses assuntos.

¹ Ficam de fora desta realidade os marcos de delimitação da Região Demarcada do Douro (Marcos de Feitoria), datáveis do século XVIII, bastante referidos, publicados e classificados, sobretudo no concelho de Sabrosa, mas não só (FAUVRELLE, 2007).

De entre os marcos mais interessantes e pouco conhecidos na região estão os marcos de demarcação dos territórios das antigas ordens religiosas e militares, como é o caso da Ordem dos Cavaleiros de S. João do Hospital, futura ordem de Malta², da Ordem dos Templários, da Ordem de Aviz, ou de outras semelhantes. De entre estas e tantas outras ordens militares, poucas informações existem para a região de Sabrosa, apesar de, nas proximidades, a cerca de 7000 metros para nordeste da vila de Sabrosa, atravessando o rio Pinhão e já no concelho vizinho de Alijó, existir uma aldeia chamada Vilar de Maçada (freguesia), a qual manteve, no essencial, uma relação bastante forte com a Ordem de Malta. Ainda é bem destacada a cruz de oito pontas (cruz de Malta) enquadrada no brasão dessa antiga freguesia.

Os marcos identificados e documentados no presente trabalho são, sobretudo, marcos em granito datados do século XVIII. Não podemos afirmar, com certeza e clareza, que todos são, naturalmente, pertencentes à Ordem de S. João do Hospital ou Ordem de Malta pelos motivos que iremos expor. Contudo, a proximidade e equidistância entre eles merece, do nosso ponto de vista, uma atenção especial nos domínios da reflexão.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E MÉTODOS

O presente artigo é o resultado de diversos trabalhos de prospeção e registo de carácter arqueológico. Realizados durante mais de três anos no interior do concelho de Sabrosa, deles resultaram diversos elementos que podemos considerar como marcos de demarcação de propriedades, sejam eles civis, militares, régios, administrativos e/ou religiosos.

Neste trabalho, apresentamos dez marcos de demarcação de território que, pelas suas características formais, epigráficas e cronológicas, podem ser isolados de tantos outros ou agrupados como sendo marcos que delimitam territórios de instituições de carácter religioso e militar, isto é, demarcam ou delimitam territórios das antigas ordens religiosas e militares.

Para a realização deste trabalho foram, em primeiro lugar, implementadas campanhas de prospeção (sistemática e dirigida) e contactos com a população local, no sentido de obter informações relevantes sobre sítios de interesse histórico e arqueológico. No caso dos marcos, a questão foi bem mais simples, pois essa comunicação foi, certamente, mais entendível através da ilustração, em desenho ou foto, dos ele-

² Designação adquirida a partir da ocupação da ilha de Malta, durante o segundo quartel do século XVI (PORTER, 2014).

mentos que procurávamos. Contámos também com o importante contributo de Vítor Manuel Taveira, que nos forneceu importantíssimos elementos sobre a localização de alguns dos marcos em estudo. Para o registo gráfico, foram utilizadas técnicas do desenho arqueológico convencional, o desenho assistido por computador e a caracterização macroscópica de cada uma das peças, tanto a nível formal e morfológico, como do material utilizado. Foi ainda efetuada uma descrição morfológica e do estado de conservação, localização geográfica e possível relação espacial entre os diversos elementos.

A ANTIGA ORDEM DE S. JOÃO DO HOSPITAL (BREVES COMENTÁRIOS)

Não é objetivo do presente trabalho desenvolver qualquer estudo aprofundado, ou mesmo dissertação de fundo sobre um tema tão vasto e complexo como o da Ordem Militar de S. João do Hospital. Compreendemos, naturalmente, a envergadura e complexidade desta temática e, apesar de relevantíssima, não comporta, neste documento e projeto, o tema central. No entanto, pensamos que seria relevante destacar alguns dos elementos mais marcantes e importantes da Ordem Militar e Religiosa de S. João do Hospital, também designada como Ordem dos Hospitalários e, já no século XVI, Ordem de Malta.

Desde as primeiras referências ao hospital da Ordem, em Jerusalém, cuja personagem mais relevante foi, sem dúvida, o seu fundador, Pierre Gerard, oriundo, possivelmente, da zona da Provença, que se fixou na comuna de Amalfi, na província de Salerno, região da Campânia, em Itália (PORTER, 2014), que o tema Ordem Militar e Religiosa de Malta tem permitido a produção de um vastíssimo material documental. Nas peregrinações à Terra Santa, em Jerusalém, terá Pierre Gerard promovido a criação de um hospital/hospedaria para receber peregrinos cristãos, mas não só, também muçulmanos e outros caminhanes (PORTER, 2014: 15). Desta iniciativa nasce, naturalmente, a entidade que viria a ser conhecida como “Ordem de S. João do Hospital”, uma ordem religiosa e militar marcadamente mediterrânica³.

Como podemos ler em diversos trabalhos mais sistemáticos e de fundo sobre a Ordem dos Hospitalários, a sua diferenciação em relação às restantes ordens reside em dois grandes aspetos: por um lado, possui uma autonomia institucional específica enquanto organização (ordem) internacional; por outro, é, simultaneamente, uma ordem religiosa e militar (VERSOS, 2003: 110).

³ No mapa apresentado na Fig. 1 procurámos localizar alguns dos territórios mais importantes da Ordem de Malta no Mediterrâneo, bem como alguns pontos de interesse na Península Ibérica.

FIG. 1 – Geografia da Ordem de S. João do Hospital (Ordem de Malta) na Europa e Médio Oriente, com indicação de alguns dos locais mais relevantes também na Península Ibérica.

Segundo alguns trabalhos publicados, mesmo que com alguma antiguidade (AZEVEDO, 1949), a instalação da antiga ordem de S. João do Hospital de Jerusalém em território português ocorre, necessariamente, depois de 1122. É bem clarificado que, aquando da formação da Ordem de S. João do Hospital ou S. João de Jerusalém, em Jerusalém, Portugal, como território unificado e delimitado, ainda não existiria. No entanto, foi no contexto do denominado Condado Portucaleense que, num local chamado Leça do Baldio, atual vila portuguesa do concelho de Matosinhos, se instalam os membros da antiga Ordem de S. João do Hospital (AZEVEDO, 1949; COSTA, 1999-2000; VERSOS, 2003). Apesar de existir um consenso quanto ao local de implantação, como refere Ruy Pinto de AZEVEDO (1949), a verdade é que o momento exato, ou mesmo aproximado, desta ocorrência não é consensual.

Uma das primeiras referências escritas sobre a ordem militar em Portugal remonta ao ano de 1132, através de uma doação feita por *Zalama Godins* a favor dos cruzados (AZEVEDO, 1949: 93). O documento relata que alguns cónegos adquiriram ao então vigário da Ordem de S. João do Hospital de Jerusalém, Paio Galindes, por uma quantia próxima dos sete morabitinos e meio de ouro, a décima parte dos bens que o mesmo teria dado à Ordem militar e religiosa pela sua alma. Outros documentos apresentados, sobretudo relacionando D. Teresa, o Bispo do Porto, D. Hugo, e D. Afonso Henriques com atos conducentes à implantação efetiva da referida ordem militar dos hospitalários são, na generalidade, classificados como pouco fidedignos e fiáveis (AZEVEDO, 1949; VERSOS, 2003). As reflexões realizadas, ainda durante os anos de 1950, por Ruy de Azevedo, colocam a data de 1112 como marco da fase de fixação da Ordem de S. João do Hospital por terras de Leça do Baldio (AZEVEDO, 1949: 97). Certamente que D. Afonso Henriques, conhecedor das concessões (doações) realizadas em 1108, na Catalunha, em 1118, em Aragão, e em 1120, em Navarra, estaria predisposto a dar continuidade à expansão dos freires

desta instituição relevantíssima no interior das fronteiras administrativas do atual território português, sobretudo para dar também apoio nas difíceis e complicadas campanhas de conquista do território para sul. No essencial, continuar a redigir parágrafos sobre a ordem de S. João do Hospital de Jerusalém seria, naturalmente, um esforço completamente dissonante com os objetivos práticos do presente trabalho. Importa, no entanto, referir que a Ordem dos Hospitalários é, naturalmente, uma ordem militar e religiosa mediterrânica. Percorreu, devido a vários fatores, uns favoráveis e outros nem tanto, algumas das cidades e regiões mais relevantes do Mediterrâneo. Depois da saída de Jerusalém, devido à tomada da cidade pelos exércitos do 1.º Sultão do Egito e Síria, Saladino, no ano de 1187, a Ordem deslocou-se para Acre, no atual Israel, e daí para Chipre (1289), Ilha de Rodés (cerca de 1307), Ilha de Malta (1530), e aí permaneceu até à tomada da ilha pelos exércitos de Napoleão Bonaparte, no decorrer das campanhas do Egito (1798). A partir dessa data, dá-se uma pulverização dos membros da Ordem, que irão ocupar diversas outras regiões. A Ordem dissemina-se em troncos ou braços diferenciados e separados.

OS MARCOS DA ANTIGA ORDEM DOS CAVALEIROS DE S. JOÃO DO HOSPITAL DE JERUSALÉM / / ORDEM DE MALTA EM SABROSA

Naturalmente, tratar do tema de ordens militares como a Ordem de Malta, a Ordem do Templo, de Santiago ou outra é, sobretudo, um trabalho de pesquisa documental e análise e interpretação de documentos históricos. No caso específico que aqui tratamos, pouca ou

nenhuma informação documental existe sobre a influência ou ocupação da Ordem no interior das fronteiras do concelho de Sabrosa.

Contudo, a identificação de um documento já referenciado por Paula Maria de Carvalho Pinto Costa (COSTA, 2000-2001), produzido durante o reinado de D. Dinis, refere uma permuta que terá existido, no ano de 1305, entre o monarca e a Ordem Militar de S. João do Hospital no interior do concelho de Sabrosa, referindo uma antiga aldeia, a aldeia da Garganta. Trata-se de uma carta de escambo, também designada como carta de troca ou permuta, que determina que se faça a permuta entre as vilas ou aldeias de Vila Alva, Veiga de Cabril e Semires, em Vila Real, pelas aldeias de Abaças (Vila Real), Abreiro e Garganta (Sabrosa) ⁴.

Apesar das escassas informações documentais sobre a ocupação do território no interior do concelho de Sabrosa pelas ordens religiosas e militares, outras fontes, estas de carácter mais material, os marcos de demarcação, indiciam a presença destas instituições do chamado cle-ro regular no interior das fronteiras administrativas de Sabrosa.

Ao todo, foi identificado um conjunto de marcos, de que aqui só analisamos dez elementos, cuja implantação no território parece corresponder à implantação original, não se verificando indícios de reimplantações ou deslocações. Importa referir ainda que o traçado de, pelo menos, nove dos dez marcos apresenta uma implantação bem definida e organizada. A área obtida a partir do traçado de diversos vetores que interligam os marcos referenciados (excluindo o marco n.º 1, pela sua localização mais afastada) é de, aproximadamente, 19 km² (Fig. 2).

⁴ “Carta de escambo feita por D. Dinis com o grão-comendador e cabido da ordem do hospital, pela qual recebia os herdamentos com todos seus direitos que a mesma ordem tinha em Vila Alva, Veiga de Cabril e Semires, e dava as aldeias de Abaças, Abreiro e Garganta, termo de Panóias” (COSTA, 2000-2001: 178; AN-TT, p. 745).

FIG. 2 – Localização dos marcos no mapa da Península Ibérica e no mapa da divisão administrativa do Concelho de Sabrosa.

Na verdade, a área delimitada pelos marcos n.ºs 2 a 10 localiza-se no centro do concelho de Sabrosa, cujo demarcação mais a norte, no centro do sítio arqueológico da Necrópole Medieval das Touças, a menos de 400 metros da aldeia da Garganta (Marco n.º 2), uma das aldeias permutadas no século XIV à ordem de S. João do Hospital por D. Dinis, é em todo semelhante aos marcos n.º 8 e n.º 10, ambos datados de 1776 e com o motivo iconográfico do que parece ser uma cruz de Cristo um tanto reformulada.

Apesar da intitulação do artigo referir, quase exclusivamente, a Ordem de Malta como eixo central do trabalho, admite-se, naturalmente, que alguns destes marcos de demarcação possam não ser representantes de locais de referência para obter o traçado de uma comenda da Ordem de Malta. No entanto, do nosso ponto de vista, são vários os fatores que possibilitam articular a hipótese de se tratar, de facto, dos vértices de uma área correspondente a uma antiga comenda da ordem.

TABELA 1 – Listagem dos marcos graníticos da Ordem Militar de Malta no território do Concelho de Sabrosa

ID	Local	Ref.º inventário	Datação	Suporte	Iconografia	Altura	Largura	Espessura	Latitude	Longitude
1	Torre do Pinhão	Marco da Torre n.º 1	SD	granito	Cruz de Cristo?	114	49	28	41.401039º	-7.621635º
2	Aldeia da Garganta	Necrópole das Touças n.º 34	1776	granito	“MT” + Cruz de Cristo?	148	48	27	41.299129º	-7.617888º
3	São Martinho de Anta - Paços	Marco da Torre n.º 3	SD	granito	“MALTA” + Cruz de pontas quebradas	58	36	21	41.262203º	-7.631908º
4	Barroca	Marco da Barroca n.º 4	1719	granito	“MOVSA” + Cruz de Cristo?	88	36	21	41.260475º	-7.636444º
5	Barroca	Marco da Barroca n.º 1	1719	granito	“MOVSA” + Cruz de Cristo?	91	38	26	41.253774º	-7.640469º
6	Barroca	Marco da Barroca n.º 2	SD	granito	“MALTA”	45	33	24	41.253728º	-7.640357º
7	Marco da Paradela de Guiães	Marco da Paradela de Guiães n.º 1	SD	granito	“MALTA” + Cruz grega moldura circular	85	35	24	41.235130º	-7.631624º
8	Vilela	Marco de Vilela n.º 1	1776	granito	“1776” + “” + B.D.V.N.D.G.” + Cruz de Cristo?	132	43	23	41.227498º	-7.610319º
9	Vilela	Marco de Vilela n.º 2	1779	granito	“1779”	73	33	21	41.234689º	-7.591994º
10	Regadinha	Marco da Regadinha n.º 1	1776	granito	“B.D.V.N.D.G.” 1776 + cruz patada	139	48	28	41.254972º	-7.586725º

MARCO N.º 1 (TORRE DO PINHÃO)

O marco designado com o n.º 1 (Freguesia da Torre do Pinhão) é uma peça esculpida em granito, com um grão bastante grosseiro e indícios de múltiplas fraturas. Trata-se de uma peça com uma morfologia de tipo cunha, alongada e um tanto irregular na sua manufatura.

O marco localiza-se a norte do Concelho de Sabrosa, na Freguesia da Torre do Pinhão, no cruzamento das coordenadas 41.401039º, latitude norte, e -7.621635º, longitude oeste (*datum* WGS84).

Na verdade, trata-se do único exemplar identificado até agora que não apresenta uma fixação no solo através de escavação de cova, implantação de calços e colmatação com terras de compactação. Este marco localiza-se num cabeço/outeiro, bastante próximo de uma pe-

FIG. 3 – Marco N.º 1. Marco de demarcação dos possíveis territórios da comenda da Ordem de Malta na Torre do Pinhão, Sabrosa.

dreira de granitos, ladeado por uma plataforma natural a partir da qual se consegue ter uma boa percepção da área sul da freguesia e do concelho.

Este marco apresenta, uma cruz latina⁵ de tipo cruz de Cristo esculpida no granito, com 29 cm de altura e 29 cm de largura. O relevo apresenta uma profundidade de cerca de 2 a 2,5 cm e a morfologia deste motivo iconográfico é, porventura, e apesar de ser também chamada de Cruz de Cristo ou da antiga ordem de Cristo, uma adaptação da cruz copta.

Uma análise mais pormenorizada deste motivo iconográfico, no caso específico do marco n.º 1, permite concluir que não se trata, se formos fiéis às descrições e análises morfológicas, de uma cruz de Cristo convencional. O alargamento da extremidade distal de cada um dos braços da cruz não é discreto; apresenta, contudo, uma ligeira curvatura interna e um exagerado pronunciamento e alargamento dos vértices exteriores.

⁵ Neste tipo de cruz, os braços são simétricos e com a mesma largura e comprimento. No entanto, esta cruz patada, ou também chamada cruz de Cristo, é uma adaptação da chamada cruz copta.

MARCO N.º 2 (NECRÓPOLE MEDIEVAL DAS TOUÇAS)

Trata-se de um marco de demarcação de território, provavelmente de uma das comendas da Ordem Religiosa e Militar de Malta, implantado bastante próximo da aldeia da Garganta, na freguesia de S. Martinho de Anta, Concelho de Sabrosa.

Este marco comporta uma altura de cerca de 148 cm, uma largura de 48 cm e uma espessura média de 27 cm. Foi construído a partir de um bloco de granito regular de grão médio, cuja extremidade superior é, na generalidade, boleada nos limites laterais. O marco, na sua essência, apresenta alguns indícios significativos de uma relação mais ou menos contraditória entre a iconografia, a epigrafia e as datas epigrafadas. Neste marco específico (mas não o único), coexistem uma cruz de Cristo, duas capitulares gravadas e uma data. A cruz de Cristo, ao contrário do que ocorre noutros marcos aqui tratados (marcos n.º 4, n.º 5, n.º 6 e n.º 8), não apresenta uma moldura esculpida, delimitadora da cruz. No entanto, a morfologia desta cruz encontra-se muito próxima dos marcos n.º 1, n.º 4, n.º 5 e n.º 8. Por outro lado, as capitulares gravadas imediatamente abaixo da cruz,

“MT”, indiciam a possível designação de Malta. A seguinte epigrafia, imediatamente abaixo das letras “MT”, refere-se a uma data: 1776, uma data que não foi possível fazer coincidir, seja com episódios referenciados, seja com documentação histórica que atestasse a relação da Ordem de Malta ou de qualquer outra ordem na demarcação de qualquer comenda nesta zona. No entanto, nos trabalhos de pesquisa identificámos um documento, o qual já referimos, este sim do século XIV, que refere uma permuta entre alguns territórios da ordem de S. João do Hospital de Jerusalém em Vila Real (Vila Alva, Veiga de Cabril e Semires) e os territórios das aldeias de Aباças, Abreiro e Garganta, termo de Panóias⁶.

Já nos inícios do século XX, por volta do ano de 1912, o Coronel Albino Lopo deslocou-se ao local da Necrópole Medieval das Touças e descreveu, num documento publicado por volta dos anos 80 do século XX, uma conversa com um habitante local, o qual lhe referiu que existiria “... *por detrás do marco de ordem de Malta, uma antiga capela dedicada a Santa Maria de Ermes*” (LOPO, 1987; GONÇALVES e PEREIRA, 2020).

Parece-nos pouco sustentável que o marco n.º 2 não pudesse corresponder a um marco de demarcação de territórios da antiga ordem de S. João do Hospital por duas razões principais: (a) não há qualquer referência identificada, até à data, da presença da Ordem de Cristo, ou mesmo da Ordem do Templo, por terras de Sabrosa; (b) existe, do facto, uma referência documental, já mencionada, que cita a aldeia da Garganta, cerca de 300 metros para sudoeste deste marco, numa per-

⁶ “Carta de escambo...” (ver nota 4).

FIG. 4 – Marco N.º 2. Marco de demarcação da Ordem de Malta situado no interior da área do sítio arqueológico da Necrópole Medieval das Touças.

muta com a referida Ordem dos Cavaleiros de S. João do Hospital. Naturalmente que, até aos anos de 1834, com a consolidação do liberalismo em Portugal e a extinção das ordens religiosas, a ordem de Malta teria continuado a usufruir dos territórios da Aldeia da Garganta, procedendo, efetivamente, à sua demarcação no ano de 1776, com novos marcos e referências.

FIG. 5 – Marco N.º 3, no lugar da Torre.

MARCO N.º 3 (MARCO DA TORRE N.º 3)

A cerca de 4 km para sudoeste do marco n.º 2 da Necrópole das Touças, localiza-se um outro marco, no cruzamento das coordenadas 41.262203°, latitude norte, e -7.631908°, longitude oeste. Trata-se de um marco em granito com cerca de 58 cm de altura, 36 cm de largura e 21 cm de espessura, localizado num antigo caminho rural que liga S. Martinho de Anta à aldeia de Roalde. O marco, bastante afetado na zona do topo, apresenta ainda uma iconografia, esta sim bastante clara, da ocupação da Ordem de Malta nos antigos territórios do concelho de Sabrosa. Os elementos em destaque neste pequeno marco granítico são, por um lado, uma cruz esculpida cujos braços, no seu conjunto, são delimitados por um círculo imaginário, obtido a partir da própria escavação dos limites exteriores de cada um dos braços. A cruz, parcialmente destruída no topo, caracteriza-se por possuir, no fim de cada braço, duas ramificações que estilizam a tradicional cruz de Malta, criando, no essencial, contornos arredondados. Também é designada por cruz de pontas quebradas ou cruz de oito pontas⁷ (Fig. 5).

Imediatamente abaixo da cruz, desenvolve-se um motivo epigráfico esculpido com a palavra “MALTA”, obtido com o recurso a um tipo de letra mais ou menos irregular, mas que, naturalmente, confere alguma certeza quanto à demarcação de uma possível antiga comenda da ordem de S. João do Hospital, posterior ordem de Malta.

Este marco possui ainda dois pequenos orifícios escavados no topo, no plano superior do marco (Fig. 5),

os quais poderão, naturalmente, ser o resultado de uma posterior utiliza-

⁷ A cruz de oito pontas representa, conforme expressa a tradição oral, as oito bem-aventuranças do sermão da montanha de Jesus Cristo.

ção do mesmo como marco de percurso ou peregrinação, para colocação de velas ou qualquer outro elemento relacionado com um ritual ou peregrinação.

MARCO N.º 4 (MARCO DA BARROCA N.º 4)

O marco da Barroca n.º 4, ou simplesmente marco n.º 4, localiza-se a escassos 370 metros para sudoeste do marco n.º 3, do mesmo lado da antiga via já referida. Este marco, obtido a partir de um bloco de granito de grão bastante fino, apresenta uma altura de 88 cm, largura de 36 cm e espessura de 21 cm. Localiza-se no cruzamento das coordenadas 41.260475°, latitude norte, e -7.636444°, longitude oeste.

O Marco da Barroca n.º 4 é uma peça regular, retangular alongada, parcialmente afetada na sua extremidade superior. Contudo, preserva ainda os cantos boleados, como as suas congéneres referidas neste documento. Trata-se de um marco constituído por uma cruz esculpida no interior de uma moldura quadrangular, também ela esculpida. A cruz apresenta 20 cm de altura e 19 cm de largura, sendo que a área interior da moldura comporta pouco mais de 23 cm de lado. A cruz esculpida segue, no essencial, a morfologia das cruces tratadas na maior parte dos marcos descritos neste documento.

Imediatamente abaixo da cruz pudemos observar um motivo epigráfico caracterizado pelas letras “MOVSA” e pela data de 1719, imediatamente abaixo das referidas letras (Fig. 6).

O marco apresenta ainda, no topo e na face lateral esquerda, dois cruciformes gravados e uma fratura na parte posterior e lateral direita, junto à parte mesial da peça.

FIG. 6 – Marco N.º 4
(Marco da Barroca n.º 4).

MARCO N.º 5 (MARCO DA BARROCA N.º 1)

Na sequência formal, iconográfica e epigráfica do marco n.º 4, o marco n.º 5 segue a mesma dinâmica e, muito provavelmente, deverá ter tido o mesmo artesão no processo de manufatura e organização do espaço e seleção do material a ser utilizado. No entanto, como veremos a seguir, detém um elemento que, também como já referimos, se replica noutras situações (Marco n.º 3, no lugar da Torre): uma pequena concavidade no plano da superfície superior da peça. Esta concavidade, com cerca de 10 cm de diâmetro e 4 a 6 cm de profundidade, localiza-se na parte mesial do mesmo plano, no topo da peça.

O marco n.º 5 apresenta cerca de 91 cm de altura, 38 cm de largura e 26 cm de espessura. A sua morfologia é de carácter rectangular, ligeiramente afunilado na parte inferior, junto ao limite do solo onde se implanta.

Da mesma forma que o marco n.º 4, esta peça apresenta uma cruz muito semelhante à cruz da Ordem de Cristo, esculpida no interior de uma moldura também ela obtida por esculpido, com cerca de 25 x 25 cm de lado e uma profundidade de 1,5 a 2 cm, dependendo dos locais.

Imediatamente abaixo deste motivo iconográfico, foi gravada uma sequência de letras a saber: “MOVSA” ou MOUSA”. O significado deste motivo epigráfico, por enquanto, escapa aos

nossos dados e interpretações. No entanto, os trabalhos de pesquisa documental e registo de novos marcos continuará no âmbito do presente projeto. A data gravada neste marco, 1719, é a mesma gravada no marco n.º 4.

Este marco localiza-se no cruzamento das coordenadas geográficas 41.253774°, latitude norte, e -7.640469°, longitude oeste, a pouco mais de 800 metros para Sul do marco n.º 4, no mesmo caminho rural, mas do lado direito do caminho, a 500 metros para noroeste da antiga aldeia de Roalde.

FIG. 7 – Marco N.º 5
(Marco da Barroca n.º 1).

FIG. 8 – Marco N.º 6
(Marco da Barroca n.º 2).

MARCO N.º 6
(MARCO DA BARROCA N.º 2)

O marco n.º 6 ou Marco da Barroca n.º 2 está localizado no cruzamento das coordenadas geográficas 41.253728° (latitude norte) e -7.640357° (longitude oeste), entre o já referido caminho rural (S. Martinho de Anta - Roalde) e a Caminho Municipal 1257-2, o qual liga a aldeia de Vessadios à aldeia de Roalde.

No essencial, trata-se de um marco implantado no final de uma estrada rural, que apresenta dimensões bastante reduzidas, sendo que a sua altura não ultrapassa os 45 cm, a largura 33 cm e a espessura é de cerca de 24 cm. Apresenta uma forma retangular, mais ou menos irregular, sem qualquer motivo iconográfico. No entanto, no decorrer dos trabalhos de levantamento e desenho, foi localizada uma muito ténue gravação epigráfica, envolta numa pequena moldura, esculpida numa das faces da peça. A moldura comporta uma forma retangular, com uma largura máxima de 26 cm e uma altura de 13 cm, no interior da qual foi gravada a palavra “MALTA”, seguindo, no essencial, o tipo de fonte identificada no já documentado marco n.º 3.

Certamente que este marco, o marco n.º 3 e, por inerência, o caminho rural descrito, são pontos chave para compreender o limite de uma das possíveis comendas da Ordem de Malta do interior das atuais fronteiras administrativas do concelho de Sabrosa. A julgar pelos primeiros dados obtidos sobre estes marcos e pela observação cuidada do contexto e da própria situação de implantação dos referidos marcos, os mesmos parecem não ter sido deslocados da sua posição original.

Como iremos ver mais à frente, a iconografia e a epigrafia destas peças não são elementos taxativos para se poder proceder à sua classificação como marcos de delimitação de comendas da Ordem de S. João do Hospital / Ordem Militar de Malta. O que nos mostra o marco n.º 6 é que não existe uma iconografia aliada à epigrafia, mas sim a simples gravação da palavra MALTA.

MARCO N.º 7
(MARCO DE PARADELA DE GUIÃES N.º 1)

O marco de Paradela de Guiães n.º 1, localizado no centro do triângulo formado pelas aldeias de Paradela de Guiães, Roalde e Sobrados, a pouco mais de mil metros para nordeste da aldeia de Paradela de Guiães, no cruzamento das coordenadas geográficas 41.235130° (latitude norte) e -7.631624° (longitude oeste), caracteriza-se por possuir como motivo iconográfico uma cruz grega, de braços simétricos e uniformes, esculpida no interior de um círculo ou anel, também ele esculpido, ajustando-se, naturalmente à própria cruz. Este motivo iconográfico apresenta um diâmetro externo de 21 cm, onde cada um dos braços da cruz comporta cerca de 7,5 cm, medidos a partir do eixo central da cruz.

Imediatamente abaixo da cruz e do anel, identificámos um motivo epigráfico que segue, no essencial, o tipo de fonte utilizada nos marcos n.º 6 e n.º 3. A epigrafia ilustra a palavra “MALTA”, onde o “T” segue, no essencial, a morfologia do “T” dos marcos já referidos⁸. A palavra MALTA é sublinhada por um traço ou linha, abaixo do qual ainda é possível observar o que parece ser um “M” com um ponto no vértice inferior da letra.

Morfologicamente, trata-se de um bloco mais ou menos retangular alongado, em granito, com algumas possíveis fraturas na parte superior, o qual possui cerca de 85 cm de altura, 35 cm de largura e 24 cm de espessura (Fig. 9). O motivo iconográfico eleva-se, sensivelmente, a 72 cm acima do atual nível do chão. Na parte posterior, verificámos a possível existência de uma gravação, a qual não foi possível confirmar devido ao elevado estado de degradação provocado pela erosão da superfície.

⁸ Marco n.º 6 e marco n.º 3.

FIG. 9 – Marco N.º 7 (Marco de Paradela de Guiães n.º 1).

MARCO N.º 8 (MARCO DE VILELA N.º 1)

Este marco, localizado a cerca de 650 m para noroeste da aldeia de Vilela, em Sabrosa, situa-se num pequeno bosque de pinheiros, a pouco mais de 50 m para sul da estrada M587, que liga a aldeia de Paradela de Guiães à Aldeia de Vilela, no cruzamento das coordenadas geográficas 41.227498° (latitude norte) e -7.610319° (longitude oeste). Trata-se de um bloco granítico regular e afeixado (esculpido), de forma retangular alongada, implantado em solos de xisto, com uma altura máxima de 132 cm, largura de 43 cm e espessura média de 23 cm.

O marco apresenta uma cruz do tipo “cruz de Cristo”, delimitada por uma moldura quadrangular esculpida no granito de grão fino e cor mais ou menos escura. A moldura apresenta uma largura média de 31,5 cm, uma altura de 32 cm, e eleva-se a cerca de 92 cm acima do nível do solo atual. A cruz, com cerca de 28 cm de altura e largura, foi esculpida no granito e apresenta braços ou menos simétricos, com morfologia semelhante às cruzes dos marcos n.º 2 e n.º 10.

Imediatamente abaixo do motivo iconográfico, identificaram-se motivos epigráficos constituídos pelas letras P(B)DV/NDC, para as quais ainda não foi possível determinar qualquer correspondência com designações, toponímia ou anagramas familiares ou outros da região. Abaixo deste motivo epigrafado, foi possível identificar e registar a data de 1776.

A semelhança entre a iconografia, a fonte utilizada na gravação da data e a data em si com o marco n.º 2 (Necrópole Medieval das Touças) é deveras intrigante. Apesar de se distanciarem cerca de oito mil metros um do outro, a dimensão, morfologia e data são notavelmente semelhantes. No entanto, a restante epigrafia (a fonte) das letras P(B)DV/NDC difere bastante da fonte do marco n.º 2, perto da aldeia da Garganta.

FIG. 10 – Marco N.º 8 (Marco de Vilela n.º 1).

MARCO N.º 9
(MARCO DE VILELA N.º 2)

Sensivelmente a 1700 m para nordeste do marco n.º 8 (Marco de Vilela n.º 1), entre a aldeia de Vilela e a Aldeia de Vilarinho de S. Romão, no cruzamento das coordenadas geográficas 41.234689° N e -7.591994° O, identificou-se um outro marco de demarcação de propriedades sem qualquer iconografia e unicamente com a gravação de uma data, 1779⁹. Trata-se de um bloco granítico de forma mais ou menos retangular alongada, o qual afunila na sua parte inferior, junto ao solo atual. Apresenta uma altura de 73 cm, largura de 33 cm e espessura média de 21 cm.

MARCO N.º 10 (MARCO DA REGADINHA N.º 1)

Este marco de demarcação, datado de 1776, é, naturalmente, idêntico ao já descrito marco n.º 8 (Marco de Vilela n.º 1), localizado a aproximadamente a 2300 m para nordeste deste marco de Vilela. Trata-se de um marco em granito cuja morfologia e dimensões são, indubitavelmente, equiparáveis com o marco n.º 2 (Necrópole das Touças n.º 34) e o marco n.º 8 (Marco de Vilela n.º 1), com uma altura de cerca de 139 cm, largura de 48 cm e espessura média de 28 cm. Não se trata só das equivalências entre as questões formais, morfológicas ou até de manufatura, mas também dos motivos iconográficos, das datas e, em parte, em dois dos casos, da epigrafia. A epigrafia, excluindo a data de 1776, remete, no caso do marco n.º 8 e deste marco (marco n.º 10), para as iniciais P(B)DV/NDC, até ao momento indecifráveis. O que nos parece verdadeiramente estranho é a dissonância epigráfica entre estes dois marcos (n.º 8 e n.º 10) e o marco n.º 2, cuja epigrafia remete para as iniciais MT, possivelmente MALTA. Na verdade, os restantes elementos formais, morfológicos e iconográficos são equivalentes ou bastante próximos. Este elemento de marcação ou demarcação de territórios localiza-se a cerca de mil metros para sudeste da aldeia de Paços, no interior centro das aldeias de Paços, Fermentões, Vilarinho de S. Romão e o núcleo urbano antigo de Sabrosa, entre as coordenadas geográficas 41.254972° N e -7.586725° O.

FIG. 11 – Marco N.º 9 (Marco de Vilela n.º 2).

Importa ainda destacar que a cruz¹⁰ possui, nos braços horizontais, bastante próximo das suas extremidades, duas concavidades ou orifícios escavados, de forma mais ou menos quadrangular ou retangular simples, possivelmente para a colocação de algum elemento em ferro ou metal adicional, o qual seria também suportado por um outro orifício na parte mesial do marco, imediatamente acima da letra “D” da linha ou plano superior (Fig. 12).

⁹ A data referida não apresenta uma leitura fácil, sobretudo no último número (9). Poderá ser aceite o n.º 8, em alternativa.
¹⁰ A cruz esculpida neste marco apresenta bastantes similitudes com a cruz da Ordem de Cristo.

CONCLUSÕES

Os marcos de referência utilizados para delimitar territórios, neste caso, territórios relacionados com ordens militares e religiosas, são, no interior do concelho de Sabrosa, parte significativa de um conjunto de outros tantos marcos ou sinais utilizados para referenciar e demarcar propriedades, áreas ou setores. No interior das fronteiras administrativas do concelho de Sabrosa, da mesma forma que noutros concelhos de Portugal, os marcos em pedra, com epigrafia, iconografia ou outros sinais gravados, são vastos e diferenciados. A dificuldade, no caso da área em estudo, de obter uma correspondência entre as evidências materiais, neste caso, os marcos, e as referências escritas e documentais é frequente. Contudo, o trabalho aqui apresentado permite, mesmo que hipoteticamente, traçar um perímetro cuja relação com os motivos epigráficos e iconográficos de cada um dos elementos (marcos) que determinam os vértices desses perímetros (aproximadamente 18 km) parece-nos significativamente sólida.

A continuidade dos trabalhos de prospeção e análise do território e o estudo de outros marcos já identificados (e outros ainda por localizar), permitir-nos-á traçar um modelo mais assertivo e sólido sobre o porquê destes marcos, a quem realmente pertenceram e a sua contextualização cronocultural. 🏰

FIG. 12 – Marco N.º 10 (Marco da Regadinha n.º 1).

FIG. 13 – Fotografias da sequência dos diversos marcos tratados neste trabalho.

BIBLIOGRAFIA

AN-TT - Arquivo Nacional - Torre do Tombo – N.º 4, T. 2., Gaveta XII.

ALARCÃO, Jorge de e BARROCA, Mário (2012) – *Dicionário de Arqueologia Portuguesa*. Porto: Figueirinhas.

AZEVEDO, Ruy de (1949) – “Algumas Achegas para o Estudo das Origens da Ordem de S. João do Hospital de Jerusalem, depois chamada de Malta, em Portugal”. *Revista Portuguesa de História*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. 4 (vol. 1). Disponível em <https://bit.ly/32ZMhni>.

BARQUERO GOÑI, Carlos (2003) – *Los Caballeros Hospitalarios Durante la Edad Media en España (Siglos XII-XV)*. Burgos: Editorial La Olmeda.

BARQUERO GOÑI, Carlos (2006) – *Los Hospitalarios en La España de los Reyes Católicos (1474-1516)*. Gijón: Ediciones Trea.

BONET DONATO, Maria (1994) – *La Orden de l Hospital en la Corona de Aragón. Poder y gobierno en la Castellania de Amposta (s. XII-XV)*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones.

COSTA, Paula M. Pinto (1999-2000) – *A Ordem Militar do Hospital em Portugal: dos finais da Idade Média à Modernidade*. Porto: Fundação Eng.º António de Almeida (*Militarium Ordinum Analecta*, 3-4). Disponível em <https://bit.ly/34EsbzL>.

COSTA, Paula M. Pinto (2000-2001) – “D. Dinis e a Ordem do Hospital: dois poderes em confronto”. *Alcanate - Revista de estudos Alfonsies*. Sevilha: Universidade de Sevilha. 2: 173-184. Disponível em <https://bit.ly/3JWOi4z>.

FABÍAO, Carlos (2016) – “Os Altares dos «Primeiros Povoadores da Lusitânia»: visões do Megalitismo ocidental”. In SOUSA, Ana Catarina; CARVALHO, António e VIEGAS, Catarina (eds.). *Terra e Água: escolher sementes, invocar a Deusa. Estudos em homenagem a Victor S. Gonçalves*. Lisboa: Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, pp. 45-67 (*Estudos & Memórias*, 9). Disponível em <https://bit.ly/3tc7Ssw>.

FAUVRELLE, Natália (2007) – *Marcos de Demarcação*. Peso da Régua: Museu do Douro.

FIGUEIREDO, José Anastácio de (1800) – *Nova Historia da Militar Ordem de Malta, e dos Senhores Grão-Prieores della em Portugal*. Lisboa: na Oficina de Simão Thadeo Ferreira.

GONÇALVES, Gerardo Vidal e PEREIRA, Dina Borges (2017) – *Carta Arqueológica do Concelho de Sabrosa: relatório preliminar n.º 1*. Sabrosa: Câmara Municipal de Sabrosa.

GONÇALVES, Gerardo Vidal e PEREIRA, Dina Borges (2020) – “Necrópole das Touças, em Sabrosa: santuário medieval ou algo mais?” *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 23 (1): 9-17. Disponível em <https://bit.ly/34tr5qd>.

GONÇALVES, Iria (2013) – “Delimitar, Demarcar e Apropriar o Espaço: terras da Ordem de Cristo na Beira Interior nos alvares da Modernidade”. In *Paisagens Rurais e Urbanas: fontes, metodologias problemáticas*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa. Vol. 5, pp. 31-60.

GONZÁLEZ-PAZ, Carlos Andrés (2009) – “La Orden de San Juan de Jerusalén y las Peregrinaciones en la Galicia Medieval (Siglos XII-XIII)”. *Revista População e Sociedade*. Porto: CEPES - Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade / Ed. Afrontamento. 17: 9-41. Disponível em <https://bit.ly/34treKh>.

LIMA, Alexandre (2013) – “Algumas Notas Acerca de Quatro Marcos de Termo da Freguesia de Sobrado no Concelho de Valongo”. *EMERITA - Estudos de Arqueologia e Património Cultural*. Oeiras: Emerita - Empresa Portuguesa de Arqueologia. 2: 141-146. Disponível em <https://bit.ly/3F8gP3u>.

LOPO, Albino Pereira (1987) – *Apontamentos Arqueológicos*. Braga: IPPC.

NUNES, Manuel; CARDOSO, Cristiano; SOUSA, Luís e GONÇALVES, Carlos (2007) – “Marcos de Propriedade no Concelho de Lousada: notas para a sua significação histórico-arqueológica”. *Oppidum*. Lousada: Câmara Municipal de Lousada. 2: 39-52. Disponível em <https://bit.ly/3G5ljcl>.

PORTER, Whitworth (2014) – *A History of the Knights of Malta or, The Order of the Hospital of St John of Jerusalem*. Cambridge: Cambridge University Press.

VERSOS, Maria Inês (2003) – *Os Cavaleiros da Ordem de S. João de Malta em Portugal de Finais do Antigo Regime ao Liberalismo*. Dissertação de Mestrado. Lisboa: FCSH.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam ativas em 2022-01-09]

PUBLICIDADE

500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

Dossiê especial na *Al-Madan* n.º 20 (2016).
127 páginas

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975 | 967 354 861
c.arqueo.alm@gmail.com

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Mapa de acesso livre em suporte Google Maps

[<http://www.almadan.publ.pt/Mapa>]

Inclui Código de Conduta Para uma Visita Responsável a Sítios Arqueológicos

Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja)

campanha de 2020

Miguel Serra ¹, Eduardo Porfírio ² e Sofia Silva ³

¹ Arqueólogo. Divisão de Cultura e Património da Câmara Municipal de Serpa; CEAACP - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património (*miguel.antonio.serra@gmail.com*).

² Arqueólogo. Câmara Municipal de Sintra, Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas; CEAACP - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património (*eporfirio@gmail.com*).

³ Arqueóloga. Axis Mundi - Heritage & Archaeology (*sofiaeiras22@gmail.com*).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

O PAOC - Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja) (Fig. 1), iniciado em 2019, pretende dar continuidade aos trabalhos de investigação desenvolvidos neste vasto povoado fortificado do Bronze Final situado na região de Beja, que decorrem de forma regular desde 2008. Após os dois projectos de investigação anteriores, concretizados entre 2008-2013 e 2014-2017, iniciou-se uma nova fase em 2019, concluída em 2021.

Este projecto pretende dar continuidade às dinâmicas de investigação e de divulgação iniciadas em 2008, prosseguindo-se com a escavação de um troço da muralha do Bronze Final e da área interna do povoado, em simultâneo com a execução de um programa de divulgação do conhecimento.

No anterior projecto realizaram-se nove sondagens, distribuídas por diversas áreas do interior do povoado, com o objectivo principal de avaliar

a zona habitacional, sem que tenham sido detectadas estruturas, com excepção da sondagem 3, que revelou a presença de uma fossa escavada na rocha e que continha materiais cerâmicos enquadáveis no reportório já conhecido neste sítio para o Bronze Final, bem como um importante conjunto de restos faunísticos, e da sondagem 8, onde se identificou uma estrutura em pedra e com barro cozido, que foi interpretada como uma possível estrutura habitacional (PORFÍRIO, SERRA e SILVA, 2020: 151).

Seria esta última sondagem a definir os objectivos do projecto actual, propondo-se o seu alargamento até atingir uma área total de 100 m², com o intuito de compreender a estrutura detectada, bem como

a sua eventual relação com a muralha que lhe está bastante próxima.

Foi definida uma primeira área com 70 m², logo de seguida alargada em mais 9 m², para permitir a escavação integral da estrutura, bem como um prolongamento que abarcasse o talude da muralha (Fig. 2).

FIG. 2 – Levantamento topográfico, com localização da área de intervenção.

FIG. 1 – Localização do Outeiro do Circo no mapa de Portugal.

Em paralelo com os trabalhos arqueológicos, definiu-se a continuação de um programa de divulgação do conhecimento assente nas premissas da Educação Patrimonial e da Arqueologia Comunitária, que constituem uma importante base de actuação do Projecto Outeiro do Circo desde o seu início, em 2008.

A campanha arqueológica de 2020 contou com o financiamento e apoio logístico da Câmara Municipal de Beja, da empresa Palimpsesto - Estudo e Preservação do Património Cultural Lda. e da União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja. Refira-se ainda a assinatura de um protocolo de colaboração com o Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa (Braga), para apoio no tratamento e estudo do espólio arqueológico.

Síntese da campanha arqueológica de 2020

A campanha de 2020 constituiu-se como uma continuação natural dos trabalhos desenvolvidos no ano anterior e que permitiu uma análise mais clara da área intervencionada.

A estrutura, inicialmente interpretada como uma possível estrutura habitacional, revelou constituir-se como um alinhamento pétreo paralelo à muralha, da qual dista cerca de 1,5 metros, com o espaço entre ambas preenchido por uma série de camadas compactadas que poderão ter funcionado como um reforço das construções.

A escavação arqueológica decorreu entre 3 e 28 de Agosto de 2020, iniciando-se pelos trabalhos de desmatização e limpeza da área de sondagem, que é selada no final de cada campanha com recurso a manta geotêxtil e manga plástica, cobertas com terras provenientes da área de escavação.

Após estes trabalhos prévios, iniciou-se a escavação das Unidades Estratigráficas registadas em 2019 (Fig. 3).

Os trabalhos permitiram documentar a presença de vestígios da Idade do Ferro na área junto ao sistema defensivo, numa bolsa de terras escuras a Sul da estrutura paralela à muralha, que consistem maioritariamente em fragmentos cerâmicos. Não sendo novidade uma provável ocupação sidérica do Outeiro do Circo, registaram-se nesta intervenção vários estratos onde as cerâmicas com fabricos ao torno são visivelmente predominantes. Contudo, os indícios detectados não permitem ainda esclarecer a natureza da ocupação do Outeiro do Circo durante a Idade do Ferro (Fig. 4).

FIGS. 3 A 5 – Em cima, Sondagem 8, vista geral.

À esquerda, cerâmica da Idade do Ferro.

Em baixo, vista geral da Sondagem 8 no final dos trabalhos de 2020.

Na zona do talude, foram identificados os primeiros níveis associados ao sistema defensivo propriamente dito, nomeadamente um troço de muralhada devidamente preservado. Os depósitos detectados no topo do talude revelaram características totalmente distintas às conhecidas no povoado, com tonalidades cinzas e de baixa compactidade, tendo sido recolhidos vários vestígios de fauna e de cerâmicas brunidas. A escavação destes estratos revelou, desde logo, que o troço intervencionado estava em boas condições de preservação, não tendo sofrido afectações ou destruições recentes provocadas por trabalhos agrícolas, ao contrário do que foi observado na área de muralha escavada no âmbito do projecto de investigação que decorreu entre 2008 e 2013. Nos últimos

dias da campanha de 2020, foi identificado o troço da muralha constituído por um embasamento com elementos pétreos bem estruturados preenchido por terras “esbranquiçadas”, com material geológico provavelmente proveniente das imediações (Fig. 5).

No prolongamento da sondagem para o talude, procedeu-se à remoção dos níveis de derrube, acção já iniciada em 2019, até se atingir um nível de barro cozido que se desenvolve entre a base da muralha pétreo no topo do talude e o final deste, com características semelhantes ao que foi detectado na escavação da Sondagem 1, realizada entre 2008 e 2013 (SERRA, 2014) (Figs. 6 e 7). Após a realização dos registos finais, procedeu-se à colmatação provisória de toda a área de

FIGS. 6 E 7 – Derrube da muralha (em cima) e rampa de barro cozido (em baixo).

escavação, recorrendo para tal à colocação de manga plástica e geotêxtil.

Os materiais cerâmicos exumados da sondagem 8 durante a campanha de 2020 totalizam já mais de 5000 fragmentos. No entanto, tendo em consideração que a escavação da sondagem não está concluída, encontrando-se ainda interrompida a escavação de algumas unidades estratigráficas, apresenta-se apenas uma primeira valorização, muito sucinta, do espólio recolhido e tratado até ao momento.

Assim, a avaliação preliminar permite constatar que o conjunto é constituído, na sua grande maioria, por cerâmicas atribuíveis à ocupação do Bronze Final, corroborando os dados já conhecidos para o local (SILVA, 2013). O relatório formal é composto por cerâmicas de modelação manual, com fabricos finos, maioritariamente

de coloração escura e cozeduras redutoras. Os tratamentos aplicados na superfície dos recipientes são variados, incluindo superfícies alisadas, brunidas ou espatuladas. Contudo, observa-se que um grande número de fragmentos não possui qualquer tratamento de superfície, apresentando superfícies rugosas. No que concerne ao repertório formal verificado, genericamente, destaca-se a presença de formas carenadas, de potes de médio e grande tamanho e de recipientes hemisféricos e globulares, comuns na tipologia formal do povoado do Outeiro do Circo e do final da Idade do Bronze da região. Por sua vez, as decorações são bastante escassas no conjunto cerâmico estudado até ao momento, verificando-se a presença de alguns ornatos brunidos, algumas incisões com motivos decorativos pouco expressivos, e ainda algumas aplicações plásticas.

Contudo, e apesar da aparente homogeneidade do repertório cerâmico exumado, com fabricos e formas muito semelhantes às conhecidas em anteriores escavações conduzidas neste sítio, surge

agora um grupo significativo de materiais cerâmicos que apresentam fabricos bastante diferentes dos habituais. Este conjunto é proveniente, sobretudo, da área interior ao talude defensivo e caracteriza-se pela diversidade de fabricos observados. Consta-se que as pastas são mais compactas, com cozeduras oxidantes, verificando-se colorações mais homogêneas (tons avermelhados e alaranjados), sendo ainda de referir o facto de alguns recipientes terem sido modelados ao torno. A novidade em relação ao ano anterior, onde já tinham sido exumados fragmentos semelhantes, é a existência de formas, sobretudo alguns bordos, que, apesar de muito fragmentados, permitirão uma integração crono-cultural mais precisa.

Apesar do conjunto cerâmico se encontrar ainda em estudo, as características tecnológicas desta selecção permitem conjecturar uma possível ocupação sidérica para o local, tendo em conta também alguns elementos cerâmicos recolhidos em campanhas anteriores. Contudo, apenas a conclusão da escavação da sondagem 8 e um estudo cerâmico mais aprofundado destes elementos poderão comprovar esta asserção.

A campanha de 2020 contou com o contributo de Nelson J. Almeida, responsável pelo estudo zoológico, e com a presença de voluntários de diversas proveniências e áreas de formação, nomeadamente: Ana Rita Pereira (estudante de mestrado em Arqueologia, Universidade de Coimbra), Gustavo Silva (licenciado em Arqueologia, Univ. Coimbra), Catarina Sousa (estudante de licenciatura em Arqueologia, Univ. Coimbra), Vítor Silva (mestre em Arqueologia, Univ. Minho), Borja Seoane (estudante de doutoramento em Arqueologia, Univ. Santiago de Compostela), Elena Duque (professora, Cáceres), Ana Santos (musicóloga, Univ. Coimbra), Bruno Leal (estudante de licenciatura em Arqueologia, Univ. Évora), Joana Marques (estudante de licenciatura em Arqueologia, Univ. Évora) Hugo Martins (estudante de Arquitectura, Univ. Coimbra), Maria Inês Santos (estudante de mestrado em Arqueologia, Univ. Coimbra), Pedro Caria (estudante de mestrado em Arqueologia, Univ. Lisboa), Luísa Silva (socióloga) e Arnaldo Teixeira (arqueólogo, Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa).

Divulgação, Educação, Formação

À semelhança da campanha de 2019, também em 2020 se procurou dar continuidade às acções de divulgação e de formação que o Projecto Outeiro do Circo realiza de forma integrada com a investigação produzida (SERRA, PORFÍRIO e ORTIZ, 2020).

No que diz respeito ao programa de formação concebido para os participantes no projecto, mantiveram-se as habituais pequenas conferências subordinadas a diversos temas relacionados com a investigação no Outeiro do Circo, a região onde este se insere, mas também sobre outras temáticas, por vezes propostas pelos próprios voluntários ou através de convites endereçados a elementos externos ao projecto.

As conferências realizadas ficaram a cargo de Miguel Serra (historial de investigação no Outeiro do Circo e enquadramento sobre o Bronze do Sudoeste), Nelson J. Almeida (faunas do Outeiro do Circo), Borja Seoane (arqueologia experimental sobre artefactos líticos de uso culinário na Cultura Castreja), Vítor Silva (II Idade do Ferro na região de Monção) e Ana Rita Pereira (arqueologia experimental sobre a construção de uma cabana pré e proto-histórica).

Houve ainda lugar a duas conferências com convidados, Samuel Melro e Carlos Pedro, técnicos superiores de Arqueologia e Antropologia, respectivamente, na Direção-Regional de Cultura do Alentejo. O primeiro centrou a sua apresentação nos trabalhos de salvaguarda arqueológica no âmbito de processos agrícolas, mas também no enquadramento legal dos trabalhos arqueológicos em Portugal; o segundo orador deu a conhecer as práticas agrícolas no Baixo Alentejo Interior ao longo dos últimos 100 anos e as respectivas mudanças e transformações na paisagem. Ainda no campo da formação aos voluntários há que referir duas breves sessões, a primeira dedicada às cerâmicas do Outeiro do Circo e dinamizada por Sofia Silva, arqueóloga responsável pelo estudo de materiais e directora de campo dos trabalhos, e a segunda por Sofia Soares, geóloga, consultora científica do Projecto que abordou os recursos geológicos na envolvente ao Outeiro do Circo.

Foram também organizadas diversas visitas ao Património histórico e arqueológico da região, como o Núcleo Museológico da Rua do Sembrano (Beja), Museu Regional de Beja, Castelo de Beja, *Villa Romana* de Pisões (Beja), Moinho do Guadiana em Quintos (Beja), Museu Municipal de Arqueologia de Serpa, Castelo de Serpa,

que incluiu a assistência ao evento de recreação histórica “A Raia: Festival do Território Hospitalário”, e *Villa Romana* de S. Cucufate (Vidigueira).

No final da campanha efectuou-se uma apresentação pública dos resultados, na aldeia de Mombeja, com o apoio da União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, a qual consistiu numa sessão ao ar livre no Largo da Igreja, perante cerca de 40 assistentes, devidamente munidos de máscaras e em condições para manter o distanciamento entre os participantes. Nela se contou com a colaboração de todos os voluntários, que relataram as suas experiências na campanha arqueológica e apresentaram diversos achados, bem como a informação que estes nos podem transmitir (Fig. 8).

As habituais visitas às escavações arqueológicas estiveram condicionadas pela situação pandémica, o que levou a um reduzido número de interessados, num total de 33 visitantes.

Em relação à produção científica do projecto, em 2020, destaca-se a participação dos seus responsáveis e colaboradores nos seguintes eventos: *Ensino com Património*, conferência online organizada pela Escola Profissional de Arqueologia de Marco de Canavezes, a 10 de Setembro, intitulada “Da escavação às comunidades: Arqueologia Pública e Comunitária no Projecto Outeiro do Circo (Beja)”, proferida por Miguel Serra; *SOPA: VIII Congresso Internacional de Socialização do Património no Meio Rural*, 14 a 17 de Outubro, Museu Arqueológico Municipal do Fundão,

onde foi apresentada a comunicação “195,4 km na Idade do Bronze”, por Miguel Serra; Conferência Internacional *Educação Patrimonial em Ação: tecendo relações entre museus, escolas e territórios*, 22 e 23 de Outubro, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, iniciativa online, com a comunicação “Os objectos arqueológicos como intérpretes do Património: o caso do Projecto Outeiro do Circo (Beja, Portugal)”, a cargo de Sofia Silva e Maria José Sousa (Museu Arqueológico D. Diogo de Sousa); *Barferência*, na Oficina Os Infantes (Beja), a 12 de Novembro, com a conferência “Arqueologia com / para a Comunidade. Experiências, desafios e insuficiências no Projecto Outeiro do Circo (Mombeja, Beja)”, por Miguel Serra; *III Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses*, 19 a 22 de Novembro, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, formato online, com a comunicação: “As faunas do final da Idade do Bronze no Sul de Portugal: leituras desde o Outeiro do Circo (Beja)”, apresentada por Nelson J. Almeida; Jornadas Internacionais *Amanhar a Terra - Arqueologia da Agricultura (do Neolítico até ao período medieval)*, Palmela, 17 a 19 de Junho, com a comunicação “Campos, pastos e bosques. Comunidades agropastoris do Bronze Final no Outeiro do Circo (Mombeja, Beja, Portugal)”, apresentada por Miguel Serra e Nelson J. Almeida, e XXI Curso de Verão do Centro de Estudos Ibéricos *Novas*

FIG. 8 – Acção de divulgação junto da população de Mombeja.

fronteiras, outros diálogos: cooperação e desenvolvimento, de 6 a 9 de Julho, em formato *online*, com a comunicação “Projecto Arqueológico Outeiro do Circo (Beja, Portugal): educação patrimonial e envolvimento comunitário”, a cargo de Miguel Serra.

Em conclusão

Os trabalhos da campanha arqueológica de 2020 no Outeiro do Circo permitem destacar alguns aspectos que ficaram mais claros, mas que ainda terão de ser analisados de forma mais aprofundada com o evoluir do estudo dos materiais recolhidos. O primeiro aspecto a merecer claro destaque passa pelo estado de conservação em que se encontram as estruturas detectadas, nomeadamente a área da muralha, que se encontra melhor preservada que um outro troço intervencionado em projecto anterior. Esta situação permitirá uma melhor leitura das técnicas de construção utilizadas na muralha, notando-se desde já a presença de uma sequência estratigráfica distinta da área de muralha escavada em 2008-2013, na qual não se detectaram unidades compostas por terras com cinzas sobrepostas à estrutura pétreo. Esta também apresenta aqui uma morfologia diferente, com maior largura e uma aparente maior robustez, reforçada pela existência de uma estrutura pétreo paralela, que deverá ser entendida em articulação com a muralha, quer se trate de uma solução de raiz ou uma remodelação posterior, situações que deverão ser clarificadas nos pró-

ximos trabalhos. Ficou também claro que esta estrutura não está relacionada com qualquer possível estrutura de carácter habitacional, como se julgou no início dos trabalhos, justificando-se plenamente a opção pelo alargamento da sondagem 8 original, para assim se compreender esta estrutura através de uma leitura proporcionado por uma área ampla. Outro aspecto que será devidamente valorizado ao longo dos próximos meses relaciona-se com a grande quantidade de materiais cerâmicos recolhidos maioritariamente junto à muralha, assinalando-se a presença de muitas formas e algumas decorações, com claro destaque para a presença de cerâmicas com ornatos brunidos. Também o conjunto faunístico aumentou significativamente no decurso desta campanha, permitindo um conhecimento cada vez mais completo sobre a economia agro-pecuária das comunidades que habitaram o Outeiro do Circo no Bronze Final.

Para além disso, o aparecimento de um importante conjunto cerâmico atribuível à Idade do Ferro, que ainda se encontra em estudo, permite perspectivar mais alguns elementos sobre uma eventual continuidade de ocupação ou reocupação deste espaço após o seu abandono no final da Idade do Bronze.

A continuação dos trabalhos será assim crucial para a compreensão da sequência de ocupação deste povoado e para a obtenção de novos dados sobre o principal elemento construído que subsiste no Outeiro do Circo, a sua vasta e complexa muralha. 🐾

Bibliografia

- PORFÍRIO, Eduardo; SERRA, Miguel e SILVA, Sofia (2020) – “Projecto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja). Campanha de 2019”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 23: 151-155.
- SERRA, Miguel (2014) – “Muralhas, Território, Poder. O papel do povoado do Outeiro do Circo (Beja) durante o Bronze Final”. In VILAÇA, Raquel e SERRA, Miguel (coord.). *Idade do Bronze do Sudoeste. Novas perspectivas sobre uma velha problemática*. Coimbra: IAFIUC / CEAACP / Palimpsesto, pp. 75-99. Disponível em <https://bit.ly/3JV2meJ>.
- SERRA, Miguel; PORFÍRIO, Eduardo e ORTIZ, Rafael (2020) – “Educação Patrimonial en el Proyecto Outeiro do Circo (Beja, Portugal): 10 años de actividad”. In RUIZ OSUNA, Ana; MEDINA QUINTANA, Silvia e PÉREZ NARANJO, Leonor (coord.). *Educación y divulgación del patrimonio arqueológico. La socialización del pasado como reto para el futuro*. Córdoba: Comares Editorial, pp. 115-126 (*Colección Enseñar y Aprender*).
- SILVA, Sofia (2013) – *O Povoado do Outeiro do Circo (Beja) no Seu Enquadramento Regional. Contributo dos materiais cerâmicos*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia e Território, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3F8mOFF> (2022-01-12).

PUBLICIDADE

há outra Al-Madan em papel !

Al-Madan (impresa) e **Al-Madan Online** (digital)

dois suportes... duas publicações diferentes...
outros conteúdos... o mesmo cuidado editorial.

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

Revista impresa em venda directa
[distribuição via CTT com oferta
dos portes de correio]

Pedidos:
Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

O Castelo de Montemor-o-Novo resultados de trabalhos arqueológicos em 2020

António Chéney [Arqueólogo; antoniocheney@yahoo.com.br]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Apresentamos, com este texto, uma abordagem dos resultados arqueológicos obtidos no âmbito do acompanhamento arqueológico do projecto de “Requalificação dos Arranjos Exteriores do Castelo de Montemor-o-Novo”, no ano de 2020.

Os trabalhos estiveram a cargo da empresa AFA - Arqueologia Conservação e Restauro, Unipessoal, Lda, tendo como responsáveis os arqueólogos António Chéney, Mariana Fafães e João Silva, e ainda a participação de Guilherme Santos. Esta empresa de Arqueologia foi contratada pela Vibeiras, SA, sendo o dono de obra a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.

A obra desenrolou-se em conformidade com os trabalhos executados pelo empreiteiro Vibeiras, SA (Director de Obra, Eng.º Mário Gomes) e pelo subempreiteiro RSC, Lda (Encarregado de Obra, Carlos Patrício). Tiveram início em 2019-12-11 e terminaram em 2020-07-28. Na sua realização, foram utilizados meios mecânicos e, em menor escala, meios manuais. Foram identificadas várias estruturas inéditas e recolhido espólio essencialmente datado da Idade Moderna. Como é do conhecimento, o Castelo de Montemor-o-Novo é considerado Monumento Nacional desde 1951 (Decreto n.º 38147, de 5 de Janeiro). Nos séculos XV e XVI a vila de Montemor-o-Novo era uma localidade com relevância na região do Alentejo, tendo ocorrido nas Cortes aí realizadas decisões importantes, dentro de um contexto nacional. Terá sido na Alcaldaria, em 1495, que, de acordo com João Barros, foi tomada a decisão, por proposta de D. Manuel I, de se fazer a viagem de Vasco da Gama à Índia (CARPETUDO e LOPES, 2016). Deste modo, tendo presente também esta realidade, tentámos salvaguardar, com os meios disponíveis, o Património, de modo a que este fosse usufruído pelas gerações futuras.

Inicialmente, os trabalhos incidiram na remoção de terras sobre a calçada [UE103] da antiga “Rua do Bispo”. Durante esta fase, uma minigiratória

com rastros de borracha e com um balde liso retirou as terras, com o auxílio do arqueólogo. À medida que se progredia, trabalhadores faziam uma limpeza mais minuciosa da calçada com meios manuais. Esta calçada foi realizada com pedras de superfícies roladas e dimensão regular, colocadas directamente sobre terra. Existiu um esforço para que não fosse danificada e se conservasse o máximo possível a superfície, sem vestígios de eventuais contactos com o balde liso da minigiratória.

A calçada tem uma orientação Noroeste-Sudeste, com uma inflexão para Norte-Sul perto dos “Paços do Concelho ou Cadeia”. Possui uma extensão aproximada de 210 m e uma largura média de 2 m, não invalidando que, nas proximidades da Igreja Matriz de Santa Maria do Bispo, tenha uma largura muito maior e que, na extremidade oposta, perto dos referidos “Paços do Concelho ou Cadeia”, a largura seja menor. A parte original terá sido construída nos séculos XIII-XIV e, em grande parte do trajecto, terá tido uma largura menor do que nos séculos XV-XVI. Como é possível observar (Fig. 1), constatámos um alargamento considerável, ligeiramente diferente, que terá sido efectuado quando a vila terá alcançado uma população de maiores dimensões. Este alargamento não invalida a existência de outras intervenções de manutenção e reestruturação. Durante os trabalhos, verificámos que a calçada terá sofrido ligeiras derrocadas durante o tempo de abandono.

Na zona dos antigos Paços do Concelho da Vila, a remoção de terras com meios mecânicos colocou a descoberto estruturas que pertenciam provavelmente à Igreja de Santa Maria da Vila, o que implicou a paragem dos trabalhos nesta zona. Estas estruturas indicavam a existência de outras estruturas de natureza arqueológica que careciam de uma exacta caracterização, mas isso apenas seria possível através de escavação arqueológica.

FIG. 1 – Calçada da antiga “Rua do Bispo”.

Os vestígios pertencem a uma parede [UE230] em que é difícil a percepção do limite exterior. A face interna é revestida por argamassa e pintada com várias camadas de cal. A parte visível tinha um comprimento de 4,5 m, uma altura de 40 cm e uma orientação Noroeste-Sudeste. O topo ficou fragilizado devido à acção mecânica. Estes vestígios serão datáveis do século XIV.

Nos trabalhos desenvolvidos na área afectada à Porta do Anjo, é de ressaltar a identificação de vestígios de uma estrutura [UE126], que pode indicar ser a cerca da vila. Este pequeno troço de muralha era constituído por pedras em calcário, unidas por argamassa laranja. Serviu de base para uma caixa que obrigou a uma ligeira regularização da superfície. Com um comprimento aproximado de 1,2 m, uma largura visível de 1 m, tinha uma orientação Noroeste-Sudeste e estava encostada à Torre do Anjo. Terá uma cronologia dos séculos XIII-XIV.

Ainda nas imediações da Porta do Anjo, foi descoberta a descoberto uma calçada [UE129], com uma orientação Noroeste-Sudeste, possivelmente medieval, que iria até à Igreja Matriz de Santa Maria do Bispo. Apesar de pontualmente desmantelada para abertura de vala, foi preservada na sua quase totalidade, coberta com manta geotêxtil e depois terra limpa.

No acompanhamento arqueológico efectuado na Alcaldaria, é de salientar a identificação de vestígios de uma estrutura relevante, nomeadamente parte de um troço da muralha da

FIG. 2 – Muralha da Alcaidaria.

Alcaidaria [UE119]. Este pequeno troço de muralha (Fig. 2) foi construído com pedras em xisto de média dimensão, dispostas linearmente sobre camada de argamassa de cal para regularização, de modo a receber a fiada superior. Possui um comprimento máximo de 1,5 m, uma largura máxima de 1 m e uma altura máxima de 40 cm. Tem uma orientação Sudoeste-Nordeste. É data-do do século XV.

Relativamente à abertura das fundações para o passadiço, esta chegou a ser mecânica, mas com a presença do arqueólogo. Contudo, a acção mecânica não permitiu detectar um muro [UE134] de alvenaria de pedra seca, sem argamassa, semelhante à das estruturas arqueológicas já musealizadas. Perante a constatação de, além deste muro, existirem outras estruturas, igualmente frágeis, todos os elementos intervenientes nos referidos trabalhos decidiram que o melhor seria continuar a abrir as restantes fundações de uma forma manual. O trabalho foi efectuado com a colaboração dos trabalhadores, sendo possível identificar um provável forno [UE141].

Durante o mês de Março, procedeu-se à definição e identificação de estruturas no talude [UE108] que ladeava a calçada medieval da antiga Rua do Bispo. Este procedimento foi efectuado pelo arqueólogo, unicamente com meios manuais. Ainda neste período, no dia 2020-03-05, numa tentativa com meios mecânicos de nivelar o talude, para ficar menos íngreme, a acção teve que ser interrompida pela identificação de uma cisterna

[UE170] e de um pavimento [UE 169]. Esta cisterna foi construída com elementos pétreos em xisto. Tem um diâmetro 60 cm e uma profundidade actual de 1,5-1,6 m. Terá uma cronologia do século XVI. As restantes estruturas identificadas no talude, como foi referido, por meios manuais, confirmaram que a decapagem inicialmente realizada tinha alcançado o topo das estruturas arqueológicas existentes na área.

A vala que foi aberta num trajecto desde a Porta de Santarém até à Alcaidaria, com uma largura de média de 70 cm e uma profundidade média de 80-90 cm, permitiu encontrar outras estruturas arqueológicas. O projecto pressupôs que a largura do caminho existente era a largura do

caminho na Idade Moderna. Mas, na verdade, o que se veio a constatar é que o actual caminho é mais largo que o caminho da Idade Moderna. De modo que, deparámo-nos com estruturas habitacionais. O entulho, a fragilidade das estruturas e a acção mecânica não permitiram uma correcta identificação das referidas estruturas por parte do arqueólogo.

Na encosta da Alcaidaria foi igualmente possível identificar várias estruturas arqueológicas. Uma estrutura [UE210] bastante sólida, edificada com elementos pétreos de média dimensão, unidos com argamassa de cal, ocupa uma área de 1,6 m². Com uma funcionalidade indeterminada terá uma cronologia dos séculos XVI-XVII.

Uma outra estrutura [UE212] bastante sólida, edificada com elementos pétreos de média dimensão, unidos com argamassa de cal, ocupa uma área 1,8 m². Com uma funcionalidade indeterminada, terá também uma cronologia dos séculos XVI-XVII.

Nas proximidades da Alcaidaria, surgiram umas estruturas [UE213] em conexão. Devido à largura da vala, não foi possível interpretar com precisão a sua funcionalidade. No conjunto, na extremidade Nordeste, surgem blocos aparelhados, dispostos linearmente. Na área central e na extremidade Sudoeste, o edificado é constituído por pequenos elementos pé-

treos em xisto. Ocupa uma área de 1,8 m² e terá uma cronologia da Idade Média / Idade Moderna.

Ainda nas proximidades da Alcaidaria, no decorrer da abertura de uma pequena vala para um lancil, foi identificada uma pequena estrutura, visível quase à superfície. Foi construída com elementos pétreos em xisto, sem estar argamassada. Tem um comprimento de 60 cm, uma largura de 40 cm e uma orientação Sudoeste-Nordeste. A sua cronologia poderá remontar à Idade Média.

Relativamente ao espólio recolhido e inventariado, este indica uma cronologia essencialmente dos séculos XVI-XVII. Esta constatação demonstra uma intensidade de ocupação humana, na vila intramuros, para estes séculos. Rareia para séculos anteriores. Neste caso, a ocupação humana nos séculos XVI e XVII terá destruído e ocultado vestígios de datas mais recuadas. A incidência dos trabalhos em áreas identificadas como sendo essencialmente datadas da Idade Moderna não permitiu, igualmente, identificar com segurança níveis medievais. Para o século XVIII, a quantidade de espólio decaiu consideravelmente, quer em termos quantitativos, quer, principalmente, qualitativos, indo ao encontro das fontes escritas, relativamente ao progressivo abandono da vila intramuros. No século XIX, é notória a escassez de espólio, o que reflecte a ocupação agrícola a que esta área foi votada (PEREIRA, 2008).

Em termos de espólio cerâmico, é de salientar um fragmento com uma eventual cronologia da Idade do Ferro, identificado nas proximidades dos “Paços do Concelho ou Cadeia” (Fig. 3). Este fragmento apresenta uma forma ligeiramente trapezoidal, arredondada nos cantos, com uma dimensão de 11 x 6 x 3 cm. Encontra-se ornamentado com uma fiada de cinco motivos circulares completos e um motivo circular incom-

FIG. 3 – Cerâmica estampilhada da Idade do Ferro.

0 3 cm

pleto, todos efectuados com o mesmo utensílio. Debaixo desta fiada, existe isolado um motivo circular idêntico. Cada motivo circular tem um diâmetro de 1 cm e é formado por cinco pequenas impressões. Na referida fiada, cada motivo circular está afastado um dos outros por uma distância de 1 cm. Estes motivos circulares estão associados a uma ornamentação com linhas incisas, formando uma composição. Verificamos assim duas linhas verticais paralelas, afastadas entre si por 1 cm; duas linhas oblíquas paralelas, afastadas entre si por 1 cm, no lado esquerdo destas linhas centrais; e outras duas linhas oblíquas semelhantes, no lado direito. Enquanto as linhas verticais indiciam uma continuidade, as oblíquas terminam com um motivo circular.

Para este fragmento, encontramos paralelo com um fragmento atribuível a uma cronologia da Idade do Ferro proveniente da “Camada B” do Abrigo da Pena D’Água, em Torres Novas (CARVALHO, 2008: 14).

Salientamos também uma peça pouco usual, grafitada com um motivo de difícil interpretação (Fig. 4), atribuída à Idade Moderna.

Relativamente a um jogo de tabuleiro (Alquerque) identificado durante a limpeza da calçada, este foi realizado num suporte pétreo com um formato rectangular (23 x 19 x 23 x 18 cm), sendo uma das extremidades mais saliente. Apresenta pequenas e pouco pronunciadas concavidades, sem os tradicionais traços. O tabuleiro é formado por 25 covas dispostas em cinco fileiras de cinco covas. Cada concavidade tem um diâmetro de 1-2 cm, encontrando-se afastadas entre si 1-2 cm. A cerca de 4 cm destas fileiras, verificamos a existência de duas outras com cinco concavidades, igualmente com o mesmo diâmetro. Este jogo de tabuleiro está inserido na calçada (Fig. 5), na extremidade onde estariam as habitações, sendo assim possível circular sem que os jogadores incomodassem os transeuntes. Com uma cronologia que pode remontar à Idade Média, não descuramos uma cronologia da Idade Moderna. Neste caso, somente um estudo mais pormenorizado da referida calçada e das suas alterações pode permitir uma melhor datação.

A terminar, agradecemos o apoio concedido por Anabela Sá, e ainda por Guilherme Cardoso e pela Professora Doutora Helena Catarino. 🐾

FIG. 4 – Cerâmica grafitada da Idade Moderna.

Bibliografia

- AAVV (2001) – *Itinerário da Faiança do Porto e Gaia*. Porto: Museu Nacional de Soares dos Reis.
- ARNAUD, José Morais e GAMITO, Teresa Júdice (1974-1977) – “Cerâmicas Estampilhadas da Idade do Ferro do Sul de Portugal. I. Cabeço de Vaia Monte, Monforte”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série III. 7-9: 165-202. Disponível em <https://bit.ly/3K6hmqr>.
- CARDOSO, Guilherme *et al.* (2016) – “Produção Oleira Renascentista na Bacia Hidrográfica do Baixo Tejo. A Produção de cerâmicas vidradas em Alenquer, durante o século XVI”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 20 (2): 54-63. Disponível em <https://bit.ly/2yq5ob4>.
- CARPETUDO, Carlos e LOPES, Gonçalo (2016) – “Paço dos Alcaldes. Uma proposta de reconstrução virtual”. *Almanson - Revista de Cultura*. 3.ª Série. 2: 155-177. Disponível em <https://bit.ly/3JTa5Kg>.

CARREIRA, Adelaide; ALBERTO, Edite e FERNANDES, Lídia (2004) – *Pedras que Jogam. Jogos de Tabuleiro de Outras Épocas*. Lisboa: Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa / Museu da Cidade, Câmara Municipal de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3JWM9G3>.

CARVALHO, António Faustino (2008) – “Cerâmica Estampilhada do Abrigo da Pena D’Água (Torres Novas): contexto, cronologia e breve enquadramento regional”. In BERNARDES, João Pedro (coord.). *Sic Memorat - Estudos em Homenagem a Teresa Júdice Gamito*. Faro: Universidade do Algarve, pp. 9-23.

CHÉNEY, António; FAFIÃES, Mariana e SILVA, João (2021) – *Requalificação dos Arranjos Exteriores do Castelo de Montemor-o-Novo. Relatório Final*. AFA - Arqueologia Conservação e Restauro, Unipessoal, Lda.

PEREIRA, Manuela (2008) – “Intervenção Arqueológica em Santa Maria da Vila no Castelo de Montemor-o-Novo. Um balanço de 5 anos de escavações”. *Almanson - Revista de Cultura*. Montemor-o-Novo: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo. 2.ª Série. 7: 5-18. Disponível em <https://bit.ly/33jg3Dy>.

[todas as ligações à internet apresentadas estavam activas em 2022-01-12]

FIG. 5 – Jogo de tabuleiro (Alquerque).

Associação de Espinha Bífida e Foramen Esternal num Indivíduo do Reguengo do Fetal (Batalha, Leiria)

Rui Morgado¹ e Mónica Corga¹

¹ Dryas / Octopetala (rui.morgado@dryas.pt; monica.corga@dryas.pt).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Enquadramento

O acompanhamento arqueológico de uma obra de requalificação do Largo da Praça da Fonte no Reguengo do Fetal (Batalha, Leiria) resultou na identificação de vestígios osteoarqueológicos humanos numa zona adjacente à Igreja de Nossa Senhora dos Remédios onde, de acordo com informações orais de habitantes locais, já antes haviam sido exumados outros indivíduos em inumação primária.

O carácter muito limitado da intervenção de terreno realizada, necessariamente restrita à área de afectação da obra objecto de acompanhamento arqueológico, não permitiu contextualizar a ocorrência do indivíduo agora identificado com um conjunto artefactual relevante, nem com outros documentos estratigráficos que não os cortes produzidos pela escavação da vala de infra-estruturas e pela própria sondagem arqueológica realizada para recuperação do esqueleto. Assim, em termos de atribuição crono-cultural, resta-nos apenas inferir a associação deste enterramento à vocação sepulcral do espaço envolvente ao templo, desde a sua primitiva fundação, em 1512, até ao seu enterramento, na primeira metade do século XIX.

Método

Esta ocorrência determinou a realização de uma intervenção específica de Arqueotematologia, conduzida de acordo com o *Protocolo de Recuperação de Vestígios Osteoarqueológicos Dryas/UC³* (NEVES *et al.*, 2004): enquadramento geoarqueológico, decapagem arqueotematológica, documentação gráfica e fotográfica exaustiva, descrição bioantropológica e paleopatológica preliminar no terreno, e recuperação individualizada com georreferenciação de cada peça esquelética, com vista ao seu subsequente estudo laboratorial.

FIG. 1 – Enterramento do indivíduo, previamente interceptado por duas infra-estruturas anteriores instaladas no local.

Arqueotematologia

A intervenção arqueotematológica viria a revelar:

- A presença de um indivíduo inumado;
- O carácter primário da inumação, demonstrado pela continuidade anatómica das peças esqueléticas;
- A afectação parcial do indivíduo inumado por duas valas de infra-estruturas antigas, provocando a ausência ou destruição significativa de partes do esqueleto, incluindo o crânio, patelas, tíbias, fíbulas e ossos do pé (Fig. 1).

Mesmo nestas condições desfavoráveis, a aplicação do método descrito permitiria verificar: (1) a orientação Sudoeste-Nordeste e (2) a inumação em decúbito dorsal, com o braço direito sob o esquerdo (ver Fig. 1).

Perfil biológico e paleopatologias

Posteriormente, a análise bioantropológica laboratorial revelaria um indivíduo:

- Do sexo masculino (caracteres não métricos do osso íliaco, segundo BUIKSTRA e UBELAKER, 1994);
- Com a idade compreendida entre os 45 e os 49 anos (superfície auricular, segundo LOVEJOY *et al.*, 1985);
- Com estatura aproximada de 154 cm (fémur esquerdo, segundo MENDONÇA, 2000).

O estudo paleopatológico revelou lesões ósseas, incluindo a presença de osteófitos nas vertebrae T9, T10, T12, L1, L2, L3 e L4.

A ausência do crânio invalidou a produção de quaisquer inferências relativas à ancestralidade do indivíduo.

Caracteres discretos

O indivíduo apresenta dois caracteres discretos traduzidos por variações morfológicas evidentes: espinha bífida oculta (Fig. 2) e *foramen* esternal (Fig. 3).

O *foramen* esternal é uma alteração no esterno resultante da ocorrência de uma falha no desenvolvimento dos centros de ossificação, causando a fusão incompleta do manúbrio, corpo e processo xifóide, o que pode causar a formação de um *foramen* (BARNES, 1994; COOPER, STEWART e MCCORMICK, 1988; PARASKEVAS *et al.*, 2015; REBELO *et al.*, 2017). Esta característica, mais comum no corpo do esterno e no processo xifóide (MCCORMICK, 1981), apresenta neste caso forma oval, com diâmetro longitudinal de 10 mm e

FIG. 2 – Espinha bífida oculta.

transversal de 6 mm. Note-se que esta variação morfológica não provoca implicações conhecidas para o quotidiano do indivíduo (embora, na actualidade, tenham sido relatadas lesões cardíacas devidas a perfurações com agulhas em tratamentos de acupuntura – BABINSKI *et al.*, 2012).

A espinha bífida oculta resulta da união incompleta das vértebras em um ou mais arcos neurais. É uma das anomalias congénitas mais comuns registada para as populações arqueológicas (MCKENZIE, 2008).

O indivíduo em estudo apresenta espinha bífida oculta completa, de tipo 1 segundo GROZA *et al.* (2016), ou seja, o canal sacral está aberto ao longo de todo o sacro. Geralmente, a existência de espinha bífida é assintomática para o indivíduo (VAN TULDER *et al.*, 1997); porém, em alguns casos, pode afectar a medula espinhal (ZIMERLINE *et al.*, 2013).

Espinha bífida / Foramen esternal: incidência...

A incidência conhecida de indivíduos com *foramen* esternal situa-se entre 7,7 % (McCORMICK, 1981) e 13,8 % (EL-BUSAID *et al.*, 2012), com maior prevalência em indivíduos do sexo masculino (FOKIN *et al.*, 2009). A frequência de espinha bífida oculta varia consideravelmente, registando-se um máximo de 23 % (FIDAS *et al.*, 1987), mas também de 15,3 % numa população do Egipto (MOLTO, KIRKPATRICK e KERON, 2019) a 15,7 % numa população inglesa do século XX (SALUJA, 1988).

A coexistência dos dois caracteres discretos é, porém, extremamente incomum, pelo que a ocorrência combinada de espinha bífida e *foramen* esternal justifica uma atenção particular ao indivíduo agora exumado do Reguengo do Fetal, aconselhando uma revisão do material osteológico de intervenções anteriores no local e, eventualmente, de outros sítios arqueológicos próximos, com vista a suportar uma análise populacional e estudos comparativos com outras séries modernas conhecidas.

... e implicações

Com efeito, as causas da ocorrência destas malformações são ainda objecto de discussão na bibliografia, podendo denunciar nexos causais cuja identificação é relevante para o conhecimento da história das populações. No caso da espinha bífida, por exemplo, admite-se a relevância de factores como a consanguinidade e a má nutrição (FEREMBACH, 1963; PORTER e PAVITT, 1987; ZIMERLINE *et al.*, 2013).

FIG. 3 – Foramen esternal.

Bibliografia

- BABINSKI, Marcio A.; RAFAEL, Fábio A.; STEIL, Alisson D.; SOUSA-RODRIGUES, Célio F.; SGROTT, Emerson A.; DE PAULA, Rafael C. e FERNANDES, Rodrigo M. P. (2012) – “High Prevalence of Sternal Foramen: Quantitative, anatomical analysis and its clinical Implications in acupuncture practice”. *International Journal of Morphology*. 30 (3): 1042-1049.
- BARNES, Ethne (1994) – *Developmental Defects of the Axial Skeleton in Paleopathology*. Niwot: University Press of Colorado.
- BUIKSTRA, Jane E. e UBELAKER, Douglas (1994) – *Standards for data collection from human skeletal remains*. Fayetteville: Arkansas Archaeological Survey (Research Series, 44).
- COOPER, P. D.; STEWART, J. H. e McCORMICK, W. F. (1988) – “Development and morphology of the sternal foramen”. *The American Journal of Forensic Medicine and Pathology*. 9 (4): 342-347.
- EL-BUSAID, H.; KAISHA, W.; HASSANALI, J.; HASSAN, S.; OGENG’O, J. e MANDELA, P. (2012) – “Sternal foramina and variant xiphoid morphology in a Kenyan population”. *Folia Morphologica*. 71 (1): 19-22.
- FEREMBACH, Denise (1963) – “Frequency of spina bifida occulta in prehistoric human skeletons”. *Nature*. 199: 100-101.
- FIDAS, H. L. A.; MACDONALD, R. A.; ELTON, S. R.; Wild, G. D. e CHISHOLM, R. S. (1987) – “Prevalence and patterns of spina bifida occulta in 2707 normal adults”. *Clinical Radiology*. 38 (5): 537-542.
- FOKIN, Alexander A.; STEUERWALD, Nury M.; AHRENS, William A. e ALLEN, Karen E. (2009) – “Anatomical, histologic, and genetic characteristics of congenital chest wall deformities”. *Seminars in thoracic and cardiovascular surgery*. 21 (1): 44-57.
- GROZA, V. M.; SIMALCSIK, A.; BEJENARU, L. e SIMALCSIK, R. (2016) – “Spina bifida occulta in Medieval and Postmedieval times in Eastern Romania”. *Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy*. 39 (1): 103-115.

- LOVEJOY, O.; MEINDL, R.; PRYZBECK, T.; MENSFORTH, R. (1985) – “Chronological metamorphosis of the auricular surface of the ilium: A new method for the determination of adult skeletal age at death”. *American Journal of Physical Anthropology*. 68: 15-28.
- McCORMICK, W. F. (1981) – “Sternal foramina in man”. *The American Journal of Forensic Medicine and Pathology*. 2 (3): 249-252.
- MCKENZIE, Catriona (2008) – “An overview of the palaeopathological analyses of the medieval human remains from Ballyhanna, Co. Donegal”. *Digital Repository of Ireland*. Transport Infrastructure Ireland (TII).
- MENDONÇA, M. C. (2000) – “Estimation of height from the length of long bones in Portuguese adult population”. *American Journal of Physical Anthropology*. 112 (1): 39-48.
- MOLTO, Joseph E.; KIRKPATRICK, Casey L. e KERON, James (2019) – “The paleoepidemiology of Sacral Spina Bifida Occulta in population samples from the Dakhleh Oasis”. *International Journal of Paleopathology*. 26: 93-103.
- NEVES, M. J.; FERREIRA, M. T.; BASÍLIO, L.; ALMEIDA, M. e TAVARES, P. (2004) – “A Escavação de Necrópoles e Recuperação de Vestígios Osteológicos Humanos em Contexto de Emergência: questões de método e de princípio”. In *Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular*. Faro: Univ. do Algarve.
- PARASKEVAS, George; TZIKA, Maria; ANASTASOPOULOS, Nikolaos; KITSOULIS, Panagiotis; SOFIDIS, George e NATSIS, Konstantinos (2015) – “Sternal foramina: incidence in Greek population, anatomy and clinical considerations”. *Surgical and Radiologic Anatomy*. 37 (7): 845-851.
- PORTER, R. W. e PAVITT, D. (1987) – “The vertebral canal: I. Nutrition and development, an archaeological study”. *Spine (Phila Pa 1976)*. 12 (9): 901-906.
- REBELO, Ana C. S.; MATA, João R.; MATA, Fabiana R.; MOREIRA, Paulo C.; FIGUEIREDO, Augusto C. R. e VALE, Arthur F. (2017) – “Prevalência e caracterização de forame no osso esterno humano”. *Revista UFG*. 15 (15): 114-122. Disponível em <https://bit.ly/3qbM3B0> (2022-01-12).
- SALUJA, P. G. (1988) – “The incidence of spina bifida occulta in a historic and a modern London population”. *Journal of Anatomy*. 158: 91-93.
- VAN TULDER, M. W.; ASSENDELFT, W. J.; KOES, B. W. e BOUTER, L. M. (1997) – “Spinal radiographic findings and nonspecific low back pain. A systematic review of observational studies”. *Spine (Phila Pa 1976)*. 22 (4): 427-434.
- ZEMIRLINE, Ahmed; VINCENT, Jean-Philippe; SID-AHMED, Seddik; LE NEN, Dominique e DUBRANA, Frédéric (2013) – “Lumbo-sacral malformations and spina bifida occulta in medieval skeletons from Brittany”. *European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology*. 23 (2): 149-153.

Arqueologia Pública

ações de divulgação e interação com a comunidade local durante a campanha de 2021 na Portela 2 (Vale Brusco, Maceira, Leiria)

Cristina Gameiro ¹, Maurizio Zambaldi ¹ e Armando Lucena

¹ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A identificação do sítio arqueológico Portela 2 ocorreu em 2009, durante o acompanhamento arqueológico da abertura de uma vala relacionada com a rede de saneamento da Maceira (ver GAMEIRO *et al.*, nesta *Al-Madan Online*, pp. 17-26). A importância científica de um contexto datável do Paleolítico Superior (Proto-Solutrense) conduziu à sua inclusão num projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (PALEO-RESCUE - PTDC/HAR-ARQ/30779/2017). Em virtude das políticas de mitigação da pandemia Covid-19, a escavação, prevista inicialmente para 2020, ocorreu apenas no ano seguinte (Fig. 1).

Conscientes da importância científica deste sítio arqueológico, mas sem estrutura ou sustentação institucional local, iniciámos contacto com a Dr.ª Vânia Carvalho, da Câmara Municipal / Museu de Leiria, e o Dr. Telmo Gomes, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Leiria. O trabalho desenvolvido por este colega permitiu identificar a empresa Secil (Fábrica Maceira-Liz) como um dos proprietários dos terrenos onde se localiza o sítio arqueológico. A Secil (Fábrica Maceira-Liz) autorizou a escavação e viabilizou uma preciosa troca de informações com o gabinete de Geologia ¹. O envolvimento da Câmara Municipal / Museu de Leiria e dos SMAS de Leiria permitiu um contacto privilegiado com a Junta de Freguesia da Maceira ² e, desde o primeiro momento, todas estas instituições se mostraram disponíveis para apoiar logisticamente a intervenção (Figs. 2 e 3).

Foto: Pedro Souto.

¹ Deixamos aqui os nossos agradecimentos à Eng.ª Ana Costa, ao Eng.º Nuno Marques e à Dr.ª Paula Sousa.

² Um agradecimento especial ao Sr. Vitor Santos, à data presidente da Junta de Freguesia, e ao Sr. Manuel, cujo apoio foi fundamental em diversos momentos do nosso trabalho.

FIG. 1 – Vista aérea da superfície escavada, captada com drone.

FIGS. 2 E 3 – A Junta de Freguesia da Maceira apoiou as operações de desmatamento e colmatação das sondagens no final dos trabalhos.

Laboratório de Campo de Arqueologia, instalado na antiga Escola Primária dos Apariços, cujo usufruto foi cedido pela Câmara Municipal de Leiria.

Paralelamente, a intervenção foi enquadrada na unidade curricular de Técnicas de Campo e Laboratório da Licenciatura em Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, permitindo a participação de seis alunos (Fig. 4).

Em conformidade com as políticas de responsabilidade social e de uma Arqueologia que se quer pública, foi realizado um Dia Aberto a 3 de julho (Fig. 5). Para além da divulgação nas páginas de *Facebook* do Museu de Leiria, da Junta de Freguesia da Maceira e da UNIARQ, foram espalhados cartazes em cafés e numa grande superfície comercial. A afluência da população local surpreendeu as expectativas e, nesse dia, visitaram a escavação cerca de 120 pessoas (Fig. 6). Algumas destas visitas foram motivadas pela polémica em torno da nomenclatura do sítio: de acordo com a população local, o sítio situa-se em Vale Brusco e, portanto, a designação Portela (rua situada mais a Sul) não seria a adequada. Este facto motivou a substituição da nomenclatura dos sítios Portela 1 e Portela 2 por Vale Brusco 1 e Vale Brusco 2 na monografia sobre a história da Maceira, editada pela Junta de Freguesia³. A existência e manutenção desta microtoponímia, que, aliás, não consta da *Carta Militar* correspondente à área, é um motivo de brio para a população local. No entanto, a designação Portela 2 é a que consta no *Endovélco* - Sistema de Informação e Gestão Arqueológica (DGPC), a utilizada em anteriores publicações científicas e, por estas razões, não pode ser levemente substituída. Contudo, valorizando esta reivindicação e sensíveis à preservação desta memória coletiva, passaremos a incluir a designação Vale Brusco na descrição da localização do sítio.

O sítio arqueológico está localizado junto a uma estrada e numa zona de passagem. O abandono das práticas agrícolas nos últimos 50 anos possibilitou o crescimento de uma ve-

FIGS. 4 A 6 – Em cima, a equipa residente e os seis alunos dos dois turnos da unidade Curricular de Técnicas de Campo e Laboratório que participaram na campanha de 2021.

À esquerda, cartaz de divulgação do Dia Aberto. Concepção gráfica de Maurizio Zambaldi.

Em baixo, visitas durante o Dia Aberto (3 de julho).

getação exuberante, que, aliada a formações rochosas calcárias, tornam a zona muito apelativa para a prática de caminhadas ou passeios de BTT. A frequentação deste território motivou visitas constantes de habitantes locais; alguns deles tornaram-se visitas diárias e acompanharam toda a campanha de escavação⁴. A entusiasmada visita de um ATL da

⁴ Para alguns idosos, terá sido uma fuga à solidão do quotidiano e uma ocasião para contar as histórias de pobreza e hábitos de infância e juventude. Para os nossos alunos universitários, nascidos neste século, com experiências urbanas em meios privilegiados, estes relatos de vida terão ecoado de forma anedótica e longínqua, mas esperamos que tenham sido valorizados e integrados como experiência de amadurecimento pessoal.

³ Ver TEIXEIRA, A. (2017) – “A Contextualização Geo-Arqueológica da Pré-História do Território de Maceira”. In GOMES, S. A. (coord.). *Maceira. Território. História. Património. 500 anos*. Maceira: Junta de Freguesia da Maceira, pp. 61-97.

Foto: Armando Lucena.

Freguesia da Maceira motivou o regresso, numa fase mais adiantada dos trabalhos, e a oferta de um bolo à equipa de arqueologia (Fig. 7).

A visita de jornalistas locais originou dois artigos na imprensa local⁵ e a recolha de imagens por André Pereira, no âmbito do projecto *Comuniarq Science Videos'21* (Fig. 8), da UNIARQ, possibilitará a divulgação de vídeos em várias plataformas digitais⁶. A realização de uma conferência no Museu de Leiria, no âmbito das Jornadas Europeias do Património (Fig. 9), permitiu transferência de informação para a comunidade local. A participação de algumas pessoas que diariamente nos visitaram foi para nós uma grande satisfação, e esperamos que tal lhes tenha permitido melhor visualizar os objetivos e resultados do nosso trabalho.

É frequente a diminuição da Arqueologia Paleolítica, dizendo, em tom de piada, que se resume a *stones & bones*. Não deixa de ser verdade que as ocupações efémeras, com cronologias da ordem das dezenas de milhares de anos, e o parco conhecimento relativo a este período (se comparado com épocas posteriores) tornam-na, frequentemente, pouco apelativa e de difícil compreensão para o público geral. Surpreendentemente, a população de Maceira demonstrou uma enorme curiosidade pelo nosso trabalho e um grande orgulho na identificação de pedras talhadas com mais de vinte mil anos que documentam a utilização deste território (Fig. 10).

Desde o início, foi nossa intenção desenvolver ações de divulgação e de aproximação com a comunidade local. O objetivo primordial era transferir o conhecimento adquirido sobre a História do território. A receção e o carinho com que fomos recebidos, nesta primeira campanha de escavação, surpreendeu e

FIG. 7 – Bolo oferecido à equipa de arqueologia por um ATL local.

superou todas as expectativas. Por outro lado, os diálogos com a comunidade local foram de extrema importância para a recolha de informação sobre a utilização agrícola dos solos, ou sobre as alterações ao nível freático provo-

cadas pela abertura das pedreiras da cimenteira Secil (instalada na Freguesia a partir de 1923). Ouvimos e também aprendemos com o que a população da Maceira nos ensinou. Terminámos a campanha de escavação com a sensação de ter sido conseguido um diálogo e uma relação paritária com a comunidade local. 🐣

FIG. 8 – Recolha de imagens para criação de vídeos institucionais no quadro do projeto *Comuniarq Science Videos'21*, da responsabilidade de André Pereira (UNIARQ).

Foto: Cátia José (Museu de Leiria).

⁵ Esses artigos podem ser lidos nas páginas online do *Jornal de Leiria* (8 de julho de 2021, <https://bit.ly/3qo130h>) e *Região de Leiria* (29 de julho de 2021, <https://bit.ly/3F1QWx8>).

⁶ Disponível no canal *YouTube* da UNIARQ (<https://bit.ly/3tCa4VB>) desde 16 de novembro de 2021.

FIGS. 9 E 10 – Em cima, conferência realizada no Museu de Leiria no âmbito das Jornadas Europeias de Arqueologia.

À direita, identificação de um denticulado em sílex durante a escavação.

Relocalização e Documentação do Forno da Várzea (Arrabal, Leiria)

José Rebelo ¹, Rafael Sousa ¹ e Nuno Ramos ²

¹ Dryas / Octopetala, Lda. (*jose.rebelo@dryas.pt; rafael.sousa@dryas.pt*).

² Morph - Geociências, Lda. (*nuno.ramos@morph.pt*).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

1. Enquadramento e objectivos

A intervenção de acompanhamento arqueológico da empreitada de requalificação da Rua do Arnal, sita no Casal dos Ferreiros (Arrabal, Leiria), promovida pela Câmara Municipal de Leiria, em 2021, foi precedida por uma intervenção de sondagem arqueológica motivada pela notícia da existência no local de um sítio arqueológico.

Este sítio foi descoberto no momento de construção de um muro privado, em 1984, sendo então intervencionado pelos Serviços Regionais de Arqueologia da Zona Centro, que aqui identificaram a presença de um forno e recolheram materiais arqueológicos como *regulae* e imbrices (Fig. 1).

Nas proximidades deste local, a cerca de 500 metros, está também identificado o sítio arqueológico da Quinta de S. Bento, com vestígios de cronologia romana e medieval, de resto, no quadro de uma intensa ocupação de época romana e tardo-romana actualmente documentada nesta área (BERNARDES, 2007; CARVALHO e CARVALHO, 2007).

Estes claros indícios de sensibilidade arqueológica do local justificaram a opção pela realização de uma sondagem prévia à execução de obra, com vista a:

- Confirmar a persistência da estrutura arqueológica, que as notícias da época indicavam ter sido apenas parcialmente afectada e depois reenterrada após a escavação arqueológica de 1984;
- Despistar a possível presença de vestígios arqueológicos móveis que pudessem contribuir para uma atribuição crono-cultural mais precisa da estrutura;
- Garantir a implementação de medidas de sinalização e conservação da estrutura.

2. Descrição dos trabalhos

Os trabalhos arqueológicos consistiram numa sondagem para localização e avaliação das condições de preservação da estrutura arqueológica após a escavação executada em 1984, que deixara o forno conservado *in situ* com um enchimento em areia para preservar a sua integridade.

FIG. 1 – Jornal *Região de Leiria*, onde foram publicadas algumas informações sobre o forno e a intervenção.

Neste sentido, implantámos uma sondagem de 4 x 2 m, procedendo, após remoção mecânica das camadas superficiais de alcatrão e respectiva base de *tout-venant*, à escavação manual, por unidades estratigráficas definidas pelas suas características físicas e conteúdo arqueológico, retiradas na ordem inversa da sua deposição.

Estes trabalhos viriam a colocar a descoberto uma fracção da estrutura, correspondente à boca do forno, corredor e parte da câmara de combustão, hoje conservada sob o pavimento da Rua do Arnal e, efectivamente, envolta numa camada de areia colocada em 1984 (Fig. 2).

De acordo com os objectivos definidos para esta intervenção, procedemos ao registo exaustivo da estrutura (descritivo, fotográfico e tridimensional), destacando-se a produção de um modelo digital do forno com uma precisão média de 1,3

FIG. 2 – Corte Oeste da sondagem realizada na Rua do Arnal, revelando a posição estratigráfica actual do forno.

- cerâmica
- limite de escavação
- Unidade Estratigráfica

milímetros (nuvem de 10 milhões de pontos, *mesh* e imagens orto-retificadas – Fig. 3), obtido a partir de dados tridimensionais resultantes de seis varrimentos *laser* para aquisição da geometria do objecto e sua informação RGB, capturada por fotografias panorâmicas.

Por fim, a estrutura foi objecto de protecção com uma tela de geotêxtil e camada de areia fina, seguida do acompanhamento arqueológico da execução de obra, que garantiu a não-afecção do forno.

3. Resultados

Em conclusão, os dados obtidos nesta intervenção permitem confirmar a presença de um forno circular de dupla câmara com corredor, apesar de, na área da nossa sondagem, não se preservarem vestígios da grelha identificada na intervenção de 1984 (ver Fig. 1).

Na nossa sondagem, restrita à área do arruamento público, identificámos os maciços em tijolo da boca do forno e um corredor (comprimento de 75 cm, largura de 58 cm, altura observável de 47 cm). Escavámos uma parte muito reduzida da câmara, com apenas 1,37 m de largura, delimitada por paredes com espessura máxima de 17 cm; o muro Norte apresenta uma altura máxima 1,20 m e o muro Sul de 96 cm. Do lado externo, identificámos claramente as valas de fundação para a construção do forno. No arranque do muro norte, observámos ainda o vestígio do arranque de um arco de volta perfeita em tijolo, embora sem continuidade aparente do lado sul. O aparelho construtivo é maioritariamente constituído por tijolos de 20 x 7 cm, incluindo também alguns fragmentos de telha, massas irregulares de barro e tijolos maciços de dimensões superiores na boca do forno (35 x 14 cm).

Identificou-se ainda um piso em argila calcinada no corredor e na entrada da câmara de combustão (implantada numa cota ligeiramente inferior ao corredor). Aliás, a exposição às elevadas temperaturas de combustão do forno também está pa-

tente na superfície extremamente compacta em redor do forno (UE900) (Fig. 4), afectando ainda os tijolos maciços da entrada do corredor. Não foi observado qualquer espólio arqueológico associado ao forno que permitisse o refinamento da atribuição crono-cultural da estrutura.

Bibliografia

- CARVALHO, Susana e CARVALHO, Vânia (2007) – *Carta Arqueológica de Leiria, Instrumentos de Gestão e Planeamento do Território*. Leiria: Câmara Municipal de Leiria, Divisão de Museus e Património.
- BERNARDES, João Pedro (2007) – *A Ocupação Romana na Região de Leiria*. Faro: Universidade do Algarve - Centro de Estudos de Património (*Promontória Monográfica*, 6).

FIGS. 3 E 4 – Em cima, vista em perspectiva do modelo digital tridimensional da estrutura arqueológica escavada (nuvem não estruturada de pontos com uma precisão média de 1,3 mm, produzida com recurso a *software* dedicado: *Faro Scene 2020* e *CloudCompare 2.12*).

Em baixo, plano final da sondagem efectuada, onde se pode reparar no piso calcinado, além da própria argila ao redor do forno.

Antigos Pesos de Rede de Pesca de Cascais e do Barreiro

Luísa Batalha¹, António Gonzalez² e Guilherme Cardoso^{1,3}

¹ Associação Cultural de Cascais.

² ARHA - Associação Regional História e Arqueologia.

³ CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A utilização de redes de pesca na captura de pescado no mar de Cascais é arte muito antiga. Durante séculos, foram maioritariamente compostas com vários materiais: linhas e cabos de fibras vegetais, bóias de cortiça, e outros não perecíveis, como é o caso dos pesos de rede em cerâmica e em chumbo. Antes da introdução do plástico na nossa economia, e quando, por alguma razão, as redes se perdiam no mar, todos os materiais orgânicos se degradavam com o passar dos anos, excepto os pesos. Assim, os exemplares que chegaram até nós foram encontrados no interior de alcátruzes, resultado dos longos anos de actividade piscatória.

Assim se explica que, durante a faina de pesca aos polvos, António Teles Ferreira e Manuel Teles Ferreira, pescadores da vila de Cascais, fossem ocasionalmente surpreendidos com diversos artefactos, recolhidos entre o Cabo Raso e a Guia, até à cota dos 30 metros de profundidade. Este fenómeno acontece, pois, os polvos, a fim de se protegerem, têm o hábito de recolher toda a espécie de materiais, tais como: pedras, conchas ou outros objectos dispersos no fundo do mar, para com eles taparem a boca do alcátruz.

Em conversa ocorrida entre estes pescadores e João Pedro Cardoso, antigo investigador de Cascais, este mostrou interesse no estudo dos materiais por eles guardados, mas, devido ao seu falecimento prematuro, não foi possível concretizar as suas intenções.

Não deixando cair no esquecimento o objectivo, em Julho de 2021, os mesmos pescadores contactaram-nos, a fim de nos oferecer os pesos de rede que tinham à sua guarda e que agora damos

FIG. 1 – Pesos de rede recolhidos no mar de Cascais (n.ºs 1, 3, 4 e 5); peso de rede da praia Alburrica, Barreiro (n.º 2).

a conhecer, devido ao interesse que têm, ou seja, é um contributo para o estudo das artes da pesca usadas no passado.

A este conjunto juntámos um outro peso de rede, recolhido por António Gonzalez durante uma das prospecções que realizou na praia de Alburrica, Barreiro. Trata-se de um peso com as mesmas características tipológicas de um exemplar recolhido em Cascais, bem como de outros já conhecidos, encontrados em Lisboa, no âmbito de intervenções arqueológicas.

O conjunto de pesos de rede de Cascais, com o exemplar da praia de Alburrica, perfaz um total de 22 peças e, na sua tipologia, registam-se três formas, todas de fabrico manual, com barro mal amassado, em cerâmica fosca e cozida em fornos de atmosfera oxidante.

O primeiro tipo (n.ºs 1 e 2) apresenta forma de concha, semelhante à “castanhola do mar” (*Gly-*

cymeris), com um furo na zona do umbo, por onde passa o estralho que liga ao cabo da parte inferior da rede de pesca. O peso n.º 2, proveniente da praia da Alburrica, apresenta diferença no posicionamento do furo de suspensão, encontrando-se este mais afastado do umbo. O exemplar recolhido no mar de Cascais (n.º 1) pesa 235 g e mede 105 mm de altura, 100 mm de largura e 40 mm de espessura. O peso de rede do Barreiro (n.º 2) pesa 274 g e mede 105 x 105 x 38 mm.

Em Lisboa, foram recolhidos vários exemplares, dois completos e 12 fragmentos, encontrando-se datados da primeira metade do século XII, época medieval islâmica (BUGALHÃO, GOMES e SOUSA, 2003: 141, 144, 185, fig. 43; GONÇALVES *et al.*, 2018: 173.

O segundo tipo (n.º 3) tem uma forma piriforme, achatada, de paredes convexas, podendo o furo

de suspensão localizar-se junto ao topo, ou centrado, com a marcação de uma canelura para encaixe do estralho. Este modelo é o mais representativo, composto por 14 exemplares, nove completos e os restantes fragmentados. O de maior dimensão pesa 345 g e mede 132 mm de altura, 170 mm de largura e 30 mm de espessura; o menor, com um peso de 205 g, mede 103 x 106 x 18 mm. Em relação a este tipo, existe uma variante (n.º 4), a qual apresenta uma parede convexa e outra plana, da qual contabilizamos cinco exemplares fragmentados. Recentemente, durante os trabalhos de acompanhamento, numa obra que decorreu num edifício, na Rua Possidónio da Silva (Lisboa), executados pela empresa de Arqueologia Emérita, Lda., foram recolhidos fragmentos de peso de rede, numa área de lixeira, contendo materiais dos finais da Idade Moderna e inícios do período Contemporâneo. Embora da mesma forma, têm maior espessura. No terceiro caso (n.º 5), a forma é de bolacha oval, com uma face convexa e a outra plana, furo na parte superior, com um sulco para encaixe do estralho. Existe um exemplar completo e um fragmento de outro. Tem de peso 155 g e mede 103 mm de altura, 68 mm de largura e 2,3 mm de espessura. Existe a representação de um paralelo, proveniente de Peniche, da coleção Damião Rodrigues, mas apresentando as duas paredes

convexas, conferindo-lhe uma forma oviforme alongada (MARTINS, 1992-1993: fig. 10), bem como um outro, recolhido numa escavação arqueológica da empresa Neoépica, na Travessa do Oleiro, em Lisboa, em contexto do século XVIII. Os exemplares que integram o conjunto, provenientes do contexto marítimo de Cascais, apresentam uma pasta fina, foliácea, dura, nuns casos cor de tijolo (Munsel, 2.5YR 6/8) ou, devido à cozedura, característica cromática vermelha acastanhada (Munsel, 2.5YR 4/4). Os elementos não plásticos são constituídos por quartzo leitoso, moscovite, óxidos de ferro castanhos-avermelhados e raro calcário.

Considerações finais

O aparecimento de pesos de rede em forma de concha, tipo 1, recolhidos em escavações arqueológicas na baixa de Lisboa, datados do período medieval islâmico, assim como de pesos do mesmo tipo recolhidos na margem do rio Tejo ou ao largo do Cabo Raso, em Cascais, demonstra o uso de redes de pesca quer em ambiente fluvial, quer em meio Atlântico, durante Época Islâmica; em ambos os casos, certamente, para abastecer regularmente Lisboa de peixe fresco, naquele período.

Quanto aos pesos de rede dos tipos 2 e 3, mais uma vez temos variantes semelhantes às recolhidas no mar de Cascais, apontando para datas mais recentes, finais do período Moderno, inícios do Contemporâneo.

Bibliografia

- BUGALHÃO, Jacinta; GOMES, Ana Sofia e SOUSA, Maria João (2003) – “Vestígios de Produção Islâmica no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros, Lisboa”. *Arqueologia Medieval*. Mértola: Edições Afrontamento. 8: 129-191.
- GONÇALVES, M.ª José; CATARINO, Helena; CAVACO, Sandra; COVANEIRO, Jacqueline; FERNANDES, Isabel Cristina; COELHO, Catarina; GOMES, Sofia; BUGALHÃO, Jacinta; GÓMEZ MARTINEZ, Susana; INÁCIO, Isabel; LIBERATO, Marco; SANTOS, Constança e DELÉRY, Claire (2018) – “Coisas Raras na Cerâmica do Gharb Al-Andalus”. *Arqueologia Medieval*. Mértola: Edições Afrontamento. 14: 165-180.
- MARTINS, Rui de Sousa (1992-1993) – “A Cerâmica de Vila Franca do Campo (S. Miguel, Açores) na Produção Haliêutica”. *Revista Arquipélago*. Ponta Delgada: Universidade dos Açores. 7-8: 163-200.

PUBLICIDADE

Associação de Utilidade Pública Sem Fins Lucrativos

Organização Não-Governamental de Ambiente

[travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

**uma Associação em
que dá gosto participar!**

**CENTRO DE
ARQUEOLOGIA
DE ALMADA**

1972 - 2022

50 anos de intervenção social,
a promover uma visão integrada da
Arqueologia, do Património Cultural e
Ambiental e da História local e regional,
no exercício partilhado de uma cidadania
cultural e cientificamente informada

peça já a sua ficha de inscrição

Amanhar a Terra. Arqueologia da Agricultura (do Neolítico ao Período Medieval)

Jornadas Internacionais em Palmela

Isabel Cristina Fernandes ¹,
Michelle Teixeira Santos ¹
e Miguel Filipe Correia ¹

¹ Museu Municipal de Palmela.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

As Jornadas Internacionais “Amanhar a Terra. Arqueologia da Agricultura (do Neolítico ao Período Medieval)” estiveram programadas para Dezembro de 2020, mas foram sendo sucessivamente adiadas por força das contingências impostas pela situação de pandemia. Finalmente, entre 17 e 19 de Junho de 2021, o Município de Palmela logrou concretizá-las em modo presencial, ainda que com algumas ausências e apresentações *online*.

A equipa de arqueologia do Museu Municipal de Palmela e o grupo de professores e arqueólogos que constituiu a Comissão Científica partiram da inerência Terra - Água - Homem para definir as linhas norteadoras desta reunião. Através do estudo das materialidades, pretendeu-se chegar ao conhecimento de espaços, técnicas, produtos e paisagens relacionados com o tema, mas também a leituras de âmbito económico-social e cultural. Com essa finalidade, organizaram-se seis áreas de enquadramento temático: “Organizar e gerir o território agrícola”; “A água que a terra precisa: captação, distribuição, gestão”; “Espaços de vida e morte das comunidades campesinas”; “Cultivar, colher, conservar - materialidades e tecnologias”; “Transformar e consumir os produtos da terra”; “Representações e simbolismo”. No primeiro tema, “Organizar e gerir o território agrícola”, Alfredo Mederos Martín, da Universidade Autónoma de Madrid, dissertou sobre estratégias agro-pecuárias nos povoados calcolíticos de Marroquíes Altos y Valencina de la Concep-

FIG. 1

ción (Vale do Guadalquivir), conduzindo-nos a inesperados espaços rituais e elencando as problemáticas que levantam. Conceição Lopes reflectiu sobre as dinâmicas das paisagens agrícolas de *Pax Iulia*, destacando a sua diversidade, as relações dos indivíduos e das sociedades com a terra, e a importância do espaço como objecto e fonte de estudo. Por sua vez, Sofia Lacerda e Pedro Carvalho, através dos resultados de prospecção arqueológica intensiva e de análise cartográfica digital, aproximaram-nos da paisagem rural da *civitas Igaeditanorum*. Carlos Tejerizo García, da Universidade do País Basco, levou-nos a um interessante questionamento sobre o contributo da arqueologia das sociedades campesinas alto-medievais para a compreensão de várias problemáticas ambientais do presente. Susana Gómez fez um balanço da investigação sobre a agricultura no Garb al-Andalus, reconhecendo o pouco que ainda se alcançou, sobretudo através de fontes escritas e da etnoarqueologia, e indicando novas linhas de investigação. Eva Montes Moya, numa comunicação com Irene Montilla Torres e Mercedes Navarro Pérez, apresentou dados sobre a fixação e evolução do sítio de Marroquíes Bajos (Jaén), entre os séculos VII e XI, obtidos da escavação extensiva e em particular da análise de sementes e frutos.

Para o segundo tema, “A água que a terra precisa: captação, distribuição, gestão”, a organização das jornadas tinha a expectativa de uma maior resposta dos investigadores. Na primeira das três comunicações apresentadas, Virgílio Lopes deu a conhecer os indicadores que lhe permitiram identificar uma barragem romana na cerca do Convento de S. Francisco, em Mértola (Fig. 1). Na seguinte, da autoria do Grupo CIGA, Maria José Gonçalves apresentou utensílios cerâmicos do Garb al-Andalus relacionados com a gestão da água, a par de informação das fontes escritas, destacando práticas e inovações muçulmanas neste domínio. Para o mesmo período, José Maria Martín Civantos, da Universidade de Granada, transportou-nos à origem islâmica de grande parte dos sistemas de regadio do sudeste da Península Ibérica, aos conhecimentos ecológicos subjacentes e aos impactos na organização do território, na estrutura da propriedade e no relacionamento social. A sessão “Espaços de vida e morte das comunidades campesinas” iniciou-se com uma abordagem de Michelle Santos às comunidades campesinas do Neolítico antigo do território de Palmela, através de materiais arqueológicos recolhidos em intervenções no povoado do Casal da Cerca. André Carneiro falou-nos da *villa* romana da Horta da Torre (Fronteira) e das alterações

após o final do Império, com a transformação de um sistema económico complexo, para dar lugar a novos padrões de vida e de dieta, menos requintados. A partir de intervenções no âmbito da construção da barragem do Alqueva, João Marques elaborou uma sistematização tipológica para a arquitectura doméstica rural no troço médio do Vale do Guadiana, entre a Antiguidade Tardia e a Idade Média, destacando as suas adaptabilidade à natureza e longevidade.

A sessão intitulada “Cultivar, colher, conservar - materialidades e tecnologias” contou com a comunicação de Joaquina Soares, Paulo Fonseca, Susana Duarte e Carlos Tavares da Silva, que procedeu à comparação de instrumentos do povoado Calcolítico de Chibanes (Palmela) com uma colecção do Museu de Alvalade do Sado, do Neolítico, a que correspondem tipos distintos de agricultura. Eva Leitão e Guilherme Cardoso trataram da persistência de foices de denticulados de sílex em povoados do Bronze Final da região de Lisboa, e sobre a origem desse sílex. Uma comunicação colectiva, liderada por Miguel Serra, abordou as práticas agrícolas, pecuárias e cinegéticas das comunidades do Bronze Final do Outeiro do Circo (Beja), com base em elementos faunísticos e em utensilagem lítica, cuja continuidade é igualmente evidenciada. Teresa Rita Pereira retratou, entre outras, a actividade agrícola e pecuária de Cabeça de Vaiamonte (Monforte), relacionada com uma ocupação pelo exército romano-republicano no século I a.C., nomeadamente através de elementos de arado, foices, podões e chocalhos. João Pedro Tereso, Luís Seabra e Catarina Tente, para sítios da região da Beira Alta no período Alto-Medieval, caracterizaram macro-restos vegetais, os seus armazenamento e consumo. Miguel Costa deu conta da identificação, em Vale de Choupous 2 (Beja), de um recinto elipsoidal e silos que, para o período islâmico, revelaram contextos selados e relacionados com a actividade rural. Luísa Batalha e Guilherme Cardoso estudaram 17 peças da região da Grande Lisboa, datáveis entre a Idade do Ferro e a Alta Idade Média, usadas nas culturas de sequeiro, vinha, oliveira e pecuária (Fig. 3). Para a Baixa Idade Média, Tiago Pereira e Vanessa Filipe apresentaram evidências de uma exploração agrícola associada à vila de Cascais.

O tema “Transformar e consumir os produtos da terra” foi o mais concorrido, revelador da crescente importância da arqueobotânica e da ar-

queozoologia para o estudo das dietas e das paisagens desde a Pré-História. Manuel Edo, João Luís Cardoso e outros abriram esta sessão com a sinalização de sítios campaniformes dos vales do Douro e do Tejo onde se registou a existência de cerveja, estudo que pretendem alargar através de um projecto ibérico. H. Martínez-Grau, Manuel Edo e outros autores revelaram, através de estudos arqueobotânicos sobre a Cova de Can Sadurní (Macizo del Garraf, Barcelona), que os trigos vestidos dominaram no 6.º milénio, e que, no 5.º milénio, prevaleceram a cevada e o trigo nu, permitindo ilações sobre o clima e a gestão agrícola. Dos estudos arqueobotânicos do Castro de Salreu (Estarreja), por João P. Tereso, Filipe Vaz, Sara Silva e António M. Silva, resultaram identificações de cereais, uvas, figos, camarinhas e espécies arbustivas como a urze e o medronheiro, entre outras. Nelson Almeida, André Texugo e Ana Basílio centraram-se em restos faunísticos de contextos calcolíticos e de cronologia romana da Ota (Alenquer), com registos de bovinos, suínos, caprinos, veados e leporídeos. O conhecimento da alimentação da população de Lisboa recebeu contributos vários: de Lídia Fernandes e Simon Davis, com apresentação dos resultados do estudo de restos zoológicos junto ao teatro romano da cidade, que inclui mamíferos, selvagens e domesticados, assim como recursos marinhos, com destaque para as ostras; de Ana Santos, Cleia Detry e Catarina Viegas, também para o período Romano, sobre restos de mamíferos, aves e moluscos provenientes da região de Lisboa, procurando identificar padrões de consumo alimentar, do melhoramento animal e da introdução de animais exóticos; de Vanessa

Filipe, Ana Fundurulic e outros, com a apresentação dos estudos dos vestígios carpológicos de silos do Largo dos Lóios, do período Islâmico. Na mesma linha, Íris Dias, Ana Olaio e outros apresentaram dados faunísticos da Idade do Ferro de Almaraz (Almada); Luís Seabra, José Carvalho e outros expuseram os resultados dos estudos carpológicos do sítio do Rei Ramiro (Vila Nova de Gaia), entre a Idade do Ferro e o período Romano, com interpretações ao nível das práticas agrícolas e estratégias de armazenagem; João P. Tereso, Cláudia Oliveira e outros analisaram 70 amostras do período Romano e fizeram a revisão de dados do período Omíada de Mesas do Castelinho (Almodôvar), visando compreender as estratégias de exploração dos recursos vegetais pelas populações do sítio; Cleia Detry apresentou uma síntese sobre as espécies domésticas do castelo de Palmela, nos períodos Medieval Islâmico e Cristão. A história da domesticação do trigo através da análise de dados genéticos e a sua distribuição pela Eurásia e pela África, durante e após o Neolítico, foi o objecto da intervenção de Hugo Oliveira. Maria João Valente confrontou dados zoológicos do período Medieval Islâmico do sudoeste peninsular com informações das fontes escritas, procurando fornecer uma visão da relação entre as comunidades humanas e os animais no Garb.

Integrou-se nesta estimulante sessão o ponto de situação apresentado por Carlos Fabião sobre o consumo, a produção e a circulação/exportação do vinho na Lusitânia, com novidades trazidas sobretudo pela identificação de novos contentores. O azeite, enquanto parte de uma agricultura extensiva em período Romano, na Bética, e des-

FIG. 2

tinado prioritariamente ao abastecimento de Roma e do seu exército, foi aqui tratado por José Remesal Rodríguez, da Universidade de Barcelona (Fig. 4).

A sessão que encerrou as jornadas, sobre “Representações e simbolismo”, foi inaugurada por Jorge de Oliveira, com uma síntese sobre as manifestações rituais e estratégias de ocupação dos solos das primeiras comunidades de pastores e agricultores da região da Serra de S. Mamede, a partir do estudo de menhires, de arte esquemática e de povoados. Seguiu-se a apresentação de João Luís Cardoso, João Caninas e Francisco Henriques sobre enxós votivos do Calcolítico da Baixa Estremadura, com discussão sobre a sua natureza e o seu simbolismo. As duas últimas comunicações recolheram na epigrafia e na escultura funerária alusões à actividade agrícola: José d’Encarnação, desafiando o silêncio da maioria dos monumentos epigráficos romanos a este respeito, identificou a prática agro-pecuária em vários deles; Beza Moreira, no seu inventário de cabeceiras de sepulturas, reconheceu uma prevalência de símbolos ligados ao ofício de agricultor e apresentou as respectivas tipologias.

Versando temáticas diversas, assinala-se ainda a exposição de 13 *posters* sobre: machados de fibrolite da Beira Interior (Raquel Vilaça, Lúcia Catarino e Marcos Osório); o Neolítico no concelho de Avis (Ana Cristina Ribeiro); denticulados de Corcheiros, Figueira de Castelo Rodrigo (Filipe Pina e Inês Soares); frutos e sementes proto-históricos de Avecasta (Paula Queiroz, Denise Silva, Artur Mateus, José Mateus); a exploração agropastoril da margem esquerda do Guadiana, séculos V-IV a.C. (Rui Monge Soares); um celeiro do período Romano em Castelo de Vide (Sílvia Ricardo); a paisagem agrícola romana da região de Portimão (Carlos Oliveira, Susana Estrela, Vera Freitas); vertebrados do Cerro da Vila, séculos I-V (Ana Pratas e M. João Valente); a barragem califal de Arroyo de la Jarilla, Córdoba (Vicente Salvatierra, Antonio Vallejo e José Luis Reyes); a exploração agrícola do território de Coimbra, séculos X e XII (Gil Vilarinho); a Mafra islâmica (Marta Miranda, Carlos Costa e Ricardo Russo); a vida campesina no sítio islâmico

FIG. 3

FIG. 4

do Alto da Queimada, Palmela (Isabel Cristina Fernandes); os materiais faunísticos do Poço Antigo, Cacela-a-Velha (Ana Francisco, M. João Valente e Cristina Garcia).

Os organizadores e a comissão científica das jornadas consideraram que os principais propósitos estabelecidos para a iniciativa foram conseguidos: estimulou-se o interesse por uma temática que é transversal a várias ciências, abordável na longa duração, e que, nalgumas vertentes, não tem merecido a devida atenção; foi possível a divulgação de resultados de trabalhos arqueológicos com componentes que tocam as práticas agrícolas, incluindo novas descobertas, interpretações e sistematizações; foi possível uma representatividade significativa de outras ciências, com destaque para a arqueobotânica e a arqueozoologia, responsáveis por contributos relevantes, como a compreensão da gestão dos cultivos e dos consumos, das paisagens, das condições climáticas, entre outros.

Ao longo dos três dias de trabalhos também se comentaram e lamentaram várias fragilidades nacionais, por exemplo no que toca à formação de base, com a carência de estudos do grego e do latim, a escassez de especializações em domínios como a numismática, as faunas ictiológicas e malacológicas de origem arqueológica, a gestão da água, entre outros...

Louvou-se a crescente interdisciplinaridade entre a arqueologia e as outras ciências, a consolidar, a continuar em crescendo. E manifestou-se o desejo de tornar estas jornadas, em Palmela, um evento periódico regular, temático e interdisciplinar, promotor do encontro, da partilha de experiências e ideias, do progresso do conhecimento através da arqueologia. 🐾

colóquio

Projeto Arqueológico Outeiro do Circo

2008-2021

Miguel Serra ¹ e Eduardo Porfírio ¹

¹ PAOC - Projeto Arqueológico do Outeiro do Circo (Beja) / PIPA 2018-2021.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu no passado dia 16 de outubro de 2021 o colóquio “Projeto Arqueológico Outeiro do Circo 2008-2021”, celebrado no Museu Regional de Beja, numa organização conjunta dos responsáveis científicos do Projeto Outeiro do Circo, da empresa Palimpsesto - Estudo e Preservação do Património Cultural, Lda., da Direção Regional de Cultura do Alentejo - Museu Regional de Beja e da Cooperativa O Legado da Terra, contando ainda com o apoio da Câmara Municipal de Beja, da União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja, do CEAACP - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património, da UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, do Curso Profissional Técnico Multimédia do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja e da Rádio Voz da Planície, como *media partner*.

O encontro, que juntou cerca de 40 participantes, teve como objetivo assinalar o fim do ciclo de investigação dedicado ao povoado da Idade do Bronze Final do Outeiro do Circo (Beja), fazendo um balanço de toda a atividade científica e de divulgação concretizadas nos últimos 13 anos.

Sob a designação genérica de “Projeto Outeiro do Circo” incluem-se, na realidade, três projetos de investigação distintos, decorridos entre 2008 e 2021, para além de outros projetos paralelos de divulgação que foram desenvolvidos durante o mesmo período de tempo.

A organização do colóquio pretendeu reunir o conjunto de investigadores que contribuíram, ao longo dos anos, para a investigação deste importante sítio arqueológico da Proto-História regional do Sudoeste Peninsular, e dar a conhecer à comunidade científica, mas também à comunidade local, os principais resultados alcançados. A sessão de abertura contou com a presença de Miguel Serra, em representação da coordenação científica do Projeto Outeiro do Circo, de João Nuno Marques, da empresa Palimpsesto, e de Deolinda Tavares, da Direção Regional de Cultura do Alentejo, em representação da senhora diretora regional, que não pôde marcar presença devido a um impedimento de última hora. Também não puderam estar presentes os representantes da Câmara Municipal de Beja e da União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja.

Durante este momento inaugural, foram realçadas as justificações para a realização do encontro, reforçando-se a oportunidade de poder juntar as principais áreas de investigação do projeto num momento único. Também foram deixadas diversas palavras de incentivo à continuidade do projeto num futuro próximo.

O colóquio organizou-se em torno de duas sessões distintas: a parte da manhã ficou a cargo dos responsáveis científicos do projeto, com duas comunicações generalistas de síntese; a sessão da tarde contou com apresentações dedicadas a quatro áreas específicas de investigação, conduzidas pelos respetivos investigadores que colaboraram com o Projeto Outeiro do Circo.

A primeira comunicação da sessão matinal, apresentada por Miguel Serra, traçou o percurso do Projeto Outeiro do Circo, desde os seus remotos antecedentes, incluindo os primeiros trabalhos científicos realizados sobre o sítio por Rui Parreira, nos anos 1970, destacando posteriormente os principais objetivos e resultados de cada um dos três projetos desenvolvidos, e terminando com uma síntese da produção científica.

MUSEU REGIONAL DE BEJA
PROJETO ARQUEOLÓGICO
OUTEIRO DO CIRCO 2008-2021
COLÓQUIO
16 DE OUTUBRO '21
SÁBADO 09:30 - 17:45
Inscrições: miguel.antonio.serra@gmail.com

Organização: Apoio: Media Partner:

CÂMARA MUNICIPAL
BEJA
CENTRO DO SUL

De seguida, tomou a palavra Eduardo Porfírio, cuja apresentação se focou no trajeto do programa de Educação Patrimonial e de Arqueologia Comunitária que, desde sempre, acompanhou o percurso científico do projeto, destacando a conceptualização teórica sobre esta matéria e a sua aplicação prática, exemplificada em diversas atividades.

O segundo bloco do colóquio decorreu na parte da tarde, sendo constituído por quatro comunicações específicas sobre outras tantas vertentes analíticas.

A primeira apresentação, dedicada à componente cerâmica, foi da responsabilidade de Sofia Silva, diretora científica das escavações, e Ana Osório, colaboradora do projeto, que expuseram o estudo morfológico e técnico numa primeira parte, dedicando a outra metade da comunicação à vertente da arqueologia experimental que também foi desenvolvida pelas investigadoras no âmbito de questões científicas com que se depararam ao longo do estudo das cerâmicas.

A comunicação seguinte explorou a análise da coleção lítica, sendo apresentada pela geóloga Sofia Soares, consultora científica do projeto, e por Eduardo Porfírio, não tendo sido possível contar com a presença de Helena Reis, investigadora do ICArEHB - Interdisciplinary Center for Archaeology and Evolution of Human Behaviour, e responsável pelo estudo técnico e tecnológico da coleção de pedra lascada. Também esta comunicação foi dividida em dois momentos: um primeiro de enquadramento geológico da região onde se insere o Outeiro do Circo, para compreensão das possíveis áreas de captação ou

exploração de recursos líticos; outro centrado na apresentação da coleção lítica exumada.

Nelson J. Almeida, zoológico e investigador da UNIARQ, foi o orador seguinte, dedicando a sua apresentação à componente faunística recolhida no Outeiro do Circo, com especial incidência nos estudos tafonómicos e integrando o conjunto no quadro da Pré-História Recente e da Proto-História do Sul de Portugal, momento para o qual a coleção de faunas do Outeiro do Circo vem colmatar uma lacuna existente neste género de estudos a nível regional.

A última comunicação deste bloco temático foi apresentada por Pedro Valério, em coautoria com António Monge Soares, investigadores do Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares - C2TN do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. O tema foi centrado na vertente de análise arqueometalúrgica, que, apesar da parca coleção de metais proveniente das escavações do Outeiro do Circo, possibilitou a obtenção de um importante conjunto de dados sobre a produção metalúrgica e do trabalho do ouro, devidamente enquadrados no panorama geral da metalurgia da Idade do Bronze no Alentejo Interior.

Após o fim das comunicações da tarde houve ainda espaço para um breve debate, dedicado sobretudo ao esclarecimento de questões técnicas e científicas relacionadas com as diversas componentes analíticas apresentadas.

O momento seguinte contou com a presença de Raquel Vilaça, da Universidade de Coimbra, investigadora do CEAACP e consultora científica do Projeto Outeiro do Circo, a quem coube a

tarefa de tecer as conclusões principais do colóquio. Para além de evidenciar os principais aspetos abordados pelo Projeto Outeiro do Circo, a relatora não se limitou ao habitual balanço ou síntese do encontro, aproveitando para colocar em destaque algumas questões científicas insuficientemente documentadas ao longo dos 13 anos de investigação, e que constituem um importante apontamento a merecer resolução numa futura continuidade deste projeto.

Por fim, teve lugar a sessão de encerramento, com os agradecimentos a todos os intervenientes a ficar a cargo de Eduardo Porfírio, seguindo-se o anúncio de algumas propostas para o futuro imediato, que foram reveladas por Miguel Serra, e que consistem no compromisso de propor um projeto educativo baseado no estudo das coleções, na publicação de um trabalho monográfico sobre os 13 anos de investigação realizados no Outeiro do Circo, e na apresentação de uma estratégia de investigação para um próximo ciclo, ações a concretizar em 2022. De seguida, tomou a palavra Deolinda Tavares para deixar um último agradecimento a todos os presentes e as palavras finais de despedida.

Em síntese, o colóquio permitiu assinalar o fim do projeto de investigação em curso, com um balanço das principais linhas de atuação, através da reunião de muitos dos investigadores que colaboraram ao longo dos anos com o projeto e, ao mesmo tempo, projetar o futuro que se pretende para o Outeiro do Circo, quer nos momentos mais próximos, quer para etapas de trabalho temporalmente mais distantes.

Workshop CastLe'21

da Arqueologia preventiva à investigação arqueológica

Vânia Carvalho ¹, Miguel Almeida ²
e Adelaide Pinto ³

¹ Museu de Leiria / Município de Leiria
(vcarvalho@cm-leiria.pt).

² Dryas / Octopetala, Lda. (miguel.almeida@dryas.pt).

³ In Loco - Arqueologia, Lda.
(adelaidepinto@inlocoarqueologia.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Enquadramento: uma visão estratégica do registo arqueológico subjacente ao monumento

O Castelo de Leiria foi objecto de sucessivos estudos históricos, incluindo alguns trabalhos arqueológicos que vêm contribuindo com dados objectivos para o conhecimento da evolução e características das ocupações do morro do Castelo de Leiria, elemento fundamental da memória e identidade da cidade e da História de Portugal (ver, entre muitos outros: INÁCIO e CARVALHO, 2013).

Na primeira década do século XXI, a acumulação destes dados, a evidência do potencial arqueológico do local e a intenção de concretizar um programa de reabilitação do Castelo justificariam a implementação de uma estratégia global de intervenção arqueológica, fundada num projecto prévio de investigação plurianual promovido pela Câmara Municipal de Leiria (INÁCIO e CARVALHO, 2013), cujos resultados reforçariam a eficácia dos instrumentos de gestão e planeamento do território (CARVALHO e CARVALHO, 2007) e lançariam as bases das condicionantes patrimoniais e das condições de execução das diversas intervenções arqueológicas preventivas que, desde então, ocorreram na área do morro do Castelo.

FIG. 1 – Vista de algumas das estruturas mais relevantes de época proto-histórica, identificadas sob a muralha do actual Castelo de Leiria.

Já em 2019-2020, o investimento sustentado do município na valorização daquele marco territorial emblemático de Leiria determinaria a realização de duas intervenções arqueológicas preventivas de grande amplitude (uma no interior e outra na envolvente do perímetro muralhado).

Da prevenção à investigação arqueológica

As duas intervenções preventivas, conduzidas pelas equipas da In Loco e da Dryas / Octopetala, viriam a aumentar significativamente o volume

de dados arqueológicos acerca da história do Morro do Castelo, documentando a sua ocupação milenar, desde muito antes da fundação do castelo medieval, destacando-se a presença de estruturas habitacionais e defensivas provavelmente datadas do Bronze Final / Ferro (Fig. 1), diversas construções e materiais de Época Romana (Fig. 2) e vestígios da ocupação medieval e moderna, repre-

FIG. 2 – Planta reconstruída de uma construção de Época Romana escavada na zona da Porta da Albacara / Casa da guarda.

FIG. 3 – Aspecto de um dos indivíduos exumados da necrópole da Igreja da Pena, durante a intervenção preventiva no interior do perímetro muralhado.

sentados (para além da própria estrutura do castelo), na necrópole da Igreja da Pena (Fig. 3). A importância dos resultados agora obtidos confirma o acerto da estratégia de gestão patrimonial assumida pelo município, mas também abre um novo desafio: a exploração científica dos dados arqueológicos acumulados não cabe já nos limites apertados de uma (ou de duas) intervenção(ões) arqueológica(s), antes exigindo uma abordagem estruturada, multidisciplinar e colaborativa, fundada na ampla troca de informação e discussão de hipóteses, ideias e perspectivas entre os vários profissionais e investigadores que trabalham ou intervieram sobre o local. Vista da perspectiva da gestão, esta constatação, de resto desde muito cedo assumida pelos responsáveis daquelas duas intervenções preventivas, tem um correlato evidente: o retorno do investimento municipal não se cumprirá por completo se a referida renovação de dados não se repercutir num incremento da dinâmica de investigação, capaz de (1) fazer progredir o nosso conhecimento actual sobre a história do morro do Castelo, e (2) devolver à sociedade os resultados desse conhecimento renovado (esforço que, refira-se, se iniciou ainda durante as próprias intervenções preventivas no terreno, com a produção e divulgação de uma série de vídeos informativos sobre os trabalhos em curso).

A construção de um modelo colaborativo em ambiente de *Open Science*

A concretização desta intenção de reforço da dinâmica de investigação acerca do morro do Castelo de Leiria implicava a mobilização da comunidade científica, para o que se optou por um modelo de *open science* e ampla divulgação dos dados científicos.

Para iniciar este processo, a Câmara Municipal de Leiria, a Dryas / Octopetala e a In Loco organizaram uma reunião científica (Fig. 4), desenhada para incentivar a partilha de informação, problemas e ideias e provocar uma discussão franca em torno dos dados objectivos recolhidos no terreno, abrindo assim novas pistas de investigação, através de:

- Uma revisão dos conhecimentos actuais sobre a história do Morro do Castelo de Leiria;
- A primeira apresentação dos resultados das duas referidas intervenções preventivas;
- A discussão das vias de investigação científica futura necessárias.

Assente nos princípios de transdisciplinaridade, partilha aberta de dados científicos e desenvolvimento colaborativo que regem o ambiente científico do século XXI, a reunião deveria assentar na análise conjunta dos dados produzidos pelas duas intervenções arqueológicas recentes (e uma

FIG. 4 – Cartaz de divulgação do “Workshop’21: investigação arqueológica no morro do Castelo de Leiria”.

terceira já em curso no Largo de São Pedro, da responsabilidade da Archeo’Estudos) e seu cotejamento com a informação anterior, para envolver a comunidade científica numa dinâmica colaborativa de investigação e favorecer o aparecimento de novos projectos de investigação sobre o Morro do Castelo de Leiria.

Workshop CastLe’21

Assim, o programa do *workshop* CastLe’21, realizado no passado dia 20 de Setembro de 2021, viria a integrar duas sessões complementares de trabalho.

Na sessão matinal (presencial, mas também difundida através de *web streaming*), concentraram-se três conferências (realizadas na renovada Igreja da Santa Maria da Pena - Fig. 5) dedicadas aos temas sobre os quais se considerou terem estas intervenções produzido dados mais relevantes: – Sara Almeida apresentou o estado da arte da investigação acerca da ocupação proto-histórica da região de Leiria e envolvente, com particular destaque para o estudo das cerâmicas coetâneas (ALMEIDA *et al.*, 2021); – João Pedro Bernardes apresentou uma resenha do conhecimento acerca da presença romana na zona de Leiria (BERNARDES, 2007), problematizando a natureza e características da ocupação do morro genético da cidade de Leiria; – António Ginja enquadró a época medieval e moderna através de um estudo exaustivo de Arqueologia do edificado das estruturas militares defensivas do Castelo de Leiria (GINJA, 2017).

FIGS. 5 E 6 – À esquerda, vista geral do interior da Igreja da Pena, requalificada para receber eventos culturais e científicos, no início das conferências de abertura do *Workshop*'21.

À direita, aspecto da apresentação e discussão comparativa de espólio arqueológico das principais intervenções de Arqueologia preventiva realizadas no Morro do Castelo, em 2020 e 2021.

A segunda parte da reunião incluiu duas rápidas apresentações em sala dos trabalhos realizados no terreno, por Miguel Almeida e Adelaide Pinto, seguidas da apresentação oral dos resultados, já realizada na presença do espólio arqueológico, informação associada e outra documentação disponibilizada pelas equipas de Arqueologia preventiva para análise directa, colaborativa e comparativa por todos os participantes na reunião (Fig. 6).

Avaliação e perspectivas

O *workshop* contou com a presença de 52 participantes, especialistas em diversas áreas, como a Arqueologia, Antropologia, História, Engenharia Civil e Geofísica, entre outras. Estiveram presentes representantes de diversas instituições, como a Direcção Geral do Património Cultural, Direcção Regional de Cultura do Centro, Instituto Politécnico de Leiria, Museu Monográfico de Conímbriga, Universidade do Algarve, Universidade de Coimbra, e representantes de várias empresas de Arqueologia responsáveis por intervenções na área do morro do Castelo de Leiria. A análise crítica dos resultados do *workshop* CastLe'21 revela a eficácia deste tipo de reunião

científica restrita, assente em: (1) Participação activa de investigadores com intervenção directa ou publicações no tema em discussão; (2) Disponibilização aberta da informação arqueológica e contextual aos participantes; (3) Apresentação problematizante dos materiais e documentação, discutindo ideias, dificuldades e hipóteses interpretativas em torno das mesas de materiais; e (4) análise directa, colaborativa e comparativa de materiais arqueológicos e informação associada. Em jeito de conclusão, refira-se que:

– A experiência do *workshop* CastLe'21 demonstra o interesse deste modelo de reunião, cuja realização habitual no final de intervenções arqueológicas preventivas com resultados importantes poderia contribuir significativamente para o aumento da qualificação dos trabalhos de Arqueologia preventiva em Portugal;

– Os resultados obtidos nesta reunião sustentam já um novo esforço de I&D, tendo-se aberto diversos novos eixos de investigação e colaboração científica, nomeadamente para responder à renovação do posicionamento estratégico, mais programático e menos casuístico, do Município de Leiria em relação à gestão do Património arqueológico do morro e envolvente do Castelo de Leiria, classificado como Monumento Nacional. 🐾

Bibliografia

- ALMEIDA, Sara Oliveira; PRUDÊNCIO, Maria Isabel; MARQUES, Rosa; DIAS, Maria Isabel e RUSSO, Dulce (2021) – “Os Cacos. Sempre os Cacos... Notas sobre a produção de cerâmica em Santa Olaia na Idade do Ferro”. In FERREIRA, Ana Margarida e VILAÇA, Raquel (coord.). *Santos Rocha, Arqueologia e Territórios da Figueira da Foz*. Figueira da Foz / Coimbra: Município da Figueira da Foz / Universidade de Coimbra, pp. 162-175 (*Conimbriga*, Anexos, 7). Disponível em <https://bit.ly/3zWz5Sj>.
- BERNARDES, João Pedro (2007) – *A Ocupação Romana na Região de Leiria*. Faro: Universidade do Algarve - Centro de Estudos de Património (*Promontória Monográfica*, 6).
- CARVALHO, Susana e CARVALHO, Vânia (2007) – *Carta Arqueológica de Leiria, Instrumentos de Gestão e Planeamento do Território*. Leiria: Câmara Municipal de Leiria, Divisão de Museus e Património.
- INÁCIO, Isabel e CARVALHO, Vânia (2013) – “O Projecto de Investigação Arqueológica do Núcleo do Castelo de Leiria: enquadramento, objectivos e resultados”. In ARNAUD, José Morais; MARTINS, Andrea e NEVES, César (coord.). *Arqueologia em Portugal - 150 Anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses / Fundação Millennium BCP, pp. 157-164. Disponível em <https://bit.ly/3FpOIg8>.
- GINJA, António (2017) – *Castelo de Leiria: estruturas militares do núcleo A. Análise arquitectónica e arqueológica*. Coimbra: Faculdade de Letras da universidade de Coimbra. Volumes I e II.

EVENTOS

24 - 25 Mar. 2022, Viena (Áustria)
**23rd Heritage Management Symposium
 Archaeology and the Natural Environment** |
<https://bit.ly/33Fu12s>

25 - 26 Mar. 2022, Castelo de Vide (PORTUGAL)
**IV Jornadas de Arqueologia do Norte
 Alentejano** | <https://bit.ly/3yOKoEs>

30 Mar. - 2 Abr. 2022, Zaragoza (Espanha)
**VI Congreso Internacional SECAH - Los Cursos
 Fluviales en Hispania, Vías de Comercio Cerámico** |
<https://bit.ly/3xxjbfO>

6 - 8 Abr. 2022, Split (Croácia)
**30th Theoretical Roman Archaeology
 Conference** | <http://trac.org.uk/trac-2020/>

24 - 26 Abr. 2022, Olivença (Espanha / Portugal)
**Congresso Internacional Globalizações (s)em
 Fronteiras - Heranças e memórias partilhadas** |
<https://bit.ly/3b51zYn>

26 - 28 Abr. 2022, Coimbra (PORTUGAL)
**3rd European Conference of Post-Medieval
 Archaeology** | <https://bit.ly/3e3Pi8B>

16 - 20 Mai. 2022, Lisboa (PORTUGAL)
**43rd International Symposium on
 Archaeometry** | <https://www.isa2020-lisboa.pt/>

6 - 10 Jun. 2022, Helsinquia (Finlândia)
**7th International Congress for Underwater
 Archaeology** | <https://bit.ly/3hirJLe>

30 Jun. - 2 Jul. 2022, Porto (PORTUGAL)
**Green Marble 2022 - Encontro Internacional
 de Estudos do Antropoceno e Eocritica** |
<https://bit.ly/2ZozqZy2>

3 - 8 Jul. 2022, Praga (República Checa)
9th World Archaeological Congress |
<https://www.wac-9.org/>

13 - 15 Jul. 2022, Lisboa (PORTUGAL)
**4th International Conference on
 Islamic Heritage Architecture and Art** |
<https://bit.ly/3m8mxvl>

21 - 27 Ago. 2022, Nijmegen (Países Baixos)
25th Limes Congress: Roman frontier studies |
<https://limes2022.org/>

31 Ago. - 3 Set. 2022, Budapeste (Hungria)
**28th European Association of
 Archaeologists Annual Meeting** |
<https://www.e-a-a.org/ea2022>

8 - 9 Set. 2022, Tarragona (Espanha)
**Reunión Científica Internacional
 Los Dolia en las Provincias de Hispania en
 Época Romana** | <https://bit.ly/320aHg0>

26 - 30 Set. 2022, Atenas (Grécia)
**32th Congress of Rei Cretariae Romanae
 Fautores** | <https://bit.ly/2V7kYmN>

28 - 29 Set. 2022, Seixal (PORTUGAL)
**Big Staff 2022 Conference - Conservation
 and safeguarding of industrial and technological
 heritage** | <https://bit.ly/3b2JM48>

Out. 2022, S. Cucufate, Vidigueira (PORTUGAL)
Encontro Antropocénica - Portugal |
<https://bit.ly/3lcaoOP>

26 - 28 Out. 2022, San Cristóbal de La Laguna
 (Ilhas Canárias, Espanha)
**III Congreso Nacional e Internacional de
 História del Arte, Cultura y Sociedad - Viajes,
 encuentros, mestizajes en Latinoamérica, África y
 Europa** | <https://www.chacs2020.com/>

6 - 9 Jan. 2023, Lisboa
 (PORTUGAL)
**Conference on Historical
 and Underwater
 Archaeology - Revisiting
 Global Archaeologies** |
<https://bit.ly/3qtuM7L>

[todas as ligações à Internet apresentadas
 estavam activas em 2022-01-15]

FIG. 1 – Panorâmica da Quinta de Manique.

A Quinta de Manique

História e Património no Concelho de Cascais

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A data em que escrevemos (Julho de 2021), o livro ainda não foi publicado, mas creio que merece a pena tecer sobre ele algumas considerações. Sobre ele e sobre a iniciativa que proporcionou a sua concretização.

Desde há anos que a Câmara Municipal de Cascais decidiu promover, com regularidade, o Prémio Ferreira de Andrade, em homenagem a um escritor que, mercê de mui aturada pesquisa em jornais, arquivos e publicações, concretizou, para ser editada em 1964, por altura das comemorações do VI Centenário da Elevação de Cascais a Vila, o livro *Cascais Vila da Corte*. Um manancial, diga-se desde já, verdadeiramente inesgotável, porque o autor, ainda que não historiador de formação, ali reuniu todo um acervo de que, ainda hoje, os que desejamos saber algo sobre a história de Cascais, a ele vamos beber. Foi necessário, aliás, para melhor dele usufruirmos, elaborar-se um outro livro, a que tive a honra de lançar mão, de índices (toponímico, analítico, bibliográfico, onomástico e mesmo geral), para que a sua consulta resultasse facilitada. Aproveitou-se, na altura, o ensejo para completar a história dos acontecimentos mais salientes da vila, desde 1964 a 1972, data em que esse volume complementar foi preparado (ENCARNAÇÃO, 1975).

Louve-se, pois, em primeiro lugar, a iniciativa, pelo que ela significa de interesse da autarquia

pela preservação da memória das gentes, da identidade do lugar, de preservação dos valores próprios.

Aliás, nesse aspecto das publicações, a vila de Cascais muito tem investido, não só porque dispõe de um arquivo histórico exemplar, mas também porque não tem regateado apoio a quantos procuram estudar o espólio desse arquivo, cada vez mais enriquecido com o acervo dos arquivos quer de personalidades do concelho, quer de colectividades e instituições.

Coube à Doutora Raquel Henriques da Silva, ao Doutor António Ventura e a mim próprio dar, por unanimidade e sem hesitação, o prémio de 2019 ao livro em epígrafe.

Fácil é compreender o seu conteúdo e interesse se pensarmos que, amiúde, se olha para Cascais como estância balnear, semeada de chalés e palácios à beira-mar, o testemunho do que foi a sua vida após 1870, data em que a Família Real, depois de passar o Verão na frescura de Sintra, vinha usufruir da outonal tepidez cascalense e, com ela, toda a burguesia olisiponense e a nobreza que junto do Rei muito apreciava viver (HENRIQUES, 2011).

Cascais não é, porém, esse litoral apenas. Há o interior, que os Romanos deveras apreciaram (CARDOSO e ENCARNAÇÃO, 1995); o interior da agricultura e da pecuária (SOARES, 2013; HEN-

RIQUES, 1997); o interior das quintas, mormente das de Carcavelos, famosas até nos livros de Eça de Queiroz¹ e que mereceram de Branca de Gonta Colaço e Maria Archer esta observação: “*Em redor destas quintas vastas, opulentas, enxameiam os pequenos casais, erguidos nuns palmos de chão arborizado e florido e com seu cómodo da pequena casa moderna e galante*” (COLAÇO e ARCHER, 1943: 224).

Justificava-se, pois, tal olhar, a esmiuçar exemplarmente o que fora todo o percurso feito, os seus altos e baixos.

Por isso, a equipa que se abalançou a propor a revitalização dessa quinta secular do interior do concelho achou por bem sugerir, antes, a um investigador que desse conta do que fora o passado do local. Que memórias? Que gentes? Que interesse ao longo dos tempos?

¹ “*Queixou-se da obrigação de viver na cidade, nos cativos do luxo: desejava habitar sempre a sua quinta de Carcavelos, rezar na pequena capela antiga, conversar com as boas almas da aldeia! – e a sua voz tornara-se terna*” (QUEIROZ, s.d.: 43).

Sim, porque a quinta não era uma ilha, pertencia a uma comunidade e era importante saber como tudo se passara. Para que, por exemplo, não se levantasse um muro no caminho que, há décadas, a população considerava relevante para o seu quotidiano!

Esta, seguramente, a primeira grande mensagem que a obra ora premiada nos traz: a atenção às pessoas como protagonistas.

Importa esclarecer, em segundo lugar, que o facto de se haver atribuído o prémio Ferreira de Andrade ao único trabalho concorrente não significou uma opção do género “*Temos este, vamos classificá-lo, que remédio!...*”. Não. A obra tem valor absoluto em si e muito nos agradou, a todos os membros do júri, haver-mos coincidido na opinião, sem que tivéssemos falado previamente uns com os outros.

Ao ler esta mui minuciosa obra de João Bernardo Galvão Teles, intitulada *A Quinta de Manique: história e património no concelho de Cascais*, fica-se com uma ideia muito clara da história da Quinta e dos seus valores histórico-patrimoniais, sendo de louvar a inclusão, no final, do projecto de recuperação assinado pelo Arquitecto Francisco Lobo de Vasconcellos, uma recuperação, diga-se desde já, que deve ser apoiada, inclusive por integrar não apenas o edificado, mas toda a área envolvente nas suas diferentes serventias. Esse, o testemunho de que atrás se falava: o projecto de recuperação teve em conta a história, os valores histórico-patrimoniais de um sítio.

Fica esta quinta em Manique de Baixo (aldeia habitualmente conhecida apenas por Manique), na freguesia de Alcabideche. Detém as características das casas senhoriais (dir-se-ia, nobres...): além da zona de habitação, dotada de importante acervo azulejar, há a área de lazer e agrícola, onde se inclui, por exemplo, uma azenha, porquanto se localiza nas margens da ribeira de Manique, outrora de significativo caudal.

Deveras interessante e bem documentada, no livro, a parte que poderia chamar-se de genealógica, com o historial das famílias que foram ocupando o imóvel. As obras feitas em cada época. O importante papel do azulejo e das suas figurações. O cuidado na rigorosa informação acerca da documentação. Há um conhecimento pleno dos termos técnicos. Descrições pormenorizadas que a documentação traz, mesmo que repetidas, mas não há problema, porque assim melhor se entende o entrecho e o contexto. Minuciosa descri-

FIGS. 2 E 3 – Quinta de Manique. Cozinha e pormenor do azulejo de uma das varandas.

ção do imóvel, sabiamente acompanhada pela carta topográfica. Bibliografia exaustiva. Bem enquadradas histórica e esteticamente as cenas da azulejaria. Gostaríamos de saber mais da Santa Agatemera, cuja estranha múmia se venera na capela; mas compreende-se que o autor não se tenha querido meter por aí, tão cheia de mistério a história se apresenta...

Bibliografia

CARDOSO, Guilherme e ENCARNÇÃO, José d' (1995) – “A Villa Romana de Freiria (Cascais) e o seu Enquadramento Rural”. *Revista de Arqueologia da Assembleia Distrital de Lisboa*. 2: 51-62. Disponível em <https://bit.ly/3zZw3Xm>.

COLAÇO, Branca de Gonta e ARCHER, Maria (1943) – *Memórias da Linha de Cascais*. Lisboa: Parceria A. M. Pereira. 224.

ENCARNÇÃO, José d' (1975) – “Cascais, Vila da Corte”: *índices e suplemento*. Cascais: Câmara Municipal. Disponível em <https://bit.ly/3riLia5>.

HENRIQUES, João Aníbal (1997) – *Subsídios Monográficos para uma História Rural Cascalense*. Cascais: Junta de Freguesia de Cascais.

Está bem escrita – o que, nos tempos que correm, em que a expressão em língua portuguesa anda pelas ruas da amargura é, sem dúvida, de muito louvar!

Enfim, uma obra de mérito, cuja publicação bem curiosamente se vai aguardar! 🐼

HENRIQUES, João Miguel (2011) – *Da Riviera Portuguesa à Costa do Sol (Cascais, 1850-1930). Fundação, desenvolvimento e afirmação de uma estância turística*. Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal de Cascais.

QUEIROZ, Eça de (s.d.) – *O Crime do Padre Amaro*. Lisboa: Publicações Europa-América (*Livros de Bolso / Série Grandes Obras*).

SOARES, Maria Micaela (2013) – *Salóis de Cascais: Etnografia e Linguagem*. Cascais: Câmara Municipal de Cascais.

Os Judeus na África Romana

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Não se trata de perseguição nem de curiosidade mórbida o propósito de se tentar saber da dispersão de judeus pelo mundo desde os tempos mais antigos: é, também e primordialmente, uma questão histórica. Na verdade, sendo um povo sobre o qual impenderam, em muitos períodos, ameaças de extinção, o que os levou não apenas a demandarem o Egípto, com Moisés, mas igualmente outras paragens, uma vez que a Terra Prometida nem sempre lhes foi propícia nem propiciada, é natural que se tenha curiosidade em saber o que com eles se passou em tempos idos.

Justifica-se, pois, que Yann Le Bohec, natural da Tunísia, se haja interessado por traçar um quadro da presença judaica em África durante o período romano, sendo certo que não faltam estudos sobre a diáspora dos Judeus desde a Idade Média aos nossos dias.

Um “*estranho projecto*” este, confessa o autor, o de falar de um povo “*de múltiplas características, ora próximo, ora afastado da civilização romana clássica*” e que, por outro lado, agora se assume como nação para simultaneamente se assumir como religião.

São inúmeras as perguntas que se levantam sobre o tema e Le Bohec não hesita em as enumerar logo na página 17. Uma questão cronológica: quando é que os Judeus chegaram a África e em que períodos se multiplicaram? Depois, questões sociais, económicas, políticas, religiosas e até linguísticas: eram ricos ou pobres? Livres ou escravos? Cidadãos romanos? Como estavam organizados do ponto de vista religioso? Como se relacionavam com os cristãos e com o poder imperial? Mantiveram o aramaico e o hebraico ou usavam amiúde a língua grega?

Profusamente ilustrado, escrito de forma apelativa e de maquetização deveras atraente (as notas – 393! – foram remetidas para o fim do volume, a fim de só os mais curiosos e interessados as irem consultar e da leitura corrida assim se não perder o fio...), o livro, prefaciado por Mireille Hadas-Lebel, professora emérita da Sorbonne, distribui-se pelos seguintes capítulos: a história, a geografia, a economia e a sociedade, a religião,

as margens, os conflitos, a cultura (erudita e popular). Sugestivo, esse tema das “margens”: as seduções mútuas entre judeus e africanos, do ponto de vista da religião; os agnósticos; os heréticos; a magia...

É curioso assinalar que, no final do prefácio, Mireille Hadas-Lebel tenha escrito:

“O autor deste livro faz falar as pedras e emergir do passado os Judeus de África com os seus nomes, condição social, práticas, cultura, proselitismo, as relações com os vizinhos politeístas e cristãos”.

Fazer falar as pedras! – mais uma vez, portanto, o relevante poder dos documentos epigráficos...

Uma população que chegou a África mormente a partir dos anos 70 (recorda-se a destruição do templo de Jerusalém pelas tropas do imperador Tito) e 136. Prosperou no século IV, ainda que tenha sido nesse século que mais perseguições sofreu (o Cristianismo fora proclamado religião oficial e o relacionamento entre cristãos e judeus nunca navegou em mar de rosas...), e instalou-se um pouco por toda a parte, embora não entre as comunidades berberes como se chegou a afirmar. Maioritariamente pobres, tinham a sinagoga como seu local de referência e a imagem do candelabro de sete braços (a menorá) sempre constituiu uma forma de se identificarem, por ser evocação do Templo, que, por sua vez, fazia lembrar Jerusalém e, pela cidade, a Judeia... Pensa Yann Le Bohec “*que eles sempre mantiveram a*

LE BOHEC, Yann (2021) – *Les Juifs dans l'Afrique Romaine*. Saint Macaire: Memoring Éditions. 120 pág. ilustr. ISBN: 979-10-93661-23-0.

esperança de um regresso à Palestina, como quem diz: «Para o ano, em Jerusalém nos encontramos!»” (p. 89).

Referência ainda à exaustiva bibliografia, que ocupa as páginas 104 a 115.

Escusado será, pois, afirmar que estamos perante um livro em que ao rigor histórico, alicerçado em longa investigação, se alia a didáctica simplicidade da linguagem escrita, apanágio só passível de existir num historiador de mui larga experiência.

Congratulo-nos! 🐘

novidade

GONÇALVES, Victor S. (ed.) (2022) – *Terra e Sal. Das antigas sociedades camponesas ao fim dos tempos modernos. Estudos oferecidos a Carlos Tavares da Silva*. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (Colecção Estudos & Memórias, 16).

A Primeira Marinha de Guerra Romana

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

De Yann Le Bohec se poderá dizer, na plena acepção da frase, que pratica a regra “*nulla dies sine linea*”, atribuída pelo historiador Plínio ao pintor Apeles: não pode passar um dia sem que eu trace uma linha. Na verdade, quase apetece chamar de “avassaladora” a sua produção historiográfica dos últimos tempos, não parecendo querer dar mostras de se preparar para abrandar o ritmo. Abençoado!

Especialista na história da arte da guerra, desenvolveu inúmeros artigos em que aborda os mais variados aspectos do exército romano.

Optou agora por, na colecção *Illustoria* de Edições Lemme, publicar este livrinho quase de bolso e para o grande público, como, aliás, é timbre dessa colecção: disponibilizar, em pequenos livros, o que de mais actual, pela mão de especialistas, se conhece sobre temas que, amiúde, nem sempre foram bem estudados. Lembra-nos os volumes da colecção *Que sais-je?* lançada pelas Presses Universitaires de France, que fizeram as delícias dos estudantes nos anos 1950 e 1960, quando o Francês ainda se mantinha como língua universitária de referência no domínio da História, por exemplo, colecção que viria a ter paralelo, em Portugal, na *Colecção Saber*, de Publicações Europa-América.

Ao falar-se de Romanos, quiçá a primeira ideia que surge é a do legionário, a do exército bem organizado. Sucede, porém, que também no mar os Romanos souberam organizar-se, inclusive para melhor se defenderem da pirataria. Ora, o livro de Yann Le Bohec vem precisamente no sentido de mostrar que, logo desde os primórdios, os Romanos se aperceberam da importância de terem barcos de guerra e não apenas de transporte, ao contrário do que amiúde se refere, na sequência de afirmações colhidas em Políbio e em Diodoro Sículo, chegando mesmo o grande historiador Arnold Toynbee a perorar: “*É evidente que Roma não tinha armada própria em 264*” (antes de Cristo). Houve também quem garantisse que só a partir das necessidades sentidas aquando da I Guer-

ra Púnica é que os Romanos começaram a pensar em se apetrecharem nesse sentido. Só em 1967, mas num livro quase de divulgação que não foi lido com a atenção devida (*Hannibal*. Paris, Hachette, pp. 124-126), é que Gilbert Charles-Picard mostrou que já antes de 264 a armada romana atingira “*um nível de excelência*”, não podendo esquecer-se que, na realidade, desde muito cedo Roma possuía uma marinha mercante e, como é de supor, uma não pode subsistir facilmente sem a outra, a marinha de guerra. É, pois, essa a demonstração que Yann Le Bohec se propôs fazer.

Três povos disputavam, então, o Mediterrâneo ocidental: os Gregos, os Etruscos e os Púnicos. Todos eles com marinhas de guerra eficientes – e Roma também estava obrigada a tê-la. Assim, logo no decorrer do século IV a.C., há notícia da existência de arsenais, do recurso a *socii navales* e às colónias marítimas, à criação do cargo de almirantes (*duumviri navales*), assim como de magistrados encarregados de gerir as finanças navais (p. 38).

Chegaram autores a afirmar – seguindo, mais uma vez, Políbio – que a tática utilizada nas batalhas navais poderia ter sido um pouco à maneira da tática terrestre: feita a abordagem, o ataque desenvolvia-se como se o navio fosse o campo de batalha. Nada disso se poderia concretizar na prática: “*Na realidade, ao assalto seguia-se unicamente uma série de duelos, de combates individuais, homem contra homem. E, nesse momento, o melhor ganhava; normalmente, o romano*” (p. 45). Todos os navios de guerra dessa época eram idênticos, quer fossem romanos, gregos, etruscos ou cartagineses: compridos e estreitos para serem velozes também (p. 52). Os dos Romanos, criados em princípio para as batalhas navais, não deixaram de ser igualmente utilizados em apoio logístico às tropas terrestres e para viagens oficiais. O livrinho apresenta, entre as páginas 52 e 53, uma série de estampas a cores: mapas, desenhos

LE BOHEC, Yann (2020) – *La Première Marine de Guerre Romaine (Des Origines à 241 av. J.-C.)*. Chamalières: Lemme Editions. 90 pág. ilustr.

de navios e esquemas de combate. Em apêndice (pp. 63-82), os textos de Políbio relativos às grandes batalhas navais; e a bibliografia essencial (pp. 82-83).

Na sua simplicidade e primando pela clareza da exposição, uma obra que se lê com muito agrado e proveito. 🐉

novidade

PAVÓN, Pilar (ed.) (2021) – *Conditio Feminae. Imágenes de la realidad femenina en el mundo romano*. Roma: Edizioni Quasar.

novidades

SOUSA, Ana Catarina (2021) – *O Penedo do Lexim (Mafra) no Neolítico Final e Calcolítico da Península de Setúbal*. Lisboa: DGPC / Câmara Municipal de Mafra / UNIARQ (*Trabalhos de Arqueologia*, 56).

FABIÃO, Carlos; NOZES, Cristina e CARDOSO, Guilherme (coord.) (2021) – *A Cidade Produtora (e consumidora)*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa / Caleidoscópio (*Coleção Lisboa Romana - Felicitas Iulia Olisipo*, 6).

SILVA, Rodrigo Banha da (coord.) (2021) – *Para Além Desta Vida: a memória funerária da cidade*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa / Caleidoscópio (*Coleção Lisboa Romana - Felicitas Iulia Olisipo*, 7).

FONTES, Luís; BRAGA, Cristina; RIBEIRO, Jorge; PIMENTA, Mário e GUERREIRO, Maurício (2021) – *Sete Fontes. O sistema de captação de água da cidade de Braga (séculos IV-XX)*. Braga.

NOGALES BASARRATE, Trinidad (2021) – *Ciudades Romanas de Hispania / Cities of Roman Hispania*. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano (*Hispania Antigua. Serie Arqueológica*, 13).

NAVARRETE ORCERA, Antonio Ramón (2021) – *La Mitología en los Palacios Portugueses: siglos XVI a XX*. S.l.: Mazu Press (*Coleção Património*, 8).

MARTÍNEZ CABALLERO, Santiago e SANTOS YANGUAS, Juan (coord.) (2021) – *Paisajes Sagrados de la Antigüedad en el Valle del Duero. Actas de Coloquio*. Segovia: Junta de Castilla y León / Diputación de Segovia / Ayuntamiento de Segovia / Asociación de Amigos del Museo de Segovia (*Anejos de Segovia Histórica*, 3).

SINNER, Alejandro G. e VELAZA, Javier (2021) – *Lenguas y Epigrafías Paleohispánicas*. España: Edicions Bellaterra (*Colección Arqueología*).

PEREIRA, Franklin (2021) – *Guerra Junqueiro e os Couros Artísticos: as cadeiras lavradas e os guadamecis da Fundação e da Casa-Museu*. S.l.: Mazu Press (*Coleção Património*, 9).

MONTEIRO, João Gouveia (dir.) (2021) – *História Concisa das Grandes Religiões: judaísmo, cristianismo, islão, hinduísmo, budismo, confucionismo*. Queluz de Baixo: Manuscrito Editora.

LIMA, Manuel (2021) – *Antigas Profissões e Ofícios: Almada - Seixal*. Seixal: edição de autor.

novidades

CONÍMBRICA (2021) – N.º 60.
Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra.
Disponível em <https://bit.ly/35bpKVw>.

BOLETIM DE ESTUDOS CLÁSSICOS (2021) – N.º 66. Coimbra: Associação Portuguesa de Estudos Clássicos / Instituto de Estudos Clássicos da Universidade de Coimbra. Disponível em <https://bit.ly/3GQ4ckl>.

BRIGANTIA - Revista de Cultura (2021) – N.º 37-38 [2020-2021]. Bragança: Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes.

SCIENTIA ANTIQVITATIS (2021) – Évora: Universidade de Évora. Disponível em <https://bit.ly/3mNXz5we>.

OPHIUSSA - Revista do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (2021) – N.º 5. Lisboa: UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. Disponível em <https://bit.ly/3tK9epx>.

REVISTA PORTUGUESA DE ARQUEOLOGIA (2021) – N.º 24. Lisboa: DGPC.

REVISTA ZEUS -
- *Museus. Património. Cultura* (2021) – N.º 1.
Vila Nova de Gaia:
Palavras & Rimas.

KAIROS – Boletim do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (2021) – N.º 12. Coimbra: Ceaacp. Disponível em <https://bit.ly/3K1o7z1a>.

[todas as ligações à Internet indicadas estavam activas em 2022-01-22]

Al-Madan e Al-Madan Online

dois suportes... duas publicações diferentes...

o mesmo cuidado editorial

N.º 24

ISSN 0871-066X

revista impressa

em venda directa

[desde 1982]

Última edição:

N.º 24 Novembro, 2021

Em preparação:

N.º 25, Novembro, 2022

N.º 24.2

N.º 25.1

ISSN 2182-7265

revista digital

em formato pdf

[desde 2005]

Últimas edições:

N.º 24, tomo 2, Julho, 2021

N.º 25, tomo 1, Janeiro, 2022

Em preparação:

N.º 25, tomo 2, Julho, 2022

mais informação...

<http://www.almadan.publ.pt>

revista digital completa...

<http://issuu.com/almadan>

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

MUSEU ARQUEOLÓGICO DO CARMO

Aberto de 2^a feira a sábado, das 10h às 18h.